

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, Van, Türkiye

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Yunus Emre Beyhan, Van, Türkiye

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Dr. Hamit Hakan Alp, Van, Türkiye

Dr. Ramazan Üstün, Van, Türkiye

Dr. Muhammed İkbâl Şaşmaz, Van, Türkiye

Dr. Erbil Seven, Van, Türkiye

Dr. Okan Arıhan, Van, Türkiye

Dr. Siddık Kessin, Van, Türkiye

Dr. Can Ateş, Van, Türkiye

Dr. Salıha Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Fırat Yıldız, Van, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytakin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veyisi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y.Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Ocak / 2021 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:28 **Sayı:**1 **Yıl:**2021

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

28

Sayı
Number

1

Yıl
Year

2021

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Dış Merkezde Renal Transplantasyon Yapılmış Olan Hastalarda Posttransplant Takip Sonuçlarımız
Ismail Acar, Yasemin Usul Soyoral, Hüseyin Beğenik 1
- 2 70 Yaş Üstü Hastalarda Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi: Operatif, Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar
Erem Asil, Mehmet Yıldızhan, Erdem Koç, Murat Keske, Babri Gök, Abdullah Erdem Canda, Ali Fuat Atmaca, M. Derya Balbay 9
- 3 Heliz'e Bağlı Toksik Hepatit
Mesut Aydın 15
- 4 Laparoskopik Parsiyel Nefrektomide RENAL Nefrometri Skoru ile Öğrenim Eğrisinin Başında Olan Ürologların Cerrahi Sonuçları Arasındaki İlişki
Alkan Çubuk, Ahmet Şaban, Orkunt Özkeçtan, Kasım Ertaş 19
- 5 Asidik İçeceklerin Yüksek Viskoziteli Universal Bulk-Fill Kompozitlerin Renk Stabilitesi Üzerine Etkileri
Beyza Ünalın Dęirmenci 25
- 6 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Araştırılması
Tuğba Kula Atik, Alev Çetin Duran 32
- 7 Comparison of Suvmax Values Obtained From F-18 Fdg Pet/Ct and Ykl-40 Levels Measured From Serum In The Evaluation of Lung Lesions
Ebru Örsal İbişođlu, Engin Şebiri 38
- 8 Multiple Myelom Tanılı Hastalarda Floresan in Situ Hibridizasyon Yöntemi İle Saptanan 13. Kromozom Delesyonu Sıklığı
Yusuf Coşkun, Güven Çetin, Mecdi Hikmet Ergüney 44
- 9 Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelde Beslenme İntoleransı Nekrotizan Enterokoliti Öngörür mü?
Meliha Aksoy Okan, Elif Özalpkaya, Senilay Topçuođlu, Nilgün Karadađ, Güner Karatekin 51
- 10 İlk kez Hiperbarik Oksijen Tedavisi Alan Hastalarda Anksiyete
Gülden Küçükakça Çelik, Şefika Dilek Güven, Seçil Taylan, Mehmet Günay Uyar, Mehmet Emin Akçin 55
- 11 Enterobacteriaceae ve Nonfermentatif Gram Negatif Bakterilerde Aminoglikozid Direnç Oranlarının Araştırılması
Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Canberk Çınar, Demet Gür Vural, Kemal Bilgin, Asuman Birinci 62
- 12 Abdominal Delici Kesici Alet Yaralanmalarında Yabancı Dil Problemi ve Madde/Alkol Kullanımı Non-Terapötik Laparotomi Oranını Arttırıyor Mu?
Gülçin Ercan, Serhat Meriç, Hakan Yığıtbas, Yüksel Altinel, Merve Tokocin, Nadir Adnan Hacım, Nihat Bugdaycı, Ahmet Akbas, Erkan Yanuz, Mustafa Turan 68
- 13 Acil Servise Başvuran Geriyatrik Hastaların Deđerlendirilmesi
Mehmet Ali Bilgili, Mehmet Reşit Öncü 77
- 14 Metastatik Küçük Hücreli Akciđer Kanserinde Platin Seçiminin Sağkalım Üzerine Etkisi ve Sağkalımı Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
Ayşegül Sakin, Mehmet Naci Aldemir, Murat Alay 84
- 15 Bir Üniversite Hastanesindeki Hekim ve Hemşirelerin HIV/AIDS ile İzlenen Hastalara Yönelik Bilgi ve Ön Yargı Düzeyleri
İrem Akdemir Kalkan, Ayşe Nur Usturalı Mut, Savaş Mert Durakcı, Yakup Demir, Ferihs Aktar, Mustafa Kemal Çelen 91
- 16 Kayseri Şehir Hastanesi Yetişkin Acil Servisine İntihar Amaçlı İlaç Alımı Nedeniyle Müracaat Eden Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi
Taner Sabiri, Nihal Koç, Onur Türkön, Hasan Tüle, Ahmet Ceylan, Mehmet Ali Bilgili 100
- 17 Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Yara Modeli Üzerine Periferik Kan Mononükleer Hücre Uygulamasının İyileşme Üzerine Etkileri
Pınar Kalıçaslan Sönmez, Mehmet İbrahim Tuđlu 111
- 18 Comparison of Emergency Medicine Physician's Decision and Pecarn Scale Suggestions On Pediatric Head Trauma Patients
Gökhan Eyyüpođlu, Eren Gökdađ, Mehmet Tatlı, Özlem Güneysel 121
- 19 Parkinson Hastalığında Cinsel Fonksiyon Bozukluđu Prevalansı
Aydın Çađaç, Abdullah Gul, Aysel Milanlıođlu, Vedat Cilingir 128
- 20 Otoimmün Bullöz Hastalığı Olan Hastalarda Rituksimab'ın Etkinliği: Retrospektif Kohort Çalışması
Özge Aşkan, Ayşe Mine Gök, Tuğba Kevser Uzunçakmak, Zekayi Kutlubay 133
- 21 Fetal Prenatal Kalınlık İle Doğum Ağırlığı Arasındaki İlişki
Haççe Yeniçeri, Mehmet Murat Işıktalan, Ali Acar 137
- 22 Diyabetik Ayađın Anatomik Bozukluđu: Charcot Nöropatisi
Ece Buru, Sezai Özkan, Cihan Adanaş, Necip Güven, Tülin Türközü, Abbas Tokyay, Mehmet Ata Gökalt 142
- 23 Bir Üniversite Yođun Bakım Ünitesinde Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyon Deđerlendirmesi: Retrospektif Çalışma
Arzu Esen Tekeli, Mehmet Emin Keskin 146
- 24 Evaluation of the Locally and Single Dose Teriparatide Effect on Masseter Muscle Thickness and Early Mandibular Bone Healing
Cansu Gül Koca, Meryem Kosebasanođulları, Bengisu Yıldırım, İlhan Kaya, Esra Yüce, Muhammet Fatih Çiçek 151

OLGU SUNUMLARI

- 1 SHOX Genindeki Crossing Overın Klinik Kanıtı
Emine Göktaş, Mahmut Selman Yıldırım 159

DERLEME

- 1 Cerrahi Girişim Öncesi Oral Karbonhidrat Solüsyonu Alımının Hasta Sonuçlarına Etkisi 163
Maide Yeşilyurt, Serpil Yüksel

EDİTÖRE MEKTUP

- 1 COVID-19 salgını ve Ruh Sağlığı 169
Pınar Güzel Özdemir

Dış Merkezde Renal Transplantasyon Yapılmış Olan Hastalarda Posttransplant Takip Sonuçlarımız

Post Transplant Follow-up Results in Patients With Renal Transplantation in the External Center

Ismail Acar^{1*}, Yasemin Usul Soyoral², Hüseyin Begenik²

¹Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Yurt dışında ve yurt içinde farklı merkezlerde böbrek nakli olan ve sosyoekonomik, ulaşım gibi nedenlerle kendi merkezlerinde takipleri yapılmayan hastalardaki posttransplant takip sonuçlarını sunmayı amaçladık

Gereç ve Yöntem: En az bir yıldır kliniğimizde takip edilen ve canlı vericiden böbrek nakli olan 167 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastaların ilk 3 aylık takipleri nakil oldukları merkezlerde yapıldığından, hastaların 3. aydan sonraki verileri değerlendirildi. Türkiye’de ve yurt dışında böbrek nakli olan hastaların klinik ve laboratuvar verileri karşılaştırıldı. Ayrıca preemptif hastalar ile preemptif olmayan hastalar da karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların 51’i kadın, 116’sı erkekti. Renal transplantasyon sonrası takip süresi $51,5 \pm 46,9$ (3-268) ay idi. Hastaların 43’ünde (%26) renal transplantasyon preemptif olarak yapılmıştı. Hastaların 39’una yurt dışında, 128’ine de yurt içinde böbrek nakli yapılmıştı. Preemptif ve nonpreemptif gruplardaki ortalama kendi merkezlerine sevk sıklığı sırasıyla yıllık $1,5 \pm 1,9$ ve $1,02 \pm 1,7$ idi. Hastaların kliniğimizdeki takiplerinde preemptif grupta ortalama serum kreatinin değerleri $1,4 \pm 0,7$ mg/dl, preemptif olmayan grupta ise $1,3 \pm 0,5$ mg/dl idi. Hastaların kullandıkları immünsüpresif tedaviler, yurtiçi ve yurtdışında nakil yapılan hastalarda benzerdi (sırasıyla %92,3 ve %89,8). Greft sağkalımı 1. yıl %100 ve 5. yıl %97, hasta sağkalımı ise 1. yıl %100 ve 5. yıl %100 olarak bulundu.

Sonuç: Kliniğimizde takip edilen böbrek nakilli hastaların greft ve hasta sağkalımı, aktif böbrek nakli yapan merkezler ile benzer bulundu.

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, Demografik veriler, Greft sağkalımı

ABSTRACT

Objective: We aimed to present the results of posttransplant follow-up in patients who had renal transplantation in different centers in Turkey and abroad and who were not followed up in their centers due to socioeconomic and transportation reasons.

Material and Method: 167 patients who had been followed up in our clinic for at least one year and who had kidney transplantation from live donors were included in the study. Since the first 3-month follow-up of the patients was performed in the centers where they were transplanted, the data of the patients after 3 months were evaluated. Clinical and laboratory data of patients with renal transplantation were compared in Turkey and abroad. Preemptive and non-preemptive patients were also compared.

Results: 51 patients were female and 116 were male. Follow-up period after transplantation was 46.9 ± 51.5 (3-268) months. The preemptive kidney transplant was administered to 43 (26%) patients. 128 of the patients had undergone kidney transplantation in Turkey and 39 in the abroad. The mean frequency of referral to their centers in the preemptive and nonpreemptive groups was 1.5 ± 1.9 and 1.02 ± 1.7 per year, respectively. The mean serum creatinine levels in the preemptive and nonpreemptive group was 1.4 ± 0.7 mg/dl and 1.3 ± 0.5 mg/dl, respectively. Immunosuppressive treatments used by patients were similar in patients who were transplanted in Turkey and abroad (92.3% and 89.8%, respectively). Graft survival was 100% in the first year and 97% in the 5th year, patient survival was 100% in the first year and 100% in the 5th year.

Conclusion: The graft and patient survival of the patients with kidney transplantation followed in our clinic were found similar to the centers performing active kidney transplantation

Key Words: Renal Transplantation, Demographic data, Graft survival

*Sorumlu Yazar: Adı: İsmail Acar, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi, Edirne

E mail: drismail55@gmail.com Telefon: 0 (555) 559 72 48

ORCID ID: İsmail Acar: 0000-0002-9696-4618, Yasemin Usul Soyoral: 0000-0002-4394-3872, Hüseyin Begenik: 0000-0003-3442-4621

Geliş Tarihi: 23.08.2019, Kabul Tarihi: 19.08.2020

Giriş

Kronik böbrek yetmezliği(KBY) ülkemizde ve dünyada sık görülen ve toplum sağlığını önemli oranda etkileyen bir durumdur. Bununla birlikte KBY'nin yaygın görülmesi ve renal replasman tedavilerinin maliyetinin yüksek olması ülkemiz için ciddi bir halk sağlığı sorunudur(1).

Dialysis Outcome Quality Index(DOQI) kılavuzuna göre glomerul filtrasyon hızının 15 mL/dk/1.73 m²'den az olması son dönem böbrek yetmezliği(SDBY) olarak sınıflandırılır. Üremi varlığında bu değer Renal Replasman Tedavileri(RRT) için sınır olarak kabul edilir(2). RRT'de genel amaç, diyaliz ya da renal transplantasyon(tx) ile hastalarda üreminin ileri belirtilerinin gelişmesini önlemektir.

Böbrek nakli, diyaliz tedavilerinde olduğu gibi böbrek fonksiyonlarından bazılarını değil, tamamını yerine getirerek daha iyi bir yaşam kalitesi sağlar.

Ülkemizde, SDBY olan hasta sayısı 60,000'i geçmektedir ve bu hastaların her yıl ancak %5,3'üne renal transplantasyon yapılabilmektedir(1). Renal tx sayısının bu kadar düşük olmasının en önemli nedeni verici bulmadaki zorluktur.

Tüm dünyada ve ülkemizde renal transplantasyon ve ilişkili sorunlar giderek daha çok gündeme gelmektedir. Nakil yapılmış hastaların artması ile birlikte hastaların diğer sağlık sorunları ve konforları daha çok önem kazanmaktadır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya transplantasyonu ülkemizdeki diğer merkezlerde ve yurtdışında yapılmış olan, 167 böbrek nakilli hasta alındı. Verileri dosya kayıtlarından ve hastane elektronik sisteminden alındı.

Hastalar nakil sonrası ilk 3 aylık takipleri nakil oldukları merkezlerde yapıldığından dolayı hastaların 3. aydan sonraki verileri değerlendirildi. Hastaların kendi nakil merkezlerine sevk edilme süreleri ve sıklıkları değerlendirildi. Türkiye'de ve yurt dışında böbrek nakli olan hastaların klinik ve laboratuvar verileri ayrıca karşılaştırıldı. Preemptif hastalar(diyaliz tedavisine girmeden, erken böbrek nakli yapılan hastalar) ile preemptif olmayan(diyaliz tedavisine alındıktan sonra böbrek nakli yapılan) hastalar da farklı gruplara ayrıştırıldı.

Çalışmaya 18 yaşından büyük ve en az bir yıldır nefroloji kliniğinde takip edilen ve canlı vericiden böbrek nakli yapılan hastalar dahil edildi. Etik

kurulu onayı 16.10.2014 tarihinde 07 numaralı karar ile kurumumuzdan alındı.

İstatistiksel yöntemler: İstatistiksel yöntemler, Statistical Package for Social Sciences for Windows Version 20 paket programı kullanılarak yapıldı. Sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; Ortalama, Standart Sapma, Minimum ve Maksimum değerler olarak ifade edilirken; Kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edildi. Sürekli değişkenlerin bakımından grup ortalamalarını karşılaştırmada Tek Yönlü Varyans analizi yapıldı. Bu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede gruplarda ayrı ayrı olmak üzere Pearson korelasyon katsayıları hesaplandı. Gruplar ile kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede ise Ki-kare testi yapıldı. P<0.005 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmamıza canlı donörden böbrek transplantasyonu yapılan 167 hasta dahil edilmiştir. Kadavradan böbrek nakli yapılan yedi hasta ve böbrek nakli yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle tekrar diyaliz tedavisine giren beş hasta çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların demografik özellikleri Tablo 1'de ve laboratuvar sonuçları da Tablo 2'de verilmiştir.

Hastaların 51'i(%30,5) kadın, 116'sı(%69,5) erkekti. Hastaların böbrek nakli sonrası ortalama takip süresi 52±46,4 ay idi. Hastaların böbrek vericileri sorgulandığında; 17'sinde(%10,2) annesi, 37'sinde (%22,2) babası, 35'inde(%21,0) kardeşi, 17'sinde(%10,2) eşi, 15'inde (%9,0) akrabası, 39'ünde (%23,4) yurtdışında akraba dışı, dördünde (%2,4) diğer(gelini, arkadaşı vs), üçünde (%1,8) çocuğu tespit edildi.

Hastaların 43'ünde (%26) böbrek nakli preemptif olarak yapılmıştı. Renal replasman tedavisi, hemodiyalize giren hastalarda ortalama 22,3±30,5 (1-144) ay, periton diyalizi tedavisi alan hastalarda ise ortalama 32,0±15,0 (3-84) ay idi.

Hastaların kliniğimizdeki takiplerinde preemptif grupta serum kreatinin ortalama değerleri 3.-6.-12.-24.-36.-48.-60. ayda; sırasıyla 1,4±0,7 - 1,3±0,5 - 1,28±0,4 - 1,18±0,5 - 1,15±0,5 - 1,14±0,5 - 1,05±0,5 mg/dl idi. Preemptif olmayan grupta ise 3.-6.-12.-24.-36.-48.-60. ayda; sırasıyla 1,3±0,5 - 1,3±0,5 - 1,3±0,5 - 1,5±0,7 - 1,4±0,6 - 1,4±0,6 - 1,6±0,8 idi.

Transplantasyon sonrası takiplerine gelen hastaların kullandıkları immünsüpresif ilaç dozları hedef düzeylerde seyretti. Hastaların kullandıkları immünsüpresif ilaçlar Tablo 3'te özetlenmiştir.

Tablo 1. Hastaların Demografik Özellikleri

		Preemptif Hastalar	Preemptif Olmayan Hastalar	Tüm Hastalar
Cinsiyet	Kadın(n,%)	17 (%39,5)	34 (%27,4)	51 (%30,5)
	Erkek(n,%)	26 (%60,5)	90 (%72,6)	116 (%69,5)
Nakil sonrası ortalama takip süresi(ay)		43±49,0	54±45,4	52±46,4
Anne		2 (%4,7)	15 (%12,1)	17 (%10,2)
Baba		13 (%30,2)	24 (%19,4)	37 (%22,2)
Kardeş		11 (%25,6)	24 (%19,4)	35 (%21,0)
Eş		3 (%7,0)	14 (%11,3)	17 (%10,2)
Akraba		3 (%7,0)	12 (%9,7)	15 (%9,0)
Donör (n,%)	Yurtdışı	10 (%23,3)	29 (%23,4)	39 (%23,4)
	Diğer	1 (%2,3)	3 (%2,4)	4 (%2,4)
	Çocuğu	0 (%0)	3 (%2,4)	3 (%1,8)
	Diyabetik Nefropati	4 (%9,3)	11 (%8,9)	15 (%9,0)
	Hipertansiyon	10 (%23,3)	29 (%23,4)	39 (%23,4)
	Kronik	10 (%23,3)	14 (%11,3)	24 (%14,4)
	Glomerülonefrit			
	Veziköüretal reflü	2 (%4,7)	6 (%4,8)	8 (%4,8)
	Nefrolitiazis	0 (%0)	2 (%1,6)	2 (%1,2)
	Polikistik Böbrek Hastalığı	1 (%2,3)	8 (%6,5)	9 (%5,4)
Primer Böbrek Hastalığı (n,%)	Amiloidoz	0 (%0)	5 (%4,0)	5 (%3,0)
	İdrar yolu enfeksiyonu	1 (%2,3)	2 (%1,6)	3 (%1,8)
	Diğer	2 (%4,7)	10 (%8,1)	12 (%7,2)
	Nedeni Bilinmeyenler	13 (%30,2)	37 (%29,8)	50 (%29,9)

Merkezimizde takip edilen hastaların her kontrolünde tam idrar tetkiki bakıldı. Preemptif olan ve olmayan gruplar arasında idrar mikroskopisi açısından istatistikî fark bulunmadı(p>0,005).

Hastaların verileri retrospektif olarak incelendiğinde takip süresi boyunca toplamda preemptif grupta beş(%11,6) hastada lökopeni ve üç(%7,0) hastada nötropeni gelişmişti. Preemptif olmayan grupta ise takip süresi boyunca toplamda 24(%19,4) ve 21(%16,9) hastada nötropeni gelişmişti. Her iki grupta da ilaç düzeyleri değiştirildiğinde lökopeni ve nötropeni düzelmişti. Preemptif böbrek nakli yapılan hastaların beş tanesi(%11,6), preemptif olmayanların ise 28 tanesi(%22,6) non-dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokleri(diltiazem/verapamil) kullanmaktaydı. Anjiotensin converting enzim(ACE) inhibitörü kullanan hasta sayısı preemptif grupta altı (%3,6) iken, preemptif olmayan grupta ise 30 (%18,0) idi.

Dış merkezde nakil olup merkezimizde takipleri yapılan nakilli hastaların 91(%54,4) tanesinde takipleri esnasında nakil oldukları merkeze gitme ihtiyacı olmamış olup tüm takipleri kliniğimizce yapılmıştır. Sevk yapılan olgular değerlendirildiğinde; preemptif hastalardaki ortalama sevk sıklığı yıllık 1,5±1,9 ve toplamda 3,2±4,8 kez iken, preemptif olmayan grupta bu oran sırasıyla 1,02±1,7 ve 2,3±4,2 idi. Her iki grup arasında istatistikî anlamlı fark saptanmadı(sırasıyla p:0,128/ p:0,251).

Yurtdışında nakil yapılan hastalardaki ortalama nakil yapılan bir merkeze sevk durumu yıllık 0,3±0,7 ve toplamda 0,8±2,6 kez iken, yurtiçi nakil yapılan hastalarda ise bu oran sırasıyla 1,4±1,9 ve 3,1±4,6 olarak bulundu. Yurtdışı ve yurtiçi böbrek nakli yapılan hastalardaki ortalama yıllık ve toplam sevk oranları arasında istatistikî anlamlı fark saptandı(sırasıyla p:0,001/p:0,005).

Tablo 2. Hastaların Laboratuvar Sonuçlarının Ortamla Değerleri

	Preemptif grup	Preemptif olmayan grup
Glukoz(mg/dL)	89,7±27,6	103,7±45,2
BUN(mg/dL)	22,8±19,1	22,3±8,4
Kreatinin(mg/dL)	1,29±0,5	1,4±0,6
Sodyum(mEq/L)	139,6±3,6	139,3±2,7
Potasyum(mmol/L)	4,1±0,5	4,1±0,4
Total protein(mg/dL)	6,8±0,5	6,8±0,5
Albumin(mg/dL)	4,2±0,4	4,3±0,5
Kalsiyum(mg/dL)	9,3±0,6	9,5±0,9
Fosfor(mg/dL)	3,1±0,5	3,2±0,7
Parathormon(pg/dL)	168,6±166,2	180,8±249,4
Hemoglobin(mg/dL)	13,9±1,7	14,2±1,7
Hematokrit	41,8±6,8	42,8±6,8
MCV	88,5±7,6	88,4±7,4
Ferritin	205,2±228,1	432,8±511,2

Hastalarımızın beş yıllık takiplerinde hem preemptif hem de preemptif olmayan grupta hasta sağ kalımı % 100 olarak bulundu. Hastalarımızın birinci ve beşinci yıldaki greft sağkalımı ise preemptif grupta sırasıyla %100 ve %97,7(primer böbrek yetmezliği sistemik lupus eritematozus(SLE) olan bir hastamız 14 ay sonra son hemodiyalize alındı), preemptif olmayan grupta ise bu oran sırasıyla %99,1 ve %95,9 olarak saptandı.

Tartışma

T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1975-2014 yılları arasında Türkiye’de toplam 26726 böbrek nakli yapılmıştır (Tablo 4) (3).

Sağlık Bakanlığı verilerine göre böbrek nakli bekleme listesinde halen 22.272 hasta bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Bölge Koordinasyon Merkezi’ne (toplam nüfus 9.134.415) bağlı olan Van ili’imiz yaklaşık olarak üç milyon nüfusa hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığının son beş yıldaki verilerine baktığımızda bu bölgede sadece 242 böbrek nakli yapılmıştır (3).Halbuki halihazırda kliniğimizde 175 renal transplantlı hasta takibi yapılmaktadır. Hastaların önemli bir kısmı nakil olduğu merkezde izlenememektedir. Dolayısıyla bölgemiz için başta olmak üzere lokal nefroloji takibinin önemi ve gereksinimi giderek artmaktadır.

Kliniğimizde takip edilen böbrek nakilli hastaların yaş ortalaması 39,4±0,8 (preemptif grupta; 37,2±1,8, preemptif olmayan grupta ise 40,2±1,1) saptandı. Hastaların 51’i (%30,5) kadın, 116’sı

(%69,5) erkek idi. 2012 yılı REGİSTRY (Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji Kayıt Sistemi Raporu) kayıtlarına göre Türkiye’de renal tx yapılan hastaların; 630’u (%43,8) kadın, 810’u (%56,3) ise erkekti (1). Sonuç olarak kliniğimizde ve ülkemizde ağırlıklı olarak erkek hastalara böbrek nakli yapılmaktadır.

2012 yılı REGİSTRY kayıtlarına göre; birinci derece akrabadan %49.9, ikinci derece akrabadan %15.1, üçüncü derece akrabadan %2.6, dördüncü derece akrabadan %1.6, eşten %20.8, akraba dışı vericiden %4.7 ve çapraz vericiden %5.8 oranında, canlı vericiden renal tx yapılmıştı (1). Kliniğimizde takipli yurt içi renal tx’li hastaların vericilerine baktığımızda ise; birinci derece akraba %34.1, ikinci derece akraba %20.9, üçüncü derece akraba %8.9, dördüncü derece akraba %0, eş %10.1, akraba dışı %25,7 idi. Kliniğimiz ve ülkemiz sonuçlarında benzer olarak birinci sıradaki donörler annelerdi.

REGİSTRY 2012 raporuna göre; fonksiyone greftle izlenmekte olan nakillerin etiyolojik nedenlere göre dağılımı; diyabetik nefropati (%16,3), hipertansiyon (%17,6), kronik glomerulonefrit (%13,9), vezikoüreteral reflü (%4,5), otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (%8,7), amiloidoz (%5,7), digger (SLE, Travma, FMF vs) (%13) ve nedeni bilinmeyenler (%20) şeklindeydi(1). Kliniğimizde takipli nakillerin etiyolojileri ise; diyabetik nefropati (%9), hipertansiyon (%23,4), kronik glomerulonefrit (%14,4), vezikoüreteral reflü (%4,8), nefrolitiazis (%1,2), otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (%5,4), amiloidoz (%3), digger (SLE, Travma, FMF vs) (%7,2) ve nedeni bilinmeyenler

Tablo 3. Hastaların Kullandığı Immüsupresif İlaçlar

İmmüsupresif ilaç	Preemptif grup (n:43)	Preemptif olmayan grup (n:124)	Yurt dışında nakil olanlar (n:39)	Yurt içinde nakil olanlar (n:128)
Takrolimus	26 (%60,5)	74 (%59,7)	16 (%41,0)	84 (%65,6)
Siklosporin	12 (%27,9)	39 (%31,5)	20 (%51,3)	31 (%24,2)
Sirolimus	1 (%2,3)	2 (%1,6)	0 (%0)	3 (%2,3)
Everolimus	0 (%0)	2 (%1,6)	1 (%2,6)	1 (%0,8)
Takrolimus/Everolimus	2 (%4,7)	2 (%1,6)	0 (%0)	4 (%3,1)
Takrolimus/Sirolimus	0 (%0)	1 (%0,8)	0 (%0)	1 (%0,8)
Hiçbirini kullanmayan	2 (%4,7)	4 (%3,2)	2 (%5,1)	4 (%3,1)

Tablo 4. Türkiye’de 2011-2014 Yılları Arası Böbrek Nakli Verileri

Yıl	Kayıtlı Hasta*	Canlı Tx	Kadavra Tx	Toplam Tx
2014	7003	1622	380	2002
2013	7049	2359	585	2944
2012	6723	2381	525	2906
2011	5951	2435	518	2953
Toplam	26726	8797	2008	10805

*İlgili dönemde sisteme kayıtlı hasta

(%30) şeklindeydi. Hipertansiyon kliniğimizde takip ettiğimiz hastalarda, son dönem kronik böbrek yetmezliğinin gelişmesinde en önemli rolü göstermektedir.

Çalışmamızda hepatit durumu; %4,8 HBsAg(+), %1,8 anti-HCV(+), %0,6 hem HBsAg(+) hem de anti-HCV(+) idi (1).Yapılan iki çalışmada anti-HBs pozitif hastalar, HBsAg pozitif vericilerden böbrek nakli olduklarında on yıllık greft sağkalımının iyi olduğu bulunmuştur (4-5).Çalışmamızda da hepatit pozitifliği ile sağkalım açısından olumsuz ilişki saptanmadı. Posttransplant dönemde hipertansiyon sıklığı >%80 arasında bildirilmiştir. Kan basıncı kontrolü için antihipertansif ilaç kullanım sıklığı giderek artmaktadır ve izlemlerde hastaların sadece %15’inde yeterli kan basıncı kontrolü sağlandığı görülmüştür (6). Post transplantasyon hipertansiyon kardiyovasküler hastalık için önemli bir risk faktörüdür (7). Bu nedenle renal tx sonrasında kan basıncı<130/80 mm Hg olması gerekmektedir (8). Kliniğimizde takipli olguların sistolik ve diyastolik tansiyon ortalama değerleri sırasıyla; 128±15,9 ve 80±10,4 mmHg idi. Böbrek nakilli hastalarda antihipertansif tedavide renin-angiotensin-aldosteron sistem blokajları önerilse de verapamil greft fonksiyonunu iyileştirmede üstündür (9-10). Bizim hastalarımızın çoğu da hipertansiyon kontrolü için non-dihidropiridin grubu(Diltiazem/Verapamil) ilaç kullanmaktaydı. Böbrek nakli sonrası lökopeni sık karşılaşılan bir

komplikasyondur ve özellikle etiolojide immüsupresif ilaçlar rol almaktadır (11). Ayrıca uzamış lenfopeninin de post transplantasyon morbiditeyi arttırdığı bildirilmiştir (12). Bizim olgularımızdaki lökopeni oranları; preemptif grupta %11,6 (%7 nütropeni), preemptif olmayan grupta ise %19,4 (%16,9 nütropeni) idi. Tüm olgulardaki lökopeni/nütropeni ilaç düzeylerinin değiştirilmesiyle düzeldiği izlendi. Post transplantasyon anemi böbrek naklinin düzeltilebilir bir komplikasyonudur; demir eksikliği, ilaçlar enfeksiyonlar, rejeksiyon, inflamasyon, eritropoetin eksikliği anemiye neden olabilir (13). Dünya sağlık örgütüne göre yetişkin erkekte 13 g/dl, kadında ise 12 g/dl’nin altı anemi olarak kabul edilmektedir (14). Çalışmamızda post tx anemi oranı %19,7 idi. Post transplantasyon dislipidemi sık görülür, yapılan bir çalışmada %60’larda görülmüştür (15). Hiperlipidemi bozulmuş greft disfonksiyonu ile ilişkilidir (16). Özellikle siklosporin kullanımının dislipidemiye yol açtığı bilinmektedir ve tedavide genellikle takrolimus ile değiştirilmesi önerilir (17). Bizim olgularımızdan dislipidemi nedeniyle tedavi alanların oranı %5,9 düzeyindeydi.

Organ nakline erişim ulusal koşullara bağlıdır ve kısmen sağlık hizmetleri, nakil hizmetlerinin kullanılabilirliği, teknik kapasitenin seviyesi ve organların kullanılabilirliği ile belirlenir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde nakil alıcıları birçok zorluk ile karşı karşıya kalmaktadır(18).

Ülkemizdeki yetersiz kadaverik veya canlı donör ve transplantasyon yasalarındaki kısıtlamalar(örnek; Ek madde 1 – Canlıdan organ nakli, alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi, dördüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından yapılabilir.)nedeniyle, birçok SDBY olan hasta üçüncü dünya ülkelerine ticari organ transplantasyonu amacıyla gitmektedir(19).Türkiye'deki hastalar özellikle İran'a ve Irak'a gitmektedir. Hastalar bu ülkelere kendi imkanları ile gitmekte ve nakil sonrası Türkiye'ye geri dönmektedir. Transplantasyon operasyonlarının hazırlanma maliyetleri ve hastane masrafları da hastalar tarafından karşılanmaktadır. Preoperatif ve operatif sonuçlar hastaların çoğunda bulunmadığından hastalar her yönüyle değerlendirilememektedir. Bu yüzden ticari organ nakli sadece etik yönüyle değerlendirilmemeli, ciddi cerrahi komplikasyonlar ve yüksek morbidite ve mortalite oranları yönünden de değerlendirilmelidir. Bütün tartışmalara rağmen etik olmayan ticari organ nakli devam etmektedir ve hekimler transplantasyonun ticari komplikasyonları ile karşı karşıya kalmaktadır. Sever MS ve ark. yaptığı çalışmada ticari organ transplantasyonun daha yüksek komplikasyona ve mortaliteye neden olduğu bulunmuştur(20).

Kliniğimize başvuran hastaların 39'unun (%23,3) renal transplantasyon yurt dışında yapılmıştı. Yurt dışında nakil olan hastalarımızın 16'sı(%41,0) takrolimus, 20'si(%51,3) siklosporin, 1'i (%2,5) everolimus kullanırken 2 tanesi (%5,1) kalsinörin inhibitörü(CNI) veya mamalian Target of Rapamycin(m-TOR) inhibitörlerinden herhangi birini kullanmamaktaydı. Hastaların post transplantasyon takip süresi 51,5±46,9 (3-268) ay[Yurtdışı Tx'li grupta 68,1 (4-185), yurtiçi Tx'li grupta ise 46,4(3-268)] idi. Siklosporin kullanımı yıllar içinde giderek azalırken, takrolimus kullanımının giderek arttığı ve K-DIGO klavuzuna göre takrolimusun renal transplantasyonda ilk tercih immünsüpresif ajan olduğu görülmektedir (21). mTOR inhibitörleri ise yan etkileri sebebiyle son yıllarda daha az tercih edilmektedir (22). Kombine immünsüpresif tedavi ise hem daha etkili hem daha güvenlidir (21). Hastalar posttransplant genelde üçüncü ayda kliniğimize başvurduklarından immünsüpresif ilaçlar idame tedavisine göre değerlendirildi. REGİSTRY raporuna göre Türkiye'de böbrek nakli yapılan hastaların idame tedavisinde kullanılan immünsüpresif ilaçlar ve oranları; prednizolon %80.6, CNI % 91.5(takrolimus/siklosporin %65.4/26.1), mikofenolat/azatioprin %66,3/2,2 ve mTOR 6.4(sirolimus/everolimus % 2.7/3,7)

(1). Bizim olgularımızda ise bu oranlar sırasıyla; %100, %90.3(%59.8/ %30.5), %94,6/5,3 ve %3(%1,8/1,2). Yurtdışında nakil yapılan hastalarımızda siklosporin kullanımı %51,3 olduğundan bizim olgulardaki siklosporin kullanım oranı Türkiye ortalamasından yüksek bulundu. Post transplantasyon takiplerine gelen hastaların kullandıkları immünsüpresif ilaçlar değiştirilmedi (komplikasyon gelişmedikçe) ve dozları hedef düzeylerde seyretti.

Kliniğimizin halihazırda aktif nakil merkezi olmaması ve hastaların genellikle post transplantasyon üçüncü aydan sonra hastanemize başvurmaları nedeniyle; hastaların post transplantasyon erken dönem değerlendirilmesi yapılamamıştır. REGİSTRY raporuna göre 2012 yılı içerisinde böbrek nakli yapılan hastaların yıl sonu itibari ile son durumlarına bakıldığında; serum kreatinin<2 mg/dl ile izlenenlerin oranı %83, serum kreatinin>2 mg/dl ile izlenenlerin oranı %8,5, diyalize dönenlerin oranı %3,5, ölenlerin oranı %4,8 iken bir hastaya ise tekrar nakil (%0.2) yapılmıştı (1). Hastanemizde takip edilen hastaların son durumuna baktığımızda ise kreatinin<2 mg/dl olanların oranı %88, serum kreatinin>2 mg/dl olanların oranı %9,5, diyalize dönenlerin oranı %2,3 iken bir hasta ise ölmüştü.

REGİSTRY raporunda ilk nakilden 2012 yılına kadar yapılan nakillerin %15,2'sinde greft kaybı saptanmıştı (1). Bizim olgularımızın 1 ve 5 yıllık hasta sağkalımı hem preemtif olan hem de olmayan grupta %100 idi. Hastalarımızın 1 ve 5 yıllık greft sağkalımları ise sırasıyla %100 ve %97,7 idi. Greft kaybı olan dört hastamızın primer böbrek yetmezliği nedenleri; Sistemik lupus eritematozus, Fokal Segmental Glomeruloskleroz (FSGS), Hipertansiyon ve Vezikoureteral reflüidi. Sonuç olarak bir olgu haricindeki(Hipertansiyonu olan) primer etiyolojik nedenler greft kaybı için yüksek risk teşkil etmekteydiler (FSGS, Membranoproliferatif Glomerulonefrit, Membranöz Glomerulonefrit, Immunglobulin A nefropatisi, Lupus nefriti) (22). Sonuçlarımız daha iyi olmakla birlikte, özellikle yurt dışında nakil olan olguların verici yaşı, HLA ve kan grubunu uyumu hakkında yeterli bilgiye sahip olamamamız verilerin yorumlanması hakkında çalışmamızın eksikliklerindedir. Greft ve hasta sağkalımına baktığımızda yurt dışında nakil olanlar ile yurt içinde nakil olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Ancak unutulmamalıdır ki bu oran post tx hayatta kalan ve ülkemize gelip takip edilen hastaların oranıdır.

Nakil öncesi diyalizde geçen süre greft sağkalımını azaltmaktadır. REGİSTRY raporuna göre sadece

2012 yılında yapılan böbrek nakli öncesi RRT'ye göre dağılımına baktığımızda; HD'e giren hasta sayısı 2013 (%69,29), PD'ne giren hasta sayısı 302(%10,4) ve preemtif nakil yapılan hasta sayısı 590(%20,39) idi (1). Hastanemizde takip edilen toplam böbrek nakilli hastalara baktığımızda ise; preemtif renal transplantasyon yapılan hasta sayısı: 43(%25,7) olarak bulundu. Yapılan bir çalışmada preemtif transplantasyon hasta ve greft sağkalımını iyileştirdiği bildirilmektedir (24).

Sonuç olarak hastaların önemli bir kısmı nakil olduğu merkezde izlenememektedir. İlimizin sosyoekonomik ve coğrafi koşulları da göz önüne alındığında, özellikle bölgemiz başta olmak üzere lokal nefroloji takibinin önemi ve gereksinimi giderek artmaktadır.

Kaynaklar

1. Süleymanlar G, Altıparmak RM, Seyahi N, editörler. Türkiye'de Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon-Registry 2012. Ankara: Türk Nefroloji Derneği 2012.
2. Levey AS, Coresh J, editors. Clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. New York: National Kidney Foundation; 2002.
3. Organ Nakil İstatistikleri 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı, <https://organ.saglik.gov.tr/0TR/70Istatistik/OrganNakilIstatistikKamusal.aspx> (ET:12.10.2014).
4. Sumuthkul V, Ingsathit A, Jirasiritham S. Ten year follow up of kidney transplantation from hepatitis B surface antihen positive donors. *Transplant Proc* 2009; 41(1): 213-215.
5. Xie X, Lan G, Peng L, Peng F, Wang Y, Fhang C, et al. Transplantation of kidneys from HBV positive or HCV positive donors. *Zhong Nan Da XueBaoYiXue Ban* 2009; 34(3): 259-263.
6. Diaz JM, Gich I, Bonfill X, Sola R, Guirado L, Sainz Z, et al. Prevalance evolution and impact of cardiovascular risc factor on allograft and renal transplant patient survival. *Transplant proc* 2009; 41(6): 2151-2155.
7. Ojo AO. Cardiovascular complications after renal transplantation and their prevention. *Transplantation* 2006; 82(5): 603-611.
8. Levey AS, Rocco MV. Clinical practice guidelines on hypertension and antihypertensive agents in chronic kidney disease. *Am J Kidney Dis* 2004; 43: 1-290.
9. Hiremath S, Fergusson D, Doucette S, Mulay AV, Knoll GA. Renin angiotensin system blockade in kidney transplantation: a

systematic review of the evidence. *Am J Transplant* 2007; 7(10): 2350-2360.

10. Nguan CY, Sener A, Karnik V, Caumartin Y, House AA, McAlister VC, et al. Perfusion of renal allograft with verapamil improves graft function. *Transplantation* 2008; 86(10): 1463-1467.
11. Zafrani L, Truffaut L, Kreis H, Etienne D, Rafat C, Lechaton S, et al. Incidence, risk factors and clinical consequences of neutropenia following kidney transplantation: a retrospective study. *Am J Transplant* 2009; 9(8): 1816-1825.
12. Ducloux D, Courivaud C, Bamoulid J, Vivet B, Chabroux A, Deschamps M et al. Prolonged CD4 T Cell Lymphopenia Increases Morbidity and Mortality after Renal Transplantation. *J am Soc Nephrol* 2010; 21(5): 868-875.
13. Blosser CD, Bloom RD. Posttransplant anemia in solid organ recipients. *Transplant Rey (Orlando)* 2010; 24(2): 89-98.
14. Goddard AF, James MW, McIntyre AS, Scott BB. Guidelines for the management of iron deficiency anemia. *Gut* 2011; 60: 1309-1316.
15. Kumar R, Brar J, Yacoub R, Khan T, Zachariah M, Venuto R. Assesment of cardiovascular risk factors after renal transplantation: a step towards reducing graft failure. *Transplant proc* 2012; 44(5): 1270-1274.
16. Borda B, Szederkenyi E, Lengyel C, Morvay Z, Eller J, Marofka F, et al. Functional and histopathologic changes in renal transplant patients with new-onset diabetes and dislipidemia. *Transplant proc* 2011; 43(4): 1254-1258.
17. Seymen P, Yıldız M, Türkmen MF, Titiz MI, Seymen HO. Effect of cyclosporine-tacrolimus switching in post transplantation hiperlipidemia on high-density lipoprotein 2/3, lipoprotein a1/b and other lipid parameters. *Transplant proc* 2009; 41(10): 4181-4183.
18. Akoh J. Key issues in transplant tourism. *World J Transplant* 2012; 24(2): 9-18.
19. Resmi gazete. Organ ve doku nakli hizmetleri yönetmeliği 2010; sayı: 27512
20. Sever MS, Kazacioğlu R, Yıldız A, Türkmen A, Ecder T, Kayacan SM ve ark. Outcome of Living unrelated (commercial) renal transplantation. *Kidney int* 2001; 60(4):1477-1483.
21. Baker RJ, Mark PB, Patel RK, Stevens K, Palmer N, editors. *Kidney Disease: Improving Global Outcomes. Clinical practice guideline for the care of kidney transplant recipients.* *Am J Transplant* 2009; 9(3): 1-157.

22. The Scientific Registry of Transplant Recipients 2010. U.S Department of health and human services. http://srtr.transplant.hrsa.gov/annual_reports/2010/
23. Floege J, Regele H, Gesualdo L. The ERA-EDTA database on recurrent glomerulonephritis following renal transplantation. *Nephrol Dial Transplant* 2014; 29(1): 15-21.
24. Kasiske BL, Snyder JJ, Matas AJ, Ellison MD, Gill JS, Kausz AT. Preemptive Kidney Transplantation: The advantage and the advantaged. *J Am Soc Nephrol* 2002; 13(5): 1358-1364.

70 Yaş Üstü Hastalarda Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi: Operatif, Onkolojik, ve Fonksiyonel Sonuçlar

Robot Assisted Radical Prostatectomy in Elderly Patients Older than 70 Years Old: Operative, Oncologic and Functional Outcomes

Erem Asil¹, Mehmet Yıldızhan^{1*}, Erdem Koç², Murat Keske³, Bahri Gök², Abdullah Erdem Canda⁴, Ali Fuat Atmaca², M. Derya Balbay⁴

¹Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

²Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

³Kayseri Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kayseri, Türkiye

⁴Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada 70 yaşın üzerinde robot yardımcı radikal prostatektomi (RYRP) yapılan hastalar ile 70 yaş altında RYRP uygulanan hastaların sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Şubat 2009-Aralık 2018 arasında 4 cerrah tarafından gerçekleştirilen toplam 1019 vakanın verileri retrospektif olarak incelendi. Her bir cerrahın ilk 50 vakası öğrenme eğrisi nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. 70 yaşın üzerindeki ve 70 yaş altındaki hastalar 2 gruba ayrıldı. Grup 1: ≥ 70 yaş olan hastalar (n=151), grup 2: < 70 yaş olan hastalar (n=668) olarak ele alındı. (n=819).

Bulgular: Sırasıyla grup 1 ve 2'de ortalama hasta yaşı 72.6 ± 2.5 (70-81) ve 60.9 ± 5.4 (39-69) yıl $p < 0.001$; ortalama konsol süresi 148.2 ± 53.3 ve 148.7 ± 45.1 dakika, $p = 0.94$; mesane boynu rekonstrüksiyon gereksinim oranı %21.2 ve %12.4, $p = 0.005$; ortalama transüretal kateter kalış süresi 9.4 ± 3.4 ve 9.0 ± 3.9 gün, $p = 0.170$ saptanmıştır. Sırasıyla grup 1 ve 2'de, pozitif cerrahi sınır, grup 1'de %27.2, grup 2'de %24.1, $p = 0.432$ olarak benzer bulunmuştur. Erektile fonksiyon oranları (IIEF ≥ 21) (postoperatif 12. ay grup 1'de %26,3, grup 2'de %50,2, $p = 0.005$) grup 2 de daha iyi saptanmıştır. 12. ay sonunda kontinans oranları grup 1 ve grup 2 de sırasıyla %89,5 ve %96,6 olarak tespit edilmiştir ($p = 0.002$).

Sonuç: 70 yaş üstü hastalarda RYRP ameliyatı, 70 yaşın altındaki hastalara göre fonksiyonel sonuçlar açısından daha kötü olmakla beraber, onkolojik ve operatif bulguları birbirine benzer ve güvenilir bir cerrahi prosedürdür.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, Robotik prostatektomi, Yaşlı hastalar (KİMİ MAKALEDE ANAHTAR KELİMELEİN BAŞ HARFİ BÜYÜK

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to compare the results of patients who underwent robot-assisted radical prostatectomy (RARP) over 70 years old and those who underwent RARP under 70 years old.

Materials and Methods: A total of 1019 cases performed by 4 surgeons between February 2009 and December 2018 were reviewed retrospectively. First 50 cases of each surgeon were not included to exclude the learning curve effect. All patients (n = 819) were divided into two groups according patient age, Group 1 = ≥ 70 years old (n = 151), Group 2 = < 70 years old (n = 668).

Results: Mean patient age was 72.6 ± 2.5 (70-81) versus 60.9 ± 5.4 (39-69) years $p < 0.001$; mean console time was 148.2 ± 53.3 versus 148.7 ± 45.1 minutes, $p = 0.94$; bladder neck reconstruction was 21.2% versus 12.4%, $p = 0.005$; transurethral catheter removal time was 9.4 ± 3.4 versus 9.0 ± 3.9 days, $p = 0.170$; for groups 1 and 2, respectively. Positive surgical margin rates were 27.2% versus 24.1%, $p = 0.432$; erectile function (IIEF ≥ 21) rates on postoperative 12th-month were 26.3% versus 50.2%, $p = 0.005$ for groups 1 and 2, respectively. 12th-month continence rates were 89.5% versus 96.6%, $p = 0.002$ for groups 1 and group 2, respectively.

Conclusion: RARP in patients over 70 years old is worse in terms of functional outcomes than patients under 70 years old. RARP surgery in patients over 70 years old is a safe surgical procedure with similar oncologic and operative outcomes.

Key Words: Prostate cancer, Robotic prostatectomy, Elderly patients

*Sorumlu Yazar: Mehmet Yıldızhan, Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

E-mail: dr.mehmetyildizhan@gmail.com Tel: 0 (312) 552 00 00/621549

ORCID ID: Erem Asil: 0000-0001-6966-5076, Mehmet Yıldızhan: 0000-0001-8592-0874, Erdem Koç: 0000-0003-3439-2105, Murat Keske: 0000-0001-6591-4506, Bahri Gök: 0000-0002-2295-234X, Abdullah Erdem Canda: 0000-0002-5196-653X, Ali Fuat Atmaca: 0000-0002-0794-2135, M. Derya Balbay: 0000-0001-9706-1587

Geliş Tarihi: 27.10.2019, Kabul Tarihi: 02.07.2020

Giriş

Radikal prostatektomi (RP) genellikle 10 yılın üzerinde yaşam beklentisi olan hastalarda lokalize prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir yöntemdir (1). Genellikle 70 yaş üstü hastalar bu tedavinin uygulanabileceği ve ürologlar tarafından tavsiye edildiği grupta yer almamaktadırlar (2). Ancak yıllar içerisinde özellikle gelişmiş ülkelerde beklenen yaşam süresinin artması ve yaşla birlikte tanı koyulan prostat kanseri vakalarında artış 70 yaş üstü hastalara da radikal prostatektomi uygulanabileceğini göstermektedir.

Yaşla beraber radikal prostatektomi yapılan hastalarda daha agresif prostat kanseri saptandığı bildirilmiştir (3). Bu sebeple radikal prostatektomi bu grupta daha uzun kansere özgü sağkalım sağlayabilir.

Robot yardımcı radikal prostatektomi (RYRP) bu grup hastalarda daha az kanama, daha hızlı iyileşme ve daha az hastanede kalış gibi avantajları nedeniyle tercih edilebilecek yöntemdir. Bu çalışmada RYRP geçiren 70 yaş üstü ve 70 yaş altı hastaların operatif, onkolojik ve fonksiyonel sonuçları karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Şubat 2009 ile Aralık 2018 arasında 4 cerrah tarafından gerçekleştirilen toplam 1019 RYRP ameliyatının verileri retrospektif olarak tarandı. Öğrenme eğrisi tamamlanana kadar olan, her bir cerrahın ilk 50 vakası çalışmaya dahil edilmedi. RYRP operasyonları da Vinci Si ve Xi robotik cerrahi sistemleri kullanılarak daha önce tanımladığımız standart transperitoneal teknikle yapıldı (4). Genişletilmiş pelvik lenf nodu diseksiyonu D'Amico sınıflamasına göre orta ve yüksek risk grubundaki tüm hastalara uygulandı. Hastalara ilk olarak postoperatif 7. gün ve takibinde ekstravazasyon saptanması halinde haftalık sistografi çekildi. Üriner ekstravazasyon saptanmadığı hafta transüretal kateter çekildi. Hastalar RYRP sonrası ilk ay ardından da ilk iki yıl 3 ayda bir takiplere çağrıldı.

Hastaların demografik, operatif ve onkolojik verileri kaydedildi. Ayrıca takiplerinde hastaların aldıkları adjuvan tedaviler, fonksiyonel parametreler (empotans ve kontinans) ve biyokimyasal nüks gibi verileri de retrospektif olarak incelendi.

Perioperatif komplikasyonlar modifiye Clavien-Dindo sınıflamasına (MCDS) göre değerlendirildi (5). Erken dönem komplikasyonlar intraoperatif ve

postoperatif 0-30 gün içinde gelişenler, geç dönem komplikasyonlar 31-90 gün içinde gelişenler olarak sınıflandı. MCDS'ye göre 1 ve 2. derece komplikasyonlar minör; 3a, 3b, 4 ve 5. derece komplikasyonlar majör olarak değerlendirildi.

Bir ay ara ile bakılan iki farklı PSA düzeyinin 0.2 ng/mL'nin üzerinde olması biyokimyasal nüks olarak kabul edildi. Kontinans sonda çekilmesini takiben hemen (erken), birinci, üçüncü, altıncı ve on ikinci aydaki takiplerde sorgulandı. Tam kontinans hastaların hiç ped kullanmaması olarak kabul edildi.

Eretil fonksiyon postoperatif altı ve on ikinci ayda sorgulandı. Hastaların vajinal penetrasyonu sağlayabilecek düzeyde ereksiyon sağlanabilmesi (medikal tedavi alsın veya almasın) olarak tanımlandı. Eretil fonksiyon en az 1 yıl takibi bulunan ve preoperatif potent hastalarda değerlendirildi.

70 yaşın üzerindeki ve 70 yaş altındaki hastalar 2 gruba ayrıldı. Grup 1: ≥ 70 yaş olan hastalar (n=151), Grup 2: < 70 yaş olan hastalar (n=668) olarak ele alındı. (n=819).

İstatistiksel analiz

Verilerin analizinde SPSS 25.00 (IBM, Illionis, USA) programı kullanıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik, gruplar arası karşılaştırmada bağımsız örneklem T testi veya Pearson ki kare testi kullanıldı. $P < 0.05$ için sonuçlar anlamlı olarak kabul edildi. Zaman (tekrarlı ölçümler) ve grup değişkenlerinin kontinans ve potens sayıları üzerindeki ana ve etkileşim etkileri Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular

Preoperatif hasta karakteristikleri tablo 1 de özetlenmiştir. Grup 1 ve 2'de ortalama hasta yaşı 72.6 ± 2.5 (70-81) ve 60.9 ± 5.4 (39-69) yıl olarak izlendi. Hasta yaşı ($p < 0.001$) ve prostat volümü ($p = 0.01$) Grup 1 de anlamlı olarak daha yüksek idi.

Mesane boyun rekonstrüksiyonu oranı grup 1'de, grup 2'den daha yüksek saptanmıştır. ($p = 0.005$) Hastanede yatış süresi ise grup 1'de grup 2 den daha uzun bulunmuştur. ($p = 0.01$). Peroperatif bulgular tablo 2 de özetlenmiştir.

Grup 1 de erken dönemde 6 minör (Atrial fibrilasyon (n=1), parolitik ileus (n=1), (Derin ven trombozu (n=1), prerenal akut böbrek yetmezliği (n=1), skrotal ödem (n=1), üriner sistem enfeksiyonu (n=1)) ve geç dönemde 1 major (n=1) komplikasyon meydana geldi. Batın içi koleksiyon

Şekil 1. Gruplarda kontinans değişimi

Şekil 2. Gruplarda potens değişimi

Tablo 1. Preoperatif Hasta Karakteristikleri (PSA:Prostat Spesifik Antijen, VKİ: Vücut Kitle İndeksi)

	Tüm hastalar (n=819)	Grup 1 (n=151)	Grup 2 (n=668)	P
Hasta yaşı ortalama (yıl)	63.0± 6.8	72.6±2.5	60.9±5.4	<0.001
VKİ (kg/m ²)	26.8±3.0	26.3±4.2	26.9±2.7	0.253
Serum PSA (ng/mL)	9.9±7.6	11.4±8.0	9.5±7.5	0,319
Prostat volümü (cc)	60.1±28.0	66.8±39.3	58.6±24.5	0.015
Biyopsi Gleason skoru: n (%)				0,012*
3 +3		75(%49,6)	425 (%63,6)	
3 +4		35 (%23,1)	117 (%17,5)	
4 +3		14 (%9,2)	52(%7,7)	
≥8		27 (%17,8)	74 (%11)	

* $\chi^2(3)=11,017$

dren takılarak boşaltıldı. Grup 2 de perioperatif dönemde 18 minör (ürine ekstravazasyonu (n=3), parolitik ileus (n=3), kan transfüzyonu (n=5), konstipasyon (n=1), üriner sistem enfeksiyonu (n=5), derin ven trombozu (n=1)), 12 major (yoğun bakım gereksinimi (n=5), port yeri hernisi (n=1), yara eviserasyonu (n=2), intraabdominal hemoraji nedeni eksplorasyon (n=1), lenfösel (n=1), anastomoz kaçağı (n=2)) komplikasyon gözlemlendi.

Fonksiyonel sonuçlara bakıldığında, sonda çekilmesinin hemen ardından başlanarak ilk 1 yıl tüm kontrollerde grup 2 de anlamlı olarak kontinans daha iyi saptanmıştır (p<0.05). Benzer şekilde 6. ve 12. ay kontrollerinde erektil fonksiyon grup 2 de anlamlı olarak daha iyi bulunmuştur (p<0.05). Postoperatif fonksiyonel sonuçlar tablo 3 de özetlenmiştir. Postoperatif kontinans durumu ve potens durumu için grup-zaman etkileşim etki Tablo 4 ve Tablo 5 te verilmiştir.

Tartışma

Yaşlanma ve yaşlılığa bağlı gelişen sağlık sorunları, özellikle gelişmiş ülkelerde beklenen yaşam beklentisinin de uzaması ile önemli bir hal almıştır.

Prostat kanseri yaşla ilişkili hastalıklardan olup lokalize ve lokal ileri hastalıkta radikal prostatektominin yeri ortaya koyulmuştur (1). Robotik cerrahi, radikal prostatektomide 2001 yılından beri kullanılan güvenilir bir prosedür olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yaşlanma ile prostat kanseri ilişkisi yanında bu yaş grubundaki hastalarda daha agresif ve lokal invaziv hastalık olduğunu bildiren çalışmalar da mevcuttur (3,6). Çalışmamızda pozitif cerrahi sınır oranı ve biyokimyasal rekürrens yaşlı hasta grubunda daha fazla olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Genellikle yapılan çalışmalarda ≤75 yaş olan hastalar ele alınmıştır. Çalışmamızdaki hasta grubunun ≤70 yaş olması bu durumun nedeni olabilir.

Hastanede kalış süresi grup 1 de anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Bu durum yaşlılığa bağlı komorbid durumların hasta taburculuğunda gecikmeye neden olmasından kaynaklanabilir. Yaşlı hastalarda radikal prostatektomi sonrası genellikle fonksiyonel sonuçlara yoğunlaşmış, çalışmalarda bunlar üzerinde durulmuştur. Porres ve ark. ≥75 yaş, 45 hastanın bulunduğu çalışmalarında 12. ayda kontinans oranlarının <75 yaş olan hastalarla benzer olduğunu (p=0.05) ancak potensin <75 yaş

Tablo 2. Peroperatif ve Postoperatif Hasta Özellikleri (NVD:Nörovasküler Demet ADT: Androjen Deprivasyonu Tedavisi)

	Grup 1 (n=151)	Grup 2 (n=668)	P
Cerrahi (konsol) süresi (dakika)	148.2± 53.3	148.7±45.1	0.94
Kan kaybı (cc)	111.4±73.8	107.7±77.6	0.61
NVD-koruyucu teknik: n (%)			
Uygulanmadı	29(%19,2)	74(%11)	0,023a
Tek taraflı	28(%18,5)	126(%18,8)	
Çift taraflı	94(%62,2)	468(%70)	
Mesane boynu rekonstrüksiyonu, n (%)	32 (%21,2)	83 (%12,4)	0.005
Posterior rekonstrüksiyon (Rocco) sütürü, n (%)	50(%33,1)	210(%31,4)	0.690
Hastanede yatış süresi, gün	4.6±2.1	4.1±2.2	0.011
Sonda çekilme süresi, gün	9.4±3.4	9.0±3.9	0.170
Perioperatif komplikasyon (0-30 gün) (Clavien-Dindo sınıflaması), n (%)			
Grade 1	3 (%1,9)	7 (%1)	
Grade 2	3 (%1,9)	11 (%1,6)	
Grade 3a	0	3 (%0,4)	
Grade 3b	0	4 (%0,5)	
Grade 4	1 (%0,6)	5 (%0,7)	
Grade 5	0	0	
Postoperatif komplikasyonlar (30-90 gün), n (%)	1 (%0,6)	2 (%0,2)	
Patolojik Gleason skorları, n (%)			0,007b
3 +3	60 (%39,7)	285 (%42,6)	
3 +4	39 (%25,8)	212 (%31,7)	
4 +3	20 (%13,2)	79 (%11,8)	
≥8	31 (%20,5)	69 (%10,3)	
Pozitif cerrahi sınır, n (%)			0.432
Toplam	41 (%27,2)	161 (%24,1)	
pT2	18 (%11,9)	51 (%7,6)	
pT3	22 (%14,5)	108 (%16,1)	
pT4	1 (%0,6)	1 (%0,1)	
Patolojik T evresi, n (%)			0,628c
pT0	1 (%0,6)	10 (%1,4)	
pT2	89 (%58,9)	426 (%63,7)	
pT3a	42 (%27,8)	165 (%24,7)	
pT3b	18 (%11,9)	65 (%9,7)	
pT4	1 (%0,6)	2 (%0,2)	
Patolojik N evresi, n (%)			0,840d
pNx	0	0	
pN0	57 (%37,7)	210 (%31,4)	
pN1	8 (%5,2)	32 (%4,7)	
Çıkarılan lenf nodu sayısı, n	11.7±6.9	12.6±8.5	0.384
Takip süresi (ay)	34.5±16.5	29.3±14.8	0.427
Biyokimyasal rekürrens n (%)	n=114	n=512	0.214
	24 (%21,1)	83 (%16,2)	
Adjuvan ADT n (%)	6 (%3,9)	35 (%5,2)	0,519
Adjuvan radyoterapi n (%)	11 (%7,2)	48 (%7,1)	0,966

a) χ^2 (2)=7,570 b) χ^2 (3)=12,040 c) χ^2 (4)=2,594 d) χ^2 (1)=0,038

Tablo 3. Hastaların Postoperatif Fonksiyonel Sonuçları

	Grup 1	Grup 2	P değeri
Kontinans, n(%), Takibi olan	86 (%100)	485 (%100)	
Erken kontinans (sonda çekilmesini takiben), n(%)	18 (%20,9)	154 (%31,8)	0.044
1.ay, n(%)	28 (%32,6)	217 (%44,7)	0.035
3. ay, n(%)	45 (%52,3)	314 (%64,7)	0.028
6. ay, n(%)	63 (%73,3)	415 (%85,6)	0.004
12. ay, n(%)	77 (%89,5)	470 (%96,9)	0.002
Potens (IIEF \geq 21), n(%)			
Preoperatif potent hastalar	38(%100)	327(%100)	
6 ay, n(%)	10(%26,3)	164(%50,2)	0.005
12 ay, n(%)	12(%31,6)	188(%57,5)	0.002

Tablo 4. Hastaların Postoperatif Kontinans Durumu İçin Zaman-Grup Etkileşim Etkisi

Zaman	Grup	Ortalama	Standart Hata	%95 Güven Aralığı	
				En düşük	En Yüksek
Erken kontinans	Grup 1	,209	,0439	,139	,316
	Grup 2	,318	,0211	,279	,362
1.ay	Grup 1	,209	,0439	,139	,316
	Grup 2	,447	,0226	,405	,494
2.ay	Grup 1	,523	,0539	,428	,640
	Grup 2	,647	,0217	,606	,691
3.ay	Grup 1	,733	,0477	,645	,832
	Grup 2	,856	,0160	,825	,888
12.ay	Grup 1	,884	,0346	,819	,954
	Grup 2	,969	,0079	,954	,985

Wald Ki-kare = 1161,684 p<0.001

hastalarda anlamlı olarak daha iyi olduğu göstermişlerdir(p=0.001) (7).

Greco ve ark. yaptığı çalışmada 70 yaş ve üstü 23 hastada 6. ayda kontinansın 70 yaş altındaki hastalara oranla daha kötü olduğunu tespit etmişlerdir. (p=0.04). Ancak bu farkın 12. ayda görülmediği, kontinans oranlarının 12. ayda genç hastalarla benzer olduğunu tespit etmişlerdir (p=0.54) (8).

Mandel ve ark. ise radikal prostatektomi yapılan 8295 hasta içinden 166 sının \geq 75 yaş olduğu çalışmalarında, üriner kontinans ve erektil fonksiyonun yaş ile ilişkili iyileşme gösterdiğini saptamıştır (3). Ubrig ve ark. yaptıkları \geq 75 yaş olan 647 hastanın yer aldığı yüksek volümlü

çalışmada kontinans ve erektil fonksiyonlarda <75 yaş hastalara oranla anlamlı fark saptamamışlardır (6).

Nyarangi-Dix JN ve ark. yaptığı çalışmada da \geq 70 yaş olan 87 hastanın kontinans oranlarını <70 yaş olan 263 hasta ile karşılaştırmış ve hasta sonuçlarının benzer olduğunu tespit etmişlerdir (9).

Çalışmamızda 12. ayda kontinans ve erektil fonksiyonlar yaşlı grupta daha kötü bulunmuştur (Şekil 1 ve Şekil 2). Ancak çalışmamızda saptanan 70 yaş üstü hastalarda %89,5' lik kontinans oranının kabul edilebilir olduğunu ve hastaları cerrahi tedaviden uzaklaştıracak bir değer taşımadığını düşünüyoruz. Bu farkın ortaya

Tablo 5. Hastaların Postoperatif Potens Durumu İçin Grup-Zaman Etkileşim Etkisi

Grup	Zaman	Ortalama	Standart Hata	%95 Güven Aralığı	
				En düşük	En Yüksek
Grup 1	Preoperatif potent hastalar	,453	,0537	,360	,572
	6. ay	,116	,0346	,065	,208
	12. ay	,140	,0374	,083	,236
Grup 2	Preoperatif potent hastalar	,674	,0213	,634	,717
	6. ay	,338	,0215	,299	,383
	12. ay	,388	,0221	,347	,434

Wald Ki-kare=365,777 p<0,001

çıkmasında da çalışmamızda yaşlı hastalarda mesane boyununun korunamaması neden olmuş olabilir.

Çalışmamızda prostat volümü grup 1 de beklenen şekilde anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Yaşlanmayla birlikte prostat volümünün ve alt üriner sistem semptomlarının artması 70 yaş üzerindeki hastalara RYRP planlandığında obstrüktif semptomların da ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Çalışmamızın kısıtlılıkları arasında ilk olarak retrospektif tasarımı sayılabilir. Bunun dışında birden çok cerrahin yapmış olduğu operasyonlar ve buna bağlı cerrahi teknikte küçük farklılıklar ortaya çıkmış olabilir. Ayrıca fonksiyonel değerlendirilmede kontinansı etkileyebilecek (vücut kitle indeksi, mesane boynu koruma, geçirilmiş prostat cerrahisi) diğer faktörlerle birlikte değerlendirme yapılmamıştır.

70 yaş üstü hastalarda RYRP tatmin edici onkolojik sonuçlarla güvenilir bir prosedür olmakla beraber, fonksiyonel sonuçlar açısından bu yaş grubu hastaların sonuçları daha kötüdür. Operasyon öncesi bu yaş grubu hastalar mutlaka fonksiyonel sonuçlar açısından detaylı olarak bilgilendirilmelidir. Özellikle yaşlı hastalarda kontinans oranlarının genç hastalara oranla daha kötü olmakla birlikte bu oranın kabul edilebilir seviyede olduğu vurgulanmalıdır.

Kaynaklar

1. Mottet N, Bellmunt J, Bolla M, Briers E, Cumberbatch MG, De Santis M. et al. EAU-ESTRO-SIOG Guidelines on Prostate Cancer. Part 1: Screening, Diagnosis, and Local Treatment

with Curative Intent. Eur Urol 2017; 71(4): 618-629.

2. Fowler FJ, McNaughton CM, Albertsen PC, Zietman A, Elliot DB, Barry MJ. Comparison of recommendations by urologists and radiation oncologists for treatment of clinically localized prostate cancer. JAMA 2000; 283: 3217-3222.
3. Mandel P, Kriegmair MC, Kamphake JK, Chun FK, GraefenM, Huland H, et al. Tumor characteristics and oncologic outcome after radical prostatectomy in men 75 years old or older. J Urol 2016; 196: 89-94.
4. Canda AE, Atmaca AF, Akbulut Z, Asil E, Kilic M, İşgören AE, et al. Results of robotic radical prostatectomy in the hands of surgeons without previous laparoscopic radical prostatectomy experience. Turk J Med Sci 2012; 42(1): 1338-46.
5. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg 2004; 240: 205-213.
6. Ubrig B, Boy A, Heiland M, Roosen A. Outcome of Robotic Radical Prostatectomy in Men Over 74. J Endourol 2018; 32(2): 106-110.
7. Porres D, Pfister D, Labanaris AP, Zugor V, Witt JH, Heidenreich A. Robot-assisted radical prostatectomy in elderly patients: Surgical, oncological and functional outcomes. Urol Aug A 2012; 51: 1424-1431.
8. Greco KA, Meeks JJ, Wu S, Nadler RB. Robot assisted radical prostatectomy in men aged > or =70 years. BJU Int 2009; 104(10): 1492-1495
9. Nyarangi-Dix JN, Tosev G, Damgov I, Reimold P, Aksoy C, Hatiboglu G, et al. Recovery of pad-free continence in elderly men does not differ from younger men undergoing robot-assisted radical prostatectomy for aggressive prostate cancer. World J Urol 2019; 11. [Epub ahead of print]

Heliz'e Bağlı Toksik Hepatit

Introduction and Purpose

Mesut Aydın

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

ÖZET

Amaç: Toksik hepatit, ilaç veya başka bir madde alınımının tetiklediği doza bağımlı veya idiosenkrazik yolla ortaya çıkan, akut veya kronik karaciğer hasarı ile seyreden, bazen mortal olabilen bir karaciğer hastalığıdır. Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sık tüketilen Heliz otuna bağlı toksik hepatit vakaları sık görülmektedir. Bu çalışmamızda literatürde ilk kez Heliz tüketimine bağlı toksik hepatit hastalığını sunmayı amaçlıyoruz.

Gereçler ve Yöntem: 2014-2018 yılları arasında hastanemiz gastroenteroloji servisinde yatırılarak takip ve tedavi edilen ve son bir gün içerisinde Heliz otu tüketimi öyküsü olan 30 hastanın verileri derlenip analiz edildi.

Bulgular: Tüm hastalarda bakılan karaciğer fonksiyon testleri yüksek idi. Viral serolojide bir hasta dışında hepatit markerleri negatif idi. Bakılabilen otoimmün karaciğer hastalığına yönelik tetkikler, brusella ve çölyak tetkikleri olağan idi. Hastaların 10 tanesi transplant ihtiyacı doğabileceği için transplant merkezine sevk edildi. Bu hastaların hiç birinde takipte transplantasyon ihtiyacı olmadı. Tamamı şifa ile taburcu oldular.

Tartışma ve Sonuç: Heliz, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde iyi bilinen, çeşitli yemeklerde, otlu peynir yapımında ve turşu yapımında kullanılan bir bitkidir. Bu bitkinin halk arasında çeşitli faydaları olduğu düşünülse de hepatotoksikite yapıcı etkisi henüz literatüre girmemiştir. Bu çalışmamız sayesinde toksik hepatit tanılı hastalarda ayırıcı tanıya Heliz hepatotoksitesinin de gireceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Heliz, toksik hepatit, Van

ABSTRACT

Toxic hepatitis is a dose-dependent or idiosyncratic liver disease accompanied by acute or chronic liver injury that induced by the ingestion of drugs or other substances. It even could be mortal, sometimes. Toxic hepatitis is common due to Heliz grass which is consumed frequently in Eastern and Southeastern Anatolia of our country. We aim to present toxic hepatitis due to Heliz consumption for the first time in the literature, in this study.

Material and Methods: The data of 30 patient, hospitalized and followed-up and treated in gastroenterology department of our hospital, and who had a history of Heliz grass consumption in the last 1 day between 2014-2018 were compiled and analyzed.

Results: Liver function tests of the patients were elevated. Hepatitis markers were negative in viral serology except one patient. Examinations for autoimmune liver disease, brucellosis and celiac examinations were normal. Ten patients were referred to the transplant center because of the need for transplantation. None of these patients required transplantation at follow-up. All were discharged with healing.

Conclusion: Heliz, well known in Turkey's eastern and southeastern Anatolia, is a plant used in various dishes, making cheese with herbs and making pickles. Although it is thought that this plant has various benefits among the public, its hepatotoxicity-producing effect has not yet entered the literature. We believe that Heliz hepatotoxicity will be included in the differential diagnosis in patients with toxic hepatitis.

Key Words: Heliz, toxic hepatitis, Van

Giriş

Toksik hepatit, ilaç veya başka bir madde alınımının tetiklediği doza bağımlı veya idiosenkrazik yolla ortaya çıkan, akut veya kronik karaciğer hasarı ile seyreden, bazen mortal olabilen bir karaciğer hastalığıdır. Toksik hepatit genellikle ilaçlar, toksik kimyasallar ve alkole bağlı gelişir. Son zamanlarda bazı şifalı olarak bilinen bitkilerin de karaciğer toksisitesine sebep olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca bitkisel ürünler veya diyet takviye edici

ilaçlarla oluşan hepatotoksikite sebebiyle karaciğer nakli oranı %13 olarak bildirilmiştir (1,2). Halk arasında yaygın olarak kullanılan ismi ile Heliz(resim-1) ,bahar aylarında yeşermeye başlayan, bazı bölgelerde Cakşır Otu olarak da bilinen, bilimsel adı Ferula olan ve yaklaşık 170 tane alt grubu olan bir bitkidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Ferula communis alt grubu Heliz olarak bilinir ve Orta Asya'da, immün yetersizlik, onkolojik hastalıklar, cilt hastalıkları, ateroskleroz, katarakt, böbrek taşı oluşumunu

önlemede ve alerjik hastalıklarda bitkisel tedavi olarak kullanılmaktadır. Bu bitkinin kendisinin veya tohumunun insanlarda cinsel gücü, doğurganlığı ve hayvanlarda süt verimini arttırdığına, kas ağrularına iyi geldiğine inanılır. Hatta İbn-i Sina ve Brunı'nın bu konuda yazdığı söylenir (3). Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da günlük hayatta tek başına veya yumurta ile pişirilerek tüketilmekte, yöresel ünlü bir yemek olan Keledoş yapımında kullanılmaktadır. Fakat en yaygın kullanım alanı Van'ın ünlü otlu peynirinin yapımındadır. Heliz otunun bunca yararlı yönleri olduğu söylenmesine rağmen karaciğer toksisitesi yaptığına dair literatürde birkaç adet vaka sunumu dışında herhangi bir çalışmaya rastlamadık.

Biz bu çalışmada Heliz(*Ferula communis*) tüketimine bağlı toksik hepatit gelişen olguları sunuyoruz.

Materyal ve Metod

Çalışmaya Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde 2014-2018 yılları arasında acil ve dahiliye polikliniklerine bulantı, kusma, halsizlik yakınmaları ile başvuran ve karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik saptanıp, öyküsünde son bir gün içinde Heliz tüketimi öyküsü olup hastaneye yatırılarak takip ve tedavi edilen 17'si kadın, 13'ü erkek olmak üzere toplam 30 hasta alındı. Hastaların yaşı 6 ile 65 arasında değişmekte idi. Karaciğer fonksiyon testlerinde yükselmeye sebep olabilecek yakın zamanda hepatotoksik ilaç tüketimi olan, viral hepatit testlerinde pozitiflik saptanan ve iskemik hepatite sebep olabilecek kalp yetmezliği olan hastalar çalışmadan dışlandı.

Çalışmaya alınan hastalardan hepatit A,B ve C'ye yönelik Anti-HAV İmmunglobulin M ve G, HbsAg, Anti-Hbs, Anti-Hbc İmmunglobulin M ve Anti-HCV, testleri bakıldı. Otoimmün hepatit'e yönelik ANA, ASMA istendi. Anti-LKM hastanemizin teknik yetersizliğinden dolayı çalışılmadı. Tüm hastalardan AMA istendi. Hastalarımızın 20 tanesinde Toxoplazma, Rubella, Sitomegalovirüs, Herpes virüs İmmunglobulin M bakılabildi. Diğer hastalarımıza laboratuvar teknik yetersizliğinden dolayı bu virüs testleri bakılmadı. Tüm hastalarda Seruloplazmin bakıldı. Ayrıca Brusella açısından tüm hastalarda Brusella tüp aglütinasyonu testi bakıldı. Son 3 ayda karaciğere toksik olabilecek ilaç veya mantar tüketimi öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya alınan hastaların yaş, cinsiyet, AST, ALT, bilirubin, ALP, GGT, INR değerleri ve ortalama hastanede

yatış gün sayıları hastane kayıt sisteminden elde edilerek istatistiksel analiz yapıldı.

Çalışmaya alınan tüm hastalara yatışlarından itibaren 100mg/kg olacak şekilde intravenöz N-Asetil Sistein ve hidrasyon tedavisi verildi.

İstatistik: Tanımlayıcı tipte planlanan çalışmada tanımlayıcı istatistikler; medyan (minimum-maksimum) ve frekanslar (yüzdeler) olarak ifade edilmiştir ve SPSS ver:15 (SPSS Inc., Chicago, IL,ABD) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Hastaların bakılan viral hepatit serolojilerinde sadece bir hastada HbsAg pozitifliği saptandı. Otoimmün hepatit için istenen ANA, ASMA tetkikleri tüm hastalarda negatif saptandı. AMA tüm hastalarda negatif idi.20 hastada bakılabilen Toxoplazma, Rubella ve CMV İmmunglobulin-M negatif idi. Seruloplazmin düzeyleri tüm hastalarda normal sınırlarda idi. Brusella tüp aglütinasyon testi tüm hastalarda negatif saptandı.

Çalışmaya 13 (% 43) erkek ve 17 kadın (% 57) toplam 30 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 33,7 (6-65) idi. Hastaların 5 tanesi 18 yaş ve altında ve 25 tanesi 18 yaş ve üstünde idi. Hastaların demografik ve laboratuvar verileri tablo 1 'de verilmiştir.

Çalışmaya alınan hastaların 5 tanesi (%16) 12 yaş ve altında idi.Bu hastalardan 4' ü yaşları 10-12 arası değişen, çobanlık yaparken beraber çiğ yedikleri Heliz sonrası yaklaşık 4-5 saat sonra başlayan bulantı-kusma yakınmaları ile acil servise başvuran ve yapılan tetkiklerde AST-ALT ve bilirubin yüksekliği tespit edilen çocuk hastalardı. Diğer 6 yaşındaki çocuk hasta ise ninesi ile birlikte heliz yiyip bulantı ve kusma ile acile başvuran karaciğer enzim yüksekliği saptanan çocuk hasta idi. Hastanın ninesinde de Heliz hepatotoksitesi gelişmişti.

Hastaların 10 tanesi (%33) takipte AST, ALT artışı ve INR uzaması olması üzerine karaciğer transplantasyon merkezine sevk edildi. Transplant merkezine sevk edilen hiçbir hastada karaciğer transplantasyonu ihtiyacı olmadı.

Tartışma

Heliz, Türkiye'nin Doğu ve Güney doğu Anadolu bölgesinde iyi bilinen, çeşitli yemeklerde, otlu peynir yapımında ve turşu yapımında kullanılan bir bitkidir. Aslında halk arasında Heliz ilk çıkmaya başladığında yenmesinin zararlı olduğu, bulantı kusma yaptığı, erişkin bitkinin tüketiminin zararlı olmadığı söylenmekte fakat organ hasarı yaptığı bilinmemektedir. Yaptığımız literatür taramasında

Tablo 1. Hastaların Demografik ve Laboratuvar Verileri

Parameters	
Yaş(yıl)	33,7(6-65)
Cinsiyet (kadın/erkek)	17(%57)/13(%43)
AST (U/L)	860(20-3819)
ALT (U/L)	1070(82-4495)
ALP (U/L)	151(52-436)
GGT (U/L)	188(11-692)
Bilirubin (mg/dl)	2,23(0,31-26,2)
INR	1,31(0,94-4,69)
HOYGS(gün)	4(1-15)

AST, Aspartat aminotransferaz; ALT, Alanin aminotransferaz; ALP, Alkalen fosfataz; GGT, gama glutamiltransferaz; HOYGS, *Hastanede ortalama yatış gün sayısı*

Resim 1. Heliz

bu bitkiye ait herhangi bir hepatotoksisite ile ilgili herhangi bir yayına rastlamadık. Bizim deneyimimiz olgunlaşmış bitkinin de, turşu şeklinin de, peynirin içindeki şeklinin de toksik hepatit yaptığı şeklindedir. Hastalarımızdan 3 tanesi bitkiyi yumurta içinde az sürede pişirerek tüketmişti. Yine gebe bir hastamız mide bulantılarını azalttığı gerekçesi ile bol miktarda turşu formunu tüketmişti. Dikkat çeken bir nokta hiçbir hastamızda uzun pişirme süresi gerektiren Keledoş yemeği yeme öyküsü olmamasıydı. Bu bulgu, pişirmede kullanılan sıcaklığın bitkinin yapısında bulunan toksik maddeyi detoksifiye ettiğini düşündürmektedir. Heliz tüketiminin bu kadar yaygın olmasına karşın her hastada toksisite oluşmaması ve 4 akraba çocuk hastanın çobanlık yaparken, yine 6 yaşında bir çocuğun ninesi ile beraber, yine 4 kişilik bir ailenin beraber bu bitkiden tüketmesi sonrası hepsinin mide bulantısı, kusma gibi semptomlarla başvurusu sonrası oldukça yüksek AST, ALT saptanmış olması, Heliz toksisitesine genetik bir yatkınlığın olabileceğini akla getirmektedir. Hastaların hemen tümünde

ALT artışı AST'ye göre daha belirgin izlenmiştir. Bu bulgu toksik hepatiti sekonder AST, ALT yüksekliği yapan nedenlerden ayırt etmede yol gösterici olabilir. Hastalarımızda otoimmün hepatitin akut atağı da ön tanılar arasında idi fakat bakılan otoimmün markerlerde pozitiflik saptanmadı. Yine çalışmamızda değişen oranlarda kolestatik enzim yüksekliğinin izlenmesi safra kanaliküllerinde hasar geliştiğini gösterebilir. Bunu göstermenin en iyi yolu karaciğer biyopsisi olmakla birlikte takipte hastalarda spontan düzelme eğilimi izlendiğinden karaciğer biyopsisi yapılmamıştır. Toksik karaciğer hastalıklarında görülen başlıca 2 mekanizmadan biri olan intrinsik mekanizmada hasar genelde alınan maddenin dozuna bağlı ve aşırı dozda alımda etki ortaya çıkar iken, diğer mekanizma olan idiyosenkrazik mekanizmada hasar doz bağımsızdır ve önceden öngörülemez. Çalışmamızda toksisite yenilen miktardan bağımsız ve farklı yaş ve cinsiyet gruplarında öngörülemez şekilde gelişmiştir. Bu sebeple Heliz toksisitesi toksik hepatitte daha sık rastlanan toksisite tipi olan idiyosenkrazik tipe uymaktadır. Bu tipte

toksisitenin şiddeti kişiden kişiye değişir ve önceden tahmin edilemez.

El Thaher ve arkadaşlarının 2001 yılında sıçanlar üzerinde Ferula hermonis tohum sabit yağı ile yaptıkları çalışmada sıçanlara verilen 0.05 ve 0.5 gr/kg dozlarında hiçbir ölüm gerçekleşmezken, doz 2gr/kg'a çıkılınca 10 sıçanın 7'si ölmüştür (4).

Nazari ve arkadaşlarının 2011 yılında yaptıkları bir çalışmada ferula türlerinin biyokimyasal içeriklerini değerlendirmiş ve bunların glukronik asit, galaktoz, arabinoz, ramnoz, kükürt, kumarin, seskiterpenler ve duken esterleri gibi bileşikler içerdiğini tespit etmişlerdir. Yine kumarin içermeleri nedeni ile kanama riski taşıdıklarını ifade etmişlerdir (5). Bizim çalışmamızda bu bitkinin ciddi karaciğer toksisitesi yapması ve bunun sonucunda hepatosellüler yetersizlik oluşması sonucu kumarin benzeri etki oluştuğunu tespit ettik. Her ne kadar INR düzeyi uzasa da hiçbir hastamızda kanama izlenmedi.

Yinede Heliz tüketimi sonrası oluşan hepatotoksisitenin nasıl ve hangi mekanizmanın oluştuğunu söyleyemeyiz. Bunun için kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Tüm dünyayla beraber Ortadoğu'da da çeşitli amaçlarla artan oranlarda ve çeşitli formlarda bitkisel ürün tüketimi mevcuttur. Bu ürünlerle ilgili bilimsel çalışmaların artması gerçekten faydalı olanları zararlı olanlardan ayırabilecek, halk sağlığının korunmasını sağlayabilecektir. Yine benzer şekilde herbal ürünlerin ve diyet takviyelerinin tüketiminin hekim iznine ve

denetimine bağlı olması, halkı bu ürünlerle ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Bu çalışmamızın eksiklikleri hastanemizin laboratuvar tetkiklerinin yetersizliğinden dolayı otoimmün hepatit ayırıcı tanısı için tüm hastalarda LKM bakılmamış olması ve yine aynı sebeple karaciğer enzim yüksekliği yapan diğer nedenler olan Toxoplazma, Rubella, CMV, Herpes enfeksiyonların 10 hastada tetkik edilememiş olmasıdır.

Kaynaklar

1. Shad JA, Chinn CG, Brann OS. Acute hepatitis after ingestion of herbs. South Med J. 1999; 92: 1095-1097.
2. Maddukuri VC, Bonkovsky HL. Herbal and dietary supplement hepatotoxicity. Clinical Liver Disease 2014; 4: 1-3.
3. Tohiri M, Korsun V.F, Yaremenko K.V. Ferula, heals tumors and rejuvenates body 2010.
4. El-Thaher TS, Matalka KZ, Taha HA, Badwan AA. Ferula harmonis "zallouh" and enhancing erectile function in rats: Efficacy and toxicity study. Int J Impot Res 2001; 13: 247-251.
5. Nazari ZE, Iranshahi M. Biologically active sesquiterpene coumarins from Ferula species. Phytother Res. 2011; 25(3): 315-323.

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomide RENAL Nefrometri Skoru ile Öğrenim Eğrisinin Başında Olan Ürologların Cerrahi Sonuçları Arasındaki İlişki

The Effect of RENAL Nephrometry Score On The Results of Laparoscopic Partial Nephrectomy In Urologists At The Beginning of The Learning Curve

Alkan Çubuk¹, Ahmet Şahan¹, Orkunt Özkaptan^{1*}, Kasım Ertaş²

¹Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı Van

ÖZET

Amaç: Laparoskopik parsiyel nefrektomi (LPN) cerrahisinde cerrah tecrübesi ve tümör özellikleri son derece önemlidir. Cerrahi başarıyla R.E.N.A.L. nefrometri skorunun ilişkisini inceleyen çalışmaların çoğunda tecrübeli cerrahların sonuçları incelenmiştir. Bu çalışmada laparoskopik parsiyel nefrektomi için henüz öğrenim eğrisinin başında olan ürologlar için R.E.N.A.L. nefrometri skorunun (RNS) komplikasyon ve başarıyı öngörmedeki etkinliğini araştırdık.

Gereçler ve Yöntem: Mayıs 2017-Kasım 2019 tarihleri arasında, tek cerrah tarafından renal kitle nedeniyle LPN yapılan ilk 30 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar toplam R.E.N.A.L. nefrometri skoruna göre düşük riskli ve orta-yüksek riskli olarak gruplandırıldı. Operasyon süresi, sıcak iskemik süresi, intraoperatif kanama miktarı kayıt altına alındı. Post-op kan transfüzyon oranı, hastanede kalış süresi ve hemogram değerleri, komplikasyonlar ve patoloji sonuçları (cerrahi sınır ve tümör tipi) değerlendirmeye alındı. İki grubun pre-op ve post-op değerlerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi uygulandı.

Bulgular: Hastaların R.E.N.A.L. nefrometri skoru düşük, orta-yüksek risk grubuna göre karşılaştırıldığında operasyon süresi, sıcak iskemik süresi, hastanede kalış süresi, intraoperatif kanama miktarı arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ($p>0.05$). Sıcak iskemik süresi bütün hastalarda 30 dakikadan daha kısa sürede tamamlandı. Toplam komplikasyon oranı %33.3 olarak bulundu. Komplikasyon oranı düşük risk grubu için %27 ($n=5$) (majör komplikasyon %5.5 ($n=1$)), orta-yüksek grup için 41.6% ($n=5$) (majör komplikasyon %8.3 ($n=1$)). İki grubun komplikasyon oranları karşılaştırıldığında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir ($p=0.46$).

Tartışma ve Sonuç: R.E.N.A.L. nefrometri skoru öğrenim eğrisinin henüz başındaki ürologların LPN cerrahisinde başarı ve komplikasyon oranlarını etkilememektedir.

Anahtar Sözcük: Laparoskopik parsiyel nefrektomi; komplikasyon; nefrometri skor; cerrah tecrübesi

ABSTRACT

Introduction: Surgical experience and tumor characteristics are extremely important in laparoscopic partial nephrectomy surgery (LPN). Most of the studies examining the relation of R.E.N.A.L.nephrometry score to surgical success have examined the results of experienced surgeons. In this study, we investigated the effectiveness of R.E.N.A.L. nephrometry score (RNS) in predicting complications and success for urologists who are at the beginning of the learning curve for laparoscopic partial nephrectomy.

Materials and Methods: The first 30 cases of LPN performed by a single surgeon were evaluated, respectively. The patients were grouped according to the RNS as low-risk and medium-high risk. Operation time, warm ischemia time and were recorded. Postoperative blood transfusion rate, hospital stay, hemogram levels and pathology results (surgical margin and tumor type) were evaluated. The comparison of perioperative values of the two groups was done by Mann-Whitney U test.

Results: There was no statistically significant difference between operation time, warm ischemia time, hospital stay time, and intra-operative bleeding amount ($p> 0.05$) between the low risk group and medium-high risk group patients. The total complication rate was 33.3%. The complication rate for the low risk group was 27% ($n=5$) (major complication 5.5% ($n=1$)) and 41.6% ($n=5$) for the medium-high group (major complication 8.3% ($n=1$)). In comparing the two groups for complications, no significant difference was found ($p=0.46$).

Discussion and Conclusion: The R.E.N.A.L.nephrometry score does not affect the success and complication rates of urologists at the beginning of the learning curve in LPN surgery.

Key Words: Laparoscopic partial nephrectomy, complication, nephrometry score, surgeon experience

*Sorumlu Yazar: Orkunt Özkaptan, Kartal Training and Training Hospital, Cevizli Mh, Şemsi Denizler Cad. E-5 Karayolu Cevizli Mevkii, 34890 Kartal/İstanbul

E mail: ozkaptanorkunt@gmail.com, Phone: +90 (506) 298 47 62, Fax: 90 (216) 414 34 00

ORCID ID: Alkan Çubuk: 0000-0001-9322-9717, Ahmet Şahan: 0000-0001-8079-5875, Orkunt Özkaptan: 0000-0003-3659-1319, Kasım Ertaş: 0000-0003-4300-1399

Geliş Tarihi: 01.02.2020, Kabul Tarihi: 07.01.2021

Giriş

Onkolojik cerrahide amaç tümörün tamamen çıkarılması, organ fonksiyonlarının olabildiğince korunması ve en az morbidite ile hastanın tedavisinin tamamlanmasıdır (1). Böbrek kanseri tedavisinin temelini cerrahi eksizyon oluşturmaktadır ve medikal tedaviler böbrek kanseri tedavisinde sınırlı bir role sahiptir. Son yıllarda görüntüleme yöntemlerinin sık kullanılması ile birlikte insidental olarak saptanan küçük böbrek tümörlerinin tanısında belirgin bir artış olmuştur (2, 3).

Parsiyel nefrektomi, böbrek fonksiyonunu koruması ve onkolojik sonuçlar açısından radikal nefrektomiye benzer sonuçlar vermesi nedeniyle küçük böbrek tümörlerinin tedavisinde standart cerrahi yöntem haline gelmiştir (4, 5). Günümüzde teknolojinin ve cerrahi tekniklerin gelişmesiyle, minimal invaziv cerrahi yöntemler daha çok ön plana çıkmıştır. Laparoskopik parsiyel nefrektomi (LPN) ise onkolojik ve fonksiyonel açıdan açık parsiyel nefrektomiye alternatif, minimal invaziv popüler bir yöntemdir. Teknik uzun bir öğrenme eğrisine sahiptir, laparoskopik tecrübe gerektirmektedir ve deneyimli eller tarafından yapılması önerilmektedir (6). Tekniği ilk kez uygulayacak cerrahların iyi seçilmiş hastalarda deneyimli birilerinin gözetiminde başlaması önerilmektedir.

Cerrahi öncesi değerlendirmede tümörün boyutu, lokalizasyonu, derinliği komplikasyon riskini belirlemede ve cerrahi başarıyı öngörmede bakılan parametrelerdir(7). Bu değerlendirme için Preoperative Aspects and Dimensions Used for an Anatomical (PADUA), C-index ve R.E.N.A.L. gibi morfolojik, nefrometri skorlama sistemleri tanımlanmıştır. C-index skorlama sistemi tümör boyutu ile tümörün periferinin böbreğin merkezine uzaklığını ölçerek bir skorlama yapmaktadır. PADUA sistemi ise tümör boyutu, egzo-endofitik oran, anterior-posterior yerleşim, toplayıcı sistem ilişkisi, polar lokalizasyon, lateralite ve renal sinus tutulumuna göre bir skorlama yapmaktadır. R.E.N.A.L. nefrometri skoru ise 2009 yılında tanımlanmış ve temel beş tümör karakteristiğinin kullanıldığı bir skorlamadır (8).

Laparoskopik parsiyel nefrektomi sonrası onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar açısından cerrahi tecrübe ve tümör özellikleri son derece önemlidir. Literatürde tümör özelliklerinin cerrahi komplikasyonlara olan etkileri de çoğu zaman nefrometrik skorlama sistemleri ile değerlendirilmiştir. Ancak R.E.N.A.L. nefrometri

skorunun cerrahi sonuçlara olan etkileri inceleyen çalışmalar çoğunlukla tecrübeli cerrahların serilerinden oluşmaktadır. Sunulan bu çalışmada LPN öğrenim eğrisinin henüz başında olan ürologlarca yapılan LPN operasyonlarında R.E.N.A.L. nefrometri skorunun onkolojik ve fonksiyonel sonuçlara olan etkileri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Mayıs 2017-Kasım 2019 tarihleri arasında, tek cerrah tarafından renal kitle nedeniyle LPN yapılan ilk 30 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmamız için etik kurul onayı alınmıştır (onay no:2014;6265). Bütün hastaların pre-operatif dönemde rutin anestezi değerlendirmesi yapıldı. Bütün hastalara kontrastlı trifazik bilgisayarlı tomografi çekilerek; tümör özellikleri R.E.N.A.L. nefrometri skoru ile değerlendirildi. R.E.N.A.L. nefrometri skoru, kitlenin özelliklerinin kısaltılmasından oluşturulmuştur; (R) Radius, tümörün en geniş çapı, (E) tümörün endofitik veya ekzofitik yerleşimli oluşu, (N) tümörün toplayıcı sisteme olan mesafesi, (A) anterior veya posterior yerleşimli olması, (L) tümörün polar uzantılarla olan ilişkisini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Her özellik 1 ile 3 arasında skor alır ve toplanarak toplam skor oluşturulur (Figür 1). Toplam R.E.N.A.L. nefrometri skoru 4-6 arasında ise düşük riskli, 7-9 arasında ise orta riskli ve 10-12 arasında ise yüksek riskli hastalar olarak kabul edilmektedir (8).

Operasyon Tekniği: Lateral dekubit pozisyonda Fingertip tekniği ile batına giriş yapıldı (9). Üç veya dört laparoskopik port transperitoneal olarak yerleştirildi. Kısaca, barsaklar medialize edildikten sonra üreter bulunarak proksimale diseke edildi. Renal arter ve ven bulunarak klemlenmeye hazır hale getirildi. Ardından gerato fasyası açılarak, tümör üzeri yağlı doku bırakılarak tümör ortaya çıkarıldı. Tümör çevresi koter ile insize edilerek işaretlendi. Ardından renal arter bulldog klemp kapatıldı ve sıcak iskemi süresi sayımı başlatıldı. Tümör laparoskopik makas ile eksize edildi. Toplayıcı sistem defektleri ve tümör tabanı 3:0 Vicryl® ile onarıldı. Ardından hem-o-lock klipler yardımıyla 2:0 Vicryl® ile parankim yaklaştırma sütürleri konuldu. İskemi süresini en aza indirmek için, tümör tabanı sütüre edildikten sonra bulldog klemp açıldı. Eğer kanama devam ediyorsa parankim sütürleri ile kanama kontrol altına alındı. Tümör, organ torbası içinde 10 mm trokar girişi genişletilerek vücut dışına çıkarıldı. Kanama kontrolünün ardından 1 adet dren yerleştirilerek

Parametre	Skor 1	Skor 2	Skor 3
(R) Tümör Çapı cm	<4	4-7	>7
(E) Egzofitik-Endofitik yerleşim oranı	>%50	<%50	Tamamen endofitik
(N) tümörün toplayıcı sisteme veya renal şinüse yakınlığı, mm	>7	4-7	<4
(A) Anterior/Posterior yerleşim durumu	Skorsuz	Skorsuz	Skorsuz
(L) polar hat ile olan ilişki	Tümör polar hattın tamamen üzerinde veya altında	Tümör polar hattı geçiyor	Tümörün ≥%50'si polar hattı geçiyor veya tümör polar hattın ortasını tamamen dolduruyor

Fig. 1. R.E.N.A.L. skorlama sisteminin şematik gösterimi ve puanlaması

işlem sonlandırıldı. Hastalar post-operatif dönemde (European Association of Urology) EUA kılavuzlarına göre takip edildi.

Tümör histolojik alt tipi ve Fuhrman klasifikasyonu (World Health Organisation) WHO kriterlerine göre yapıldı (10, 11). Pozitif cerrahi sınır tanımı parankim eksizyon yüzeyinde kanserli hücrelerin boyanması ile yapıldı (12).

Operasyon süresi, sıcak iskemi süresi, intraoperatif kanama miktarı kayıt altına alındı. Kan transfüzyonu hemoglobin değeri 8 g/dL'nin altında olan ve hemodinamisi bozulan hastalara yapılmıştır. Post-op kan transfüzyon oranı, hastanede kalış süresi, dren çekme süresi, kreatinin ve hemogram değerleri, komplikasyonlar ve patoloji sonuçları (cerrahi sınır ve tümör tipi) değerlendirmeye alındı. Komplikeasyonlar Clavien-Dindo sınıflandırmasına göre yapıldı (13). Hastalar R.E.N.A.L. nefrometri skora göre düşük ve orta-yüksek risk grubu olarak ikiye ayrıldı ve gruplar intra-operatif ve post-operatif sonuçlarla karşılaştırıldı.

Çalışmamızda istatistiksel analizler SPSS v20.0 programı kullanılarak yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortanca, minimum ve maksimum değerler), düşük-orta risk ve yüksek risk gruplarının peri-operatif değerlerinin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı. Sonuçlar anlamlılık $p < 0.05$ düzeyinde, %95'lik güven aralığında değerlendirildi.

Bulgular

Hastaların demografik özellikleri, pre-operatif, peri-operatif ve post-operatif sonuçları Tablo 1'de gösterilmiştir. Hastaların R.E.N.A.L. nefrometri

skoru düşük, orta-yüksek risk grubuna göre karşılaştırıldığında operasyon süresi, sıcak iskemi süresi, hastanede kalış süresi, intra-operatif kanama miktarı arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ($p > 0.05$). Sıcak iskemi süresi bütün hastalarda 30 dakikadan daha kısa sürede tamamlandı.

Clavien-Dindo'ya göre yapılan göre yapılan komplikasyon sınıflandırmasına göre toplam komplikasyon oranı %33.3. Toplam komplikasyon oranı düşük risk grubu için %27 ($n=5$) (majör komplikasyon %5.5 ($n=1$)), orta-yüksek grup için 41.6% ($n=5$) (majör komplikasyon %8.3 ($n=1$)) (Tablo 2). İki grubun komplikasyon oranları karşılaştırıldığında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir ($p=0.46$).

Orta-yüksek gruptan bir hasta postoperatif 1. gün kanamanın devam etmesi üzerine expolore edildi ve sürrenal lojdan kaynaklandığı düşünülen kanama sütüre edilerek kontrol altına alındı. Düşük riskli gruptan bir hastada uzamış idrar drenajı olması üzerine endoskopik olarak 26 cm 4.8 french double-J stent takıldı. Stent sonrasında extravazasyonu sonlanan hastanın dreni alındı, dört hafta sonra da üreteral stenti lokal anestezi altında çekildi. R.E.N.A.L. nefrometri skoruna göre yüksek risk grubunda olan bir hastada üst pol posterior yerleşimli 5.2 cm çapındaki renal kitlede cerrahi sınır pozitifliği saptandı.

Tartışma

Parsiyel nefrektomi laparoskopik ya da açık yöntem farketmeksizin ürolojik cerrahilerin zor ve komplikasyon oranları yüksek olanlarındandır. Ancak böbrek tümörlerinde kitlenin durumuna göre açık dahi olsa parsiyel nefrektomi yapılması önerilmektedir. Bu da laparoskopi öğreniminin başındaki cerrahlar için parsiyel nefrektomi için açık ya da laparoskopik girişim tercihi problemine yol açmaktadır. Cerrahi öncesi komplikasyon riskini belirlemek hem yapılacak işleme karar verme hem de hasta bilgilendirme adına son derece önem taşımaktadır. Parsiyel nefrektomide komplikasyon riskini ve onkolojik başarıyı ölçen pre-operatif skorlama sistemleri oluşturulmuştur, ancak bu sistemlerin öğrenim eğrisinin başındaki cerrahlarca uygunluğu henüz araştırılmamıştır.

Bergmann ve arkadaşları R.E.N.A.L. nefrometri skorunun tümör marjin, iskemi süresi, ve komplikasyon oluşumu ve nefron koruyucu cerrahi kantitatif ve perioperatif sonuçları ile ilişkili olduğunu bildirmiştir (14). Başka bir prospektif çalışmada Matos ve ark. RNS'nin

Tablo 1. Demografik Özellikler, Pre-operatif, Peri-operatif Ve Post-operatif Sonuçlar

	R.E.N.A.L Nefrometri Skoru			P değeri
	Toplam	Düşük risk (n:18)	Orta-yüksek risk (n:12)	
Cinsiyet (K/E) (n)	19-11	11-7	8-4	0.75
Yaş; yıl	62 (42-72)	60 (42-68)	64 (54-72)	0.06
Taraf (Sağ-Sol)	15-15	8-10	7-5	0.45
Operasyon süresi; dk	120 (70-150)	90 (70-110)	100 (80-150)	0.21
Sıcak iskemi süresi; dk	18 (10-28)	16 (10- 22)	19 (15-28)	0.36
Hastanede kalış süresi; dk	4 (3-7)	4 (3-5)	4 (5-7)	0.07
Per-operatif kanama miktarı; ml	180(120- 600)	150 (120-300)	300(240-600)	0.06
Kan transfüzyon gereksinimi	1	0	1	NA
Post-operatif girişim gerektiren kanama	1	0	1	NA
Pozitif cerrahi sınır	1	0	1	NA

Sonuçlar ortanca (minimum-maksimum) değer olarak verilmiştir. Analizler Mann Whitney U testi kullanılarak yapılmıştır.

Tablo 2. Perioperatif Komplikasyon Sonuçları

Clavian-Dindo komplikasyon skalası		Düşük risk	Orta-yüksek risk
Grade 1	Kreatinin artışı	1	1
	Ateş	1	2
Grade 2	Transfüzyon	1	0
	pnömoni	1	1
Grade 3	İdrar kacağı	1	0
	Açık cerrahiye geçiş	0	1

cerrahi giriş yolu ve nefrektomi yöntemini belirlemede faydalı bir skorlama sistemi olduğunu göstermiştir (15). Biz çalışmamızda RNS'u düşük ve yüksek olan hastaların peri-operatif sonuçlarını yaptığımız ilk 30 vakada farklılık gösterip göstermediğini araştırdık.

Çalışma grubumuzda hastaların operasyon sürelerinin bakıldığında düşük ve orta-yüksek riskli hasta grubu arasında anlamlı istatistiksel fark olmadığı görülmüştür. Buna karşın daha önce yapılan bir çalışmada operasyon süresinin RNS ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (16). Matos ve ark. RNS>8 olmasının operasyon süresinin 180 dakikanın üstünde olması açısından prediktif olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmacılar <8cm'den küçük böbrek tümörlerinde operasyon süresinin 3 saatten az olacağını belirtmişlerdir (15). Çalışmamızda operasyon süreleri arasında fark olmaması ilk vakaların tercihen düşük RNS'lu olmasına, sonraki vakaların ise yüksek riskli olmasına rağmen deneyimimizin artması ile birlikte ameliyat süresinin genel olarak uzamadığı düşünüldü.

Her iki grubun iskemi sürelerine bakıldığında, gruplar arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Sıcak iskemi süresi ile ilgili literatürde ortak görüş olmamasına rağmen, sıcak iskemi süresinin böbrek fonksiyonlarını koruma açısından 20 dakikayı geçmemesi gerektiğini savunmaktadır (17, 18). Ortanca sıcak iskemi süresi çalışmamızda düşük riskli grup için 16 dakika ve yüksek riskli grup için 19 dakika olarak saptanmıştır. Her iki grup için iskemi süreleri göreceli olarak yüksek saptanmasına rağmen literatürdeki belirtilen üst sınırın altında kalmıştır. Ayrıca her iki grup arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. Çalışmamızla benzer olarak başka bir çalışmada sıcak iskemi süreleri ile ve RNS arasında anlamlı fark görülmemiştir. Çalışmamızda sıcak iskemi süreleri arasında anlamlı fark olmaması hasta sayısının az olmasına bağlanabilir. Hayn ve ark. sıcak iskemi sürelerini düşük, orta ve yüksek risk için 16, 23 ve 31 dakika olarak saptanmıştır (p<0.001) (19). Robot yardımlı parsiyel nefrektomi ile ilgili yapılan çalışmada RNS'nin uzamış sıcak iskemi süresi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (20).

Mouracade ve ark. yüksek RNS'nin PN sonrası hastalık rekürrensini artırdığını ve RNS'nin lokal rekürrens için prediktif olduğunu belirtmişlerdir (21). Başka bir çalışmada Nagahara ve ark. RNS'nin büyük lokalize böbrek tümörlerinde post-operatif rekürrens açısından prediktif olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızda RNS skoruna göre yüksek riskli sadece bir hastada cerrahi sınır pozitifliği saptandı.

LPN komplikasyon oranları çeşitli serilerde %5 ile %38 arasında bildirilmiştir (22). Çalışmamızın komplikasyon oranı literatürle uyumlu olarak bulunmuştur (%33.3). Ancak laparoskopik parsiyel nefrektomi için spesifik komplikasyonları incelediğimizde oranın çok daha az olduğu görülmektedir. Komplikasyon için risk faktörleri uzamış iskemi zamanı, kan kaybı, tümör lokalizasyonu ve soliter böbrek olarak bildirilmiştir (23). RNS ile komplikasyon ilişkisine bakıldığında bazı araştırmacılar komplikasyon ile RNS arasında ilişki olmadığı göstermiştir (24). Çalışmamızda her iki grup arasında komplikasyon oranları bakımından anlamlı fark olmadığı görülmüştür (p=0.46). Buna karşın diğer çalışmalarda major komplikasyon oluşma oranı ile RNS arasında ilişki olduğu gösterilmiştir (25).

Limitasyon:

Çalışmamızda hasta sayısının düşük olması zayıflık olarak belirtilmelidir. Ayrıca hasta takip süresi oldukça kısa olması diğer bir eksiklik olarak görülmektedir.

Sonuç olarak, çalışmada cerrahın öğrenme eğrisi tamamlamadan yapılan ilk 30 hastanın sonuçları RNS'ye göre sınıflandırıldıktan sonra karşılaştırıldı ve sonuç olarak RNS'nin öğrenme eğrisi tamamlanmamış olan cerrahlarda ameliyat zorluğu belirleme, komplikasyon oranları, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlara bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Ameliyat deneyiminin artması ile birlikte cerrahın hızının artması ve bunun birlikte deneyim arttıkça daha zorlu vaka seçiminin bu sonuçta etkili olduğu düşünüldü. Bulgumuz literatürle ve genel beklentiyle uyuşmamaktadır. Vakaların yapan cerrahın genel laparoskopik tecrübesinin RNS den daha önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu konuda halen daha geniş serilerin, prospektif çok merkezli çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Referanslar

1. Powles T, Albiges L, Staehler M, Bensalah K, Dabestani S, Giles RH, et al. Updated European Association of Urology Guidelines:

- Recommendations for the Treatment of First-line Metastatic Clear Cell Renal Cancer. *Eur Urol* 2018; 73(3): 311-315.
2. Chawla SN, Crispen PL, Hanlon AL, Greenberg RE, Chen DY, Uzzo RG. The natural history of observed enhancing renal masses: meta-analysis and review of the world literature. *J Urol* 2006; 175(2): 425-431.
3. Aron M, Haber GP, Gill IS. Laparoscopic partial nephrectomy. *BJU Int* 2007; 99(5 Pt B): 1258-1263.
4. Lee CT, Katz J, Shi W, Thaler HT, Reuter VE, Russo P. Surgical management of renal tumors 4 cm. or less in a contemporary cohort. *J Urol* 2000; 163(3): 730-736.
5. Lesage K, Joniau S, Fransis K, Van Poppel H. Comparison between open partial and radical nephrectomy for renal tumours: perioperative outcome and health-related quality of life. *Eur Urol* 2007; 51(3): 614-620.
6. Ellison JS, Montgomery JS, Wolf JS, Jr., Hafez KS, Miller DC, Weizer AZ. A matched comparison of perioperative outcomes of a single laparoscopic surgeon versus a multisurgeon robot-assisted cohort for partial nephrectomy. *J Urol* 2012; 188(1): 45-50.
7. Porpiglia F, Bertolo R, Amparore D, Fiori C. Margins, ischaemia and complications rate after laparoscopic partial nephrectomy: impact of learning curve and tumour anatomical characteristics. *BJU Int* 2013; 112(8): 1125-1132.
8. Kutikov A, Uzzo RG. The R.E.N.A.L. nephrometry score: a comprehensive standardized system for quantitating renal tumor size, location and depth. *J Urol* 2009; 182(3): 844-853.
9. Ahmet Sahan, Orkunt Ozkaptan, Alkan Cubuk, Mete Kosemen, and Oktay Akca. *Videourology*. Aug 2020. <http://doi.org/10.1089/vid.2020.0048>
10. Moch H, Cubilla AL, Humphrey PA, Reuter VE, Ulbright TM. The 2016 WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs-Part A: Renal, Penile, and Testicular Tumours. *Eur Urol* 2016; 70(1): 93-105.
11. Fuhrman SA, Lasky LC, Limas C. Prognostic significance of morphologic parameters in renal cell carcinoma. *Am J Surg Pathol* 1982; 6(7): 655-663.
12. Marszalek M, Carini M, Chlosta P, Jeschke K, Kirkali Z, Knuchel R, et al. Positive surgical margins after nephron-sparing surgery. *Eur Urol* 2012; 61(4): 757-763.
13. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. *Ann Surg* 2004; 240(2): 205-213.
14. Ellison JS, Montgomery JS, Hafez KS, Miller DC, He C, Wolf JS, Jr., et al. Association of RENAL

- nephrometry score with outcomes of minimally invasive partial nephrectomy. *Int J Urol* 2013; 20(6): 564-570.
15. Matos AC, Dall'Oglio MF, Colombo JR, Jr., Crippa A, Juveniz JAQ, Argolo FC. Predicting outcomes in partial nephrectomy: is the renal score useful? *Int Braz J Urol* 2017; 43(3): 422-431.
 16. Okhunov Z, Rais-Bahrami S, George AK, Waingankar N, Duty B, Montag S, et al. The comparison of three renal tumor scoring systems: C-Index, P.A.D.U.A., and R.E.N.A.L. nephrometry scores. *J Endourol* 2011; 25(12): 1921-1924.
 17. Funahashi Y, Hattori R, Yamamoto T, Kamihira O, Kato K, Gotoh M. Ischemic renal damage after nephron-sparing surgery in patients with normal contralateral kidney. *Eur Urol* 2009; 55(1): 209-215.
 18. Thompson RH, Frank I, Lohse CM, Saad IR, Fergany A, Zincke H, et al. The impact of ischemia time during open nephron sparing surgery on solitary kidneys: a multi-institutional study. *J Urol* 2007; 177(2): 471-476.
 19. Hayn MH, Schwaab T, Underwood W, Kim HL. RENAL nephrometry score predicts surgical outcomes of laparoscopic partial nephrectomy. *BJU Int* 2011; 108(6): 876-881.
 20. Schiavina R, Novara G, Borghesi M, Ficarra V, Ahlwat R, Moon DA, et al. PADUA and R.E.N.A.L. nephrometry scores correlate with perioperative outcomes of robot-assisted partial nephrectomy: analysis of the Vattikuti Global Quality Initiative in Robotic Urologic Surgery (GQI-RUS) database. *BJU Int* 2017; 119(3): 456-463.
 21. Mouracade P, Kara O, Maurice MJ, Dagenais J, Malkoc E, Nelson RJ, et al. Patterns and Predictors of Recurrence after Partial Nephrectomy for Kidney Tumors. *J Urol* 2017; 197(6): 1403-1409.
 22. Dominguez-Escrig JL, Vasdev N, O'Riordon A, Soomro N. Laparoscopic partial nephrectomy: Technical considerations and an update. *J Minim Access Surg* 2011; 7(4): 205-221.
 23. Turna B, Frota R, Kamoi K, Lin YC, Aron M, Desai MM, et al. Risk factor analysis of postoperative complications in laparoscopic partial nephrectomy. *J Urol* 2008; 179(4): 1289-1294.
 24. Roushias S, Vasdev N, Ganai B, Mafeld S, Rix D, Thomas D, et al. Can the R.e.N.a.L nephrometry score preoperatively predict postoperative clinical outcomes in patients undergoing open and laparoscopic partial nephrectomy? *Curr Urol* 2013; 7(2): 90-97.
 25. Simhan J, Smaldone MC, Tsai KJ, Canter DJ, Li T, Kutikov A, et al. Objective measures of renal mass anatomic complexity predict rates of major complications following partial nephrectomy. *Eur Urol* 2011; 60(4): 724-730.

Asidik İçeceklerin Yüksek Viskoziteli Universal Bulk-Fill Kompozitlerin Renk Stabilitesi Üzerine Etkileri

Effects of Acidic Drinks On Color Stability of High Viscosity Universal Bulk-Fill Composites

Beyza Ünalın Değirmenci

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı 1 gün ve 1 hafta süre ile devamlı olarak kola, portakal suyu ve distile suya maruz bırakılan yüksek viskoziteli universal bulk-fill kompozit rezinin renk stabilitesinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız için bir adet yüksek viskoziteli universal bulk-fill kompozitten paslanmaz çelik kalıp kullanılarak 5 mm çapında ve 2 mm kalınlığında toplam 36 adet disk şeklinde örnek hazırlandı. Hazırlanan örnekler kullanılan içeceklerle göre rastgele 3 gruba ayrıldı (n=12). Her örneğin içeceğe maruz bırakılmadan önce başlangıç renk ölçümleri yapıldı. Daha sonra tüm örnekler, 37 ° C'de bir etüvde ilgili içecek içerisinde saklandı. Bu süreç 1 hafta boyunca devam ettirildi ve 1. gün ve 1. hafta sonunda renk ölçümleri tekrarlandı. Veriler SPSS V23 programı ile analiz edildi. Gruplar arası karşılaştırmalar tek yönlü varyans analizi ile incelendi.

Bulgular: Test edilen içecek gruplarının bulk-fill kompozitin renk değerleri (ΔE_1 , ΔE_2 , ΔL_1 , ΔL_2 , Δa_1 , Δa_2 , Δb_1 ve Δb_2) üzerindeki etkileri istatistiksel olarak analiz edildi. Tüm parametreler üzerinde içeceklerin ve zamanın istatistiksel olarak anlamı seviyede etkilerinin olduğu tespit edildi ($p < 0,05$).

Sonuç: Yüksek viskoziteli bulk-fill kompozitlerin asidik içeceklerle maruz kalması maruziyet süresi ile doğru orantılı olarak renk değişimine neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Asidik içecek, bulk-fill kompozit, universal kompozit

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to evaluate the color stability of high-viscosity universal bulk-fill composite resin, which is continuously exposed to cola, orange juice and distilled water for 1 day and 1 week.

Material and Method: For our study, 36 disc-shaped samples with a diameter of 5 mm and a thickness of 2 mm were prepared using a stainless steel mold from a high-viscosity universal bulk-fill composite. The prepared samples were randomly divided into 3 groups according to the drinks used (n = 12). Initial color measurements were made before each sample was exposed to the drink. All samples were then stored in the respective beverage in an incubator at 37 ° C. This process was continued for 1 week, and color measurements were repeated at day 1 and at the end of week 1. The data were analyzed with SPSS V23 program. Comparisons between groups were analyzed by one-way analysis of variance.

Results: The effects of the tested beverage groups on bulk-fill composite color parameter values (ΔE_1 , ΔE_2 , ΔL_1 , ΔL_2 , Δa_1 , Δa_2 , Δb_1 and Δb_2) were statistically analyzed. It was determined that drinks and immersion time had statistically significant effects on all parameters ($p < 0.05$).

Conclusion: Exposure of high viscosity bulk-fill composites to acidic beverages causes color change in direct proportion to the immersion time.

Key Words: Acidic beverages, bulk-fill composite, universal composite

Giriş

Günümüzde dental alanda birçok farklı restoratif materyal olmasına rağmen, kompozit rezinler diş hekimlerinin ilk tercihi olmayı sürdürmektedir (1). Bu durumun en önemli nedeni üstün estetik özellikleri, diş dokusuna göstermiş olduğu bağlantı ve konservatif diş preparasyonuna imkân tanıyor olmasıdır (2). Kompozit rezinlerle gerçekleştirilen

restorasyonlarda tabakalama yani inkremental teknik standart olarak uygulanan bir klinik yöntemdir (3). Ve posterior dişlerde uygun monomer dönüşümü sağlamak (4, 5), polimerizasyon büzülme stresini azaltmak (6); anterior dişlerde ise doğal estetik yapının uygun şekilde taklit edilebilmesi için tabakalama yapılması şarttır (7). Ancak çoğu klinisyen inkremental tekniği uğraştırıcı, uygulama

*Sorumlu Yazar: Dr. Beyza Ünalın Değirmenci, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, Tuşba, Van, Türkiye

E-mail: beyzaunalan@hotmail.com, Tel: 0 (506) 627 29 45

ORCID ID: Beyza Ünalın Değirmenci: 0000-0003-1799-7161

Geliş Tarihi: 28.02.2020, Kabul Tarihi: 25.06.2020

hassasiyeti gerektiren ve zaman alan bir prosedür olarak görmektedir (8). Bunun yanı sıra araştırmacılar da bu teknikte tabakalama esnasında oluşabilecek mikroboşluklara ve nem kontaminasyonuna dikkat çekmektedir (9, 10). Tüm bu sorunlardan yola çıkılarak rezin formülasyonunda uygulanan yenilikler ise alternatif yeni rezinlerin doğuşunu sağlamıştır (11). Ve restoratif diş hekimliğine tanıtılan bu yeni nesil rezinler bulk-fill kompozitler (BF) olarak isimlendirilmiştir (12).

Bulk-fill kompozitler derin kaviteelerde 5mm ye kadar tek tabaka halinde kullanılabilir rezinlerdir (13). Sahip oldukları modifiye aktivatör sistemleri, azaltılmış doldurucu yükü ile arttırılmış doldurucu boyutu sonucu aktivasyon süreleri de oldukça kısalmıştır (14). Her ne kadar üzerinde hem fikir olunan bir sınıflamaları yoksa da mekanik özellikleri akışkan kompozitlere benzeyen BF ler düşük viskoziteli ve konvansiyonel kompozitlere benzeyenler ise yüksek viskoziteli BF olarak tanımlanmaktadır (15). İntraoral şartlara daha dayanıklı olmaları ve klinik uygulamalarında üzerinin bir konvansiyonel kompozit ile kapatılmasına ihtiyaç duyulmaması sebebiyle yüksek viskoziteli BF ler günümüzde oldukça tercih edilen rezinler haline gelmiştir (12). Klinisyenlerin yüksek viskoziteli BF ler konusundaki en büyük geri bildirimini tek tabaka olarak kullanılıyor olması avantajının yanı sıra kısıtlı renk seçeneklerine bağlı yetersiz estetik özellik sergiliyor olmasıdır (16). Bu dezavantajı dikkate alan üretici firmalar bukalemun efekti ile uyum-etkisine sahip ve klinikte renk seçimine gerek kalmadan, temastaki diş dokuları ile renk eşleşmesi sağlayan yüksek viskoziteli universal BF leri satışa sunmuştur (16, 17).

Renk eşleşmesi ve anatomik form kompozit restorasyonların klinik ömürlerini ön görebilmek için oldukça önemlidir ve Birleşik Devletler Halk Sağlığı Sistemi (USPHS) tarafından mevcut restorasyonların kalitesini değerlendirmek için kullanılan parametreler içerisinde de yer almaktadır (18). Ancak intraoral şartlarda farklı içeceklerin etkisine maruz kalan rezin yüzeyinde meydana gelen etkileşim sonucu arzu edilmeyen renk değişimleri görülebilmektedir (19). Düşük pH derecesine sahip asidik içeceklerin ise rezinlerin matris yapısında degradasyona neden olduğu bilinen bir gerçektir ve buna bağlı olarak renk değişimi görüldüğünü rapor eden çalışmalar vardır (20). Ancak yüksek viskoziteli universal bulk-fill kompozitlerin asidik içeceklerle etkileşimini değerlendiren herhangi bir çalışmaya tarafımızdan rastlanmamıştır.

Bu çalışmanın amacı yüksek viskoziteli universal bulk-fill kompozitlerin farklı zaman dilimlerinde distile su, portakal suyu ve kolaya maruziyeti sonrası meydana gelen renk değişimlerinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem

Örneklerin Hazırlanması: Çalışmamızda bir adet yüksek viskoziteli universal bulk-fill kompozit (SDR Plus U, Dentsply Sirona Company, Konstanz, Almanya) kullanıldı. Paslanmaz çelik kalıp kullanılarak 5 mm çapında ve 2 mm kalınlığında toplam 36 adet disk şeklinde örnek hazırlandı (Şekil 1). Materyal paslanmaz çelik kalıp içerisinde boşluk kalmayacak şekilde yerleştirildi. Materyal yüzeyine polyester strip ve ince bir siman camı konularak fazlalığın uzaklaştırılması sağlandı. Akabinde yüksek performanslı LED (D-Light Pro, GC Corporation, Leuven, Belçika) ile 1400mW/cm² gücünde 1mm mesafeden 20 sn boyunca polimerize edildi. Yüzeylerin standardizasyonu için tüm örnekler su soğutması altında dakikada 150 sıklusa sahip 600, 800, 1000 ve 1200 gritlik rotasyonel silikon karbit kağıtlarla zımparalandı. Hazırlanan örnekler ultrasonik temizleyicide (DB 4820 Ultrasonik Temizleme Cihazı, Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd., Guangdong Province, Çin) 10 dk boyunca temizlendi ve 24 saat boyunca 37 °C deki etüvde (UN 110, Memmert GmbH + Co.KG, Almanya) distile su içerisinde bekletildi.

Renklendirme Prosedürü: 36 adet örnek kullanılan içeceklere yani kola, portakal suyu ve distile su için 12 örneklilik 3 gruba ayrıldı. Her örneğin içeceğe maruz bırakılmadan önce başlangıç renk ölçümleri yapıldı. Daha sonra tüm örnekler, 37 ° C'de bir etüvde ilgili içecek içerisinde saklandı. Bu süreç 1 hafta boyunca devam ettirildi ve 1. gün ve 1. hafta sonunda renk ölçümleri tekrarlandı. Aynı protokol çalışmada kullanılan tüm içecekler için gerçekleştirildi. Çalışmamızda kullanılan içeceklerin orijinal pH seviyelerinin korunabilmesi için her içecek günlük olarak değiştirildi ve pH metre (Lutron PH-208, Netes Mühendislik AŞ., İstanbul, Türkiye) yardımı ile ölçüldü. Örnekler renk ölçümlerine tabi tutulmadan distile su altında yıkandı ve temiz bir kağıt mendil ile kurutuldu.

Renk Değişiminin Saptanması: Örneklerle ait L, a ve b değerlerinin ölçümleri spektrofotometre (Spectroshade™ Micro, MHT, İtalya) yardımıyla yapıldı. Ölçüm için örnekler nötral gri bir arka fona yerleştirildi ve ölçüme uygun olarak pozisyonlandırıldı. İçeceklere maruziyet öncesi ve sonrası renk ölçümleri tekrarlandı.

Şekil 1. Paslanmaz kalıp yardımıyla üretilen bulk-fill kompozit örnek

Şekil 2. Örneklerin Başlangıç Spektrofotometrik Ölçümü

Spektrofotometre yardımıyla tespit edilen CIE $L^*a^*b^*$ değerleri bilgisayar ortamına aktarıldı (Şekil 2 ve Şekil 3). Renk değişiminin hesaplanmasında (ΔE) şu formül kullanıldı:

$$\Delta E = [(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2]^{1/2}$$

Elde edilen ΔE değerinin klinik kullanımı etkileyip etkilemediği ve oluşan renk farkının anlaşılabilirliği için şu kriterler kullanıldı:

$\Delta E > 3,3$ olduğunda klinik olarak bütün gözlemciler renk farkını görsel olarak ayırt edebilir.

$\Delta E = 1$ olduğunda gözlemcilerin %50 si renk farkını görsel olarak fark edebilir.

$\Delta E < 1$ olduğunda ise klinik olarak fark edilemez (13).

Başlangıç ve 1. gün arasındaki renk değişimleri ΔE_1 , 1. gün ve 1. hafta arasındaki renk değişimleri ΔE_2 olarak hesaplandı. Ayrıca başlangıç ve 1. gün ile 1. gün ve 1. hafta arasındaki ΔL , Δa ve Δb değişimleri de kaydedildi.

Şekil 3. Örneklerin 1. Hafta Spektrofotometrik Ölçümü

İstatistiksel Analiz: Veriler SPSS V23 programı (IBM Corp., Armonk, NY, ABD) ile analiz edildi. Gruplar arası karşılaştırmalar tek yönlü varyans analizi ile incelendi. Gruplar içi karşılaştırmalar ise eşli örnekler t testi ile değerlendirildi. Analiz sonuçları ortalama ve standart sapma olarak sunuldu. Önem düzeyi $p < 0,05$ olarak alındı.

Bulgular

Test edilen içecek gruplarının ΔE_1 , ΔE_2 , ΔL_1 , ΔL_2 , Δa_1 , Δa_2 , Δb_1 ve Δb_2 değerleri istatistiksel olarak analiz edilmiş ve grup ortalamaları ile standart sapmaları Tablo 1 de özetlenmiştir. ΔE_1 ortalama değerleri gruplara göre farklılık göstermektedir ($p=0,002$). En yüksek ΔE_1 ortalama değeri kola grubunda (1,0888) elde edilirken bunu sırasıyla portakal suyu (0,4847) ve distile su (0,4548) takip etmiştir. ΔE_2 ortalama değerleri açısından da gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur ($p < 0,001$). Kontrol grubunda ortalama ΔE_2 değeri 0,4625 iken, portakal suyunda 1,3848 ve kolada ise 2,4847 olarak hesaplanmıştır. Tüm içecek grupları arasında fark vardır ve en yüksek değişim her iki zaman aralığı için de kola grubunda gözlemlenmiştir. İçecek grupları kendi içinde değerlendirildiğinde ise kontrol grubu olan distile su grubu hariç diğer tüm gruplarda ortalama değerlerde artış mevcuttur.

İçecek grupları arasında ΔL_1 ve ΔL_2 ortalama değerleri açısından anlamlı bir fark mevcuttur ($p=0,030$) ($p < 0,001$). Distile su grubunda ΔL_1 değeri -0,3667 iken, portakal suyunda -0,3592 ve kolada -0,8792 olarak formülize edilmiştir. ΔL_2 açısından en yüksek ortalama değer distile su grubunda (-0,3325) bulunmuştur. Bununla birlikte hem ΔL_1 hem de ΔL_2 açısından en düşük ortalama değerler ise kola grubuna aittir.

Gruplar arasında Δa_1 ve Δa_2 değerleri bakımından anlamlı bir farklılık söz konusudur ($p < 0,001$). En yüksek matematiksel değişim her iki zaman aralığında da kola grubunda gözlemlenmiştir ve bekleme süresinin artışı ile birlikte kontrol grubu

Tablo 1. Gruplar Arası ve Gruplar İçi Karşılaştırmalar

	Distile Su (Kontrol)	Portakal suyu	Kola	p**
Delta E1	0,4548 ± 0,2198a	0,4847 ± 0,4182a	1,0888 ± 0,6229b	0,002
Delta E2	0,4625 ± 0,2020a	1,3848 ± 0,2792b	2,4847 ± 0,4830c	<0,001
p*	0,932	<0,001	<0,001	
Delta L1	-0,3667 ± 0,2083a	-0,3592 ± 0,4664a	-0,8792 ± 0,7462b	0,030
Delta L2	-0,3325 ± 0,2748a	-1,2475 ± 0,2971a	-1,8483 ± 0,5905b	<0,001
p*	0,756	0,001	0,013	
Delta a1	0,1050 ± 0,1015a	0,1133 ± 0,0719a	0,3508 ± 0,2073b	<0,001
Delta a2	0,1225 ± 0,1119a	0,3550 ± 0,1501b	0,7625 ± 0,2124c	<0,001
p*	0,739	<0,001	<0,001	
Delta b1	-0,1792 ± 0,163a	0,2067 ± 0,0846b	0,2667 ± 0,1624b	<0,001
Delta b2	-0,1900 ± 0,0987a	0,4342 ± 0,1347b	1,3708 ± 0,4043c	<0,001
p*	0,718	<0,001	<0,001	

*Eşli örnekler t testi, **Tek yönlü varyans analizi, a-c: Her bir ölçüm değeri içerisinde aynı harfe sahip gruplar arasında fark yoktur

hariç diğer tüm gruplarda ortalama değerlerde artış olduğu tespit edilmiştir.

Δb_1 ve Δb_2 ortalama değerleri dikkate alındığında gruplar arasında anlamlı bir farklılık mevcuttur ($p < 0,001$). Δb_1 bakımından kola ve portakal suyunda benzer ancak distile su grubundan daha yüksek ortalama değer elde edilirken; Δb_2 de en yüksek ortalama değer 1,3708 ile kola grubunda hesaplanmıştır.

Tartışma

Oral kavite içerisinde sürekli olarak değişim gösteren bir ısı, nem ve mekanik kuvvet söz konusudur (21, 22). Bu nedenle farklı klinik şartların taklit edildiği in vitro testlerle restoratif materyallerin davranışlarını değerlendirmek, materyalin klinik başarısını ön görebilmek için oldukça önemlidir (12). Çalışmamızın sıfır hipotezi farklı zaman dilimlerinde kola, portakal suyu ve distile suya maruz bırakılan yüksek viskoziteli universal BF örnekler arasında renk stabilitesi bakımından fark olmayacağıdır ve sonuçlarımıza dayanarak sıfır hipotezi reddedilmiştir.

Günlük olarak tüketilen içecekler intrinsik ya da ekstrinsik etkileşimle ağız içindeki restorasyonların renk stabilitesini etkilemekte ve potansiyel olarak estetik degradasyona neden olmaktadır (23). Restorasyonlardaki renk değişiminin diyetetik alışkanlıklar ile doğrudan ilişkili olduğu artık kesin olarak bilinmektedir; ancak bu konudaki çalışmalar çoğunlukla kahve, kola ve kırmızı şarabın etkileri üzerine yoğunlaşmıştır (24). Oysaki günümüzde sağlıklı olarak tanımlanan portakal suyu ve popüler kültürde önemli yer edinmiş kolanın tüketimi de oldukça fazladır (25). Ve bu iki içeceğin en önemli

ortak yönü sahip oldukları düşük pH değerleri yani asidik doğalarıdır (26). Asidik içeceklerin BF gibi rezin esaslı materyaller ile etkileşimi sadece ekstrinsik değildir; aynı zamanda rezin matris ile etkileşimi sonucu doldurucu partiküllerinin yer değiştirmesine neden olan intrinsik etkileri de vardır (27). Bu nedenle asidik içeceklerin yeni nesil BF ler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Sonuçlarımızda en fazla renk değişimi (ΔE_1 ve ΔE_2) kola grubunda elde edilirken, en az renk değişimi distile su grubunda saptanmıştır. Oзера ve ark. yapmış oldukları çalışmalarında asidik içeceklerin estetik restoratif materyallerin renk değişimi ve parlaklığı üzerine olan etkilerini değerlendirmiştir. Kolanın tüm değerlendirilen zaman dilimleri içerisinde parlaklığı en fazla etkileyen ve belirgin renk değişimine neden olan içecek olduğunu belirtmişlerdir (28). Sonuçlarımız bu açıdan paralellik göstermektedir. Kolanın bu etkisi içeriğindeki sitrik asitin kompozit rezin matrisinde yumuşama meydana getirecek kadar düşük olan pH sı ve tamponlama kapasitesi ile açıklanabilir. Ayrıca literatürde yer alan çalışmaların ortak kanısı içeceklerin pH sı düştükçe, renk stabilitesi gibi estetik ve optik özelliklerin dramatik şekilde etkileneceğidir (29, 30). Ve bu sav teorimizi destekler niteliktedir. Bulgularımızda dikkat edilmesi gereken ikinci önemli nokta ise koladan sonra portakal suyu grubunda da distile suya kıyasla ΔE_1 ve ΔE_2 değerlerinde kayda değer bir değişim olduğudur. Da Silva ve ark. da yapmış oldukları çalışmalarında nanohibrit ve nanokompozit rezinleri 12 günlük farklı içeceklere daldırma siklusuna tabi tutmuş ve portakal suyunun iki rezinde de renk değişimi meydana getirdiğini rapor etmiştir (31). Arregui ve

ark. ise yüksek ve düşük viskoziteli BF leri 6 ay boyunca 6 farklı içecekte bekletmiş ve sonucunda en fazla renk değişiminin kolada olduğunu, portakal suyunda hesaplanan ΔE değerinin ise distile sudan anlamlı seviyede yüksek olduğunu bildirmiştir (13). Her ne kadar bu çalışmalarla paralel bulgulara sahip olsak da sınırlı sayıda araştırmanın BF ler üzerinde gerçekleştirildiği ve yüksek viskoziteli universal BF leri doğrudan konu edinen bir yayının olmadığı göz ardı edilmemelidir.

Amerikan Dişhekimleri Birliği renk farklılıklarının değerlendirilmesinde CIE Lab renk diferansiyel sisteminin kullanılmasını önermektedir (32). Çalışmamızda da renk değişimi hesaplamaları CIE Lab renk sistemi kullanılarak bir yansıtma spektrofotometresi yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu sistem, homojen bir 3-B renk uzayında nesne renginin yeri hakkında bilgi sağlayan kullanışlı bir araçtır. Rengi 3 koordinat değeri kullanarak L^* , a^* ve b^* cinsinden belirler. Burada L^* parlaklığı temsil eder ve a^* ile b^* ise hem ton hem de renk için sayısal korelasyonlar olarak işlev görür. a^* ve b^* değerleri, sırasıyla kırmızı-yeşil ve sarı-mavi eksenindeki konumu temsil eder (33). Verilerimiz incelenirken renk değişimi sadece ΔE düzeyinde değerlendirilmemiş; aynı zamanda ΔL , Δa ve Δb cinsinden de incelenmiştir. Sonuçlarımızda en fazla ΔL değişiminin kola grubunda olduğu bunu sırasıyla portakal suyu ve distile suyun takip ettiği gözlemlenmiştir. Bahbishi ve ark. da BF leri kahve, çay, vişne suyu ve distile suya maruz bırakmış ve en fazla ΔL değişiminin kahvede gözlemlendiğini ve bunu çayın takip ettiğini belirtmiştir. Bulgularını açıklarken kullanılan içeceğin renginin ne kadar koyu olursa ΔL ortalamasını o kadar fazla etkileyeceği yorumunda bulunmuştur (8). Bu açıdan bakıldığında sonuçlarımızda en koyu renkli ajan olan kolanın ΔL değerini en fazla etkileyen içecek olması sürpriz değildir. Distile suya göre portakal suyunda daha fazla ΔL değişimi görülmesi ise distile suyun daha açık renkli oluşu ve boyayıcı etkisi olan hiçbir pigmentte sahip olmayışı ile ilişkilendirilebilir. Her ne kadar farklı içeceklerin kompozitlerin renk stabilitesi üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar olsa da bir çoğunun odak noktasını ΔE değişimi oluşturmuştur; sınırlı sayıda çalışmada Δa ve Δb değişimleri konu edinmiştir [34]. Ve içeceklerin Δa ve Δb değerlerini nasıl etkilediği konusunda hemfikir olunan bir konsensüs bulunmamaktadır. Sadece Tekçe ve ark. içeceğin renginin Δa ve Δb değişimleri üzerinde önemli bir faktör olabileceğini belirtmiş ve çalışmalarındaki çaya maruz bırakılan örneklerde Δa ve Δb nın artış göstermesinin çayın kırmızı ve turuncu renkli doğasından kaynaklanmış

olabileceği yorumunda bulunmuşlardır (35). Bizim sonuçlarımızda da portakal suyu ve kolaya maruz bırakılan örneklerin Δa ve Δb değerlerinde artış olmuştur. Bu veri örneklerin renklerinin kırmızıya ve sarıya kaydığı şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda çalışma sonuçlarımızın Tekçe ve ark. yorumunu doğrular nitelikte olduğunu söylemek mümkündür.

Kompozit rezinlerin renk değişimini konu edinen çalışmalar hem kısa hem de uzun dönemli maruziyetin etkilerini değerlendirmiştir (27, 28). Ve bu konudaki ortak kanı maruziyet süresi arttıkça renk değişimi üzerine etkilerin artacağıdır (8). Bu konuda yapılan en uzun süreli çalışma 6 aylık maruziyet protokolü ile Arregui ve ark. a aittir. Sonuçlarındaki ΔE değişiminin 1. haftadan 6. aya. kadar olan 6 kontrol zamanında da devamlılık göstermesi dikkat çekicidir (13). Her ne kadar çalışmamızda uzun süreli etkileri değerlendirmek için belirlenen süre 1 hafta olsa da ΔE değişiminin başlangıçtan 1. haftaya kadar olan 3 zaman diliminde devamlı şekilde değişiyor olması sürenin önemli bir faktör olduğunu doğrulamaktadır ve istatistiksel seviyede de anlamlı bulunmuştur. Bunun yanı sıra çalışmamızda diğer çalışmalardan farklı olarak döngüsel şekilde değil de devamlı şekilde içeceğe maruz bırakılma protokolü seçilmiş olması 1 haftada daha uzun süreli klinik etkinin gösterilmesi açısından önem arz etmektedir.

Çalışmanın limitasyonları dahilinde tarafımızdan şu sonuçlara ulaşılmıştır:

1. Kola yüksek viskoziteli universal BF lerde gözlemcilerin %50 si tarafından görsel olarak algılanabilen renk değişimi meydana getirmektedir.
2. Asidik içeceklere maruziyet süresi arttıkça renk değişimi miktarı artmaktadır.
3. İçeceklerin renk doğası ΔL , Δa , Δb değişiminin önemli nedenlerindendir ve renklenenin uzaysal düzlemdeki etkisini belirlemektedir.

Kaynaklar

1. Van Ende, A., et al., Bulk-Fill Composites: A Review of the Current Literature. J Adhes Dent 2017; 19(2): 95-109.
2. Jadhav S, et al., Influence of light curing units on failure of directcomposite restorations. Journal of conservative dentistry: JCD 2011; 14(3): 225-227.
3. Miletic, V., et al., Color stability of bulk-fill and universal composite restorations with dissimilar dentin replacement materials. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry 2019; 31(5): 520-528.

4. Miletic V., et al., Curing characteristics of flowable and sculptable bulk-fill composites. *Clin Oral Investig* 2017; 21(4): 1201-1212.
5. Leloup, G., et al., Raman scattering determination of the depth of cure of light-activated composites: influence of different clinically relevant parameters. *J Oral Rehabil* 2002; 29(6): 510-515.
6. Romero, M.F., F. Haddock, and M. Todd, Combination of centripetal and successive layering techniques for a stress-reduced posterior direct composite restoration. *Gen Dent* 2017; 65(3): 72-76.
7. Dietschi, D., Optimising aesthetics and facilitating clinical application of free-hand bonding using the 'natural layering concept'. *Br Dent J* 2008; 204(4): 181-185.
8. Bahbishi, N., et al., Color Stability and Micro-Hardness of Bulk-Fill Composite Materials after Exposure to Common Beverages Materials (Basel) 2020; 13(3).
9. Almeida, L.J., et al., Is there correlation between polymerization shrinkage, gap formation, and void in bulk fill composites? A muCT study. *Braz Oral Res* 2017; 31: e100.
10. Hirata, R., et al., Effect of Sonic Resin Composite Delivery on Void Formation Assessed by Micro-computed Tomography. *Oper Dent* 2018; 43(2): 144-150.
11. Wilson, M.A., et al., A practice-based, randomized, controlled clinical trial of a new resin composite restorative: one-year results. *Oper Dent* 2002; 27(5): 423-429.
12. Berger, S.B., et al., Effect of whitening mouthrinses on bulk-fill composites. *Am J Dent* 2019; 32(5): 235-239.
13. Arregui, M., et al., Six-month color change and water sorption of 9 new-generation flowable composites in 6 staining solutions. *Brazilian oral research* 2016; 30(1): 123-123.
14. Ilie, N., S. Bucuta, and M. Draenert, Bulk-fill resin-based composites: an in vitro assessment of their mechanical performance. *Oper Dent* 2013; 38(6): 618-25.
15. Kim, R.J., et al., Polymerization shrinkage, modulus, and shrinkage stress related to tooth-restoration interfacial debonding in bulk-fill composites. *J Dent* 2015; 43(4): 430-439.
16. Abdelraouf, R.M. and N.A. Habib, Color-Matching and Blending-Effect of Universal Shade Bulk-Fill-Resin-Composite in Resin-Composite-Models and Natural Teeth. *Biomed Res Int* 2016; 2016: 4183432.
17. Paravina, R.D., et al., Color interaction of dental materials: blending effect of layered composites. *Dent Mater* 2006; 22(10): 903-908.
18. Bayne, S.C. and G. Schmalz, Reprinting the classic article on USPHS evaluation methods for measuring the clinical research performance of restorative materials. *Clin Oral Investig* 2005; 9(4): 209-214.
19. Shamszadeh, S., et al., Color Stability of the Bulk-Fill Composite Resins with Different Thickness in Response to Coffee/Water Immersion. *Int J Dent* 2016; 2016: 7186140.
20. Tanthanuch, S., et al., Surface changes of various bulk-fill resin-based composites after exposure to different food-simulating liquid and beverages. *J Esthet Restor Dent* 2018; 30(2): 126-135.
21. Misilli, T. and N. Gönülol, Water sorption and solubility of bulk-fill composites polymerized with a third generation LED LCU. *Brazilian oral research* 2017; 31: 80-80.
22. Heintze, S.D. and B. Zimmerli, Relevance of in vitro tests of adhesive and composite dental materials. A review in 3 parts. Part 3: in vitro tests of adhesive systems. *Schweizer Monatsschrift für Zahnmedizin = Revue mensuelle suisse d'odonto-stomatologie = Rivista mensile svizzera di odontologia e stomatologia* 2011; 121(11): 1024-1040.
23. Hotwani K, N. Thosar, and S. Baliga, Comparative in vitro assessment of color stability of hybrid esthetic restorative materials against various children's beverages. *Journal of conservative dentistry: JCD* 2014; 17(1): 70-74.
24. Guler, A.U., et al., Effects of different drinks on stainability of resin composite provisional restorative materials. *The Journal of prosthetic dentistry* 2005; 94(2): 118-124.
25. Tunc, E.S., et al., The effects of children's drinks on the color stability of various restorative materials. *The Journal of clinical pediatric dentistry* 2009; 34(2): 147-150.
26. Dayan, C., et al., A Comparison of the Color Stability of Conventional and CAD/CAM Polymethyl Methacrylate Denture Base Materials. *Acta stomatologica Croatica* 2019; 53(2): 158-167.
27. Briso, A.L.F., et al., In vitro evaluation of surface roughness and microhardness of restorative materials submitted to erosive challenges. *Operative dentistry* 2011; 36(4): 397-402.
28. Oзера, E.H., et al., Color Stability and Gloss of Esthetic Restorative Materials after Chemical Challenges. *Brazilian dental journal* 2019; 30(1): 52-57.
29. Svizero, N.d.R., et al., Micro-sized erosions in a nanofilled composite after repeated acidic beverage exposures: consequences of clusters dislodgments. *Journal of applied oral science: revista FOB* 2014; 22(5): 373-381.

30. Batra, R., P. Kataria, and S. Kapoor, Effect of Salivary pH on Color Stability of Different Flowable Composites - A Prospective In-vitro Study. *Journal of clinical and diagnostic research: JCDR* 2016; 10(10): ZC43-ZC46.
31. Alberton Da Silva, V., et al., Influence of composite type and light irradiance on color stability after immersion in different beverages. *Journal of esthetic and restorative dentistry: official publication of the American Academy of Esthetic Dentistry ... [et al.]* 2018; 30(5): 390-396.
32. Revised American Dental Association specification no. 12 for denture base polymers. *Journal of the American Dental Association (1939)* 1975; 90(2): 451-458.
33. Vichi, A., M. Ferrari, and C.L. Davidson, Color and opacity variations in three different resin-based composite products after water aging. *Dental materials: official publication of the Academy of Dental Materials* 2004; 20(6): 530-534.
34. Falkensammer, F., et al., Color stability of different composite resin materials. *The Journal of prosthetic dentistry* 2013; 109(6): 378-383.
35. Tekçe, N., et al., The effect of different drinks on the color stability of different restorative materials after one month. *Restorative dentistry & endodontics* 2015; 40(4): 255-261.

Kan Kültürlerinden İzole Edilen *Candida* Türlerinin Araştırılması

Investigation of *Candida* Species Isolated From Blood Cultures

Tuğba Kula Atik^{1*}, Alev Çetin Duran²

¹Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir

²Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Balıkesir

ÖZET

Amaç: *Candida* türleri, mortalitesi yüksek ciddi klinik tablolara neden olabilmektedir. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı, immünsupresyon, invaziv tıbbi işlemler ve yoğun bakım ünitelerinde yatış süresinin uzaması gibi nedenler, *Candida* enfeksiyonlarının insidansında son yıllarda artışa neden olmuştur. Bu çalışmada, *Candida* enfeksiyonlarının sıklığını ve tür dağılımını belirleyerek yerel epidemiyolojik verilere ve ampirik antifungal tedavi seçimine katkı sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 2017-2019 tarihlerinde kan kültürü örneklerinden izole edilen *Candida* türleri retrospektif olarak incelenmiştir. Kan kültürü işlemleri için tam otomatik BacT/Alert® 3D (bioMérieux, Marcy l'Étoile, Fransa) ve Render BC128 (Shandong Huifa Electronics Technology Co., Ltd., Çin) sistemleri kullanılmıştır. Konvansiyonel yöntemler ile tanımlanan *Candida* türlerinin tür düzeyinde identifikasyonu Phoenix TM 100 otomatize sistemi (BD Phoenix System, Beckton Dickinson, ABD) kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Toplam 25.808 kan kültürü örneğinden 192 örnekte (%0.74) *Candida* türleri izole edilmiştir. En sık izole edilen tür *Candida albicans* (%50) iken, onu sırasıyla *Candida parapsilosis* (%37), *Candida tropicalis* (%5.7) ve *Candida glabrata* (%5.2) izlemiştir. *Candida* izolatlarının büyük bölümü (%89.6) yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalardan izole edilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızdaki sonuçlar ülkemizde bildirilen birçok çalışmayla uyumludur. Bu çalışma, invaziv kandidiyazisin epidemiyolojisi hakkında bilgi sunmaktadır. *Candida* türlerinin sıklığının ve tür dağılımının belirlenmesi, yerel epidemiyolojik verilerin belli aralıklarla güncellenmesi ampirik antifungal tedavinin seçimine rehberlik etmede son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: *Candida* türleri, kan kültürü, kandidemi

ABSTRACT

Objective: *Candida* species may cause severe clinical conditions with high mortality. The use of broad-spectrum antibiotics, immunosuppression, invasive medical procedures, and prolonged hospitalization in intensive care units (ICUs) have led to an increase in the incidence of *Candida* infections in recent years. In this study, we aimed to determine the frequency and distribution of *Candida* infections and to contribute to the local epidemiological data and guide for empiric antifungal therapy.

Materials and Methods: In this study, *Candida* species isolated from blood cultures between 2017-2019 were examined retrospectively. BacT/ALERT® 3D (BioMérieux, France) and Render BC128 (Shandong Huifa Electronics Technology Co., Ltd., China) automated blood culture systems were used. *Candida* isolates identified by conventional methods were determined to the species level by using Phoenix TM 100 automated identification system (BD Phoenix System, Beckton Dickinson, USA).

Results: *Candida* species were isolated from 192 samples (0.74%) in 25808 bloodcultures. The most commonly isolated *Candida* species was *C. albicans* (50.0%), followed by *C. parapsilosis* (37%), *C. tropicalis* (5.7%) and *C. glabrata* (5.2%), respectively. The majority of *Candida* isolates (89.6%) were isolated from patients in intensive care units (ICUs).

Conclusion: The results of our study are consistent with many studies reported in our country. This study provides information about the epidemiology of invasive candidiasis. Determining the frequency and distribution of *Candida* species and updating local epidemiological data periodically is extremely important in guiding the empirical antifungal therapy.

Key Words: *Candida* species, blood culture, candidiasis

*Sorumlu Yazar: Tuğba Kula Atik, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir
E-mail: tkulaatik@gmail.com, Tel: 0 (555) 718 73 92

ORCID ID: Tuğba Kula Atik: 0000-0002-2433-1977, Alev Çetin Duran: 0000-0002-1681-8240

Geliş Tarihi: 11.03.2020, Kabul Tarihi: 19.10.2020

Giriş

Candida türleri, yüksek mortalite ile seyredilebilen ağır tablolar yaratabilmektedir. Antibiyotiklerin yoğun kullanımı, immün sistem problemleri, nötropeni, invaziv tıbbi işlemler (merkezi intravasküler kateterler, mekanik ventilasyon), parenteral beslenme ve uzun süreli yoğun bakım yatışı gibi nedenler, *Candida* enfeksiyonlarının insidansında son yıllarda artışa neden olmuştur (1). Tedaviye geniş spektrumlu ve potansiyelli yeni antifungal ajanların eklenmesine rağmen, son yirmi yılda *Candida* enfeksiyonu ve ilişkili mortalite sıklığı azalmamıştır (2).

Candida nedenli enfeksiyonlar, özellikle yoğun bakım ünitelerinde saptanan kan dolaşımı enfeksiyonlarının ilk dört sırasında gözlenmektedir (3). İnvaziv kandidiyazise neden olabilen 30'dan fazla *Candida* türü bildirilmiştir. *Candida albicans* en yaygın türdür. Diğer türler ise *Candida glabrata*, *Candida parapsilosis*, *Candida tropicalis*, *Candida krusei*, *Candida lusitanae*, *Candida guilliermondii* ve birkaç nadir izole edilen türlerdir. *C. albicans* izolatları ile karşılaştırıldığında, *albicans*-dışı *Candida* türlerinde flukonazol ve ekinokandinlere karşı direncin daha yaygın olduğu gösterilmiştir (3). Mevcut tedavi seçenekleri arasında, flukonazol dünya çapında hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Hem kazanılmış hem de doğal olarak ortaya çıkan flukonazole karşı artmış direnç oranları gözlemlenmektedir (1). Ekinokandinlere karşı direnç şu anda düşüktür, ancak bu durum artan kullanıma bağlı olarak değişebilir (1). Uygun tedavi protokollerinin geliştirilmesinde, *Candida* türlerinin doğru olarak tanımlanması son derece önemlidir.

Bu çalışma ile retrospektif olarak kan kültürlerinden izole edilen *Candida* türlerinin dağılımının saptanması, yerel epidemiyolojik verilere katkı sağlanması ve böylelikle ampirik antifungal tedavi seçimine yol gösterilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada 2017-2019 tarihleri arasında hastanemizde yatan hastaların kan kültürü örneklerinden izole edilen *Candida* türleri retrospektif olarak incelenmiştir.

Kan kültürü örnekleri, 2017-2018 tarihleri arasında BacT/Alert® 3D (bioMérieux, Marcy l'Etoile, Fransa) tam otomatik kan kültür sisteminde, 2018-2019 tarihleri arasında ise Render BC128 (Shandong Huifa Electronics Technology Co., Ltd., Çin) tam otomatik kan kültür sisteminde beş

gün süreyle inkübe edilmiştir. Üreme saptanan kan kültürü örneklerine Gram boyama işlemi uygulanmış ve %5 koyun kanlı agar ve eosin metilen blue agara ekim yapılarak 35°C'de 24-48 saat aerobik ortamda inkübe edilmiştir. Koloni morfolojisi, Gram boyama ve germ tüp testi gibi konvansiyonel yöntemler ile tanımlanan *Candida* türlerinin tür düzeyinde identifikasyonunda Phoenix TM 100 otomatize sistemi (BD Phoenix System, Beckton Dickinson, ABD) kullanılmıştır. Her hastadan tanımlanan ilk izolat değerlendirilmeye alınmıştır.

Veri analizinde SPSS 22.0 (SPSS INC, Chicago, IL, USA) programı kullanılmıştır. Kategorik değişkenler yüzde olarak verilmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalarda Ki-Kare testi kullanılmıştır. p değerinin 0.05'in altında olduğu durumlar istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar olarak değerlendirilmiştir.

Çalışmamızın etik kurul onayı Balıkesir Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu'ndan (15.01.2020 tarih, 2020/12 No) alınmıştır.

Bulgular

Toplam 25.808 kan kültürü örneğinden 192 örnekte (%0.74) *Candida* türleri izole edilmiştir. En sık izole edilen tür *C. albicans* (%50) iken, onu sırasıyla *C. parapsilosis* (%37), *C. tropicalis* (%5.7) ve *C. glabrata* (%5.2) izlemiştir (Tablo 1). Tanımlanan *Candida* türlerinin kliniklere göre dağılımı Tablo 1'de gösterilmiş ve *Candida* izolatlarının büyük bölümünün (%89.6) yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastalardan izole edildiği belirlenmiştir. Tanımlanan *Candida* türlerinin yıllara göre dağılımı Tablo 2'de sunulmuştur. *C. albicans* saptama oranı 2017 yılında %46.3, 2018 yılında %48.5, 2019 yılında ise %58.5 olarak belirlenmiş ve 2019 yılında saptanan yüksekliğin istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlenmiştir (p 0.000). *C. parapsilosis* saptama oranı 2017 yılında %40.7, 2018 yılında %39.2, 2019 yılında ise %26.8 olarak belirlenmiş ve 2019 yılında saptanan düşüklüğün istatistiksel olarak anlamlı olduğu gösterilmiştir (p 0.000).

Tartışma

Kandidemi, nozokomiyal kan dolaşımı enfeksiyonlarının önde gelen nedenleri arasındadır. EUROACT çalışmasından elde edilen verilere göre, fungemilerin %82.6'sından *Candida* izolatları sorumludur (4). İnvaziv kandidiyazisin spektrumu,

Tablo 1. İzole edilen *Candida* türlerinin kliniklere göre dağılımı

	Sayı (%)	Yoğun Bakım Üniteleri n(%)	Dahili Servisler n(%)	Cerrahi Servisler n(%)
<i>C. albicans</i>	96 (50.0)	85 (44.3)	8 (4.2)	3 (1.5)
<i>C. parapsilosis</i>	71 (37.0)	65 (33.9)	3 (1.5)	3 (1.5)
<i>C. tropicalis</i>	11 (5.7)	11 (5.7)	-	-
<i>C. glabrata</i>	10 (5.2)	9 (4.7)	1 (0.5)	-
<i>C. keyfr</i>	3 (1.6)	1 (0.5)	2 (1.0)	-
<i>C. krusei</i>	1 (0.5)	1 (0.5)	-	-
Toplam	192 (100.0)	172 (89.6)	14 (7.2)	6 (3.1)

Tablo 2. İzole edilen *Candida* türlerinin yıllara göre dağılımı

	Yıl n (%)			Toplam n (%)
	2017	2018	2019	
<i>C. albicans</i>	25 (46.3)	47 (48.5)	24 (58.5)	96 (50.0)
<i>C. parapsilosis</i>	22 (40.7)	38 (39.2)	11 (26.8)	71 (37.0)
<i>C. tropicalis</i>	2 (3.7)	5 (5.2)	4 (9.8)	11 (5.7)
<i>C. glabrata</i>	4 (7.4)	4 (4.1)	2 (4.9)	10 (5.2)
<i>C. keyfr</i>	-	3 (3.1)	-	3 (1.6)
<i>C. krusei</i>	1 (1.9)	-	-	1 (0.5)
Toplam	54 (100)	97 (100)	41 (100)	192 (100.0)

minimal semptomatik kandidemiden fulminan sepsise kadar değişebilmekte ve %70'i aşan mortalite ile seyredabilmektedir (5).

Türkiye'de yoğun bakım ünitelerinde kan dolaşım enfeksiyonlarının araştırıldığı çok merkezli çalışmalarda, enfeksiyonların %4.7-10.8'inden *Candida* türlerinin sorumlu olduğu bildirilmiştir (6-8). Yoğun bakım ünitelerinde *C. albicans* fungal ajanlar arasında en sık saptanan türdür (8). Gülmez ve arkadaşlarının çalışmasında (8), *C. albicans* %47.3 ile en sık belirlenen tür iken, %21.7 ile *C. parapsilosis* onu izlemiştir. Bu hasta

popülasyonunda yapılan benzer bir çalışmada, *Candida* enfeksiyonları arasında sırasıyla en yaygın olan türler, *C. albicans* (%59.1), *C. tropicalis* (%27.3) ve *C. parapsilosis* (%13.6) olarak belirlenmiştir (7). Dünya çapında 24 ülke ve 162 yoğun bakım ünitesinin katılımıyla yürütülen çok merkezli EUROACT çalışmasında, *C. albicans* en sık belirlenen tür olurken (%57.1), sonrasında *C. glabrata* (%15.3), *C. parapsilosis* (%10.2), *C. tropicalis* (%6.1) ve *C. krusei* (%1.0) yer almıştır (4). Çalışmamızda kandidemi olgularından izole edilen izolatlar değerlendirilmiştir. *Candida* izolatlarının büyük bölümü (%89.6) yoğun bakım ünitelerinde

Tablo 3. Ülkemizde farklı merkezlerde kan kültürlerinden izole edilen *Candida* türlerinin dağılımı (%)

Bölge (Kaynak)	C. albicans	C. parapsilosis	C. tropicalis	C. glabrata	C. kefir	C. dubliniensis	C. krusei	C. lusitaniae	C. guilliermondii
Adıyaman(13)	45.3	25.3	14.7	6.3	5.3	1	-	-	-
Aydın(14)	48.6	23	13.5	12.2	-	-	1.4	-	1.4
Diyarbakır(15)	52.4	16.7	7.1	9.5	-	-	4.8	-	-
Adana(16)	57	14	14	10	-	-	-	-	5
Edirne(17)	55.2	28.9	-	2.6	-	-	2.6	-	2.6
Isparta(18)	53	30	5.5	5.5	3	-	3	-	-
Kayseri(19)	65.8	12.3	1.8	12.3	1.8	-	5.3	-	-
İstanbul(20)	37	37	7.4	7.4	-	-	-	7.4	-
İstanbul(21)	35.6	33.3	15.6	-	-	-	-	-	-
Adana(22)	27.5	33.9	16	9.6	3.2	0.7	1.7	3.2	-
Kahramanmaraş(23)	34	62	2	-	-	-	2	-	-
İzmir(24)	6.7	66.6	-	16.7	-	-	-	-	-
İzmir(25)	11.5	22.2	5.9	1.8	-	0.6	2.1	-	0.3
Sunulan çalışma	50.0	37.0	5.7	5.2	1.6	-	0.5	-	-

yatmakta olan hastalardan izole edilmiştir. Çalışmamızda kan kültürü örneklerinden en sık saptanan *Candida* türleri *C. albicans* (%50), *C. parapsilosis* (%37), *C. tropicalis* (%5.7) ve *C. glabrata* (%5.2) olarak belirlenmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) "Centers for Disease Control and Prevention" tarafından hazırlanan çalışmada, *C. parapsilosis* ve *C. glabrata*'ya bağlı kandidemi insidansının, 1992-1993 ve 2008-2011 yılları arasında sırasıyla iki ve dört kat arttığı görülmüştür (9). Tür dağılımının farklı coğrafi bölgelere göre önemli ölçüde farklı olabileceği bildirilmiştir. *C. glabrata* türlerinin antifungal direnç geliştirme potansiyelleri daha fazladır (3). *C. krusei* ise flukonazole doğal dirençlidir (1). Yerel epidemiyolojik veriler, kandidemi gelişme olasılığı yüksek hastalarda ampirik antifungal tedaviye rehberlik etmede ve *Candida* türlerinin doğru olarak tanımlanması ile belirlenen uygun tedavi protokollerinin geliştirilmesinde oldukça öneme sahiptir (10).

Dünyanın farklı bölgelerindeki kandidemi vakalarında belirgin coğrafi varyasyonlar görülmektedir. Bu nedenle yerel epidemiyolojik veriler büyük önem taşımaktadır.

Falagas ve arkadaşları (10), 1996-2009 yılları arasında coğrafi bölgelere göre kandan izole edilen *Candida* türlerinin dağılımını incelemişlerdir. *C. albicans* hemen hemen tüm çalışmalarda en sık izole edilen *Candida* türü olmuştur. *C. albicans* enfeksiyonu en yüksek oranda ABD, Kuzey ve Orta Avrupa'da bulunmuştur. Güney Amerika, Asya ve Güney Avrupa'da, albicans-dışı *Candida* türleri daha yaygın olarak saptanmıştır. *C. glabrata*

ABD, Kuzey ve Orta Avrupa'da yaygın olarak izole edilmiştir. Güney Amerika, Güney Avrupa ve Asya'nın çeşitli bölgelerinde *C. parapsilosis*, Asya'da *C. tropicalis* enfeksiyonları daha yaygın olarak belirlenmiştir. Buna karşın *C. krusei* tüm bölgelerde daha düşük oranda saptanmıştır.

Dünya çapında 41 ülkeden 256.882 *Candida* izolatu ile yapılan çalışmada, en sık rastlanan beş *Candida* türü, *C. albicans*, *C. glabrata*, *C. tropicalis*, *C. parapsilosis* ve *C. krusei* olup, tüm izolatların %92'sini oluşturmuştur. Bu beş tür, beş coğrafi bölgenin her birinde belirgin olmakla birlikte, türlerin sıklığı ve sıralaması bölgelere göre önemli ölçüde değişmiştir. *C. albicans* Asya-Pasifik, Avrupa ve Afrika/Ortadoğu bölgelerindeki tüm *Candida* izolatlarının %67'sini oluştururken, Latin Amerika'da (%51.8) ve Kuzey Amerika'da (%48.9) bir miktar düşüş görülmüştür. Latin Amerika'da (%7.4) dördüncü sırada olan *C. glabrata* Kuzey Amerika'da ikinci sıklıkta (%21.1) izole edilmiştir (11). *C. tropicalis*, Asya-Pasifik (%11.7) ve Latin Amerika (%13.2) bölgelerinde diğer bölgelere göre (%4.9-7.3) daha fazla oranda tespit edilmiştir. Bu izolat Avrupa'da (%4.2), Latin Amerika (%10.3) veya Kuzey Amerika'ya (%13.6) göre invaziv kandidiyazis vakalarından daha az izole edilmiştir (11).

Kandidemilerde tür dağılımı coğrafi konuma bağlı olduğu kadar incelenen hasta popülasyonuna da bağlıdır. Hematolojik maligniteleri olan hastalarda, albicans-dışı *Candida* türlerinin özellikle *C. krusei* ve *C. glabrata*'nın oranı, uzun süreli azole maruz kalmanın olası bir sonucu olarak daha yüksektir (1). Solid organ transplantasyonu sonrası *C.*

albicans en sık görülen tür olmakla birlikte (%46), *C. glabrata* (%24-37) ve diğer türler olguların %10'unu oluşturmaktadır. Organ nakli alıcılarında, cerrahi tedavi uygulanan hastalarda ve solid tümörlü hastalar arasında en sık görülen albicans-dışı *Candida* türü *C. glabrata* olarak belirlenmiştir (sırasıyla %63.7, %48 ve %53.8) (1,3). *C. parapsilosis*, kateter ilişkili enfeksiyonlarda önemli bir etkidir. *C. parapsilosis* veya *C. tropicalis*'e bağlı invaziv kandidiyazis, en kötü prognozlu olanlarıdır (1). *C. albicans* neonatal invaziv kandidiyazisde en sık belirlenen patojen iken, albicans-dışı *Candida* türleri arasında *C. parapsilosis* en sık görülen (%20-40) türdür (1,12).

Çalışma tasarımına ve incelenen popülasyona bağlı olarak *Candida* türlerinin epidemiyolojisi farklılıklar gösterebilmektedir. Ülkemizde farklı merkezlerde kan kültürlerinden saptanan *Candida* türlerinin dağılımı Tablo 3'de özetlenmiştir. Ülkemizde kan kültürlerinden belirlenen *Candida* türlerinin dağılımına bakıldığında, çalışmaların büyük kısmında, *C. albicans*, *C. parapsilosis* ve *C. tropicalis* ilk üç sırada izole edilmiştir (13-21). Bazı çalışmalarda ise *C. parapsilosis* en sık saptanan *Candida* türü olarak belirlenmiş ve son yıllarda albicans-dışı *Candida* türlerinin etken olarak tespit edilmesinin yaygınlaştığı belirtilmiştir (22-25). Kan kültürlerinden saptanan etkenlerin çalışmanın yapıldığı coğrafik bölgeye göre değişebileceği saptanmıştır. Çalışmamızdaki sonuçlar genel olarak ülkemiz verileri ile benzerlikler göstermektedir. Çalışmamızda *C. albicans* saptama oranının istatistiksel olarak anlamlı şekilde 2019 yılında yükseldiği (%58.5), *C. parapsilosis* saptama oranının ise istatistiksel olarak anlamlı şekilde 2019 yılında düştüğü belirlenmiştir.

Sonuç olarak çalışmamızda, kan kültürlerinde en sık *C. albicans*, albicans-dışı türlerden de en fazla *C. parapsilosis* ve *C. tropicalis* izole edilmiştir. Bu çalışma, *Candida*'ların neden olduğu invaziv kandidiyazisin epidemiyolojisi hakkında bilgi sunmaktadır. *Candida* enfeksiyonlarının sıklığının ve tür dağılımının belirlenmesi, yerel epidemiyolojik verilerin belli aralıklarla güncellenmesine, gerekli önlemlerin alınmasına ve ampirik antifungal tedavinin seçimine rehberlik etmede son derece önemlidir. Ülkemizde kandidemilerle ilgili, olgu sayısı fazla, hazırlayıcı faktörlerin, hasta gruplarının ve bölgesel dağılımların irdeleneceği daha kapsamlı farklı çalışmaların da yapılmasına ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. Lamoth F, Lockhart SR, Berkow EL, Calandra T. Changes in the epidemiological landscape of invasive candidiasis. J Antimicrob Chemother 2018; 73(suppl_1): i4-i13.
2. Pfaller MA, Castanheira M. Nosocomial Candidiasis: Antifungal Stewardship and the Importance of Rapid Diagnosis. Med Mycol 2016; 54(1): 1-22.
3. Pfaller MA, Andes DR, Diekema DJ, Horn DL, Reboli AC, Rotstein C, et al. Epidemiology and outcomes of invasive candidiasis due to non-albicans species of *Candida* in 2,496 patients: data from the Prospective Antifungal Therapy (PATH) registry 2004-2008. PLoS One 2014; 9(7): e101510.
4. Paiva JA, Pereira JM, Tabah A, Mikstacki A, de Carvalho FB, Kourenti D, et al. Characteristics and risk factors for 28-day mortality of hospital acquired fungemias in ICUs: data from the EUROACT study. Crit Care 2016; 20: 53.
5. Pappas PG, Lionakis MS, Arendrup MC, Ostrosky-Zeichner L, Kullberg BJ. Invasive candidiasis. Nat Rev Dis Primers 2018; 4: 18026.
6. Baykara N, Akalın H, Arslantaş MK, Hancı V, Çağlayan Ç, Kahveci F, et al. Epidemiology of sepsis in intensive care units in Turkey: a multicenter, point-prevalence study. Crit Care 2018; 22(1): 93.
7. Ergül AB, Işık H, Altıntop YA, Torun YA. A retrospective evaluation of blood cultures in a pediatric intensive care unit: a three year evaluation. Turk Pediatri Ars 2017; 52(3): 154-161.
8. Gülmez D, Gür D. Microorganisms isolated from blood cultures in Hacettepe University İhsan Doğramacı Children's Hospital from 2000 to 2011: Evaluation of 12 years. J Pediatr Inf 2012; 6(3): 79-83.
9. Cleveland AA, Farley MM, Harrison LH, Stein B, Hollick R, Lockhart SR, et al. Changes in incidence and antifungal drug resistance in candidemia: results from population-based laboratory surveillance in Atlanta and Baltimore, 2008-2011. Clin Infect Dis 2012; 55(10): 1352-1361.
10. Falagas ME, Roussos N, Vardakas KZ. Relative frequency of albicans and the various non-albicans *Candida* spp among candidemia isolates from inpatients in various parts of the world: a systematic review. Int J Infect Dis 2010; 14(11): e954-966.
11. Pfaller MA, Diekema DJ, Gibbs DL, Newell VA, Ellis D, Tullio V, et al. Results from the ARTEMIS DISK Global Antifungal

- Surveillance Study, 1997 to 2007: a 10.5-year analysis of susceptibilities of Candida Species to fluconazole and voriconazole as determined by CLSI standardized disk diffusion. *J Clin Microbiol* 2010; 48(4): 1366-1377.
12. Steinbach WJ, Roilides E, Berman D, Hoffman JA, Groll AH, Bin-Hussain I, et al. Results from a prospective, international, epidemiologic study of invasive candidiasis in children and neonates. *Pediatr Infect Dis J* 2012; 31(12): 1252-1257.
 13. Akgun S, Sayiner HS, Kayali S. Distribution of Candida species isolated from blood cultures over a period of four years. *EJMI* 2018; 2(1): 35-39.
 14. Gültekin B, Eyigör M, Telli M, Aksoy M, Aydın N. A retrospective investigation of Candida species isolated from blood cultures during a seven-year period. *ANKEM Derg* 2010; 24(4): 202-208.
 15. Mermutluoglu C, Devci O, Dayan S, Aslan E, Bozkurt F, Tekin R. Antifungal susceptibility and risk factors in patients with candidemia. *Eurasian J Med* 2016; 48(3): 199-203.
 16. Çalışkan E, Dede A, Biten Güven G. Kan kültürlerinde saptanan Candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıkları. *ANKEM Derg* 2013; 27(1): 25-30.
 17. Yenigün Koçak B, Kuloğlu F, Doğan Çelik A, Akata F. Evaluation of epidemiological characteristics and risk factors of candidemia in adult patients in a tertiary-care hospital. *Mikrobiyol Bul* 2011; 45(3): 489-503.
 18. Öztürk T, Özseven AG, Sesli Çetin E, Kaya S. Kan kültürlerinden izole edilen Candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. *Kocatepe Tıp Derg* 2013; 14: 17-22.
 19. Sav H, Demir G, Atalay MA, Koç AN. Klinik örneklerden izole edilen Candida türlerinin değerlendirilmesi. *Türk Hij Den Biyol Derg* 2013; 70(4): 175-180.
 20. Sütçü M, Acar M, Erköse Genç G, Kökçü İ, Aktürk H, Atay G, et al. Evaluation of Candida species and antifungal susceptibilities among children with invasive candidiasis. *Türk Pediatri Ars* 2017; 52(3): 145-153.
 21. Pelit S, Uzun M. Investigation of Species Distribution and Antifungal Susceptibility of Candida Species Isolated from Various Clinical Samples From Intensive Care Unit Patients. *Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine* 2016; 7: 49-52.
 22. Etiz P, Kibar F, Ekenoğlu Y, Yaman A. Retrospective evaluation of distribution and antifungal susceptibilities of Candida species isolated from blood cultures. *ANKEM Derg* 2015; 29(3): 105-113.
 23. Özkaya E, Çalışkan A, Kirişçi O, Tümer S. Son üç yılda Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıkları. *Türk Mikrobiyol Cem Derg* 2016; 46(2): 63-68.
 24. Ece G. Distribution of yeast-like fungi at a university hospital in Turkey. *Jundishapur J Microbiol* 2014; 7(12): e13141.
 25. Ece G, Samlioglu P, Akkoçlu G, Atalay S, Kose S. The evaluation of the distribution of yeast like fungi 'Candida Species' at a tertiary care center in western Turkey. *Int J Med Sci* 2012; 9(7): 617-620.

Comparison of Suvmax Values Obtained From F-18 Fdg Pet/Ct and Ykl-40 Levels Measured From Serum In The Evaluation of Lung Lesions

Akciğer Lezyonlarının Değerlendirilmesinde FDG PET/CT ile Ölçülen SUVmax ile Serum YKL-40 Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ebru Örsal İbişoğlu^{1*}, Engin Şebin²

¹Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp AD, İstanbul, Turkey

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biokimya AD, Erzurum, Turkey

ABSTRACT

Objective: Fluorine-18-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) positron emission tomography (PET)/computed tomography (CT) is a trusted method for the evaluation of cancer patients. In this study, we aimed to calculate the SUVmax values for semi-quantitative evaluation in patients with pulmonary lesions undergoing diagnostic PET / CT study and to investigate serum YKL-40 and ischemia modified albumin (IMA) levels.

Materials and Methods: We performed a prospective case-control during July 2012-July 2013. Patients referred to the nuclear medicine clinics with suspected pulmonary lesions were enrolled in the study prospectively. In this study we analyzed 85 patients who underwent routine PET/CT imaging for suspicious lung masses. Of the included patients, 20 (23.5%) had BLD, while 65 (76.5%) had lung cancer (LC) in the pathological examination of the lesions. Additionally, 35 participants from the patient relatives were enrolled as healthy controls. SUVmax were calculated in patients who underwent PET / CT study, and serum samples of YKL 40, IMA, carcinoembryonic antigen (CEA) and lactate dehydrogenase (LDH) values were measured.

Results: Patients with LC had higher mean SUVmax values compared to the BLD group (9.49±2.27 vs. 3.13±1.15) (p<0.001). Serum YKL-40 (71,42±7,65ng/L and 102.03±12.22 ng/L vs. 31,79±7,52 ng/L), IMA (0,90±0,16 and 0,84±0,09 vs. 0,70±0,08), LDH (268,00±63,30 U/L and 261.03±65,02 U/L vs. 165,08,00±52,62 U/L), and CEA (4,60±1,10 ng/mL and 2,47±0.81 ng/mL vs. 1,9±0,41 ng/mL) measurements remained greater in patients having LC and BLD than the healthy participants (p<0.001).

Conclusion: In this study we concluded that SUVmax and serum YKL-40 levels were increased in LC cases. SUVmax may be an efficient variable to distinguish LC from BLD.

Key Words: Lung cancer, non-small cell lung cancer, small cell lung cancer, PET/CT, Maximum standardized uptake value, YKL40, ischemia modified albumin

ÖZET

Amaç: Florin-18-florodeoksiglukoz kullanılan pozitron emisyon tomografisi (PET) ile birlikte bilgisayarlı tomografi (BT) kanserli hastaların tanı ve evrelemesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada akciğer lezyonu saptanan tanı amaçlı PET/ BT çalışması uygulanan hastalarda semi-kantitatif değerlendirme amaçlı SUVmax değerlerini hesaplamak ve serum YKL-40 ve iskemi modifiye albümin (IMA) düzeylerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Temmuz 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında prospektif bir vaka kontrol çalışması yapıldı. Akciğer lezyonlarından şüphelenilen, nükleer tıp kliniğine başvuran hastalar prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Bu çalışmada akciğerlerde şüpheli kitleler için rutin PET/BT görüntülemesi uygulanan 85 hastayı analiz edildi. Lezyonların patolojik muayenesinde hastaların 20'sinde (%23,5) iyi huylu akciğer hastalığı, 65'inde (%76,5) AK mevcuttu. Ayrıca hasta yakınlarından 35 katılımcı sağlıklı kontrol grubu olarak kaydedildi. PET/ BT çalışması uygulanan hastalarda maksimum standartlaştırılmış alım değerleri (SUVmax) hesaplandı ve serum örneklerinde YKL-40, iskemi modifiye albümin (IMA), karsinoembriyonik antijen (CEA) ve laktat dehidrojenaz (LDH) değerleri ölçüldü.

Bulgular: AK'li hastalarda, iyi huylu akciğer hastalığı grubuna göre ortalama SUVmax değerleri daha yüksekti (9,49±2,27 ve 3,13±1,15) (p<0.001). Serum YKL-40 (71,42±7,65ng/L ve 102,03±12,22 ng/L'ye karşı 31,79±7,52 ng/L), IMA (0,90±0,16 ve 0,84±0,09'a karşı 0,70±0,08), LDH (268,00±63,30 U/L ve 261.03±65,02 U/L'ye karşı 165,08,00±52,62 U/L) ve CEA (4,60±1,10 ng/mL ve 2,47±0.81 ng/mL'ye karşı 1,9±0,41 ng/mL) değerleri AK'li ve iyi huylu akciğer hastalığı olan hastalarda sağlıklı kişilere göre daha yüksekti (p<0.001).

Sonuç: Sonuçlarımız akciğer kanseri olgularında SUVmax ve serum YKL-40 düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. SUVmax, akciğer kanserlerini iyi huylu akciğer hastalığından ayırmak için yararlı bir ölçüt olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, küçük hücre dışı akciğer kanseri, küçük hücreli akciğer kanseri, PET/BT, Maksimum standart alım değeri, YKL40, iskemi modifiye albümin

*Sorumlu Yazar: Ebru Örsal İbişoğlu, Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp AD, İstanbul, Turkey
E-mail: e.orsal@yahoo.com.tr, Tel: +90 (532) 796 26 73

ORCID ID: Ebru Örsal İbişoğlu: 0000-0002-9132-9092, Engin Şebin: 0000-0001-9150-8069

Geliş Tarihi: 28.03.2020, Kabul Tarihi: 05.10.2020

Introduction

Fluorine-18-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) positron emission tomography (PET) /computed tomography (CT) is applied for the diagnosis and staging of various malignancies, and it is a commonly used functional imaging, particularly for patients with pulmonary lesions (1,2). 18F-FDG targets cells which exhibit high glucose metabolism; it is a frequently utilized radiotracer for PET/CT imaging. In this modality, the most strong 18F-FDG uptake in the primary lesion is calculated as the maximum standardized uptake value (SUVmax).

SUVmax measurement is used as a semiquantitative value and is negatively correlated with survival (3). When SUVmax increases, disease-free survival is reported to decrease by 75% (4). However, 18F-FDG as carrier molecule is not particular for malignant tumor cells and can collect nonspecifically in some benign conditions, leading to false-positive results and misdiagnoses (5).

YKL-40 (or Chitinase 3-like 1) is a 40k-Da glycoprotein, having growth factor activity during tissue remodeling processes, which may also be important in the progression of malignant cells (6). Thus YKL-40 may be a new indicator in cancer. It was found that YKL-40 is prominent in many malignancies, such as breast, colon, kidney, lung, glioblastoma, pancreas, and thyroid. Moreover, the relationship between increased serum YKL-40 levels with an unfavorable outcome was detected (6,7).

On the other hand, ischemia modified albumin (IMA) is an oxidative stress marker and a product generated from albumin as a result of hypoxia (8). Serum IMA levels are increased in different types of cancer. Furthermore, serum IMA levels were suggested as a reliable prognostic indicator for malignancies (9).

No reports are published about serum levels of IMA in lung cancer (LC) patients. We hypothesized that there would be significant differences in SUVmax, YKL-40, and IMA values of participants having LC, benign lung disease (BLD), and control participants without any disease. This study aimed to research serum SUVmax, YKL-40, and IMA levels in patients with LC, BLD, and healthy people.

Materials and Methods

We conducted a prospective case-control study at Atatürk University Hospital nuclear medicine clinics during July 2012-July 2013. With a staff of 11 people (including 6 specialists and residents of nuclear medicine), the department welcomes yearly around 1855 patients. Written informed consent was taken

from all participants, and ethical clearance of the research was received from the Atatürk University Medical Faculty local ethics committee (number: 62; date: 9 July 2012).

This study included participants who were referred to our nuclear medicine clinics with suspected lung lesions in a prospective manner. The study analyzed 85 patients who received routine PET/CT imaging for suspicious masses in the lungs detected with other imaging modalities. Referred patients were also investigated for blood variables. As a result of the investigation, 20 (23.5%) of the 85 participants had some BLD, while 65 had LC in the pathological report. No patients had any connective tissue or other systemic disease or received any treatment pertinent to the lung lesion before PET-CT scanning. Additionally, 35 participants from the patient relatives were enrolled as healthy controls (Figure 1). The healthy controls were examined by a lung specialist and underwent plain chest x-ray examination to rule out any lung pathology.

Data for BLD and LC cases were obtained from the patient files, while the control group participants were analyzed for blood variables.

The FDG-PET protocol: All patients fasted for at least 6 hours, and the serum glucose was analyzed prior to administering 18F-FDG to make sure that the level was less than 150 mg/dL. Participants received intravenous injections of 444–555 MBq (12–15 mCi) 18F-FDG and were asked to rest for 60–90 min after the injection. The PET/CT analysis was done with a Siemens Biograph PET/CT system (Siemens, Knoxville, TN, USA). A low-dose CT scan was taken from the vertex to the thigh. Then, PET images were taken (seven to nine beds, 3min/bed) in the supine position. PET images were configured with iterative reconstruction and attenuation correction. Sagittal, coronal, and transverse images were evaluated. Increased 18F-FDG uptake compared with the background activity was considered as abnormal, and CT images were used for anatomic landmarking. In each case, the region of interest was drawn manually from the PET/CT images that showed the most strong 18F-FDG uptake in the primary lung lesion, and the SUVmax was automatically calculated.

Biochemical analysis: Venous blood was taken; the sera were separated and frozen at -80 °C. YKL-40, IMA, carcinoembryonic antigen (CEA), and LDH values were measured in the sera. Serum levels of YKL-40 were measured using a commercial YKL-40 Quantikine ELISA Kit Cat DC3L10 (R&D Systems, Inc. Minneapolis, MN, USA). Serum samples were diluted 1:50 with assay buffer. IMA levels in the sera

Fig. 1. Study participant flow chart

were analyzed using the albumin cobalt binding test. Results were presented as an absorbance unit (ABSU). Serum CEA levels were measured in a DXI analyzer using the chemiluminescence method (Beckman Coulter, USA). LDH concentrations were measured by the spectrophotometric method using AU 5800 analyzer (Beckman Coulter, Atlanta, Georgia, USA).

The patient files were reviewed by two researchers, who discussed their findings in case of disagreement. External professional service was taken for data analysis.

Post hoc sample size estimation was done based on the primary variable mean YKL-40 levels. A total sample size of 57 participants is required for comparing mean YKL-40 measurements between patients with LC, BLD, and control participants using the one-way ANOVA test with an effect size of 0.45, an alpha error of 0.05, and a power of 80% (10).

The SPSS software program (Version 20.0 for Windows; SPSS, Chicago, Illinois, USA) was used for statistical calculations. All numerical variables were tested for skewness with the Shapiro-Wilk test. Depending on the variable type, the data were represented in means \pm standard deviations (SD) or frequency (%). Differences between groups were analyzed using the one-way ANOVA; pairwise associations were assessed with the Tukey analysis. Mean values between two independent variables were compared with the independent samples t-test. Associations among numerical variables were assessed by the Pearson correlation analysis. The threshold of significance was taken as $p < 0.05$.

Results

Data for 120 participants were analyzed. Of the 85 patients who received PET/CT scanning, 20 (23.5%) had some benign lesions, while the remaining 65 (76.5%) were diagnosed as having lung cancer. Of the LC patients, 46 (70.8%) had non-small cell lung cancer (NSCLC), while 19 (29.2%) had squamous cell lung cancer (SCLC).

Individuals with LC had higher mean SUVmax values compared to the BLD group (Table 1). Additionally, the mean SUVmax values were higher in the NSCLC patients (10.30 ± 2.27) compared to the SCLC patients (8.09 ± 3.19) ($t=3.157$, $p=0.002$).

Serum YKL-40 and IMA levels were higher in patients with LC and BLD compared to healthy subjects. However, post hoc analysis showed that there was no significant difference in the serum YKL-40 measurements among LC and BLD groups.

On the other hand, serum CEA and LDH levels showed significant variations between the groups, too (Table 1).

SUVmax showed no meaningful correlation with serum YKL-40 or other blood analyzes in the LC and BLD groups ($p > 0.05$). Nevertheless, an association was seen among YKL-40 and IMA in the BLD group ($r=0.360$, $p < 0.001$).

Discussion

This study showed significant differences in PET/CT findings well as the investigated biochemical markers of cancer between patients with BLD, LC, and healthy controls. All the investigated variables (SUVmax, YKL-40, IMA, LDH, and CEA) were higher in patients with LC.

Although this study was prospectively planned, and measures were taken to collect reliable data, there are some drawbacks to be considered in the interpretation of the results. First, despite the relatively long prospective patient enrollment, the total number of cancer cases allowed only for a sample with a large effect size. Additionally, having a control group less than the study group may have decreased the study power to some extent. Lastly, a time gap exists between data collection and publication, which was due to the personal problems of the primary author.

Conventional radiological modalities have been used for the differential diagnosis of lung lesions based on morphological differences for many years. PET/CT is valued in providing molecular imaging of biological function in addition to the morphological changes in

Table 1. Comparison of the outcome variables between the groups

	BLD (n=20)	LC (n=65)	HC (n=35)	t/F	p	Tukey
SUVmax (mean±SD)	3.13±1.15	9.49±2.27	-	12.028	<0.001	
YKL-40 ng/L (mean±SD)	102.03±12.22	71.42±7.65	31.79±7.52			BLD vs. LC: 0.177 BLD vs. HC: 0.001 LC vs. HC: <0.001
IMA (mean±SD)	0.84±0.09	0.90±0.16	0.70±0.08	472.552	<0.001	BLD vs. LC: <0.001 BLD vs. HC: 0.001 LC vs. HC: <0.001
LDH U/L (mean±SD)	261.03±65.02	268.00±63.30	165.08±52.62	34.675	<0.001	BLD vs. LC: 0.894 BLD vs. HC: 0.001 LC vs. HC: <0.001
CEA ng/mL (mean±SD)	2.47±0.81	4.60±1.10	1.9±0.41	115.781	<0.001	BLD vs. LC: <0.001 BLD vs. HC: 0.067 LC vs. HC: <0.001

BLD: Benign lung disease, LC: Lung cancer, HC: Health controls, SUVmax: maximum standardized uptake value, SD: Standard deviation, IMA: ischemia modified albumin, LDH: lactate dehydrogenase, CEA: carcinoembryonic antigen

the lesions (11,12). Compared to conventional radiological techniques, the sensitivity of 18F-FDG PET/CT is greater in diagnosing LC (13). Besides, 18F-FDG PET/CT was found useful for characterizing lung lesions in many reports (2,11,14,15). 18F-FDG PET/CT was also ordered in our research for individuals with a suspicious mass detected in conventional imaging methods.

The most commonly preferred PET/CT radiotracer is 18F-FDG, which has demonstrated benefits in a variety of circumstances (1). SUVmax indicates the concentration of 18F-FDG in the tissue and is useful for assessing changes in metabolism (14). However, elevated SUVmax is not limited to cancer cells. Despite its high sensitivity, false-positive findings may occur with 18F-FDG PET, particularly in inflammatory conditions (5,16).

The prognostic value of increased FDG uptake is variable because there are several reasons of cellular FDG uptake, such as tumor glucose use, increased cellular proliferation, hypoxia, the size of the lesion, as well as the time interval between injection and imaging (17). Also, there are controversial results due to pitfalls in FDG uptake. In some studies, an SUVmax alone was not regarded as sufficiently reliable to differentiate malignant and benign lesions (14). However, it was clinically shown that FDG uptake correlated with proliferative activity in NSCLC (18). Furthermore, Vansteenkiste et al. showed that survival in NSCLC was higher in patients with a SUV below 7 (19).

Similar to our results, Prauer et al. (20) showed in pulmonary nodules that SUVmax was significantly higher in malignant lesions than benign lesions.

Additionally, we demonstrated higher SUVmax values in patients with NSCLC compared to SCLC. Furthermore, we analyzed SUVmax together with IMA and YKL-40. Combined, these markers may be new biomarkers in cancer patients for differentiating malignant and benign lesions.

In 2010, Choi et al. (21) found that YKL-40 is a potentially efficient prognostic indicator in NSCLC patients. Later, it was confirmed that serum YKL-40 level is essentially higher in patients with SCLC than healthy people, with a 74.4% accuracy for the diagnosis (22). Sakazaki et al. suggested that beyond lung cancer, YKL-40 may play a significant role in detecting pulmonary inflammation (23). In the current study, compared to healthy subjects, we had comparatively higher serum YKL-40 levels in patients with benign or malignant lung disease.

On the other hand, IMA was studied in individuals with gastric cancer (24). Increased levels of IMA were detected in gastric cancer, suggesting its possible use as a diagnostic clue. However, no such association was studied in lung cancer. CEA and LDH, on the other hand, are long-known markers, known with their value in the diagnosis, treatment, and prognosis of many cancer types (25). Their expression and association have also been shown in the targeted therapy of lung cancer (26).

Our results reveal that mean SUVmax levels are higher in LC compared to BLD. Furthermore, serum YKL-40, IMA, LDH, and CEA measurements are higher in lung cancer cases compared to healthy controls. Thus, combined with the other variables, SUVmax may be an effective parameter to differentiate LC from BLD and healthy people. The

methodology and combination of these variables in diagnostic makeup or their potential as prognostic markers must be further studied.

References

1. Almuhaideb A, Papathanasiou N, Bomanji J. 18F-FDG PET/CT imaging in oncology. *Ann Saudi Med* 2011; 31(1): 3-13.
2. Demura Y, Tsuchida T, Ishizaki T, Mizuno S, Totani Y, Ameshima S, Miyamori I, Sasaki M, Yonekura Y. 18F-FDG accumulation with PET for differentiation between benign and malignant lesions in the thorax. *J Nucl Med* 2003; 44(4): 540-548.
3. Miele E, Spinelli GP, Tomao F, Zullo A, De Marinis F, Pasciuti G, Rossi L, Zoratto F, Tomao S. Positron Emission Tomography (PET) radiotracers in oncology--utility of 18F-Fluoro-deoxy-glucose (FDG)-PET in the management of patients with non-small-cell lung cancer (NSCLC). *J Exp Clin Cancer Res* 2008; 27: 52.
4. Inoue T, Yutani K, Taguchi T, Tamaki Y, Shiba E, Noguchi S. Preoperative evaluation of prognosis in breast cancer patients by [(18)F]2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose-positron emission tomography. *J Cancer Res Clin Oncol* 2004; 130(5): 273-278.
5. Long NM, Smith CS. Causes and imaging features of false positives and false negatives on F-PET/CT in oncologic imaging. *Insights Imaging* 2011; 2(6): 679-698.
6. Rusak A, Jablonska K, Dziegiel P. The role of YKL-40 in a cancerous process. *Postepy Hig Med Dosw (Online)* 2016; 70(0): 1286-1299.
7. Johansen JS, Jensen BV, Roslind A, Nielsen D, Price PA. Serum YKL-40, a new prognostic biomarker in cancer patients? *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 2006;15(2): 194-202.
8. Jena I, Nayak SR, Behera S, Singh B, Ray S, Jena D, Singh S, Sahoo SK. Evaluation of ischemia-modified albumin, oxidative stress, and antioxidant status in acute ischemic stroke patients. *J Nat Sci Biol Med* 2017; 8(1): 110-113.
9. Huang Q-X, Ma J, Wang Y-S. Significance of preoperative ischemia- modified albumin in operable and advanced gastric cancer. *Cancer Biomark* 2018; 22(3): 477-485.
10. Faul F, Erdfelder E, Lang A-G, Buchner A. G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behav Res Methods* 2007.
11. Gallamini A, Zwarthoed C, Borra A. Positron emission tomography (PET) in oncology. *Cancers (Basel)* 2014; 6(4): 1821-1889.
12. Sun Y, Yu H, Ma J, Lu P. The Role of 18F-FDG PET/CT Integrated Imaging in Distinguishing Malignant from Benign Pleural Effusion. *PLoS One* 2016; 11(8): e0161764.
13. Fischer BM, Mortensen J, Langer SW, Loft A, Berthelsen AK, Petersen BL, Daugaard G, Lassen U, Hansen HH. A prospective study of PET/CT in initial staging of small-cell lung cancer: comparison with CT, bone scintigraphy and bone marrow analysis. *Ann Oncol* 2007; 18(2): 338-345.
14. Ambrosini V, Nicolini S, Caroli P, Nanni C, Massaro A, Marzola MC, Rubello D, Fanti S. PET/CT imaging in different types of lung cancer: an overview. *Eur J Radiol* 2012; 81(5): 988-1001.
15. Halac M, Özhan M, Aksoy SY, Vatankulu B, Aliyev A, Asa S, Atahan E, Sağır MS, Sönmezoğlu K. The role of FDG-PET/CT in detecting unsuspected and unknown distant metastasis in the initial staging of NSCLC. *Turkish J Med Sci* 2014; 44(6): 1029-1040.
16. Kaseda K, Watanabe K-I, Asakura K, Kazama A, Ozawa Y. Identification of false-negative and false-positive diagnoses of lymph node metastases in non-small cell lung cancer patients staged by integrated (18F)-fluorodeoxyglucose-positron emission tomography/computed tomography: A retrospective cohort study. *Thorac cancer* 2016; 7(4): 473-480.
17. Farwell MD, Pryma DA, Mankoff DA. PET/CT imaging in cancer: current applications and future directions. *Cancer* 2014; 120(22): 3433-3445.
18. Vesselle H, Schmidt RA, Pugsley JM, Li M, Kohlmyer SG, Vallieres E, Wood DE. Lung cancer proliferation correlates with [F-18] fluorodeoxyglucose uptake by positron emission tomography. *Clin Cancer Res* 2000; 6(10): 3837-3844.
19. Vansteenkiste JF, Stroobants SG, Dupont PJ, De Leyn PR, Verbeken EK, Deneffe GJ, Mortelmans LA, Demedts MG. Prognostic importance of the standardized uptake value on 18F-fluoro-2-deoxyglucose-positron emission tomography scan in non-small-cell lung cancer: an analysis of 125 cases. *J Clin Oncol* 1999; 17(10): 3201-3206.
20. Präuer HW, Weber WA, Römer W, Treumann T, Ziegler SI, Schwaiger M. Controlled prospective study of positron emission tomography using the glucose analogue [18f] fluorodeoxyglucose in the evaluation of pulmonary nodules. *Br J Surg* 1998; 85(11): 1506-1511.
21. Choi IK, Kim YH, Kim JS, Seo JH. High serum YKL-40 is a poor prognostic marker in patients with advanced non-small cell lung cancer. *Acta Oncol (Madr)* 2010; 49(6): 861-864.
22. Xu C-H, Yu L-K, Hao K-K. Serum YKL-40 level is associated with the chemotherapy response and prognosis of patients with small cell lung cancer. *PLoS One* 2014; 9(5).
23. Sakazaki Y, Hoshino T, Takei S, Sawada M, Oda H, Takenaka S, Imaoka H, Matsunaga K, Ota T, Abe Y. Overexpression of chitinase 3-like 1/YKL-40 in lung-specific IL-18-transgenic mice,

- smokers and COPD. PLoS One 2011; 6(9).
24. Fidan E, Mentese A, Kavgacı H, Orem A, Fidan S, Uzun A, Ozdemir F, Aydın F. Increased ischemia-modified albumin levels in patients with gastric cancer. Neoplasma 2012; 59(4): 393-397.
 25. Shrotriya S, Walsh D, Bennani-Baiti N, Thomas S, Lorton C. C-Reactive Protein Is an Important Biomarker for Prognosis Tumor Recurrence and Treatment Response in Adult Solid Tumors: A Systematic Review. PLoS One 2015; 10(12): e0143080.
 26. He G, Jiang Z, Xue S, Sun X, Wang W. Expression of LDH and CEA in serum in the process of targeted therapy of lung adenocarcinoma and the association between them and prognosis. Oncol Lett 2019; 17(5): 4550-4556.

Multiple Myelom Tanılı Hastalarda Floresan in Situ Hibridizasyon Yöntemi İle Saptanan 13. Kromozom Delesyonu Sıklığı

Detection of 13th Chromosome Deletion Frequency by Fluorescent in Situ Hybridization Method in Patients With Multiple Myeloma

Yusuf Coşkun^{1*}, Güven Çetin², Mecdi Hikmet Ergüney³

¹Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji kliniği, Ankara

²Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim dalı, İstanbul

³İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç hastalıkları kliniği, İstanbul

ÖZET

Amaç: Multipl myelom (MM) kemik iliğinde tek bir plazma hücre klonunun proliferasyonu sonucu gelişen, serum ve/veya idrarda monoklonal protein varlığı ile karakterize malign bir hastalıktır. Kromozom 13 monoallel kaybı (del 13) ya da uzun kolunda kayıp (del 13q) standart kemoterapi ile tedavi verilen hastalarda güçlü negatif prognostik özellik gösterir. Yeni tespit myelom hastalarının yaklaşık yarısında floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemiyle del 13 ya da del 13q saptanır. Biz bu çalışmada myelom tanılı hastalarda 13. kromozom delesyonu oranlarını saptayarak klinik bulgular ile ilişkisini karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya hematoloji polikliniğine başvuran uluslararası myelom çalışma grubu kriterlerine göre MM tanısı konulan ve takip edilen 42 hasta alınmış ve klinik, laboratuvar, patolojik ve genetik verileri retrospektif olarak kayıt altına alınarak incelenmiştir. Kromozom anomalileri FISH yöntemi ile incelenmiştir.

Bulgular: Hastaların 26'sı kadın (%61,9), 16'sı erkekti (%38,1). Hastaların ortalama yaşı 62 idi. Çalışmaya alınan 42 hastadan 30'unda del13 sonuçlarına ulaşılabildi, 6 hastada (%20) pozitif olarak saptandı. 24 hastada (%80) ise del13 gözlenmedi. 13. kromozom delesyonu çalışılan 30 hastanın 4'ü IgA, 19 tanesi IgG tipinde, del 13 saptanan 6 hastanın tamamı da IgG (2'si kapa, 3'ü lambda) tipinde tespit edilmiştir.

Tartışma: Son çalışmalarla kıyaslandığında del13'ün çalışmamızda daha düşük olduğu görülmektedir. Yapılmış birçok çalışmada %30-50 arasında değişen oranlarda del13 saptanmıştır. Bulduğumuz %20 oranı literatürdeki verilerden düşük görülmekle birlikte myelom hastalarındaki del13 sıklığını yansıtmaya açısından değerlidir. Yeni tanı almış her myelom hastasında konvansiyonel sitogenetik inceleme ve FISH yöntemi ile sık rastlanan kromozom anomalilerinin analizinin yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Multipl myelom; 13. kromozom delesyonu; FISH; Hipodiploidi

ABSTRACT

Objective: Multiple myeloma (MM) is a malignant hematological disease characterized by malignant proliferation of a single plasma cell clone leading to monoclonal protein in plasma or urine. Presence of monoallelic loss of chromosome 13 (del13) or loss of long arm (del13q) indicates poor prognostic outcome in patients treated with standard chemotherapy. Del13/del13q is detected by FISH method in approximately half of newly diagnosed MM patients.

Material and Methods: 42 patients diagnosed with MM according to the criteria of the International myeloma working group and treated at research and education hospital, were included in this study. Clinical, laboratory, pathological data were analyzed retrospectively and genetic data obtained by FISH method.

Results: 26 patients were female (61.9%) and 16 were male (38.1%). The mean age was 62.

Del13 results were obtained in 30 of 42 patients, while positive in 6 patients (20%) negative in 24 patients (80%). Among the 30 patients with chromosome 13 results, 4 had IgA, 19 had IgG type monoclonal protein. All of the 6 patients with del13 were IgG myeloma (2 kapa, 3 lambda).

Conclusion: Compared to the recent studies, del13 is lower in our study. In many studies, del13 has been found in rates ranging from 30-50%. Although the rate of 20% we found is lower than the data in the literature, it is valuable in terms of reflecting the frequency of del13 in myeloma patients. Therefore, we strongly recommend that conventional karyotyping and FISH analysis of common chromosomal abnormalities be performed in newly diagnosed MM patients.

Key Words: Multiple myeloma; Chromosome 13 deletion; FISH; Hypodiploidy

*Sorumlu Yazar: Yusuf Coşkun, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji kliniği, İrfan Baştuğ Cad. Dışkapı/Ankara, Türkiye

E-mail: yusufcoskun@hotmail.com Tel: +90-312-5963095 Fax: +90-312-3186690

ORCID ID: Yusuf Coşkun: 0000-0001-6016-6297, Güven Çetin: 0000-0003-2955-355X, Mecdi Hikmet Ergüney: 0000-0002-6444-0449

Geliş Tarihi: 04.04.2020, Kabul Tarihi: 27.10.2020

Giriş

Multipl myelom (MM) kemik iliğinde tek bir plazma hücre klonunun proliferasyonu sonucu gelişen anemi, hiperkalsemi, böbrek yetmezliği, serum ve/veya idrarda monoklonal protein varlığı, osteolitik kemik lezyonları (kranium, pelvis, vertebra ve kostalarda) ile karakterize malign bir hastalıktır. Multipl myelomun patogenezi sitokin salınımı, sitogenetik ve moleküler genetik özellikleri, kemik iliği mikroçevresi ve hücre siklusu üzerine yapılan çalışmalar ile açıklanmaya çalışılmıştır. MM'un etyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir (1-3).

M proteini hastalığın temel bulgularından birisidir, hastaların %97'sinde protein elektroforezi, immünfiksasyon elektroforez ile serum veya idrarda intakt Ig veya serbest hafif zincirler tespit edilebilmektedir (4, 5). M proteini tek tip homojen Ig fazla üretimini gösterir. Görülme sıklığı sırasıyla IgG, IgA, Bence Jones myelom (sadece hafif zincir varlığı), IgD şeklindedir (5). Myelomlu hastaların %1'den daha azında IgM monoklonal patern görülmektedir, çoğu IgM monoklonal proteinleri MGUS, lenfoma, Waldenstrom makroglobülinemi veya primer sistemik amiloidozis gibi hastalıklarla ilişkilidir (6).

Kromozom 13 monoallel kaybı (del 13) ya da uzun kolunda kayıp (del 13q) standart kemoterapi ile tedavi verilen hastalarda güçlü negatif prognostik özellik gösterir (1-3, 7). Myeloma spesifik olmamakla birlikte FISH sitogenetik anomalileri saptama oranını artırır (8). Kromozomal anormallik saptanan myelom hastalarının yaklaşık yarısında floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemi ile del 13 ya da del 13q saptanır (1, 8). FISH yöntemi ile 13. kromozom delesyonu saptanması tedaviye rağmen kötü sağ kalım özelliği gösterir (9).

Myelomda delesyon 13 varlığının tespit edilmesi tedavi yaklaşımını değiştirmesi açısından önemlidir, bu durumda erken ve agresif tedavi seçeneği tercih edilmektedir, birçok ülkede myelom hastalarında delesyon 13 sıklığının araştırıldığı yayınlar vardır (10-14). Ülkemizde ise çok kapsamlı çalışmalar azdır (15, 16). Biz bu çalışmada hematoloji kliniğine başvuran myelom hastalarının verilerini kullanarak 13. kromozom delesyonu sıklığını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız için etik kuruldan 06.10.2010-5/1 sayılı kararı ile onay alınmıştır. Üçüncü basamak eğitim ve araştırma hastanesi hematoloji kliniğinde uluslararası myelom çalışma grubunun kriterlerine göre multipl myelom tanısı konulan, takip ve tedavi edilen yeni tanılı veya nüks aktif hastalığı olan MM hastaları çalışmaya dâhil edildi. Çalışmada tek merkezli olarak retrospektif hasta dosya ve kayıtları incelenerek veriler elde edildi. Yaş, cinsiyet, evre ve tedavi farkı gözetmeksizin hematoloji polikliniğinde takipli verilerine ulaşılabilen tüm multipl Myelom hastaları çalışmaya dahil edildi.

Hastaların yaşları ve cinsiyetleri kaydedildi. Hastaların üre, kreatinin, hemoglobin, protein, albumin, LDH (Laktat dehidrogenaz), kalsiyum, sedimentasyon tetkikleri ve $\beta 2$ mikroglobulin ve immünfiksasyon ile Ig düzeyleri (Ig A,G,M) 3. basamak eğitim ve araştırma hastanesi laboratuvarında yapılmıştır. Sonuçlar hastanemiz bilgi işlem kayıtlarından alınmıştır. Kromozom 13 delesyonu araştırması için kemik iliği materyali FISH yöntemiyle incelenmiştir. Prob olarak 1. LSI D13S319 Probe-Vysis, lokus: LSI 13q14.3 (D13S319) S.Orange 2. 13q14.3 Deletion Prob-Cytocell, lokus:13q14.3 kırmızı, 13qter yeşil 3. LSI 13 (13q14) Probe-Vysis, lokus 13q14 yeşil kullanılmıştır.

Kemik iliği biyopsi materyali tru-cut biyopsi yöntemi ile alınmıştır. Holland solusyonunda fiksasyon, formik asitte dekalsifikasyon ardından tek kasette takibe alınıp havada tesbit edilmiş aspirat yaymaları MGG (May-Grünwald-Giemsa) ve Prussion blue ile boyanarak incelenmiştir.

MM tanısı uluslararası myelom çalışma grubu kriterlerine göre yapılmış ve International Staging System (ISS) ve Durie-Salmon Evreleme sistemine göre evrelendirilmiştir.

İstatistiksel Değerlendirme: İstatistik SPSS 17 (Armonk, NY: IBM Corp.) paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma) yanı sıra niteliksel verilerin (cinsiyet, tip, evre dağılımı) değerlendirilmesinde fisher exact testi kullanıldı. Nicel verilerde (yaş ve biyokimyasal parametreler) parametrik test koşulları sağlanmadığı için Mann-Whitney-U testi

Tablo 1. Klinik Veriler ve Laboratuvar Bulguları

Yaş, Ortalama(Min/max)	62 (35-88)
Cinsiyet (kadın/erkek)	26 / 16
Durie Salmon Evre	
I	7 (%17,1)
II	5 (%12,2)
IIIa	19 (%46,3)
IIIb	10 (%24,4)
ISS Evre (sayı, %)	
I	2 (%8)
II	12(%48)
III	11(%44)
M protein tipi dağılımı	Sayı
Ig A	7 (%16,7)
Ig G	23 (%54,8)
Hafif Zincir	12 (%28,6)
Lambda hafif zincir	8 (%19)
Kappa hafif zincir	4 (%9,5)
IgA/Lambda	4 (%9,5)
IgA/Kappa	3 (%7,1)
IgG	3 (%7,1)
IgG/Lambda	9 (%21,4)
IgG/Kappa	11 (%26,2)
Laboratuvar bulguları	Ortalama ± SS
β2 Mikroglobulin (mg/L)	9,63 ± 12,82
Hemoglobin (g/dl)	8,92 ±2,15
Kalsiyum (mg/dl)	10,35 ±2,04
Protein (g/dl)	8,74 ±1,79
Albumin (g/dl)	3,08 ±0,7
Kreatinin (mg/dl)	1,75 ±1,46
Sedimentasyon (1.saat)	97,68 ±39,57
LDH (U/L)	222,33 ±95,02
Kemik litik lezyon	19 (%58)
Delesyon 13	6 (%20)

yapıldı. Sonuçlar, anlamlılık $p < 0,05$ düzeyinde, %95'lik güven aralığında değerlendirildi.

Bulgular

Bu çalışmaya 3. basamak eğitim ve araştırma hastanesi hematoloji polikliniğine başvuran uluslararası myelom çalışma grubu kriterlerine göre MM tanısı konulan ve takip edilen 42 hasta alınmıştır. Hastaların 26'sı kadın (%61,9), 16'sı erkekti (%38,1). Hastaların yaşları 35-88 arasında değişmekte ve ortalama yaş 62, ortanca yaş 64'tü.

M protein tipine göre en sık IgG tipi paraproteinemi saptandı. Dağılım oranları; 23 hasta (%54,8) IgG, 7 hasta (%16,7) IgA, 12 hasta (%28,6) hafif zincir tipi hastalığa sahipti. Alt tiplerinin analizi yapıldığında ise literatürle uyumlu olarak 11 hasta (%26,2) ile IgG/kappa tipinin çoğunlukta olduğu görüldü. IgG/lambda 9 hasta (%21,4), lambda hafif zincir 8 hasta (%19), kappa hafif zincir 4 hasta (%9,5), IgA/lambda 4 hasta (%9,5), IgA/kappa 3 hasta (%7,1) olarak saptandı. Durie-Salmon evreleme sistemine göre hastaların çoğu ileri evrede idi. 7 hasta (%17,1) evre 1, 5 hasta (%12,2) evre 2, 19 hasta (%46,3) evre 3a, 10

Tablo 2. Klinik Verileri ve Laboratuvar Bulguları İle 13. Kromozom Delesyonu Arasındaki İlişki

	Del 13 (-)	Del 13 (+)	p
	Ortalama	Ortalama	
Yaş	60,21±12,61	56,5±9,01	0,436
Cinsiyet (K/E)	16/8	3/3	0,641
β2 Mikroglobulin	9,60± 13,94	6,21±5,28	0,265
Hemoglobin	9,08±2,02	8,65±2,18	0,735
Kalsiyum	10,33±2	9,23±1,23	0,262
Protein	8,55±2	10,32±1,51	0,104
Albumin	3,15±0,72	2,77±0,63	0,153
Kreatinin	1,69±1,39	1,04±0,66	0,103
Sedimentasyon	90,53±41	115,67±33	0,149
LDH	210,36±88	231,33±165	0,758
M protein tip	Sayı	Sayı	
Ig A	4	0	
Ig G	13	6	0,222
Hafif Zincir	7	0	
Durie Salmon Evre			
I	4	0	
II	1	3	0,056
IIIa	12	2	
IIIb	6	1	
ISS Evre			
I	1	1	
II	9	2	0,777
III	5	2	

hasta (%24,4) evre 3b olarak tespit edildi. ISS'ye göre ise 2 hastanın (%8) evre I, 12 hastanın (%48) evre II, 11 hastanın (%44) evre III olduğu görüldü. Çalışmaya alınan hastalardan 33'ünün radyolojik görüntülerine ulaşılabilirdi, bunlardan 19'unda (%58) litik kemik lezyonu saptandı. Çalışmaya alınan 42 hastadan 30'unda delesyon 13 sonuçlarına ulaşılabilirdi, 6 hastada (%20) pozitif olarak saptandı. 24 hastada (%80) ise 13.kromozom delesyonu gözlenmedi. Klinik ve laboratuvar bulgularına tablo 1'de detaylı olarak yer verilmiştir.

Tablo 2'de delesyon 13 saptanan ve saptanmayan hastaların verileri karşılaştırmalı olarak detaylı olarak yer almaktadır. Delesyon 13 (-) ve (+) olan hastaların yaşa ve cinsiyete göre dağılımı yapıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı ($p>0,05$). Ayrıca laboratuvar parametreleri, hastalık evreleri ve M protein tip ve alt tipleri açısından delesyon 13 saptanan ve saptanmayan gruplar arasında

da istatistiksel anlamlı fark saptanmadı ($p>0,05$).

Tartışma

Multipl myelom hastalarında kromozom bozukluklarının saptanması en önemli prognostik faktörlerdendir. Kromozom anomalileri konvansiyonel sitogenetik yöntemlerle ve interfaz FISH yöntemiyle tespit edilebilir (8, 17). FISH yöntemi ile yapılan çalışmalarda %86-98 oranında kromozom anomalileri saptanmıştır (18, 19). Yapılan çalışmalarda FISH yöntemi ile myelom hastalarının %30-50'sinde 13. kromozom delesyonu saptanabileceği gösterilmiştir (8, 17, 19).

Viyana'da 2000 yılında Zojer ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada 68'i IgG, 23'ü IgA, 6'sı da diğer tiplerden olmak üzere toplam 97 Myelom tanılı hastadan 46'sında (%47,4) FISH yöntemi ile del 13 saptanmıştır (14). Del 13 saptanan hastalar daha sık olarak evre III'te yer

almaktadır ve β_2 mikroglobulin ile kemik iliği plazma hücre oranı yüksek bulunmuş, diğer laboratuvar parametreleri ile ilişki kurulamamıştır, del 13 saptananlarda sık relaps, konvansiyonel kemoterapi tedavisine kötü yanıt ve ortalama yaşam süresinde kısalma (24,2 ay) saptanmıştır (14). Çin'de 2007 yılında Deng ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada FISH analizi ile MM tanısı almış 100 hastanın %33,3'ünde del 13 saptanmıştır, hastaların konvansiyonel sitogenetik analizinde ise sadece %6'sında 13. kromozom anomalisi bulunmuştur, ayrıca del 13 varlığının kısa sağkalım süresine neden olan bağımsız bir prognostik faktör olduğu ileri sürülmüştür (11). Chiechio ve arkadaşlarının 2009 yılında İngilterede 400 myelom tanılı hasta üzerinde yaptıkları çalışmada FISH yöntemi ile 395 hastadan 186'sında (%47) del 13 saptanmıştır, ayrıca bu çalışmada del 13 myelom ilişkisinin önemi belirsiz monoklonal gamopati (Monoclonal gammopathy of undetermined significance-MGUS) ve smoldering multiple myeloma (SMM) göre anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur, del 13 saptanan hastalar içinde myelomun MGUS'a göre IgH translokasyonu ve t(11;14) ile ilişkili görülme olasılığı daha yüksek bulunmuştur ve ek olarak diğer anomaliler t(4;14), t(14;16), t(14;20) ile del 13 ilişkisi açısından her 3 grupta da (MM, SMM ve MGUS) anlamlı bir fark bulunamamıştır (10). Reece ve arkadaşlarının 2009 yılında Kanada'da 130 myelom tanısı almış hasta üzerinde FISH analizi ile yaptıkları çalışmada 54 hastada (%41,5) del 13 saptanmıştır, del 13 saptananlardan %29,6'sı evre I, %42,6'sı evre II, %18,5'i evre III olarak bulunmuştur (13).

Almanya'da 2010 yılında Neben ve arkadaşlarının myelom tanısı almış 47 hasta evre I, 101 hasta evre II ve 47 hasta evre III olmak üzere toplam 315 hastadan 312'si üzerinden FISH analizi ile yaptığı çalışmada del 13 sıklığı %46 olarak tespit edilmiştir, kromozomal delesyonlar içinde en sık del 13 saptanmıştır, hastalar 3 gruba ayrılmıştır. 1.grupta (iyi prognoz) del 17 veya t(4;14) yokluğu ve evre I, 2.grupta (kötü prognoz) del 17 veya t(4;14) saptanması ve evre II ya da III olması, 3.grup (orta derece prognoz) ise diğerlerini kapsayacak şekilde sınıflandırılmıştır (12). Fonseca ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada hastalar ek olarak del 13 varlığına göre sınıflandırılmıştır (20). Burada t(4;14), t(14;16) ya da del 17 varlığı kötü prognoz

grubunu, del 13 varlığı orta prognoz grubunu ve diğerleri ara prognoz grubunu oluşturmaktadır, bu çalışmada del 13'ün del 17, t(4;14) ve ISS evresine göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir (20).

Kötü prognoz için delesyon 13 saptanmasının tek negatif prognostik faktör olduğunu belirten çalışmalar olmakla birlikte, bazı çalışmalarda del 13 saptanmasının tek negatif prognostik faktör olmadığı, t(4;14) ve del 17 ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir (8, 9, 21). Konvansiyonel sitogenetik analiz ile del 13 ve 11 saptanmaması yüksek doz kemoterapi alan vakalarda hastalıktan bağımsız uzun süreli sağ kalım sağlar (22).

Ülkemizde iki merkezde yapılan çalışmalarda benzer oranlarda delesyon 13 saptanmıştır. Başkent Üniversitesinde Yüreğir ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada FISH analizi sonucunda 36 olgudan 11'inde (%30,5) delesyon 13 saptanmıştır (16). Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Durak ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise 50 hastanın 27'sinde 13. kromozom bozuklukları saptanmış ve bunlardan 13'ünde 13. kromozom delesyonu (8'i del 13, 5'i del 13q) tespit edilmiş (15).

Bizim çalışmamızda yaş ortalaması 62, erkek/kadın oranı 0,62, hastaların %54,76'sı IgG, %16,67'si IgA, %28,57'si hafif zincir tiplerinde olarak bulunmuştur. 30 hastadan 6 tanesinde (%20) del 13 saptanmıştır. 13. kromozom delesyonu çalışılan 30 hastanın 4'ü IgA, 19 tanesi IgG tipinde, del 13 saptanan 6 hastanın tamamı da IgG (2'si kappa, 3'ü lambda) tipinde tespit edilmiştir. Durie Salmon evrelemesine göre evre III'te 18 hastada del 13 saptanırken 3 hastada saptanmamıştır, bununla birlikte bu fark istatistiksel anlamlı değildir (p=0.056) böylece Durie Salmon ve ISS'ye göre ileri evrelerde delesyon 13 sıklığı artmamaktadır.

Yapılmış birçok çalışmada %30-50 arasında değişen oranlarda del 13 saptanmıştır. Bulduğumuz %20 oranı literatürdeki verilerden düşük görülmeyle birlikte myelom hastalarındaki del 13 sıklığını yansıtması açısından değerlidir. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalarla kıyaslandığında 13.kromozom delesyonunun bizim çalışmamızda daha düşük olduğu görülmektedir. Hasta sayısının azlığı, örnek dağılımındaki heterojenite ve FISH yönteminde olası teknik farklılıklar bu sonucu ortaya çıkarmış olabilir. Ülkemiz verilerinin detaylı

olarak ortaya çıkarılması için hematoloji kliniklerinden birleştirilmiş verilerle daha kapsamlı analizler yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Dispenzieri A LM, Greipp PR. Multiple Myeloma. In: Greer JP FJ, Rodgers GM, Paraskevas F, Glader B, Daniel AA, editor. Wintrobe's clinical hematology. 13 ed. Philadelphia, USA: Lippincott Williams & Wilkins 2009; 2372-420.
2. Kyle RA, Rajkumar SV. Epidemiology of the plasma-cell disorders. Best practice & research Clinical haematology 2007; 20(4): 637-664.
3. Tricot G FA. Multiple Myeloma and other plasma cell disorders. In: Hoffman R BJE, Shattil SJ, Furie B, Cohen HJ, Silberstein LE, Mcglave P, editor. Hematology Basic Principles and Practice. Philadelphia, USA: Elsevier Churchill Livingstone 2005; 1501-1535.
4. Kyle RA. Multiple myeloma: review of 869 cases. Mayo Clinic proceedings 1975; 50(1): 29-40.
5. Kyle RA, Gertz MA, Witzig TE, Lust JA, Lacy MQ, Dispenzieri A, et al. Review of 1027 patients with newly diagnosed multiple myeloma. Mayo Clinic proceedings 2003; 78(1): 21-33.
6. Kyle RA, Garton JP. The spectrum of IgM monoclonal gammopathy in 430 cases. Mayo Clinic proceedings. 1987;62(8):719-31.
7. Marshall A. Lichtman TJK, Uri Seligsohn, Kenneth Kaushansky, Josef T. Prchal. Myeloma. Williams Hematology. 8 th ed. USA2010.
8. Jung HA, Jang MA, Kim K, Kim SH. Clinical Utility of a Diagnostic Approach to Detect Genetic Abnormalities in Multiple Myeloma: A Single Institution Experience. Annals of laboratory medicine 2018; 38(3): 196-203.
9. Sonneveld P, Avet-Loiseau H, Lonial S, Usmani S, Siegel D, Anderson KC, et al. Treatment of multiple myeloma with high-risk cytogenetics: a consensus of the International Myeloma Working Group. Blood 2016; 127(24): 2955-2962.
10. Chiecchio L, Dagrada GP, Ibrahim AH, Dachs Cabanas E, Protheroe RK, Stockley DM, et al. Timing of acquisition of deletion 13 in plasma cell dyscrasias is dependent on genetic context. Haematologica 2009; 94(12): 1708-1713.
11. Deng SH, Xu Y, Wang YF, Mai YJ, Liu XP, Zhao YZ, et al. [Cytogenetic characteristics of patients with multiple myeloma in China: analysis of 100 case]. Zhonghua yi xue za zhi 2007; 87(24): 1685-1688.
12. Neben K, Jauch A, Bertsch U, Heiss C, Hielscher T, Seckinger A, et al. Combining information regarding chromosomal aberrations t(4;14) and del(17p13) with the International Staging System classification allows stratification of myeloma patients undergoing autologous stem cell transplantation. Haematologica 2010; 95(7): 1150-1157.
13. Reece D, Song KW, Fu T, Roland B, Chang H, Horsman DE, et al. Influence of cytogenetics in patients with relapsed or refractory multiple myeloma treated with lenalidomide plus dexamethasone: adverse effect of deletion 17p13. Blood 2009; 114(3): 522-525.
14. Zojer N, Konigsberg R, Ackermann J, Fritz E, Dallinger S, Kromer E, et al. Deletion of 13q14 remains an independent adverse prognostic variable in multiple myeloma despite its frequent detection by interphase fluorescence in situ hybridization. Blood 2000; 95(6): 1925-1930.
15. Durak BA, Akay OM, Sungar G, Bademci G, Aslan V, Caferler J, et al. Conventional and molecular cytogenetic analyses in Turkish patients with multiple myeloma. Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology 2012; 29(2): 135-142.
16. Yuregir OO, Sahin FI, Yilmaz Z, Kizilkilic E, Karakus S, Ozdogu H. Fluorescent in situ hybridization studies in multiple myeloma. Hematology (Amsterdam, Netherlands) 2009; 14(2): 90-94.
17. Byun JM, Kim D, Shin DY, Kim I, Koh Y, Yoon SS. Combination of Genetic Aberration With International Staging System Classification for Stratification of Asian Multiple Myeloma Patients Undergoing Autologous Stem Cell Transplantation. In vivo (Athens, Greece) 2019; 33(2): 611-619.
18. Dewald GW, Therneau T, Larson D, Lee YK, Fink S, Smoley S, et al. Relationship of patient survival and chromosome anomalies detected in metaphase and/or interphase cells at diagnosis of myeloma. Blood 2005; 106(10): 3553-3558.
19. Ross FM, Ibrahim AH, Vilain-Holmes A, Winfield MO, Chiecchio L, Protheroe RK, et al. Age has a profound effect on the incidence and significance of chromosome abnormalities in myeloma. Leukemia 2005; 19(9): 1634-1642.
20. Fonseca R, Debes-Marun CS, Picken EB, Dewald GW, Bryant SC, Winkler JM, et al. The recurrent IgH translocations are highly

associated with nonhyperdiploid variant multiple myeloma. *Blood* 2003; 102(7): 2562-2567.

21. Gutierrez NC, Castellanos MV, Martin ML, Mateos MV, Hernandez JM, Fernandez M, et al. Prognostic and biological implications of genetic abnormalities in multiple myeloma undergoing autologous stem cell transplantation: t(4;14) is the most relevant adverse prognostic factor, whereas RB deletion as a unique abnormality is not associated with adverse prognosis. *Leukemia* 2007; 21(1): 143-150.
22. Barlogie B, Jagannath S, Desikan KR, Mattox S, Vesole D, Siegel D, et al. Total therapy with tandem transplants for newly diagnosed multiple myeloma. *Blood* 1999; 93(1): 55-65.

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematürelere Beslenme İntoleransı Nekrotizan Enterokoliti Öngörür mü?

Does Feeding Intolerance in Very Low Birth Weight Premature Infants Predict Necrotizing Enterocolitis?

Meliha Aksoy Okan*, Elif Özalkaya, Sevilay Topçuoğlu, Nilgün Karadağ, Güner Karatekin

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pediatri Departmanı, Neonatoloji Kliniği, İstanbul

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) prematüre yenidoğanlarda nekrotizan enterokolit (NEK) ile risk faktörleri ve beslenme intoleransı klinik bulguları ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Otuzuncu gebelik haftası altında doğan, beslenme intoleransı gelişen olgular NEK açısından retrospektif olarak değerlendirildi.

Sonuçlar: Beslenme intoleransı olan 54 hastanın 17'sinde (%31.5) NEK tesbit edildi. Ayrıca 2 hastada beslenme intoleransı bulguları gözlenmeden evre 3 NEK tesbit edildi. Hastaların ortalama doğum ağırlığı 970 ± 300 gr, gestasyon yaşı 27 ± 5 hafta idi. Risk faktörleri incelendiğinde, NEK grubunda preeklampsi olması, temiz rezidü, safralı rezidü, %50'den fazla rezidü, batın distansiyonu, gaita çıkışında gecikme açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Her iki grup arasında sensitivitesi en yüksek olan bulgu batın distansiyonu ve %50'den fazla rezidü, spesifitesi en yüksek olan bulgu temiz rezidü varlığı, negatif prediktivite değeri en yüksek bulgu batın distansiyonu, pozitif prediktivite değeri en yüksek olan bulgu batın distansiyonu ve safralı rezidü varlığı idi.

Yorum: Daha büyük prematürelere ve term bebeklerde standart olarak önerilmemekle birlikte, ÇDDA prematürelere rezidü takibi yapılması nekrotizan enterokolit tanı değerlendirmesinde önemli ipuçları verebilir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme intoleransı, nekrotizan enterokolit, çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğan

ABSTRACT

Objectives: This study aimed to evaluate the relationship between necrotizing enterocolitis (NEC), risk factors, and feeding intolerance in very low birth weight premature newborns.

Materials and Methods: The cases who were born under 30 weeks of gestational age and developed feeding intolerance were evaluated retrospectively for NEC.

Results: Necrotizing enterocolitis was detected in 17(31.5%) of 54 patients with feeding intolerance. Besides, stage 3 NEC was detected in 2 patients without any signs of feeding intolerance. The mean birth weight of the patients was 970 ± 300 g and gestational age was 27 ± 5 weeks. When the risk factors were examined, preeclampsia, clean residues, biliary residues, more than 50% residues, abdominal distension and delayed stool exit were found statistically significant differences in the NEC group. Abdominal distention and the presence of more than 50% residues were the highest sensitivity among the two groups. The highest specificity was found in the presence of clean residues, the highest negative predictive value was abdominal distension, the highest positive predictive value was the presence of abdominal distention, and biliary residues.

Conclusions: Although it is not recommended as a standard in larger premature and term infants, residual follow-up in very low birth weight premature babies may provide important clues in the diagnosis of necrotizing enterocolitis.

Key Words: Feeding intolerance, necrotizing enterocolitis, very low birth weight infant

Giriş

Preterm, özellikle çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) yenidoğanlar, enteral beslenmeye başladıkları ilk günlerde gastrointestinal immatürite ve motilite bozukluğuna bağlı sorunlar yaşayabilirler. Beslenme

intoleransı ile karışabilme potansiyeli olan bu semptomlar, bazen fizyolojik olabilir (1). Son yıllarda küçük prematürelere erken enteral beslenmenin gastrointestinal sistem motilitesini artırdığı ve azalmış nekrotizan enterokolit (NEK) insidansı ile birlikte gösterilmiştir (2). Prematürelere, gastrik rezidüel

*Sorumlu Yazar: Meliha Aksoy Okan, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pediatri Departmanı, Neonatoloji Kliniği, İstanbul
E-mail: melihaaksoy@hotmail.com, Tel: 0 (216) 391 06 80, Fax: 0 (216) 391 06 90

ORCID ID: Meliha Aksoy Okan: 0000-0002-8044-4992, Elif Özalkaya: 0000-0002-0992-1493, Sevilay Topçuoğlu: 0000-0002-1117-196X, Nilgün Karadağ: 0000-0001-7578-328X, Güner Karatekin: 0000-0001-7112-0323

Geliş Tarihi: 04.04.2020, Kabul Tarihi: 30.09.2020

Tablo 1. Hastaların Demografik Verileri ve Risk Faktörleri

	NEK var n=19	NEK yok n=37	p
Doğum ağırlığı (gr)	871±178	1025±274	0.08
Doğum haftası (hafta)	28.1±2.2	29±3	0.31
Sezaryen	15(%79)	30 (%81)	0.80
Erkek	9 (%47)	10 (%27)	0.06
Preeklampsi	13 (%68)	11 (%30)	0.02
EMR	4(%22)	6 (%17)	0.72
Korioamnionit	2(%11)	2 (% 6)	0.52
Apgar 5.dk <7	4 (%21)	10 (%27)	0.70
Doğumda resüsitasyon	16 (%84)	26 (%70)	0.40
Antenatal steroid	12 (%63)	26 (%70)	0.50
SGA	9(%47)	16 (%43)	0.94
Sepsis	4(%21)	9 (%24)	0.69
PDA	6(%31)	12(%32)	0.80
Transfüzyon	10(%53)	14(%38)	0.38
Laktat (mmol/L)	5.66±5.2	4.9±3.1	0.57
Anne sütüyle beslenme	15 (%83)	31 (%89)	0.80

(NEK= nekrotizan enterokolit, EMR=erken membran rüptürü, PDA= patent duktus arteriosus, SGA= yaşına göre düşük doğum ağırlığı)

volüm bakılması, eşlik eden başka klinik semptom yoksa rutin olarak önerilmemekle birlikte, erken prematürel ve hasta bebeklerde tanı ipuçları konusunda değerli olabilir (3). Nekrotizan enterokolit tanı değerlendirilmesinde klinik ve laboratuvar risk skorlaması çalışmaları daha önceden yapılmıştır (4-5). Ama basit ve klinik gözleme dayalı beslenme intoleransı bulgularının NEK tanısı için, özellikle ÇDDA yenidoğanlarda kullanıp kullanılmayacağı konusunda net bir kılavuz yoktur. Çalışmamızda, yenidoğan yoğun bakım kliniğimizde yatarak tedavi görmüş ve klinik olarak beslenme intoleransı bulguları gözlenmiş ya da gözlenmeden NEK tanısı almış ÇDDA prematüre yenidoğanların verileri değerlendirilmiş ve NEK tanısı alan bebeklerle almayanlar karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında yenidoğan yoğun bakım ünitemizde takip edilmiş 30. gebelik haftası altında doğan, beslenme intoleransı gelişen olgular ve beslenme intoleransı gelişmeden NEK tanısı almış olgular retrospektif olarak incelendi. Nekrotizan enterokolit gelişen 19 ve NEK gelişmeyen 37 hastanın risk faktörleri ve klinik bulguları karşılaştırıldı. Sonuçlar istatistiki olarak değerlendirildi. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi sırasında, istatistiksel analiz için Windows 15.0 için SPSS kullanılmıştır. Parametrik değişkenleri karşılaştırmak için Student-t testi yapıldı. Normal dağılım göstermeyen sayısal ve ordinal değişkenler

MannWhitney-U testi ile karşılaştırıldı. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Klinik bulguların tanısal potansiyelini değerlendirmek amacıyla özgüllük, duyarlılık, pozitif prediktif değer (PPV), negatif prediktif değer (NPV) incelemeleri yapıldı. $p < 0.05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bu çalışma için hastanemiz lokal etik komitesinden onay alınmıştır (ZKH No: 59-22/05/2019).

Bulgular

Kliniğimizde takip edilmiş 30. gebelik haftası altındaki 170 prematüre bebek çalışmaya dahil edildi. İlk 7 gün içinde genel durum bozukluğu nedeniyle enteral beslenme başlanamayan ve erken dönemde kaybedilen 30 hasta, çalışmadan çıkarıldı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatarak tedavi alan ve beslenme intoleransı bulguları tesbit edilen 54 hastanın (%32) verileri değerlendirildi. Beslenme intoleransı olan hastaların 17'sinde (%31.5) NEK tespit edildi. Bu hastaların 6 'sında (%35.2) evre 2 ve üzeri NEK, 11 hastada (% 64.8) evre 1 NEK bulguları vardı. Ayrıca 2 hastada beslenme intoleransı bulguları gözlenmeden evre 3 NEK tespit edildi. Hastaların ortalama doğum ağırlığı 970 ± 300 gr, gestasyon yaşı 27 ± 5 hafta idi. Nekrotizan enterokolit gelişen ve gelişmeyen olgular doğum ağırlığı, doğum haftaları ve diğer demografik özellikler, ayrıca anne sütü ve formülayla beslenme açısından benzer özellikler taşıyordu ($p > 0.05$) (tablo1). Risk faktörleri incelendiğinde, NEK grubunda annede preeklampsi varlığı ($p = 0.02$)

Tablo 2. Hastaların Klinik Bulguları

	NEK var n=19	NEK yok n=37	p
Minimal enteral beslenme başl. günü	2.94±3.80	1.90±1.36	0.16
Beslenme intolerans başlama günü	6.94±5.35	5.97±3.94	0.47
Temiz rezidü	2 (%11)	15 (%41)	0.03
Safıralı rezidü	15 (%79)	16 (%43)	0.04
Kusma	4 (%21)	6 (%16)	0.50
Gaita çıkışında gecikme (gün)	2.63±4.47	0.61±1.30	0.02
%50'den fazla rezidü	17 (%89)	17 (%46)	0.004
Batın distansiyonu	17 (%89)	14 (%38)	0.001

(NEK=nekrotizan enterokolit)

Tablo 3. Beslenme Intoleransı Bulgularının Spesifite, Sensitivite ve Prediktivitesi

	Sensitivite	Spesifite	PPV	NPV	LR +
Temiz rezidü	%11	%60	%13	%55	0,27
Safıralı rezidü	%77	%48	%53	%80	1,48
%50'den fazla rezidü	%88	%48	%48	%88	1,69
Batın distansiyonu	%88	%57	%53	%90	2,04

(PPV=pozitif prediktivite, NPV= negatif prediktivite, LR+: olabilirlik)

açısından istatistiksel anlamlı farklılık bulundu (tablo1). Nekrotizan enterokolit gelişen ve gelişmeyen olgular arasında temiz rezidü (p=0.03), safıralı rezidü (p=0.04), %50'den fazla rezidü (p=0.004), batın distansiyonu (p=0.001), gaita çıkışında gecikme (p=0.02) açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Fakat minimal enteral beslenme başlama günü, beslenme intoleransı başlama günü açısından farklılık izlenmedi (tablo2). Her iki grup arasında sensitivitesi en yüksek olan bulgu batın distansiyonu ve %50'den fazla rezidü, spesifitesi en yüksek olan bulgu temiz rezidü varlığı, negatif prediktivite değeri en yüksek bulgu batın distansiyonu ve onu takibeden %50'den fazla rezidü varlığı, pozitif prediktivite değeri en yüksek olan bulgu batın distansiyonu ve safıralı rezidü varlığı idi (tablo3).

Tartışma

Çok düşük doğum ağırlıklı prematürelde fizyolojik olan beslenme intoleransı bulguları ile patolojik olan NEK bulguları karışabilmektedir. Beslenme intoleransı olarak başlayan klinik durum bazen NEK'in ilk bulgusu olabilmektedir. Bu çalışmada, beslenme intoleransı klinik bulgularının NEK'i öngörülebilirliği tartışılmıştır.

Beslenme intoleransı tanısı; Sanghvi ve arkadaşları (6) tarafından >%30 üzerinde gastrik rezidüel volüm,

kusma ya da artmış batın distansiyonu, Bora ve arkadaşları (7) tarafından, gastrik rezidüel volümün >%50 üzerinde olması, 24 saatte >3 kez ya da safıralı kanlı kusma varlığı, batın distansiyonu ile konulmuştur. Nangia ve arkadaşları (8) da Bora (7) ile benzer kriterler kullanmışlar, ama gastrik rezidüel volümü >%25 üzeri anlamlı kabul etmişler, 1 saat içinde >3 apne varlığını da ilave etmişlerdir. Bizim çalışmamızda beslenme intoleransı değerlendirmesi kriterleri olarak, enteral beslenme sonrasında temiz-safıralı rezidü, kusma, %50'den fazla rezidü, gaita çıkışında gecikme, batın distansiyonu varlığı kullanılmıştır.

Nekrotizan enterokolit tanısı için 1970'lerden bu yana Bell kriterleri kullanılmakla birlikte, son zamanlarda NEK tanısı için risk faktörlerinden oluşan skorlamalarla ilgili çalışmalar da yapılmaktadır. Naberhuis ve arkadaşları (5), gestasyonel yaş, hafta, postnatal risk faktörleri (24 saatten fazla ventilasyon desteği gerektiren solunum sıkıntısı, doğumda hipoksi/asfiksi, sepsis, 5 günden fazla antibiyotik kullanımı, intrauterin büyüme kısıtlılığı), perinatal risk faktörleri (gebelikte sigara kullanımı, plasental ayrılma, klinik koriyoamnionit, 18 saat üzerinde membran rüptürü, antenatal steroid yokluğu, maternal Doppler incelemede diastolik akım kaybı) 'ni içeren bir skorlama sistemi geliştirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da NEK tanısı için modifiye Bell kriterleri kullanılmıştır. Nekrotizan enterokolit risk faktörleri

değerlendirmesinde, preeklampsi varlığının, Çetinkaya ve arkadaşlarının (9) çalışmasında olduğu gibi NEK açısından önemli bir risk faktörü olduğu tespit edilmiştir. Klinik bulgular incelendiğinde de her iki grup arasında sensitivitesi en yüksek olan bulgunun batın distansiyonu ve %50'den fazla rezidü, spesifitesi en yüksek olan bulgunun da temiz rezidü varlığı olduğu gözlenmiştir.

Klinik olarak stabil bebekte rutin rezidü bakılması önerilmemektedir. Bununla birlikte, gastrointestinal sistem matürasyonu daha yavaş olan küçük prematüelerde kliniğin daha sessiz ilerleyebileceği gözönünde bulundurulmalıdır. Bizim çalışmamızda batın distansiyonu ve %50'den fazla rezidünün ÇDDA bebeklerde NEK için prediktif olduğu ve özellikle küçük prematüelerde, NEK tanısında rezidüel volüm değerlendirilmesinin önemli ipuçları taşıyabileceği gözlemlenmiştir.

Kaynaklar

1. Cormack BE, Bloomfield FH. Audit of feeding practices in babies <1200 g or 30 weeks gestation during the first month of life. *J Paediatr Child Health* 2006; 42: 458-463.
2. Patole SK, de Klerk N. Impact of standardised feeding regimens on incidence of neonatal necrotising enterocolitis: a systematic review and metaanalysis of observational studies. *Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed* 2005; 90: 147-151.
3. Lucchini R, Bizzarri B, Giampietro S, De Curtis M. Feeding intolerance in preterm infants. How to understand the warning signs. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2011; 24: 72-74.
4. Chen Q, Fang JB, Peng WT. Risk Prediction of Feeding Intolerance in Preterm Infants. *Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban* 2016; 47: 749-754.
5. Naberhuis J, Wetzel C, Tappenden KA. A Novel Neonatal Feeding Intolerance and Necrotizing Enterocolitis Risk-Scoring Tool Is Easy to Use and Valued by Nursing Staff. *Adv Neonatal Care* 2016; 16: 239-244.
6. Sanghvi KP, Joshi P, Nabi F, Kabra N. Feasibility of exclusive enteral feeds from birth in VLBW infants >1200 g-an RCT. *Acta Paediatr* 2013; 102: 299-304.
7. Bora R, Murthy NB. In resource limited areas complete enteral feed in stable very low birth weight infants (1000-1500 g) started within 24 h of life can improve nutritional outcome. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2017; 30: 2572-2577.
8. Nangia S, Vadivel V, Thukral A, Saili A. Early Total Enteral Feeding versus Conventional Enteral Feeding in Stable Very-Low-Birth-Weight Infants: A Randomised Controlled Trial. *Neonatology* 2019; 115: 256-262.
9. Cetinkaya M, Ozkan H, Koksall N. Maternal preeclampsia is associated with increased risk of necrotizing enterocolitis in preterm infants. *Early Hum Dev* 2012; 88: 893-898.

İlk kez Hiperbarik Oksijen Tedavisi Alan Hastalarda Anksiyete

Anxiety in Patients Receiving Hyperbaric Oxygen Therapy for The First Time

Gülden Küçükakça Çelik^{1*}, Şefika Dilek Güven¹, Seçil Taylan², Mehmet Günay Uyar³, Mehmet Emin Akçin³

¹Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

²Akdeniz Üniversitesi

³Kayseri Şehir Hastanesi

ÖZET

Amaç: Bu çalışma; ilk kez hiperbarik oksijen tedavisi alan hastaların anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Araştırma; Mayıs 2018- Şubat 2020 tarihleri arasında, bir şehir hastanesinin hiperbarik oksijen tedavi ünitesinde yapıldı. Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın örneklemini, ilk kez hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan 76 hasta oluşturdu. Hastaların hiperbarik oksijen tedavisi sürecinde subjektif parametrelerini değerlendirmek üzere; Görsel Kıyaslama Ölçeği ve Durum-Sürekli Kaygı Envanteri kullanıldı. Hiperbarik oksijen tedavisi sürecinde değerlendirilen objektif ölçümler ise fizyolojik parametreler formuna kaydedildi. Çalışma verileri, SPSS 22.0 istatistiksel paket programı kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmada; hastaların kliniğe geldiğinde durumluk anksiyete düzeylerinin ve Görsel Kıyaslama Ölçeği puan ortalamalarının yüksek olduğu, tedaviden hemen önce ve tedaviden sonra azaldığı saptandı. Hastaların sürekli kaygı düzeyleri puan ortalaması ise 77.22 ± 7.82 olarak belirlendi. Tekrarlı ölçümlerde hastaların oksijen saturasyon düzeyi ortalamalarının arttığı, solunum sayısı ortalamalarının ise azaldığı saptandı ($p < 0.05$).

Sonuç: Bu çalışmada subjektif (durumluk-sürekli anksiyete ve Görsel Kıyaslama Ölçeği) ve objektif (solunum hızı, oksijen saturasyonu) ölçüm sonuçları; ilk kez hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan hastaların kliniğe geldiğinde yüksek olan anksiyete düzeylerinin, tedavi sonrası azalma eğilimi gösterdiğini ortaya koymaktadır. Sonuçlar; hiperbarik oksijen tedavisi uygulanacak hastalarda, anksiyeteye yönelik önlemlerin alınmasını haklı kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hiperbarik oksijen tedavisi, anksiyete, fizyolojik parametre

ABSTRACT

Objective: This study; It was performed to determine the anxiety levels of patients who received hyperbaric oxygen therapy for the first time.

Material and Method: Research; It was performed in the Hyperbaric Oxygen Therapy unit of a city hospital between May 2018 and February 2020. The sample of the descriptive study consisted of 76 patients who underwent hyperbaric oxygen therapy for the first time. In order to evaluate the subjective parameters of the patients in hyperbaric oxygen treatment process; Visual Comparison Scale and Status-Trait Anxiety Inventory were used. Objective measurements evaluated during the hyperbaric oxygen treatment were recorded in the form of physiological parameters. Study data were evaluated using SPSS 22.0 statistical package program.

Results: In the study; When the patients came to the clinic, the state anxiety levels and the Visual Comparison Scale means scores were found to be high and decreased immediately after the treatment. Mean anxiety levels of the patients were determined as 77.22 ± 7.8 . In repeated measurement, the mean oxygen saturation levels of the patients increased and their respiratory averages decreases ($p < 0.05$).

Conclusion: In this study, subjective (Status-Trait Anxiety and Visual Comparison Scale) and objective (respiration rate, oxygen saturation) measurement results; reveals that patients with hyperbaric oxygen therapy for the first time showed higher anxiety levels when they arrived at the clinic after treatment. Conclusions; in patients undergoing hyperbaric oxygen therapy, it justifies taking measures for anxiety.

Key Words: Hyperbaric oxygen therapy, anxiety, physiological parameter

*Sorumlu Yazar: Gülden Küçükakça Çelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Nevşehir, Türkiye

E-mail: guldenkucukakca@nevsehir.edu.tr, Tel: 0 (384) 215 23 80-23022

ORCID ID: Gülden Küçükakça Çelik: 0000-0002-8325-3198, Şefika Dilek Güven: 0000-0002-2761-4665, Seçil Taylan: 0000-0002-7243-0734, Mehmet Günay Uyar: 0000-0002-6987-5791, Mehmet Emin Akçin: 0000-0002-4435-5175

Geliş Tarihi: 17.04.2020, Kabul Tarihi: 01.09.2020

Giriş

Hiperbarik Oksijen (HBO) tedavisi, atmosfer basıncından daha yüksek bir basınçla birlikte %100 oksijen verilmesini içeren tıbbi bir prosedürdür (1). Bu prosedür, dekompresyon hastalığından, yara iyileşmesine kadar çok çeşitli akut ve kronik tıbbi durumların tedavisinde kullanılmaktadır (2-4) ve tedavinin, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğuna dair kanıtlar mevcuttur (5-7). Bununla birlikte, hastaların tedaviye yönelik duyguları veya deneyimleri ile ilgili literatür araştırması, bu medikal prosedüre ilişkin sınırlı düzeyde bilgi ortaya koymaktadır (8,9).

Günümüzde kullanılan bazı medikal ve cerrahi prosedürler, uygulanma öncesi veya uygulanma sırasında hafif korkudan anksiyeteye kadar bazı istenmeyen psikolojik sıkıntıların oluşmasına sebep olabilmektedir (10). Literatürde; kolonoskopi (11,12), gastroskopi (13), bronkoskopi (14), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) (15) ve HBO tedavisi (8,9,16,17) gibi birçok medikal- cerrahi tanı ve tedavi girişimleri sırasında anksiyetenin sık görülebilen bir durum olduğu belirtilmektedir. Bu durum ise hastaların tedaviye toleransını azaltmakta, ilaç gereksinimini artırmakta ve işlem sonrası iyileşme sürecini uzatmaktadır (10).

Bireylerin tıbbi tedavilere ilişkin anksiyete ve korku deneyimleri yapılan çalışmalarda; uygulanan prosedürler açısından çeşitlilik göstermektedir. Horn ve arkadaşları uygulanan işlemlere yönelik anksiyeteye sebep olan durumları; ağrı ve rahatsızlık duyma, tanı ve prognoz ile ilgili endişeler, işlem sırasında kontrolü kaybetme ve bilinmeyen korkusu olarak belirtmişlerdir (18). Ellis ve Mandal'ın (17) çalışmasında da; HBO tedavisi alan 87 hastanın %43'ünün tedaviye bağlı anksiyete yaşadığı ve hastalardan 5'ininde anksiyete nedeniyle HBO tedavisine devam etmediği bildirilmiştir. Literatürde HBO tedavisinin hastalarda anksiyeteye sebep olan durumsal ve mekanik özelliklerinden söz edilmekte ve odanın küçük ve kısıtlayıcı olması, tedavinin sonucunun belli olmaması, nasıl bir tedavi uygulanacağı, sebep olan faktörler olarak sıralanmaktadır. Aynı zamanda daha önce HBO tedavisi deneyimlememiş bireylerin, sağlık personeli tarafından sözel olarak bilgilendirilseler bile, az tanıdıkları bir işleme tabi tutulma konusunda sıklıkla anksiyete yaşadıkları belirtilmektedir (8).

Yapılan tedaviye ilişkin korku ve endişe reaksiyonlarının etkisi olumsuz olabilir (10). Aşırı anksiyete; bilgiyi kavrama yeteneğinde azalma, yapılan tedavi ile baş etme becerisini etkileyebilir (9). Hastaların HBO tedavisine yönelik anksiyete düzeylerinin belirlenmesi ve uygun girişimlerinin

planlanması, tedavinin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi açısından önemlidir.

Bu bilgiler ışığında çalışma; ilk kez HBO tedavisi alan hastaların anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem

Araştırmanın Türü: Bu çalışma, ilk kez HBO tedavisi alan hastaların anksiyete düzeylerini belirlemeye yönelik yapılan, tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada, aşağıda sıralanan sorulara yanıt aranmıştır.

İlk kez HBO tedavisi alan hastaların anksiyete düzeyleri nedir?

Hastaların HBO tedavisi öncesi ve sonrası anksiyete düzeyleri arasında fark var mıdır?

İlk kez HBO tedavisi alan hastalarda anksiyetenin fizyolojik parametreler üzerine etkisi nedir?

Hastaların HBO tedavisi öncesi ve sonrası fizyolojik parametreleri arasında fark var mıdır?

Araştırmanın Evren ve Örnekleme: Araştırma, HBO tedavisi ünitesi bulunan, bir şehir hastanesinde yürütülmüştür. Mayıs 2018- Şubat 2020 tarihleri arasında dahil edilme kriterlerine uyan ve çalışmayı kabul eden 76 hasta örnekleme dahil edilmiştir. Hastaların çalışmaya dahil edilme kriterlerini: (1) Acil HBO tedavisine ihtiyaç duymayan; (2) 18 yaş ve üstü olan; (3) Türkçe konuşabilen; (4) psikiyatrik bir tanısı bulunmayan ve (5) ilk kez HBO tedavisi alan hastalar oluşturmuştur. Daha önce HBO tedavisi uygulanan ve psikiyatrik bir neden ile tedaviye başvuran hastalar, çalışmaya dahil edilmemiştir.

Veri toplama Araçları: Veri toplama aracı olarak hasta tanıtıcı özellikler formu, durumluluk (STAI-S), sürekli (STAI-T) kaygı ölçeği, anksiyete şiddetini belirlemek üzere Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ) ve fizyolojik parametreleri değerlendirme formu kullanıldı.

Hasta tanıtıcı özellikler formu; araştırmacılar tarafından oluşturulmuş 8 soruluk bir formdur. Hastaların tanısı, tanıya yönelik daha önce tedavi alma durumu, HBO tedavisi uygulanma süresi, yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, medeni durumu ve kronik hastalık bulunma durumlarını belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.

Hastaların anksiyete düzeylerini belirlemek üzere kullanılan, durumluk ve sürekli kaygı ölçeği (STAI); 20 soru ve iki bölümden oluşmaktadır. 4'lü Likert özellikte olan ölçek, Spielberger et al. (19), tarafından geliştirilmiştir. Öner ve Le Compte (20) tarafından

Türk toplumuna uyarlaması yapılmıştır. Ölçekte elde edilen toplam puan değeri, 20-80 arasında değişmektedir ve düşük olan puan ortalaması düşük anksiyete, yüksek olan puan ortalaması yüksek anksiyeteyi göstermektedir. Ölçek için bu çalışmada cronbach α ; STAI-T için 0.81 olarak belirlendi. STAI-S için ölçeğin ölçüm aşamalarına göre belirlenen değerleri ise hasta kliniğe geldiğinde 0.84, HBO tedavisine girmeden hemen önce 0.89 ve tedaviden sonra 0.87 olarak saptandı.

Üzerinde iki uç nokta bulunan ve 100 mm uzunluğunda yatay bir çizgiden oluşan GKÖ, hastaların anksiyete algısını belirlemek üzere kullanılmıştır. Ölçeğin sol tarafı “kaygı yok”, sağ tarafı ise “çok fazla kaygı hissediyorum” ifadelerini içermektedir. Hastalardan bu noktalar arasında kaygılarının şiddetine uyan herhangi bir yeri işaretlemeleri söylenir. Kaygı yok başlangıcı ile hastanın işaretlediği bu nokta arası ölçülerek mm olarak kayda alınır. Değerler 0 ile 100 mm arasında değişmektedir ve yüksek değerler artmış kaygı göstermektedir (21). Fizyolojik parametreleri değerlendirme formu ise; hasta kliniğe geldiğinde ve HBO tedavisi uygulanmadan hemen önce ve sonra hastanın sistolik/diyastolik kan basıncı, nabız sayısı, solunum sayısı ve periferik oksijen saturasyon değerlerinin kaydedildiği formdur.

Verilerin Toplanması: HBO tedavisi almak amacıyla kliniğe başvuran ve araştırma kriterlerine uyan hastalar ile tanışılarak çalışmanın amacı açıklandı ve yazılı onamları alındı. Hastalar bekleme odasına alınarak, tanımlayıcı özellikler formu, STAI, GKÖ uygulandı. Ayrıca fizyolojik parametreleri değerlendirilerek kaydedildi.

Hastalar, HBO tedavisi için içerisine hava verilerek basınçlanabilen ve maske yardımı ile kişilere % 100 oksijen soluma olanağı sağlayan çok kişilik basınç odasına klinik hemşiresi tarafından davet edildi. Odaya girmeden hemen önce ve tedavi tamamlanıp hasta odadan çıktıktan sonra, hastanın STAI-S ve GKÖ ile anksiyetesi değerlendirildi, fizyolojik parametreleri ölçülerek kaydedildi. Hastanın tedavi süresi, hasta tanıtıcı özellikler formuna kaydedilerek hasta verileri tamamlandı.

HBO tedavi kliniğinde verilerin toplanması, hastaların tedaviye alınma saatine göre saat 09:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirildi. Her bir hastadan yazılı izin alma ve ölçüm araçlarını uygulama periyotlarından oluşan veri toplama süreci, yaklaşık 60 dk sürdü.

Araştırmanın Etik Boyutu: Araştırmaya başlamadan önce bir üniversitenin etik kurulundan etik onay alınmıştır (Tarih: 28.02.2018; Sayı: 2018.04.38/04). Ayrıca şehir hastanesi

başhekimliğinden yazılı izin ile çalışmanın yapılabileceği onaylanmıştır (Tarih:10.04.2018; Sayı: 52332816/14). Veri toplama aşamasından önce, hastalara çalışmanın amacı açıklanarak yazılı onamları alınmıştır. İşitme engeli olan hastalarla ise yazılı iletişim kurularak gerekli hasta izni alınmış ve “Aydınlatılmış Onam” ilkesi yerine getirilmiştir. Çalışmanın tüm aşamasında Helsinki Deklerasyonuna sadık kalınmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi: Çalışmadan elde edilen bulguların değerlendirilmesinde, IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS. Türkiye) programı kullanıldı. Kategorik değişkenler için frekans dağılımı, sayısal değişkenler için tanımlayıcı istatistiklerden (ortalama, standart sapma) yararlanıldı. Tekrarlayan ölçümlerde ANOVA (Repeated Measures ANOVA), grup içinde farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Bonferroni testi uygulandı. Bütün istatistiksel analizlerde önemlilik seviyesi $p < 0.05$ olarak kabul edildi.

Bulgular

Tablo 1’de hastaların tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde; yaş ortalamalarının 39.91 ± 12.70 , %67.1’inin 35 yaş üstü, %56.6’sının erkek ve çoğunluğunun (%40.8) lise mezunu olduğu belirlendi. Hastaların %57.9’unun akut işitme kaybı tanısına sahip olduğu ve %52.6’sının tanıya yönelik daha önce başka bir tedavi aldığı saptandı. Hastaların çoğunluğunda (%76.3) kronik bir hastalık yoktu ve ortalama planlanan HBO tedavisi seans sayıları 27.75 ± 7.82 olarak belirlendi.

Hastaların HBO tedavisi öncesi ve sonrası anksiyete düzeylerinin karşılaştırılması incelendiğinde (Tablo 2); hastaların kliniğe geldiğinde durumluk anksiyete düzeylerinin ve GKÖ kaygı şiddetinin yüksek olduğu ve tedaviden hemen önce ve tedaviden sonra azaldığı saptandı. Hastaların sürekli kaygı düzeyleri puan ortalaması ise 77.22 ± 7.82 olarak belirlendi.

Hastaların HBO tedavisi öncesi ve sonrası fizyolojik parametreleri karşılaştırıldığında (Tablo 3); tedavi öncesi ve sonrası sistolik, diyastolik kan basıncı ve nabız sayısı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi ($p > 0.05$). Tekrarlı ölçümlerde hastaların oksijen saturasyon düzeyi ortalamalarının arttığı, solunum sayısı ortalamalarının ise azaldığı saptandı ($p < 0.05$).

Tablo 1. Hastaların Tanımlayıcı Özelliklerinin Dağılımı

Hastaların Tanımlayıcı Özellikleri	N=76	%
	39.91±12.70 (18-65)	
Yaş	35 yaş ve altı	25
	35 yaş üstü	51
Cinsiyet	Kadın	33
	Erkek	43
Medeni Durum	Evli	57
	Bekar	19
Eğitim	Orta Öğretim	20
	Lise	31
	Üniversite ve üzeri	25
Tanı	Akut İşitme Kaybı	44
	Avasküler nekroz	32
Daha önce başka tedavi alma durumu	Evet	40
	Hayır	36
Kronik Hastalık varlığı	Evet	18
	Hayır	58
Planlanan HBO tedavisi seans sayısı	27.75± 7.82 (10-60)	

HBO=Hiperbarik Oksijen

Tartışma

Hastaların anksiyete tepkilerinin, iki unsur etkileşimini içerdiği bilinmektedir: fizyolojik uyarılma ve durumu tehlikeli olarak yorumlayan, anksiyeteye bağlayan bilişler. Çoğu hasta için HBO tedavisinin duyulmamış ve alışlagelmiş tedavi prosedürlerinden farklı olduğu düşünüldüğünde, ilk kez HBO tedavisi uygulanacak olan hastalar, değişen fizyolojik semptomlarla birlikte bilişsel düzeyde anksiyete yaşayabilirler (9).

Planlı bir tıbbi müdahaleden önce görülen anksiyete, durumluk anksiyetesi olarak tanımlanmıştır. Durumluk anksiyetesi, bir duruma eşlik eden rahatsızlık ve belirsizlik duygularını ifade etmektedir (22). Bu çalışmada; planlı bir prosedür olarak uygulan ve ilk kez HBO tedavisi alacak olan hastaların, durumluk anksiyete düzeyi ve anksiyete algısı değerlendirildiğinde, uygulanacak olan tedaviye yönelik bir belirsizlik ve rahatsızlık duyduğu muhtemeldir. Çünkü HBO tedavisi için başvuran hastaların kliniğe geldiğinde durumluk anksiyetesi ile birlikte anksiyete algısının da yüksek olduğu ve HBO tedavi odasına girmeden önce ve tedaviden sonra azalma eğilimi gösterdiği görülmektedir (Tablo 2). Chalmers et al. (8); HBO tedavisine yönelik hastaların anı ve deneyimlerini incelediği nitel çalışmada; hastalar tedavi sürecinden haberdar olmalarına rağmen, gerçek deneyim için hala hazırlıksız olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca HBO tedavisinin alışılmadık bir tedavi olduğunu ve ne bekleyeceklerini bilmedikleri için kaygı

yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Hastaların tedavi öncesi ilk hissettikleri duygu ise bilgilendirilmelerine rağmen, bilinmeyen korkusu olmuştur. Bir başka çalışmada; HBO tedavisine yönelik anksiyetenin ilk tedavi seansından, son seansa kadar devam ettiği ve önemli bir değişiklik göstermediği saptanmıştır (9). Ellis ve Mandal'ın (17) çalışmasında ise; bazı hastaların yüksek düzey anksiyete nedeniyle, HBO tedavisine devam etmedikleri bildirilmiştir. Literatürdeki sınırlı çalışmalar ile birlikte bu çalışma sonuçları, hastaların HBO tedavisi konusunda endişe duyduğunu göstermektedir. Tedaviye yönelik anksiyetenin ise sağlık profesyonelleri ile işbirliğini olumsuz etkileyip, tedaviye uyumu zorlaştırabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle sağlık profesyonelleri en uygun zamanda, doğru yöntemle bilgi vererek, planlanan tıbbi müdahale ile ilgili hastaların yaşadığı endişeleri azaltmaya çalışabilirler (22). Bu konuda Chalmers et al. (8), ilk kez HBO tedavisi alan hastaların anksiyetesini azaltmada, çevre ve sürece ilişkin bir bilgi videosunun geliştirilmesini ve hasta onayı olmadan önce sağlık profesyonelleri tarafından izletilmesini önermişlerdir.

Profesyonel görevlerinin bir parçası olarak sağlık personelinin, hastaların ne zaman endişeli veya sıkıntılı olduğunu bilmeleri ve rahatlatmaya yönelik önlemleri almaları gerekmektedir (22). Dolayısıyla HBO tedavisi dışında hastalarda, istikrarlı bir doğal kaygı eğilimi olarak tanımlanan sürekli anksiyete durumları da göz ardı edilmemelidir (23). Nitekim bu çalışma sonuçları,

Tablo 2. Hastaların HBO Tedavisi Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması

Hastaların Anksiyete Düzeyi	Kliniğe geldiğinde	Tedavi öncesi	Tedavi sonrası	F	p
Durumluluk Kaygı	72.11±6.93	70.77±7.87	68.52±8.22	13.583	0.001
GKÖ	30.00±28.62	27.08±26.259	16.36±21.457	32.433	0.000
Sürekli Kaygı		77.22±7.82			

Tablo 3. Hastaların HBO Tedavisi Öncesi ve Sonrası Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması

Fizyolojik Parametreler	Kliniğe geldiğinde	Tedavi öncesi	Tedavi sonrası	F	p
Sistolik Kan Basıncı	108.42±11.86	108.82±13.46	108.95±10.65	0.292	0.864
Diastolik Kan Basıncı	66.97±7.83	67.24±8.09	65.92±7.33	2.272	0.321
Nabız Sayısı	83.28±12.04	84.25±11.99	81.63±10.30	3.368	0.208
Solunum Sayısı	20.32±.867	20.24±.728	20.09±.406	8.909	0.012
Oksijen Saturasyonu	97.13±1.112	97.39±1.424	97.70±1.155	13.216	0.001

ilk kez HBO tedavisi için kliniğe gelen hastaların durumluk anksiyetesi ile birlikte süreklilik anksiyetelerinin de oldukça yüksek düzeyde (77.22 ± 7.82) olduğunu göstermektedir (Tablo 2). Literatürde sürekli anksiyetenin, bireyi tehdit eden ve durumluk anksiyetenin gelişmesine yol açan durumlara verilen tepki ile bağlantılı olabileceği belirtilmektedir (23). Çalışmaya katılan hastaların tanılarının avasküler nekroz ve akut işitme kaybı olduğu düşünüldüğünde sonuçlar çokta şaşırtıcı değildir. Chung et al. (24) 3522 akut işitme kaybı olan hasta ile yaptıkları retrospektif çalışmada; anksiyete ve depresyonla ilişkili hastalık prevalansını anlamlı olarak daha yüksek bulmuşlardır. Hampton et al., (25) ise avasküler nekroz gibi kalça patolojileri olan hastalarda, önemli düzeyde anksiyete olabileceğini bildirmektedir. HBO tedavisi öncesi hastalarda bu faktörleri tanımlamak ve psikososyal etkisini anlamak, hasta tedavi sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte; HBO tedavisi uygulanacak hastalarda anksiyete değişim sürecini objektif olarak değerlendirmede, sağlık profesyonelleri fizyolojik parametre verilerinden de yararlanabilir.

Anksiyete, stres gibi negatif ruh halleri; vücutta yaygın depolarizasyon nedeniyle otonom sinir sisteminin sempatik kısmını aktive eder ve bireyin daha hızlı ve yüzeysel nefes almasına neden olur (16). Literatürde bulunan çalışma verileri de solunum hızındaki artışın, anksiyetenin bir sonucu olarak ortaya çıktığını göstermektedir (16, 26). Aksine, yavaş ve derin nefes alma, yaygın inhibisyon ve hiperpolarizasyon nedeniyle parasempatik aktivasyona yol açar ve böylece olumsuz duygusal durumda bir azalma ile sonuçlanır (27). Bu çalışmada anksiyeteye yönelik fizyolojik yanıt incelendiğinde; hastaların ilk

kliniğe geldiğinde belirlenen solunum sayısının HBO tedavisi sonrası azaldığını göstermektedir. Dziuda et al. (16), MRG işlemi uygulanan hastalarda, anksiyete ile bir fiber optik sensör sistemi tarafından elde edilen solunum hızı arasındaki ilişkiyi değerlendirdikleri çalışmada; solunum hızında azalma olan hastaların anksiyetelerinde anlamlı bir düşüş gözlenirken, stabil bir solunum hızına sahip hastaların anksiyete seviyesinde bir değişiklik olmamıştır. Yapılan farklı çalışma sonuçları da, otonom sinir sistemi ve solunum aktivitesinin anksiyete veya mutluluk gibi duygularla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir (28,29). Araştırma sonuçları ışığında, hastaların solunum karakteristiğinin, anksiyetenin önemli yordayıcıları arasında olduğu söylenebilir. Bununla birlikte; anksiyetesi yüksek olan bireylerde solunum hızındaki artışa bağlı olarak oksijen saturasyonunda yükselme olacağı bildirilmektedir (30,31). Çalışma sonuçları incelendiğinde, anksiyeteye yönelik değişim gösteren solunum sayısının aksine, hastaların ilk kliniğe geldiğindeki oksijen saturasyon oranlarının, tedavi sonrası arttığını göstermektedir. Beck ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada (32); hastaların anksiyete ve panik durumunda solunumsal değişiklikler yaşayabileceğini, ancak bu yanıtın CO₂'ye özgü olmadığını bildirilmektedir. MRG işlemi uygulanan hastalar ile yapılan başka bir çalışmada ise; oksijen saturasyon değerinin hastaların anksiyete düzeyi ile ilişkili olmadığını göstermektedir (33). Bu çalışma sonuçlarında da; hiperbarik ortamda %100 oksijen solunanın, plazmada oksijenin çözünürlüğü ve dolayısıyla dokulara giden oksijen miktarını artırdığı göz önüne alındığında (1), oksijen saturasyonundaki bu artışın anksiyete göstergesi olarak yorumlanması, doğru bir değerlendirme olmayabilir. Literatür ve

çalışma sonuçları ışığında; HBO tedavisi alan hastalarda anksiyetenin fizyolojik yanıtını belirlenmede, solunum hızı değerlendirmesinin, daha doğru bir yaklaşım olabileceği düşünülmektedir.

HBO tedavi sonuçları, bireyin tıbbi ortamda yaşadıkları anksiyete düzeyinden olumsuz etkilenebilir (10). Bu amaçla HBO tedavisi gibi tıbbi ortamlarda anksiyeteyi azaltmak için çeşitli teknikler önerilmiştir. Farmakolojik teknikler ile anksiyetenin kontrol altına alınması kısa süreli bir çözüm olarak kullanılmaktadır. Ancak HBO tedavisinin tekrarlayan ve günlük bir prosedür olması nedeniyle hastalarda uygun bir anksiyete yönetimi tekniği olmayacağı belirtilmektedir (9). Bununla birlikte; farmakolojik olmayan yöntemlerden multimedya bilgilendirme (10, 11, 15), bilişsel, davranışsal terapiler (9) ve müzik (34) gibi hastanın konforunu artırmak ve anksiyetesini azaltmak amacıyla geçerli stratejiler önerilmektedir. Kullanılan tekniklerin rapor edilen başarısı ise tıbbi ortamlardaki anksiyeteyi azaltmaya bağlı olarak değişmektedir. Dolayısıyla HBO tedavisi uygulanacak hastalarda her bir tekniğin, araştırılması gereken belirli güçlü yönleri olacağı düşünülmektedir.

Planlı bir prosedür olarak ilk kez HBO tedavisi uygulanacak hastaların kliniğe geldiklerinde yüksek olan durumluk anksiyete düzeylerinin ve anksiyete algılarının, HBO tedavi odasına girmeden önce ve tedaviden sonra azaldığı saptandı. Ayrıca, hastaların yüksek olan sürekli anksiyete düzeyleri, HBO tedavisi dışında istikrarlı bir doğal kaygı eğilimine sahip olduğunu gösterdi. Değerlendirilen fizyolojik parametrelerden solunum hızı, anksiyete düzeyine göre değişim gösterdi ve hasta kliniğe geldiğinde yüksek olan solunum hızı değerinin, tedavi sonrası düştüğü belirlendi. Çalışma sonuçları, HBO tedavisi uygulanacak hastalarda anksiyeteye yönelik önlemlerin alınmasını ve bu fenomeni araştırmak için daha fazla araştırmayı haklı kılmaktadır.

Teşekkür: Kayseri Şehir Hastanesi HBO tedavi Ünitesi sorumlu hemşiresi Perihan Demir Tosun'a, araştırma verilerinin toplanması sürecinde verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

Kaynaklar

1. Kavurmacı M, Tan M. Hiperbarik Oksijen Tedavisinde Hemşirelik Bakımı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2016; 3(3): 31-41.

2. Gill AL, Bell CN. Hyperbaric oxygen: its users, mechanisms of action and outcomes. QJM 2004; 97(7): 385-395.
3. Koźmin-Burzyńska A, Bratek A, Knefel G, Krysta K, Kawecki M, Krupka Matuszczyk I. The symptoms of depression and anxiety in patients with diabetic foot treated with hyperbaric oxygen-preliminary results. Polish Hyperbaric Research 2016; 54(1): 23-30.
4. Bitterman N, Bonen A. Design and Human Factors of Therapeutic Hyperbaric Chambers. Aerospace medicine and human performance 2016; 87(4): 397-405.
5. Feng JJ, Li YH. Effects of hyperbaric oxygen therapy on depression and anxiety in the patients with incomplete spinal cord injury (a STROBE-compliant article). Medicine 2017; 96(29): e7334.
6. Bosco G, Vezzani G, Mrakic Sposta S, Rizzato A, Enten G, Abou-samra A, Camporesi E. Hyperbaric oxygen therapy ameliorates osteonecrosis in patients by modulating inflammation and oxidative stress. Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry 2018; 33(1): 1501-1505.
7. Xu JJ, Yang ST, Sha Y, Ge YY, Wang JM. Hyperbaric oxygen treatment for Parkinson's disease with severe depression and anxiety: A case report. Medicine 2018; 97(9): e0029.
8. Chalmers A, Mitchell C, Rosenthal M, Elliott D. An exploration of patients' memories and experiences of hyperbaric oxygen therapy in a multiplace chamber. Journal of clinical nursing 2007; 16(8): 1454-1459.
9. Hodge RE. Coping During Hyperbaric Oxygen Therapy: Predictors and Intervention. Master of Science in Psychology at the University of Canterbury: New Zealand; 2008.
10. Günay E, Bağcıoğlu E, Ulaşlı SS, Akar O, Öz G, Coşkun KŞ, Ünlü M. Impact of multimedia information on anxiety levels of patients candidate for bronchoscopy. Acta Medica 2014; 30(1): 49-56.
11. Arabul M, Kandemir A, Çelik M, Alper E, Akpınar Z, Aslan F, Ünsal B. Impact of an information video before colonoscopy on patient satisfaction and anxiety. Turk J Gastroenterol 2012; 23(5): 523-529.
12. Chung KC, Juang SE, Lee KC, Hu WH, Lu CC, Lu HF, Hung KC. The effect of pre-procedure anxiety on sedative requirements for sedation during colonoscopy. Anaesthesia 2013; 68(3): 253-259.
13. Kutluturkan S, Görgülü U, Fesci H, Karaveliöglu A. The effects of providing pre-gastrointestinal endoscopy written educational material on patients' anxiety: A randomized controlled trial. Int J Nurs Stud 2010; 47(9): 1066-1073.
14. Tetikkurt C, Yasar I, Tetikkurt S, Yılmaz N, Kara BY, Yavuz R, Disci R. Role of anxiety on patient intolerance during bronchoscopy. Journal of

- Advances in Medicine and Medical Research 2014; 4(11): 2171-2180.
15. Acay MB, Bakı ED, Ünlü E, Coşkun KŞ, Katırağ A, Batun G, Babazadeh H, Öztürk H, Polat Ü, Ökmen Z. Multimedya bilgilendirmenin manyetik rezonans görüntüleme yapılan hastaların anksiyete düzeylerine etkisi. Pam Tıp Derg 2017; 10(1): 53-60.
 16. Dziuda Ł, Zieliński P, Baran P, Krej M, Kopka L. A study of the relationship between the level of anxiety declared by MRI patients in the STAI questionnaire and their respiratory rate acquired by a fibre-optic sensor system. Scientific reports 2019; 9(1): 1-11.
 17. Ellis ME, Mandal BK. Hyperbaric oxygen treatment: 10 years' experience of a Regional Infectious Diseases Unit. Journal of Infection 1983; 6(1): 17-28.
 18. Horne DJ, Vatmanidis P, Careri A. Preparing patients for invasive medical and surgical procedures. 1: Adding behavioral and cognitive interventions. Behav Med 1994; 20(1): 5-13.
 19. Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene R, Vagg PR, Jacobs GA. *Manual for the State-Trait Anxiety Inventory*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press 1983.
 20. Öner N, LeCompte WA. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları 1985.
 21. Eti-Aslan F. Ağrı Değerlendirme Yöntemleri.C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2002; 6(1): 9-16.
 22. Price, B. Managing patients' anxiety about planned medical interventions. Nursing Standard(2014+). 2017; 31(47): e10544.
 23. Petrova B, Mineva K, Petkova M, Nikolov V, Minev M, Strebkova R. Trait And State Anxiety As Factors Of Threshold And Tolerance To Experimentally Induced Pain. Trakia Journal of Sciences 2018; 16(3): 194-197.
 24. Terzi S, Özgür A, Alibaşoğlu H, Yiğit E, Erdivanlı ÖÇ, Coşkun ZÖ, Dursun E. Anı İşitme Kayıplı Hastaların Anksiyete-Depresyon Düzeyleri ve Prognoza Etkisi. KBB-Forum 2015; 14(4): 71-75.
 25. Hampton SN, Nakonezny PA, Richard HM, Wells JE. Pain catastrophizing, anxiety, and depression in hip pathology. The bone & joint journal 2019; 101(7): 800-807.
 26. Van Diest I, Thayer JF, Vandeputte B, Van de Woestijne KP, Van den Bergh O. Anxiety and respiratory variability. Physiol Behav 2006; 89(2): 189-195.
 27. Jerath R, Crawford MW, Barnes VA, Harden K. Self-regulation of breathing as a primary treatment for anxiety. Appl Psychophysiol Biofeedback 2015; 40(2): 107-115.
 28. Kop W J, Synowski SJ, Newell M E, Schmidt LA, Waldstein SR, Fox NA. Autonomic nervous system reactivity to positive and negative mood induction: The role of acute psychological responses and frontal electrocortical activity. Biological psychology 2011; 86(3): 230-238.
 29. Kreibig SD. Autonomic nervous system activity in emotion: A review. Biological psychology 2010; 84(3): 394-421.
 30. Studer RK, Danuser B, Hildebrandt H, Arial M, Wild P, Gomez, P. Hyperventilation in anticipatory music performance anxiety. Psychosomatic Medicine 2012; 74(7): 773-782.
 31. Kossowsky J, Wilhelm FH, Schneider S. Responses to voluntary hyperventilation in children with separation anxiety disorder: Implications for the link to panic disorder. Journal of Anxiety Disorders 2013; 27(7): 627-634.
 32. Beck JG, Shipherd JC, Ohtake P. Do panic symptom profiles influence response to a hypoxic challenge in patients with panic disorder? A preliminary report. Psychosom Med 2000; 62(5): 678-683.
 33. Arda KN, Akay S, Yetkin S. Is there a relationship between oxygen saturation and MRI-induced anxiety? A prospective study. Clinical Imaging 2020; 60(2): 147-152.
 34. Wang MC, Zhang LY, Zhang YL, Zhang YW, Xu XD, Zhang YC, et al. Effect of music in endoscopy procedures: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pain Med 2014; 15(10): 1786-1794.

Enterobacteriaceae ve Nonfermentatif Gram Negatif Bakterilerde Aminoglikozid Direnç Oranlarının Araştırılması

Investigation of Aminoglycoside Resistance in Enterobacteriaceae and Nonfermentative Gram Negatif Bacteria

Yeliz Tanrıverdi Çaycı*, Canberk Çınar, Demet Gür Vural, Kemal Bilgin, Asuman Birinci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun

ÖZET

Amaç: Aminoglikozidler gram negatif bakteri enfeksiyonlarında kullanılmakta olup Enterobacteriaceae ve nonfermentatif bakterilere karşı sık olarak kullanılmaktadır. Son dönemde aminoglikozidlere karşı direnç arttığı gözlenmiştir. Bu çalışmada Enterobacteriaceae ve nonfermentatiflerde aminoglikozid direncini ve karbapenem dirençli Enterobacteriaceae izolatlarında aminoglikozidlerin etkinliğini görmeyi amaçladık.

Yöntem ve Gereçler: Kasım 2015 – Eylül 2016 tarihleri arasında mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen 4076 Enterobacteriaceae ve 1252 nonfermentatif bakterinin aminoglikozid direnç oranları araştırılmıştır. Bakterilerin tanımlanması Vitek MS (Biomeriux, Fransa) otomatize sistemiyle tür düzeyinde yapılmıştır. Antimikrobiyal duyarlılıkları Vitek2 Kompakt (Biomeriux, Fransa) otomatize sisteminde çalışılmıştır.

Bulgular: Enterobacteriaceae izolatlarında toplam direnç oranı amikasin için %2.72 gentamisin için ise %17.44 olarak bulunmuştur. Enterobacteriaceae grubunda *Escherichia coli* (*E.coli*) (%56) için amikasinine karşı %1.13 gentamisine karşı ise %16.08 oranında direnç bulunmuştur. *Klebsiella* (%25.7) izolatları için amikasinine %5.91 gentamisine ise %26.04 oranında direnç saptanmıştır. Nonfermentatifler içinde ise *Acinetobacter* türlerinde amikasin %46, gentamisin %76, netilmisin %55 ve tobramisin %40.8 olarak belirlenmiştir. *Pseudomonas* suşlarında amikasin %4.97, gentamisin %14.3, netilmisin %27.3, tobramisin direnç oranı ise %7.74 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Enterobacteriaceae izolatlarında amikasinin, gentamisine göre daha etkili olduğu görülmüştür. Nonfermantatif bakterilerde ise *Acinetobacter* izolatlarında en etkili aminoglikozidin tobramisin olduğu, *Pseudomonas* izolatlarında ise en etkili aminoglikozidin amikasin olduğu görülmüştür. Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae suşlarında da amikasinin gentamisine göre daha etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Enterobacteriaceae, nonfermantatif, aminoglikozid, direnç

ABSTRACT

Objective: Aminoglycosides are used in gram-negative bacterial infection and are frequently used against Enterobacteriaceae and nonfermentative bacteria.

Recently, increased resistance to aminoglycosides has been observed. In this study, we aimed to see aminoglycoside resistance in Enterobacteriaceae and nonfermentative bacteria and the effectiveness of aminoglycosides in carbapenem resistant Enterobacteriaceae isolates.

Materials and Methods: Aminoglycoside resistance rates of 4076 Enterobacteriaceae and 1252 nonfermentative bacteria isolated from various clinical samples sent to microbiology laboratory between November 2015 and September 2016 were investigated. The identification of bacteria was made at the species level with the Vitek MS (Biomeriux, France) automated system. Antimicrobial susceptibility of the isolates was performed in Vitek2 Kompakt (Biomeriux, France) automated system.

Results: The total resistance rate in Enterobacteriaceae isolates was found to be 2.72% for amikacin and 17.44% for gentamicin. In Enterobacteriaceae group, resistance to 1.13% gentamicin was found against *Escherichia coli* (*E.coli*) (56%) and 16.08% against amikacin. For *Klebsiella* (25.7%) isolates, amikacin was 5.91% and gentamicin was 26.04%. Among nonfermentatives, amikacin was determined as 46%, gentamicin 76%, netilmicin 55% and tobramycin 40.8% in *Acinetobacter* species. In *Pseudomonas* strains, amikacin was 4.97%, gentamicin was 14.3%, netilmicin was 27.3%, and tobramycin resistance rate was 7.74%.

Conclusion: Amikacin was found to be more effective than gentamicin in Enterobacteriaceae isolates. In nonfermentative bacteria, it was found that the most effective aminoglycoside in the *Acinetobacter* isolates was tobramycin, and the most effective aminoglycoside in the *Pseudomonas* isolates was amikacin. In carbapenem resistant Enterobacteriaceae strains, amikacin was found to be more effective than gentamicin.

Key Words: Enterobacteriaceae, nonfermantative, aminoglycoside, resistance

*Sorumlu Yazar: Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
E-mail: yeliztanriverdi@gmail.com, Tel: +90 (362) 312 1919

ORCID ID: Yeliz Tanrıverdi Çaycı: 0000-0002-9251-1953, Canberk Çınar: 0000-0002-8355-7749, Demet Gür Vural: 0000-0003-2974-6589, Kemal Bilgin: 0000-0002-8892-2223, Asuman Birinci: 0000-0002-8653-4710

Geliş Tarihi: 28.04.2020, Kabul Tarihi: 01.09.2020

Giriş

Aminoglikozidler, özellikle gram negatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde başta olmak üzere çok sayıda enfeksiyon hastalığında tek olarak veya diğer antibiyotiklerle kombine şekilde tedavide tercih edilmektedir. Toksisitesi iyi bilinmesine rağmen, iyi bir bakterisidal etkiye sahip olmaları sebebiyle sıklıkla kullanılmaktadır (1). Aminoglikozidler kimyasal olarak oldukça stabil, geniş bir etkiye sahip ve beta laktam antibiyotiklerle sinerjik etkili oldukları için klinikte geniş kullanım alanına sahiptirler (2). Aminoglikozidlerin en önemli etkinlikleri *Pseudomonas spp.* başta olmak üzere gram negatif aerop basiller üzerinedir. Bu ilaçların gram pozitif bakterilere etkinlikleri oldukça kısıtlıdır (3). Aminoglikozidler genel olarak iki önemli etki mekanizmasına sahiptirler bunlar hem başlatma kompleksinin inhibiyonu hem de mRNA' ların yanlış okunması şeklindedir (4).

Enterobacteriaceae ve nonfermantatif bakteriler için antibiyotik direncinin gün geçtikçe artması tedavi seçeneklerinin birkaç grup antibiyotikle sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Azalan tedavi seçenekleri nedeniyle çoklu ilaç direncine sahip enterik bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar önemli bir sorun haline gelmiştir (5). Gram-pozitif ve Gram-negatif bakterilerde aminoglikozidlere karşı direnç üç mekanizma ile oluşabilmektedir. Bunlar, hedefleri olan ribozomlardaki değişimler sonucu hedefe bağlanamama, ilacın girişinin azaltılması ve enzimler yolu ile antibiyotiğin modifiye edilmesidir (6).

Karbapenemler; Enterobacteriaceae grubuna karşı son savunma hattı olarak kabul edilmesine rağmen, KPC, VIM, IMP, OXA-48 gibi karbapenemazları taşıyan mobil genetik elemanların artarak yayılması veya diğer direnç mekanizmaları, bu antibiyotiklerin klinik etkinliğinin kaybolmasına neden olmaktadır (7).

Karbapenemaz üreten kökenlerde, karbapenemlere, penisilinlere ve sefalosporinlere direnç geliştirmekte, beraberinde aminoglikozid ve kinolon direnç mekanizmalarını kodlayan genler de taşınabilmektedir(8). Bu çalışmada Enterobacteriaceae ve nonfermantatif bakterilerle meydana gelen enfeksiyonların tedavisinde sıklıkla tercih edilen aminoglikozidlere direnç oranlarının ve karbapenem dirençli olan Enterobacteriaceae türlerinde aminoglikozidlerin etkinliğinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmada, Kasım 2015 - Eylül 2016 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına

çeşitli servis, yoğun bakım ve ayaktan hastalardan gönderilmiş kan, kateter, idrar, solunum, yara, steril vücut sıvısı, sürüntü, BOS örneklerinden izole edilen *Enterobacteriaceae* ve nonfermantatif gram negatif bakteriler retrospektif olarak incelenmiştir. Materyallerin dağılımı Grafik 1 ve Grafik 2 de verilmiştir. İzolatların tanımlanması Vitek MS (Biomeriux, Fransa) otomatize sistemi ile yapılmıştır. İncelenen bakterilerin antimikrobiyal duyarlılıkları Vitek2 Compact (Biomeriux, Fransa) cihazında çalışılmıştır. Duyarlılık sonuçları EUCAST kriterlerine göre değerlendirilmiştir(9).

İstatistiksel analiz: Çalışmada incelenen *Escherichia coli* ve *Klebsiella* izolatları arasında aminoglikozid direnci açısından anlamlı fark olup olmadığı, karbapenem duyarlı ve dirençli izolatlar arasında aminoglikozid direnci farklılığı ve karbapenem dirençli türler arasında aminoglikozid direnci bakımından fark olup olmadığı SPSS Statistic 21 programı ile ki kare testi kullanılarak incelenmiştir.

Bulgular

Çalışmada 4076 adet Enterobacteriaceae ve 1252 adet nonfermantatif bakteri izole edilmiştir. Enterobacteriaceae suşlarının 2294 tanesi *E. coli*, 1048 tanesi *Klebsiella spp.* (973 *K. pneumoniae*, 73 *K. oxytoca*, 2 *Klebsiella spp.*), 292 tanesi *Enterobacter spp.* (185 *E. cloacae*, 107 *E. aerogenes*), 172 tane *Proteus spp.* (153 *P. mirabilis*, 17 *P. vulgaris*, 2 *P. penneri*), 104 tane *Serratia spp.* (97 *S. marcescens*, 6 *S. liquefaciens*, 1 *S. rubidaea*), 72 adet *Morganella morganii*, 44 tane *Citrobacter spp.* (16 *C. koseri*, 12 *C. freundii*, 12 *C. braakii*, 2 *C. farmeri*, 2 *C. youngae*) 30 tane *Providencia spp.* (26 *P. rettgeri*, 4 *P. stuartii*), 12 *Pantoea spp.* (7 *P. dispersa*, 5 *P. agglomerans*), 8 adet *Raoultella spp.* (7 *R. ornithinolytica*, 1 *R. planticola*) olarak izole edilmiştir. Enterobacteriaceae izolatlarının dağılımı Tablo 1 'de verilmiştir.

Enterobacteriaceae izolatları içinde toplam direnç oranı amikasin ve gentamisin için sırasıyla %2,72 (n=111) ve %17,44 (n=711) olarak bulunmuştur. Bu türlerin direnç oranları amikasin ve gentamisin için incelenmiş olup 2294 *E. coli* suşundan %1,1'i (n=26) amikasine, %16,1'i (n=369) ise gentamisine dirençli saptanmıştır. *Klebsiella spp.* izolatlarının ise %5,9'u (n=62) amikasine, %26,0'ı (n=273) ise gentamisine dirençli saptanmıştır. *E.coli* ve *Klebsiella* türleri arasında aminoglikozidlere direnç oranı karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür (amikasin için p<0,001 gentamisin için p<0,001). Enterobacteriaceae izolatlarının amikasin ve gentamisin direnç oranları Tablo 2'de verilmiştir

Nonfermantatif bakteriler içinde 684 adet (%54.6) *Pseudomonas spp.* (662 *P. aeruginosa*, 16 *P. putida*, 4 *P.*

Grafik 1. Enterobacteriaceae türlerinin incelendiği materyallerin dağılımı

stutzeri, 1 *P. fluorescens*, 1 *P. mendocina*) ve 568 adet (%45,4) *Acinetobacter* spp. (564 *A. baumannii*, 2 *A. lwoffii*, 1 *A. baemolyticus*, 1 *A. junii*) izole edilmiştir. *Acinetobacter* izolatlarında en yüksek direnç oranı gentamisine karşı saptanırken (%74,5), *Pseudomonas* spp. izolatlarında ise en yüksek direnç oranı netilmisine karşı saptanmıştır (%27,3). Direnç oranları Tablo 3'de verilmiştir.

Çalışmaya katılan *Enterobacteriaceae* izolatlarında karbapenem direnci %5,47 olarak saptanmıştır. Karbapenem direncinde izolatların imipenem veya meropenemden birine dirençli olması dikkate alınmıştır. Karbapenem dirençli ve duyarlı izolatlar arasında aminoglikozitlere direnç oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (amikasin için $p < 0,001$ gentamisin için $p < 0,001$). Bakteri gruplarına göre ayrı ayrı değerlendirildiğinde karbapenem ve aminoglikozid direnç oranları Tablo 4 'de verilmiştir. *Morganella morganii*, *Citrobacter* spp., *Pantoea* spp. ve *Raoultella* spp. türlerinde karbapenem direnci saptanmamıştır.

Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae izolatlarında amikasin direnç oranları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p < 0,001$), gentamisine direnç oranları açısından ise anlamlı fark bulunmamıştır ($p > 0,05$).

Tartışma

Aminoglikozidler Gram negatif bakterilerin etken olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisinde sıklıkla tercih edilmelerine rağmen, modifiye edici enzimler yoluyla mikroorganizmalar tarafından oluşturulan direnç, yaygın kullanımının olduğu yerlerde önemli sorun oluşturmaktadır (2).

Çalışmamızda 4076 adet Enterobacteriaceae ve 1252 adet nonfermantatif bakteri izole edilmiştir. Enterobacteriaceae grubu içinde toplam direnç oranı amikasin ve gentamisin için sırasıyla %2,72 ve %17,44 olarak bulunmuştur. Enterobacteriaceae üyeleri ayrı

Grafik 2. Nonfermantatif bakterilerin izole edildiği materyallerin dağılımı

değerlendirildiğinde en sık izole edilen tür olan *E. coli* suşlarında amikasin ve gentamisin direnci sırasıyla %1,1 ve %16,1, *Klebsiella* suşlarında ise sırasıyla %5,9 ve %26,0 olarak elde edilmiştir.

Trabzon'da aminoglikozid direncinin araştırıldığı bir çalışmada *E. coli* izolatlarında amikasin direnci %10,3 gentamisin direnci ise %24,1 olarak bulunmuşlardır. Aynı çalışmada *Klebsiella* spp. izolatları için ise için amikasin direnç oranı %16,6 olup gentamisine karşı ise %43,3 oranında saptanmıştır(10).

Yoğun bakım ünitelerinden izole etkenlerin antimikrobiyal duyarlılıklarının değerlendirildiği bir çalışmada *E. coli* izolatlarında amikasin direnci saptanmamışken gentamisin direnç oranı %15,8 olarak bulunmuştur. Yine aynı çalışmada *P. aeruginosa* izolatlarında amikasin ve gentamisin direnci sırasıyla %56,4 ve %74,3 ve *Acinetobacter* spp. izolatlarında ise sırasıyla %82,3 ve %76,4 olarak tespit edilmiştir (11). Başka bir çalışmada 194 *E. coli* izolatında amikasin ve gentamisin direnç oranları sırasıyla %4,6 ve %25,2 olarak bildirilmiştir (1).

Çalışmada incelediğimiz nonfermantatif bakteriler için amikasin, gentamisin, netilmisin, tobramisine ait direnç oranları saptanmış olup *Acinetobacter* için sırasıyla %46,8, %74,5, %55,1 ve %40,8 olarak bulunmuştur. *Pseudomonas* türleri için ise yine aynı antibiyotikler için sırasıyla %5,0, %14,3, %27,3 ve %7,7 olarak elde edilmiştir. Kan kültürlerinden soyutlanan nonfermantatiflerin direnç oranlarının araştırıldığı bir çalışmada *Acinetobacter* için amikasin, gentamisin, netilmisin, tobramisine karşı oluşan duyarlılık oranları sırasıyla %46,3,%26,1,%45,4 ve %50 olarak belirlenmiştir. *Pseudomonas* için ise amikasin, gentamisin, netilmisin, tobramisine karşı oluşan duyarlılık oranları sırasıyla %85,7, %88,3, %80,5 ve %90,9 olarak bulunmuştur (12). Kahramanmaraş ilinde izole edilen 130 *Acinetobacter* spp. izolatının antibiyotiklere direnç oranının araştırıldığı bir çalışmada ise amikasin direnci %81, gentamisin direnci ise %85 olarak bulunmuştur (13). Tokat ilinde *Pseudomonas* izolatları ile ilgili yapılan bir çalışmada ise *Pseudomonas* suşlarına en etkili

Tablo 1. İzole Edilen *Enterobacteriaceae* Dağılımı

Bakteri Türleri	Tür Sayısı
<i>E. coli</i>	2294 (%56.3)
<i>Klebsiella</i> spp.	1048 (%25.7)
<i>Enterobacter</i> spp.	292 (%7.2)
<i>Proteus</i> spp.	172 (%4.2)
<i>Serratia</i> spp.	104 (%2.5)
<i>Morganella</i> spp.	72 (%1.8)
<i>Citrobacter</i> spp.	44 (%1.1)
<i>Providencia</i> spp.	30 (%0.7)
<i>Pantoea</i> spp.	12 (%0.3)
<i>Raoultella</i> spp.	8 (%0.2)
Toplam	4076 (%100)

Tablo 2. *Enterobacteriaceae* İzolatlarının Amikasin ve Gentamisin Direnç Oranları

Antibiyotikler	<i>E. coli</i> (2294)	<i>Klebsiella</i> spp. (1048)	<i>Enterobacter</i> spp. (292)	<i>Proteus</i> spp. (172)	<i>Serratia</i> spp. (104)	Diğerleri (166)
Amikasin	26 (%1.1)	62 (%5.9)	4 (%1.3)	11 (%6.4)	3 (%2.9)	5 (%3.0)
Gentamisin	369 (%16.1)	273 (%26.0)	3 (%1.0)	44 (%25.5)	3 (%2.9)	19 (%11.4)

Tablo 3. İzole Edilen Nonfermentatif Bakterilerin Aminoglikozid Direnç Oranları

Antibiyotik	<i>Acinetobacter</i> spp. (568)	<i>Pseudomonas</i> spp. (684)
Amikasin dirençli	266 (%46.8)	34 (%5.0)
Gentamisin dirençli	423 (%74.5)	98 (%14.3)
Netilmisin dirençli	313 (%55.1)	187 (%27.3)
Tobramisin dirençli	232 (%40.8)	53 (%7.7)

antibiyotiğin %5.6 direnç oranı ile amikasin olduğu görülmüştür(14). Yatan hastalardan izole edilen *Pseudomonas* ve *Acinetobacter* suşlarının karbapenemlere ve bazı antibiyotiklere duyarlılığının araştırıldığı çalışmada ise *Pseudomonas* ve *Acinetobacter* suşları sırasıyla gentamisine %35 ve %35, tobramisine %41 ve %31, amikasinine %66 ve %59 oranında duyarlı bulunmuştur (15).

Aminoglikozidler *P. aeruginosa* ve *A. baumannii* gibi birçok Gram-negatif basilin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır (12). Bizim çalışmamızda *Enterobacteriaceae* izolatlarında, nonfermentatif bakterilerde ve karbapenem dirençli *Enterobacteriaceae* türlerinde aminoglikozid etkinliğini ve direnç oranları araştırılmıştır. *Enterobacteriaceae* türlerinde amikasinin gentamisine göre daha etkili olduğu görülmüştür. Nonfermentatifler içinde *Pseudomonas* türlerinde

Acinetobacter türlerine göre aminoglikozid direnci daha düşük bulunmuştur. Hastane enfeksiyonlarında sık olarak gördüğümüz *Acinetobacter* izolatlarında aminoglikozid direnç oranının oldukça fazla olduğu görülmüştür. Bizim incelediğimiz aminoglikozidler arasında *Pseudomonas* izolatlarında en etkili aminoglikozidin amikasin olduğu, en yüksek direnç oranının ise netilmisine karşı gözlemlendiği saptanmıştır. *Acinetobacter* suşları için ise en etkili aminoglikozidin tobramisin olduğu onu amikasinin izlediği gözlemlenmiş olup gentamisine karşı en yüksek direnç oranı saptanmıştır. Karbapenem duyarlı *Enterobacteriaceae* izolatlarında dirençli suşlara göre aminoglikozid direnç oranlarında anlamlı fark olduğu görülmüştür.

Antibiyotik duyarlılığının bölgeler arasında farklı olabileceği dikkate alınmalı ve direnç gelişimi takip edilmelidir. Her hastanenin yıllar içerisindeki antimikrobiyal direnç oranlarındaki farklılıkların

Tablo 4. Karbapenem Dirençli ve Duyarlı *Enterobacteriaceae* İzolatlarının Aminoglikozid Direnç Oranları ve P Değerleri

Karbapenem dirençli ve duyarlı <i>Enterobacteriaceae</i> izolatları		Amikasin Direnç Oranları	Gentamisin Direnç Oranları	P değerleri
E. coli	R 7	%0(0)	%42,8 (3)	p<0,001
(%0,30)	S 2287	%1,13(26)	%16 (366)	
(%99,7)				
Klebsiella spp.	R 176	%17,6(31)	%50,5(89)	p<0,001
(%16,8)	S 872	%3,55(31)	%21,1 (184)	
(%83,2)				
Enterobacter spp.	R 8 (%2,7)	%8 (2)	%12,5 (1)	p<0,001
(%97,3)	S 284	%0,7 (2)	%0,7 (2)	
Proteus spp.	R 16 (%9,30)	%56,2 (9)	%50 (8)	p<0,001
(%91,7)	S 156 (%91,7)	%1,28 (2)	%23 (36)	
Serratia spp.	R 3 (%2,8)	%33,3(1) %1,98 (2)	%33,3 (1)	p<0,001
(%97,2)	S 101		%1,98 (2)	
Providencia spp.	R 13 (%43,3)	%7,69 (1)	%0 (0)	p<0,001
(%56,7)	S 17	% 0 (0)	%17,6 (3)	
Morganella spp .	R 0 (%0)	%0 (0)	%0 (0)	p<0,001
(%100)	S 72	%4,1(3)	%19,4	
Pantoea spp.	R 0 (%0)	%0 (0)	%0 (0)	p<0,001
(%100)	S 12	%0 (0)	%0 (0)	
Raoultella spp.	R 0 (%0)	%0 (0)	%0 (0)	p<0,001
(%100)	S 8 (%100)	%0 (0)	%0 (0)	
Citrobacter spp.	R 0 (%0)	%0 (0)	%0 (0)	p<0,001
(%100)	S 44 (%100)	%2,2	%2,2	

belirlenmesi, hem enfeksiyon kontrolü hem de ampirik tedavi politikalarının belirlenmesi açısından oldukça önemlidir.

Kaynaklar

1. Altoparlak Ü, Özbek A, Aktaş F. Klinik örneklerden izole edilen gram negatif çomaklarda izepamisinantibakteriyel aktivitesinin diğer aminoglikozidlerle karşılaştırılması. *Türk Mikrobiyol Cem Derg* 2003; 33(1): 19-23.
2. Gündüz T, Arısoy A, Algün Ü, Özbakkaloğlu B. *Pseudomonas aeruginosa* suşlarının aminoglikozidlere in-vitro duyarlılığı. *ANKEM Derg* 2004; 18(4): 224-227.
3. Wilke A. Aminoglikozidler. In: Willke AT, Soyletir G, Doğanay M (Eds.) *İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi*. 2. Baskı, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri 2002: 214-223.
4. Levinson W. Aminoglikozidler. *Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji* 14.Baskı, Ankara, Güneş Tıp Kitapevleri 2017: 76
5. Nordmann P, Naas T, Poirel L. Global spread of carbapenemase-producing enterobacteriaceae. *Emerg Infect Dis* 2011; 17(10): 1791-1798.
6. Gür D. “Anti mikrobik Tedavide Yeni Direnç Sorunları” Antimikrobiyal tedavide yenilikler. *Modern Tıp Seminerleri* No. 9: 2000; 59-65.
7. Patel JB, Rasheed JK, Kitchel B. Carbapenemases in Enterobacteriaceae: activity epidemiology, and laboratory detection. *Clin Microbiol News* 2009; 31(8): 55-62.
8. Falagas ME, Bliziotis IA, Kasiakou SK, Samonis G, Athanassopoulou P, Michalopoulos A. Outcome of infections due to pandrug-resistant

- (PDR) gram-negative bacteria. BMC InfectDis 2005; 5(24): 1-7.
9. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 7.1, valid from 2017-03-10 [Internet]. Basel: EUCAST. http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/previous_versions_of_documents/.
 10. Aydın K, Çaylan R, Köksal İ, Kostakoğlu U, Bayraktar Ö, Üstünakın M. Yoğun bakım hastalarından izole edilen gram negatif bakterilerde izepamisin ve diğer aminoglikozidlere direnç. ANKEM Derg 2001; 15(1): 74-78.
 11. Köseoğlu- Eser Ö, Kocagöz S, Ergin A, Altun B, Hasçelik G. Yoğun bakım ünitelerinde infeksiyon etkeni olan gram negatif basillerin değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi 2005; 19(1): 75-80.
 12. Ateş F, Çiftçi N, Tuncer N, Türk Dağı H. Kan kültürlerinden soyutlanan nonfermentatif bakterilerin dağılımlarının ve antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2018; 48(1): 66-71.
 13. Aral M, Doğan S, Paköz NİE. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen *Acinetobacter baumannii* suşlarının antibiyotiklere direnç oranlarının araştırılması. ANKEM Derg 2010; 24(4): 215-219.
 14. Tunçoğlu E, Yenişchirli G, Bulut Y. Klinik örneklerden izole edilen *Pseudomonas aeruginosa* suşlarında antibiyotik direnci. ANKEM Derg 2009; 23(2): 54-58.
 15. Ardıç N, Özyurt M, İlga U, Erdemoğlu A, Haznedaroğlu T. Yatan hastalardan izole edilen *Pseudomonas aeruginosa* ve *Acinetobacter* suşlarının karbapenemlere ve bazı antibiyotiklere duyarlılıkları. ANKEM Derg 2004; 18(3): 145-148.
 16. Hu Y, Liu L, Zhang X, Feng Y and Zong Z (2017) In Vitro Activity of Neomycin, Streptomycin, Paromomycin and Apramycin against Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae Clinical Strains. Front. Microbiol 8: 2275.
 17. Livermore DM, Mushtaq S, Warner M, Zhang JC, Maharjan S, Doumith M, Woodford N. Activity of aminoglycosides, including ACHN-490, against carbapenem-resistant Enterobacteriaceae isolates. J Antimicrob Chemother 2011; 66: 48-53.

Abdominal Delici Kesici Alet Yaralanmalarında Yabancı Dil Problemi ve Madde/Alkol Kullanımı Non- Terapötik Laparotomi Oranını Arttırıyor Mu?

Does The Problem of Foreign Language and Substance / Alcohol Usage Increase The Rate of Non-Therapeutic Laparotomy In Penetrating Abdominal Stab Injuries?

Gulcin Ercan*, Serhat Meriç, Hakan Yigitbas, Yuksel Altinel, Merve Tokocin, Nadir Adnan Hacim, Nihat Bugdayci, Ahmet Akbas, Erkan Yavuz, Mustafa Turan

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağıcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

ÖZET

Amaç: Abdominal delici kesici alet yaralanmalarında (DKAY) yabancı dil probleminin ve alkol ya da madde kullanımının non-terapötik laparotomi oranı üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2015 ve Aralık 2017 tarihleri arasında tedavi edilen 89 batın nazif anterior abdominal DKAY hastasının verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, yaralanma bölgesi, ameliyat gereksinimi, yapılan ameliyat, hastaların lisan problemi (Türkçe ve İngilizce bilmeme durumu) ve madde/alkol kullanımı verileri kaydedildi. Hastalar lisan problemine göre ikiye ayrıldı: lisan problemi olmayan 51 hasta Grup 1, olan 38 hasta Grup 2 olarak belirlendi. Hastalar madde/alkol kullanma durumlarına göre de ikiye ayrıldı: kullanmayan 69 hasta Grup 3 ve kullanan 20 hasta ise Grup 4 olarak adlandırıldı.

Bulgular: Hastaların kadın/erkek oranı 5/84, yaş ortalaması 28,5±8,9 olarak kaydedildi. En sık karşılaşılan yaralanma bölgesi epigastrik bölge (%27), en sık yaralanan lümenli organ ince bağırsaklardı (%40,7). Grup 2 ve 4'te ameliyat yapılma oranı (%52,6 ve %80) ve non-terapötik laparotomi oranı (%18,4 ve %30) grup 1 ve 3'e kıyasla yüksekti (p<0,05 ve p<0,01). Grup 2 ve 4'de kan transfüzyon sıklığı (%28,9 ve %35) ve kullanılan eritrosit süspansiyon miktarı (1,2±2,2 ve 1,3±2,3) diğerlerine kıyasla yüksekti (p<0,05). Terapötik laparotomi yapılan hastaların (n=27) non-terapötik hastalara kıyasla (n=10) hematokrit oranının düşük (p<0,05), nötrofil ve trombosit sayılarının yüksek olduğu belirlendi (p<0,05).

Sonuç: Abdominal yaralanmalarda hastanın geliş anındaki ve takipteki muayene bulgularının kıyaslanması ile verilen cerrahi kararı, lisan problemi nedeniyle veya madde/alkol kullanımına bağlı olarak alınan anamnez ve muayenenin yetersiz olmasının etkilediği, cerrahları gereksiz laparotomiye sevk ettiği ve bu durumun non-terapötik laparotomi oranlarını arttırdığı sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Abdominal yaralanma, laparotomi, yabancı dil, madde/alkol kullanımı

ABSTRACT

Introduction: We aimed to evaluate effect of foreign language problem and substance/alcohol usage on rate of non-therapeutic laparotomy in penetrating abdominal stab injuries (PASI).

Materials and Methods: Data of 89 patients with PASI treated between January 2015 and December 2017 were evaluated retrospectively. Age, gender, injury site, surgery requirement, surgery type, patients' language problems (not knowing Turkish and English) and substance/alcohol usage were recorded. Patients were divided into two groups according to language problem: 51 patients without problem were defined as Group 1, and 38 patients with problem were Group 2; also divided into two groups according to substance/alcohol usage: nonuser 69 patients were Group 3, user 20 patients were Group 4.

Results: Female/male ratio was 5/84 and mean age was 28.5±8.9. Most common injury site was epigastric region (27%), and most frequently injured organ with lumen was small intestine (40.7%). Rate of surgery (52.6% and 80%) and of non-therapeutic laparotomy (18.4% and 30%) in group 2 and 4 were higher than group 1 and 3 (p<0.05 and p<0.01). Frequency of blood transfusion (28.9% and 35%) and amount of erythrocyte suspension (1.2±2.2 and 1.3±2.3) in group 2 and 4 was higher than others (p<0.05). Ratio of hematocrit in patients undergone therapeutic laparotomy (n=27) was lower (p<0.05), and neutrophil and platelet counts were higher compared to non-therapeutic group (p<0.05).

Conclusion: We concluded that surgical decision in PASI was affected by insufficient anamnesis and examination due to language problem or substance/alcohol usage, resulting in unnecessary laparotomy and increase rates of non-therapeutic laparotomies.

Key Words: Abdominal trauma, laparotomy, foreign language, substance/alcohol usage

*Sorumlu Yazar: Dr. Gülçin Ercan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağıcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Merkez Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Bağıcılar, İstanbul, Türkiye.

E-mail: ghepgul@hotmail.com, Tel: +90 (530) 551 6212

ORCID ID: Gülçin Ercan: 0000-0001-8420-9298, Serhat Meriç: 0000-0001-7660-5688, Hakan Yigitbas: 0000-0002-9545-2231, Yuksel Altinel: 0000-0003-0113-4839, Merve Tokoçin: 0000-0001-8040-300X, Nadir Adnan Hacim: 0000-0002-3906-2538, Nihat Bugdayci: 0000-0002-6881-3222, Ahmet Akbas: 0000-0002-6333-4919, Erkan Yavuz: 0000-0002-2429-3341, Mustafa Turan: 0000-0002-7449-8150

Geliş Tarihi: 05.05.2020, Kabul Tarihi: 22.06.2020

Giriş

Günümüzde toplumumuzda şiddetin artması nedeniyle penetran travma artmaktadır. Abdominal penetran travma ile travma merkezlerine başvuran, normal yaşamsal bulguları olan ve karın muayenesi negatif olan çok sayıda hasta vardır. Tıp uzmanları arasında bu hastaların acil laparotomi için taranması konusunda büyük bir anlaşmazlık mevcuttur. Abdominal penetran kesici ve delici alet yaralanmalarında şok, visceral eviserasyon ve periton iritasyonu gibi klasik endikasyonların varlığı laparotomiye gerektirse de son yirmi yılda eğilim, acil laparotomiden seçici yaklaşımlara kaymıştır (1,2). Penetran abdominal yaralanmaları için zorunlu laparotomi hastaların %38-40'ında gereksiz operasyonlara yol açar ve postoperatif morbidite oranı % 3 ila% 16 arasında değişir (3). Şu anda hemodinamik olarak stabil travma hastalarında peritonit belirtisi olmayan penetran abdominal travmanın değerlendirilmesi için çeşitli seçenekler vardır. Bu hastaların çoğunda yara bölgesinde yüzeysel bir hassasiyet vardır, ancak periton iltihabı belirtisi yoktur. Penetran abdominal travmaya yönelik bir algoritmanın genel amacı, cerrahi onarım gerektiren yaralanmaları tanımlamak ve gereksiz laparotomiden kaçınmak olmalıdır (4,5).

Penetran abdominal kesici ve delici alet yarası olan bir hastada ne zaman ameliyat yapılacağına karar verilmesi devam eden bir sorundur. Hastaların değerlendirilmesinde sadece klinik kararın duyarlılığını ve spesifitesini arttırmak için ek tanı prosedürleri önerilmiştir. Ciddi olmayan yaralara sahip hastalarda seri fizik muayene, lokal yara keşfi, ultrason (USG), bilgisayarlı tomografi (BT), tanısal periton lavajı, tanısal laparoskopi de dahil olmak üzere çeşitli tanı yöntemleri belirlenmiştir (6). Lokal yara keşfi, karın bıçak yaraları olan hastalarda yatak başında kolayca ve güvenli bir şekilde yapılır. Yara lokal anestezi altında uzatılır ve yara izi doku katmanları boyunca takip edilir (7,8). Peritonun penetrasyonunu tanımlamak zor olduğundan, ön fasyanın penetrasyonunun pozitif bir lokal yara keşfi olduğu düşünülür. Pozitif bir keşif, laparotomiye veya tanısal periton lavajına veya laparoskopi gibi başka bir tanı testine yol açar. Lokal yara keşfi, laparotomiye belirlemek için tek başına kullanıldığında, non-terapötik laparotomi oranını arttıracaktır. Öte yandan, kaynakları sınırlı hastanelerde veya çoklu içi boş organ yaralanma vakalarında tüm penetran abdominal yaralanmalar için tanısal (eksploratris) laparotominin hala rolü vardır. Ancak bu durumda non-terapötik laparotomi oranları beklenenden yüksek çıkacaktır. Negatif laparotomili komplikasyonların insidansı %12-%41 arasında

değişmekte ve hastane yatış süresi 4-8 gün olabilmektedir (9,10).

Non-terapötik laparotomi, aktif kanamayı durdurmak için sütürlerin, elektrokoagülasyonun veya topikal hemostatik ajanların kullanılmasını gerektirmeyen, organ yaralanması hiç olmayan veya minimal olan abdominal boşluğunun eksploratif cerrahisi olarak tanımlanır. Kontamine olmamış kanın boşaltılması ve delici kesici alet yaralanması (DKAY) bölgesinden kanamanın hemostazı da non-terapötik laparotomi olarak kabul edilir (11).

Lokal yara keşfi ile penetrasyonu değerlendirilen hastaların cerrahi gereksinimi; hastanın hemodinamik durumu, fizik muayene bulguları, laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri ile elde edilen sonuçlar doğrultusunda kararlaştırılır. Bu sayede rutin laparotomiden uzaklaşarak sadece gerekli hastaların cerrahi müdahalelerin yapılmasına çalışılır (6). Fizik muayenenin kuşkusuz en önemli bileşenlerinden biri ise hastanın şuur durumu ve doktoru ile iyi bir iletişimidir. Hastanın şuur durumunda bir bozukluk ya da iletişimi engelleyecek herhangi bir problem fizik muayenenin kalitesini düşürür ve yetersiz değerlendirme oluşturur. Çalışmamızda abdominal delici kesici alet yaralanma vakalarında hastaların lisan problemlerine ve madde/alkol kullanımına bağlı iletişim eksikliğinin non-terapötik laparotomi oranı üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Genel cerrahi kliniğine Ocak 2015 ve Aralık 2017 tarihleri arasında abdominal DKAY sebebiyle başvuran 112 hastadan hemodinamisi stabil olan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 89 hastanın batına nazif verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hemodinami unstable olan, kesin laparotomi endikasyonu bulunan ve/veya şuru kapalı olan 23 hasta çalışma dışı bırakıldı. Çalışma için Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan (Karar no: 2017.12.1.07.023, Tarih: 08/12/2017) onay alındı. Çalışma Ekim 2013'te güncellenen Dünya Tıp Birliği Deklarasyonu 'İnsan Denekleri ile İlgili Tıbbi Araştırmalar İçin Etik İlkeleri'ne uygun olarak yapıldı. Çalışmaya dahil edilen hastalardan yazılı veya sözlü onam alınarak verileri çalışma kapsamında değerlendirildi.

Toplam 89 hastanın yaş, cinsiyet, yaralanma bölgesi, ameliyat gereksinimi, yapılan ameliyat tipi (non-terapötik ve terapötik), hastaların lisan problemi ve madde/alkol kullanımı bilgileri ve diğer klinik verileri kaydedildi. Rutin laboratuvar testleriyle elde edilen hematolojik verileri de kaydedildi.

Tablo 1. Hastaların Demografik ve Klinik Verileri

	Ort \pm SS	Medyan	Min-Mak
Yaş	28,5 \pm 8,9	26,0	16,0 - 56,0
Takip Süresi (Saat)	26,1 \pm 23,1	24,0	0,0 - 96,0
ES Sayısı (Adet)	0,7 \pm 1,7	0,0	0,0 - 8,0
Yatış Süresi (Gün)	2,9 \pm 2,1	2,0	0,0 - 12,0
HGB	14,6 \pm 1,6	14,5	9,5 - 17,7
HCT	43,1 \pm 4,4	43,6	27,1 - 51,4
WBC	12,1 \pm 3,9	11,6	4,5 - 27,9
Nötrofil	7,5 \pm 3,7	6,9	2,5 - 24,2
Lenfosit	3,8 \pm 2,7	3,4	1,0 - 24,2
PLT ($\times 10^3$)	280,4 \pm 64,5	279,0	143,0 - 449,0
	N		%
Cinsiyet			
Kadın	5		%5,6
Erkek	84		%94,4
Yaralanma Bölgesi			
Epigastrik	24		%27,0
Sağ Alt Kadran	9		%10,1
Sağ Torakoabdominal	3		%3,4
Sağ Üst Kadran	5		%5,6
Sol Alt Kadran	14		%15,7
Sol Torakoabdominal	8		%9,0
Sol Üst Kadran	5		%5,6
Suprapubik	3		%3,4
Umblikal	18		%20,2
Kontrol Hemogram	64		%71,9
Ameliyat	37		%41,6
Yapılan ameliyat türü			
Non-Terapötik	10		%11,2
Terapötik	27		%30,3
Lümenli Organ Yaralanması	27		%30,3
Solid Organ Yaralanması	8		%9,0
Kan transfüzyonu	17		%19,1
Madde/Alkol Kullanımı	20		%22,5
Dil Problemi	38		%42,7

Ort \pm SS: Ortalama \pm Standart Sapma, ES: Eritrosit Süspansiyonu

Tanısal laparotomi (ekploratris laparotomi) uygulanan tüm hastalar standart olarak, olası bir sternotomi ya da anterolateral torakotomi ihtiyacında müdahaleyi mümkün kılacak şekilde torakal bölge de dahil olacak şekilde uyluk ortasına kadar silinip örtüldü. Orta hat göbek üstü ve altı kesi ile batına girildi. Yaralanma kolon ön yüzeyinde dahi olsa kolonun retroperitoenal yüzeyleri mobilize edilip arka yüzlere, Kocher manevrası yapıp, duodenum ön yüzünde hasar olmasa bile arka yüze de bakılacak şekilde eksplorasyon tüm hastalara uygulandı. Solid organlar

ve diyafram kontrol edildi, Treitz'dan itibaren tüm ince barsaklar ve mezo kontrol edildi.

Hastalar lisan problemine göre ikiye ayrıldı: lisan problemi olmayan 51 hasta Grup 1, lisan problemi olan (Türkçe bilmeyen) 38 hasta Grup 2 olarak belirlendi. Hastalar madde/alkol kullanma durumlarına göre de ikiye ayrıldı: madde/alkol kullanmayan 69 hasta Grup 3 ve kullanan 20 hasta ise Grup 4 olarak belirlendi.

İstatistiksel analizlerde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde

Tablo 2. Ameliyat Türüne Göre Sınıflandırılan Hastaların Demografik, Klinik ve Hematolojik Verilerinin Karşılaştırılması

	Non-terapötik (-) N = 10		Terapötik (+) N = 27		p değeri
	Ort ± SS	Medyan	Ort ± SS	Medyan	
Yaş	29,5 ± 11,3	26,5	28,7 ± 9,0	26,0	0,864m
Takip Süresi (saat)	2,5 ± 3,5	0,0	4,2 ± 10,2	0,0	0,696m
Yatış Süresi (Gün)	2,3 ± 0,5	2,0	5,4 ± 2,1	5,0	0,000m
ES Sayısı (Adet)	0,9 ± 1,2	0,0	1,9 ± 2,7	0,0	0,455m
HGB (g/dl)					
Geliş	15,0 ± 1,1	15,1	14,2 ± 1,8	14,3	0,171t
Kontrol	13,6 ± 2,3	13,5	12,2 ± 2,3	12,6	0,339t
pE	0,048		0,012		
HCT (%)					
Geliş	44,5 ± 2,6	44,97	42,0 ± 5,2	42,7	0,169t
Kontrol	39,9 ± 6,1	39,9	36,1 ± 6,7	36,9	0,049t
pE	0,109		0,012		
WBC (x103/µl)					
Geliş	13,7 ± 2,6	13,0	12,5 ± 4,8	11,4	0,084m
Kontrol	12,3 ± 5,7	13,7	21,4 ± 8,1	19,5	0,050m
pw	0,715		0,208		
NEU (x103/µl)					
Geliş	7,8 ± 2,6	7,01	7,2 ± 4,7	6,8	0,270m
Kontrol	9,1 ± 4,8	10,97	18,3 ± 6,9	16,4	0,030m
pw	0,465		0,049		
LYM (x103/µl)					
Geliş	4,2 ± 1,5	4,4	4,1 ± 1,9	3,7	0,560m
Kontrol	1,7 ± 0,6	1,8	1,6 ± 1,3	1,2	0,400m
pw	0,042		0,012		
PLT (x103/µl)					
Geliş	271,7 ± 50,2	269,2	290,8 ± 61,4	288,0	0,490t
Kontrol	183,0 ± 45,9	192,5	288,6 ± 87,0	295,0	0,040t
pw	0,048		0,833		
		Non-terapötik (-) N (%)	Terapötik (+) N (%)		pX ²
Cinsiyet					1,000
Kadın		0 (0)	0 (0)		
Erkek		10 (100)	27 (100)		
Kan transfüzyonu	(-)	6 (60)	14 (51,9)		0,659
	(+)	4 (40)	13 (48,1)		
Kontrol	(-)	6 (60)	19 (70,4)		0,550
Hemogramı	(+)	4 (40)	8 (29,6)		
Lümenli organ	(-)	10 (100)	0 (0)		0,000
yaralanması	(+)	0 (0)	27 (100)		
Solid Organ	(-)	10 (100)	23 (85,2)		0,557
Yaralanması	(+)	0 (0)	4 (14,8)		

^m Mann-Whitney u test; ^{X²} Ki-kare test (Fischer test); ^t t test; ^w Grup içi Wilcoxon test; ^E Grup içi eşleştirilmiş örneklem t test,

Ort ± SS: Ortalama ± Standart sapma, ES: eritrosit süspansiyonu, HGB: Hemoglobün, HCT: Hematokrit, WBC: Lökosit, NEU: Nötrofil, LYM: Lenfosit, PLT: Trombosit

ortalama, standart sapma, medyan en düşük, en yüksek, frekans ve oran değerleri kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımı Kolmogorov Simirnov testi ile ölçüldü. Nicel bağımsız verilerin analizinde bağımsız örneklem t test, Mann-Whitney U test kullanıldı. Bağımlı nicel verilerin analizinde eşleştirilmiş örneklem t test, Wilcoxon testi kullanıldı. Nitel bağımsız verilerin analizinde ki-kare test, ki-kare test koşulları sağlanmadığında Fischer test kullanıldı.

Bulgular

Hastaların yaş ortalaması $28,5 \pm 8,9$, kadın/erkek oranı 5/84 olarak bulundu. En sık görülen karşılaşılan yaralanma bölgesi epigastrik bölge (%27), lümenli organ yaralanma oranı %30,3, solid organ yaralanma oranı %9 ve en sık yaralanan intraabdominal organ ince bağırsaklar (9/27) olarak tespit edildi (Tablo 1). Doğrudan ameliyata alınmayan kontrol hastalarının (n=64) takip süresi ortalama $26,1 \pm 23,1$ saat ve tüm hastaların hastanede yatış süresi ortalama $2,9 \pm 2,1$ gündü. Hastalardan 37'si (%41,6) ameliyata alındı ve bunlardan 10'una (%11,2) non-terapötik laparotomi uygulandı. Hastaların %22,5'inin madde/alkol kullandığı ve %42,7'sinin de Türkçe ya da İngilizce bilmediği tespit edildi (Tablo 1).

Non-terapötik laparotomi yapılan hastaların tümünde (n=10) lümenli organ yaralanması görülmezken terapötik laparotomi yapılan hastaların tümünde (n=27) lümenli organ yaralanması tespit edildi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı ($p < 0,001$). Terapötik laparotomi uygulanan hastaların ortalama yatış süresi non-terapötik yapılanların süresinden anlamlı derecede daha yüksek bulundu ($p < 0,001$). Terapötik laparotomi yapılan hastalarda yapılan kontrollerde hematokrit oranı anlamlı derecede düşük, nötrofil ve trombosit sayıları yüksek bulundu ($p < 0,05$) (Tablo 2).

Lisan problemi toplamda 38 hasta tespit edildi (Grup 2) ve bu gruptaki hastaların 20'sine (%52,6) ameliyat yapıldığı ve bunların da 7'sine (%18,4) non-terapötik laparotomi uygulandığı tespit edildi (Tablo 3). Bu oranlar dil problemi olmayan grup 1'e kıyasla anlamlı derecede yüksek bulundu ($p < 0,05$). Grup 1 ve 2 hastalarının yaşları ve cinsiyetleri açısından anlamlı bir farka rastlanmadı ($p > 0,05$) ancak dil problemi olan grupta tüm hastalar erkekti. Dil problemi olan grupta takip süresi dil problemi olmayan gruba kıyasla anlamlı derecede düşük, yatış süresi ise anlamlı derecede yüksek bulundu ($p < 0,05$). Dil problemi olan grupta kullanılan eritrosit süspansiyonu (ES) miktarı ortalaması ve kan transfüzyonu yapılan hasta sayısı oranı, problemi olmayan gruptan anlamlı olarak daha yüksekti ($p < 0,05$) (Tablo 3).

Madde/alkol kullanan toplamda 20 hasta tespit edildi (Grup 4) ve bu gruptaki hastaların 16'sına (%80) ameliyat yapıldığı ve bunların da 6'sına (%30) non-terapötik laparotomi uygulandığı tespit edildi (Tablo 4). Bu hastaların yarısında lümenli organ yaralanması tespit edildi. Bu oranlar madde/alkol kullanmayan grup 3'e kıyasla anlamlı derecede yüksek bulundu ($p < 0,01$). Grup 3 ve 4 hastalarının yaşları ve cinsiyetleri açısından anlamlı bir farka rastlanmadı ($p > 0,05$) ancak madde/alkol kullanan grupta tüm hastalar erkekti. Madde/alkol kullanan grupta takip süresi kullanmayan gruba kıyasla anlamlı derecede düşük, yatış süresi ise anlamlı derecede yüksek bulundu ($p < 0,01$). Madde/alkol kullanan grupta hastaya verilen ES miktarı ortalaması ve kan transfüzyonu yapılan hasta sayısının oranı, kullanmayan gruptan anlamlı olarak daha yüksekti ($p < 0,05$). Madde/alkol kullanan ve kullanmayan gruplar, solid organ yaralanma oranı ve laboratuvar bulguları açısından farklılık göstermemiştir ($p > 0,05$) (Tablo 4).

Tartışma

Dünyada tüm travmaların yaklaşık %9 ila %14,9'u abdominal travmadır (12,13). Eksploratif laparotomi abdominal travmalı hastalarda geleneksel terapötik bir yaklaşımdır ancak özellikle negatif eksploratif laparotomiler morbidite ve mortalite ile ilişkilendirildiği için gereksiz yere yapılmasından kaçınılması gerekmektedir (14,15). Bu kararı verecek olan cerrahın cerrahi seçimini etkileyen faktörlerden biri de hasta ile kooperasyon ve iletişimidir. Buradan yola çıkarak DKAY hastalarında lisan probleminin ve madde/alkol kullanımının non-terapötik laparotomi oranı üzerine etkisini değerlendirdiğimiz bu çalışmada, lisan problemi olan veya madde/alkol kullanan hastalarda ameliyat yapılma oranlarını (%52,6 ve %80) ve non-terapötik laparotomi oranlarını (%18,4 ve %30) yüksek bulduk.

Hastanın hemodinamik stabilitesi, tüm travma mağdurlarında olduğu gibi tedavinin temel dayanağıdır. Hasta hemodinamik olarak kararsızsa resüsitasyon ve erken laparotomi dikkate alınmalıdır. Stabil hastalarda, peritonit belirtilerinin varlığı da laparotomi için kesin bir endikasyondur. Bilinç kaybı, zehirlenme veya lisan problemine veya madde/alkol kullanımına bağlı olarak kooperatif olmama gibi durumlarda fizik muayenenin güvenilirliği açısından cerrahi müdahale planlandığında BT ve USG gibi tanı araçları değerlidir (16). Özellikle zorunlu acil eksploratif laparotomi non-terapötik laparotomi oranını arttırmaktadır. Bazı merkezler omentum veya bağırsak eviserasyonu, parasentezde kan tespitini ve hastanın gelişindeki şok tablosunu, acil laparotomi endikasyonu olarak kabul etmemektedir (17), ancak

Tablo 3. Dil Problemine Göre Sınıflandırılan Hastaların Demografik, Klinik ve Hematolojik Verilerinin Karşılaştırılması

	Dil Problemi (-) Grup 1 N = 51		Dil Problemi (+) Grup 2 N = 38		p değeri
	Ort ± SS	Medyan	Ort ± SS	Medyan	
Yaş	29,0 ± 7,9	26,0	27,7 ± 10,1	24,5	0,121m
Takip Süresi (saat)	28,0 ± 20,8	24,0	18,6 ± 20,4	9,0	0,040m
Yatış Süresi (Gün)	2,3 ± 1,5	2,0	3,2 ± 2,4	2,0	0,029m
ES Sayısı (Adet)	0,3 ± 1,2	0,0	1,2 ± 2,2	0,0	0,030m
HGB (g/dl)					
Geliş	14,4 ± 1,8	14,4	14,8 ± 1,3	14,6	0,280t
Kontrol	13,7 ± 1,9	13,8	13,7 ± 1,8	14,0	0,965t
pE		0,000		0,000	
HCT (%)					
Geliş	42,8 ± 5,1	43,1	43,4 ± 3,3	43,8	0,494t
Kontrol	40,2 ± 5,5	40,1	40,1 ± 5,0	41,5	0,229t
pE		0,000		0,000	
WBC (x103/µl)					
Geliş	11,8 ± 3,9	11,6	12,5 ± 3,8	11,6	0,463m
Kontrol	14,1 ± 4,4	13,7	15,6 ± 6,5	14,2	0,393 m
pw		0,003		0,025	
NEU (x103/µl)					
Geliş	7,2 ± 3,5	6,9	7,8 ± 4,0	6,8	0,743m
Kontrol	10,9 ± 4,3	10,3	12,6 ± 6,1	11,9	0,268m
pw		0,001		0,007	
LYM (x103/µl)					
Geliş	4,0 ± 3,3	3,2	3,6 ± 1,6	3,5	0,724m
Kontrol	2,0 ± 0,9	1,8	2,2 ± 1,5	2,0	0,956m
pw		0,000		0,001	
PLT (x103/µl)					
Geliş	279,8 ± 73,0	273,0	281,2 ± 52,0	282,5	0,781t
Kontrol	259,6 ± 68,1	246,5	239,3 ± 62,0	231,0	0,381t
pE		0,045		0,001	
		Dil Problemi (-) Grup 1	Dil Problemi (+)	Grup 2	pX ²
		N (%)	N (%)		
Cinsiyet					0,128
Kadın		5 (9,8)	0 (0,0)		
Erkek		46 (90,2)	38 (100,0)		
Kan transfüzyonu	(-)	45 (88,2)	27 (71,1)		0,021
Kontrol	(+)	6 (11,8)	11 (28,9)		
Hemogramı	(-)	13 (25,5)	12 (31,6)		0,264
Ameliyat	(+)	38 (74,5)	26 (68,4)		
Ameliyat	(-)	34 (66,7)	18 (47,4)		0,034
Ameliyat	(+)	17 (33,3)	20 (52,6)		
Yapılan ameliyat türü	Non-Terapötik	3 (5,9)	7 (18,4)		0,032*
Lümenli organ yaralanması	Terapötik	14 (27,5)	13 (34,2)		
Solid Organ Yaralanması	(-)	37 (72,5)	25 (65,8)		0,246
Madde/Alkol Kullanımı	(+)	14 (27,5)	13 (34,2)		
Kullanımı	(-)	48 (94,1)	33 (86,8)		0,118
Kullanımı	(+)	3 (5,9)	5 (13,2)		
Kullanımı	(-)	43 (84,3)	26 (68,4)		0,076
Kullanımı	(+)	8 (15,7)	12 (31,6)		

^m Mann-whitney u test; ^{x2} Ki-kare test (Fischer test); ^t t test; ^w Grup içi Wilcoxon test; ^E Grup içi eşleştirilmiş örneklem t test

* Genel popülasyon ile karşılaştırıldı

Ort ± SS: Ortalama ± Standart sapma, ES: eritrosit süspansiyonu, HGB: Hemoglobün, HCT: Hematokrit, WBC: Lökosit, NEU: Nötrofil, LYM: Lenfosit, PLT: Trombosit

Tablo 4. Madde/Alkol Kullanımına Göre Sınıflandırılan Hastaların Demografik, Klinik ve Hematolojik Verilerinin Karşılaştırılması

	Madde/Alkol (-)		Madde/Alkol (+)		p değeri
	Grup 3 N = 69		Grup 4 N = 20		
	Ort ± SS	Medyan	Ort ± SS	Medyan	
Yaş	28,6 ± 8,2	26,0	28,2 ± 11,2	26,0	0,545m
Takip Süresi (saat)	30,0 ± 22,0	24,0	12,7 ± 22,5	0,0	0,001m
Yatış Süresi (Gün)	2,4 ± 1,5	2,0	4,3 ± 3,2	3,0	0,008m
ES Sayısı (Adet)	0,5 ± 1,5	0,0	1,3 ± 2,3	0,0	0,036m
HGB (g/dl)					
Geliş	14,7 ± 1,7	14,7	14,3 ± 1,2	14,4	0,297t
Kontrol	13,7 ± 1,9	13,9	13,6 ± 1,7	13,8	0,975t
pE	0,000		0,042		
HCT (%)					
Geliş	43,1 ± 4,7	43,7	42,9 ± 3,0	43,3	0,847t
Kontrol	40,1 ± 5,4	41,1	40,6 ± 4,4	41,8	0,851t
pE	0,000		0,043		
WBC (x103/µl)					
Geliş	12,0 ± 4,2	11,5	12,3 ± 2,8	11,9	0,417m
Kontrol	14,5 ± 4,5	13,9	16,7 ± 10,5	17,0	0,644 m
pw	0,000		0,469		
NEU (x103/µl)					
Geliş	7,6 ± 4,0	6,9	6,9 ± 2,5	6,7	0,691m
Kontrol	11,5 ± 4,5	10,9	12,7 ± 9,5	9,1	0,931m
pw	0,000		0,499		
LYM (x103/µl)					
Geliş	3,8 ± 2,9	3,2	4,0 ± 1,7	3,9	0,201m
Kontrol	2,1 ± 1,2	1,9	2,0 ± 1,0	1,8	0,846m
pw	0,000		0,043		
PLT (x103/µl)					
Geliş	284,3 ± 66,2	288,0	266,9 ± 57,7	262,5	0,260t
Kontrol	250,8 ± 63,8	245,0	255,9 ± 87,8	217,0	0,706t
pw	0,000		0,735		
		Madde/Alkol (-)	Madde/Alkol (+)		pX ²
		Grup 3	Grup 4		
		N (%)	N (%)		
Cinsiyet					0,491
Kadın		5 (7,2)	0 (0,0)		
Erkek		64 (92,8)	20 (100,0)		
Kan transfüzyonu	(-)	59 (85,5)	13 (65,0)		0,040
	(+)	10 (14,5)	7 (35,0)		
Kontrol	(-)	12 (17,4)	13 (65,0)		0,000
Hemogramı	(+)	57 (82,6)	7 (35,0)		
Ameliyat	(-)	48 (69,6)	4 (20,0)		0,000
	(+)	21 (30,4)	16 (80,0)		
Yapılan ameliyat türü	Non-Terapötik	4 (5,8)	6 (30,0)		0,009
	Terapötik	17 (24,6)	10 (50,0)		
Lümenli organ yaralanması	(-)	52 (75,4)	10 (50,0)		0,030
	(+)	17 (24,6)	10 (50,0)		
Solid Organ Yaralanması	(-)	63 (91,3)	18 (90,0)		0,858
	(+)	6 (8,7)	2 (10,0)		

^m Mann-whitney u test; ^{x2} Ki-kare test (Fischer test); ^t t test; ^w Grup içi Wilcoxon test; ^E Grup içi eşleştirilmiş örneklem t test
Ort ± SS: Ortalama ± Standart sapma, ES: eritrosit süspansiyonu, HGB: Hemoglobün, HCT: Hematokrit, WBC: Lökosit, NEU: Nötrofil, LYM: Lenfosit, PLT: Trombosit

birçok merkez hala bu uygulamayı yapmaktadır. Cerrah abdominal DKAY tedavisinde üç hayati karar vermelidir. Birincisi laparotomi gereksinimi, ikincisi peritonun penetrasyonu ve sonuncusu intraperitoneal hasarın varlığıdır. Cerrah bu teknikler arasında doğru zamanda doğru seçimi yapabilmek için fizik muayene bulgularına ihtiyaç duymakta ve hastalarla iletişimde bulunmak zorundadır. İletişim seri klinik muayenelerin başlangıç noktasıdır ve bu muayeneler belirli aralıklarla sistematik anamnez alınması ve fizik muayeneleri içermektedir. Ertekin ve ark. 117 abdominal penetran DKAY hastasıyla yaptıkları çalışmada cerrahi operasyon olmaksızın dört saatlik seri klinik muayenelerle %79 oranında başarıya ulaşmıştır (18). Van Haarst ve ark. 10 yıllık retrospektif bir çalışmalarında 370 abdominal penetran travmalı hastayı incelemiş ve seri klinik muayeneler yapıldığında non-terapötik laparotomi oranlarında önemli düşüşler tespit etmiştir (19). Çalışmamızda lisan problemi olan veya madde/alkol kullanan hastaların kooperasyonlarının düşük olmasına bağlı olarak non-terapötik laparotomi oranının yüksek olması, DKAY vakalarında seri klinik muayenelerin önemini ortaya koymaktadır.

Abdominal travma ile takip edilen hastanın seri fizik muayenesi en az 16-24 saat boyunca, ilk 4 saatte 30 dakikada bir, sonraki dönemde 2-4 saatte bir ve geri kalan kısımda ise 4-6 saatte bir yapılmalıdır. Tanısal testler ise en az 6 saat ara ile 2 kez yapılmalıdır. Büyük peritoneal efüzyonlu abdominal travma sonrası hemodinamik instabilite olması durumunda, erken laparotomi önerilmektedir (20). Bu hastalarda gecikmiş laparotomi ölüm olasılığının her 3 dakikada bir %1 arttırdığı bilinmektedir (21). Çok değişkenli bir analizde, hastaneye kabulden laparotomiye kadar her 10 dakikalık bir gecikme 24 saat mortaliteyi 1,5 ve yatış mortalitesini 1,4 kat arttırdığı gösterilmiştir (22). Başka bir çalışmada, laparotomisi geciken olan hastaların (> 24 saat), acil laparotomili hastalardan daha yüksek komplikasyon oranına sahip olduğu rapor edilmiştir (23). Biz de çalışmamızda dil problemi olan hastalarda takip süresinin dil problemi olmayan gruba kıyasla anlamlı derecede düşük, yatış süresinin ise anlamlı derecede yüksek olduğunu tespit ettik. Bu durumun, dil bilmeyen hastalardan anamnez alınmadığı için mortaliteyi engellemek adına erken müdahale kararı alınmasına ve daha sık uygulandığı tespit edilen terapötik laparotomi yaklaşımının erken uygulanmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz.

Savaş sırasında künt, yanık veya penetran abdominal travma sebebiyle terapötik veya non-terapötik laparotomi yapılan Amerikan askeri personelinin dahil edildiği bir retrospektif analizde non-terapötik laparotomi oranı %32,1 bulunmuş ve bu oran kısa süreli intraabdominal morbidite oranıyla (%1,7)

ilişkilendirilmiştir (24). Ancak sivillerde yapılan çalışmalarda %3,9 gibi çok daha düşük non-terapötik laparotomi oranlarına rastlanmıştır (25,26). Bizim çalışmamızda ise 89 hastada bu oran %11,2 iken dil problemi olan 38 hastadaki oran %18,4 ve madde/alkol kullanan 20 hastadaki oran ise %30'dur. Sivillerde abdominal yaralanmalarda, başarılı bir selektif nonoperatif yönetimin kullanılması non-terapötik laparotomi oranlarını düşürmeyi başarmıştır ancak patlayıcı cihazlardan kaynaklanan künt karın yaralanmalarına genellikle sivillerde rastlanmayıp, savaş bölgelerindeki askerlerde rastlanması bu hastalar arasında non-terapötik laparotomi sıklığını arttırmıştır (24).

Castillo-Moreno ve ark. intraabdominal organ yaralanması veya retroperitoneal yaralanma şüphesi nedeniyle eksplorasyon laparotomisi uygulanan abdominal penetran travması olan 480 hasta ile yaptıkları prospektif bir çalışmada, non-terapötik laparotominin alkol ve/veya madde intoksikasyonu olan hastaların preoperatif bulguları ile (yaş, cinsiyet, intoksikasyon derecesi, toksik madde tipi, cerrahi endikasyonları) ilişkili olmadığını ortaya koymuştur (27). Bizim çalışmamızda ise madde/alkol kullanan 20 hastanın takip süresi kullanmayan gruba kıyasla anlamlı derecede azalmış, ancak yatış süresi artmıştır. Kan transfüzyon yapılan madde/alkol kullanan hasta sayısı ve kullanılan ES miktarı da artmıştır. Yine bu hastaların %80'ine laparotomi yapılmış ve bu ameliyatların da %30'unun non-terapötik olduğu tespit edilmiştir. Bu oranların madde/alkol kullanmayan hastalara kıyasla yüksek olmasının nedenleri arasında, madde/alkol kullanan bireylerle iletişim eksikliğine bağlı olarak anamnezlerinin yetersiz alınması ve muayene bulgularının sağlıklı toplanamamasının yer aldığı düşünülmüştür.

Hastanın şuur durumunda bir bozukluk ya da iletişimi engelleyecek herhangi bir problem fizik muayenenin kalitesini düşürür ve yetersiz değerlendirme oluşturur. Cerrahi gereksinim kararı geliş anındaki muayene bulguları ve takipteki muayene bulgularının kıyaslanması ile verilen abdominal delici kesici alet yaralanması gibi durumlarda lisan problemi nedeniyle yetersiz anamnez ve muayenenin, cerrahları gereksiz laparotomiye sevk ettiği ve bu durumun non-terapötik laparotomi oranlarını arttırdığı çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlardan biridir. Bu durumun engellenebilmesi için fizik muayene bulgularına daha fazla önem verilmesi, yardımcı görüntüleme yöntemlerinin daha efektif kullanımının sağlanması ve büyük travma merkezlerinde sürekli bir tercümanın görevlendirilmesi ile iletişimin sorununun çözülmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Kaynaklar

1. Clarke DL, Allorto NL, Thomson SR. An audit of failed nonoperative management of abdominal stab wounds. *Injury* 2010; 41(5): 488-491.
2. da Silva M, Navsaria PH, Edu S, Nicol AJ. Evisceration following abdominal stab wounds: analysis of 66 cases. *World J Surg* 2009; 33(2): 215-219.
3. Al-Qahtani NH. Fetal response to music and voice. *Aust NZJ Obstet Gynaecol* 2005; 45(5): 414-417.
4. Shan CX, Ni C, Qiu M, Jiang DZ. Is laparoscopy equal to laparotomy in detecting and treating small bowel injuries in a porcine model? *World J Gastroenterol* 2012; 18(46): 6850-6855.
5. Wiewiora M, Sosada K, Piecuch J, Zurawinski W. The role of laparoscopy in abdominal trauma - review of the literature. *Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne* 2011; 6(3): 121-126.
6. Sanei B, Mahmoudieh M, Talebzadeh H, Shahabi Shahriri S, Aghaei Z. Do patients with penetrating abdominal stab wounds require laparotomy?. *Arch Trauma Res* 2013; 2(1): 21-25.
7. Arikan S, Kocakusak A, Yucel AF, Adas G. A prospective comparison of the selective observation and routine exploration methods for penetrating abdominal stab wounds with organ or omentum evisceration. *J Trauma* 2005; 58(3): 526-532.
8. Morrison JJ, Dickson EJ, Jansen JO, Midwinter MJ. Utility of admission physiology in the surgical triage of isolated ballistic battlefield torso trauma. *J Emerg Trauma Shock* 2012; 5(3): 233-237.
9. Bautz PC. Management of stab wounds in South Africa. *ANZ J Surg* 2007; 77(8): 611-612.
10. Sugrue M, Balogh Z, Lynch J, Bardsley J, Sisson G, Weigelt J. Guidelines for the management of haemodynamically stable patients with stab wounds to the anterior abdomen. *ANZ J Surg* 2007; 77(8): 614-620.
11. Leppäniemi AK, Haapiainen RK. Selective nonoperative management of abdominal stab wounds: prospective randomized study. *World J Surg* 1996; 20: 1101-1106.
12. Smith J, Caldwell E, D'Amours S, Jalaludin B, Sugrue M. Abdominal trauma: a disease in evolution. *ANZ J Surg* 2005; 75(9): 790-794.
13. Lefering R, Nienaber U. Annual Report 2015 [Internet]. *Trauma Register DGU*. 2015 [cited 22 May 2016]. Available from: http://www.traumaregister-dgu.de/fileadmin/user_upload/traumaregister-dgu.de/docs/Downloads/TR-DGU-Jahresbericht_2015.pdf.
14. Watts DD, Fakhry SM. Incidence of hollow viscus injury in blunt trauma: an analysis from 275,557 trauma admissions from the East multi-institutional trial. *J Trauma* 2003; 54(2): 289-294.
15. Ozkan, OV, Justin V, Fingerhut A, Uranues S. Laparoscopy in Abdominal Trauma. *Curr Trauma Rep* 2016; 2: 238-246.
16. Taviloglu K. When to operate on abdominal stab wounds. *Scand J Surg* 2002; 91(1): 58-61.
17. Demetriades D, Rabinowitz B. Indications for operation in abdominal stab wounds. A prospective study of 651 patients. *Ann Surg* 1987; 205: 129-132.
18. Ertekin C, Yanar H, Taviloglu K, Güloğlu R, Alimoglu O. Unnecessary laparotomy by using physical examination and different diagnostic modalities for penetrating abdominal stab wounds. *Emerg Med J* 2005; 22(11): 790-794.
19. van Haarst EP, van Bezooijen BP, Coene PPL, Luitse JS. The efficacy of serial physical examination in penetrating abdominal trauma. *Injury* 1999; 30(9): 599-604.
20. Bouzat P, Valdenaire G, Gauss T, et al. Early management of severe abdominal trauma. *Anaesth Crit Care Pain Med* 2020; 39(2): 269-277.
21. Clarke JR, Trooskin SZ, Doshi PJ, Greenwald L, Mode CJ. Time to laparotomy for intra-abdominal bleeding from trauma does affect survival for delays up to 90 minutes. *J Trauma* 2002; 52(3): 420-425.
22. Barbosa RR, Rowell SE, Fox EE, et al. Increasing time to operation is associated with decreased survival in patients with a positive FAST examination requiring emergent laparotomy. *J Trauma Acute Care Surg* 2013; 75(1 Suppl 1): 48-52.
23. Crookes BA, Shackford SR, Gratton J, Khaleel M, Ratliff J, Osler T. "Never be wrong": the morbidity of negative and delayed laparotomies after blunt trauma. *J Trauma* 2010; 69(6): 1386-1392.
24. Mitchell TA, Hutchison T, Becker TE, Aden JK, Blackburne L, White CE. Nontherapeutic laparotomy in American combat casualties: a 10-year review. *J Trauma Acute Care Surg* 2014; 77(3 Suppl 2): 171-175.
25. Renz BM, Feliciano DV. Unnecessary laparotomies for trauma: a prospective study of morbidity. *J Trauma* 1995; 38(3): 350-356.
26. Schnüriger B, Lam L, Inaba K, Kobayashi L, Barbarino R, Demetriades D. Negative laparotomy in trauma: are we getting better? *Am Surg* 2012; 78 (11): 1219-1223.
27. Castillo-Moreno JR, Enríquez-Domínguez L, Herrera-Ramírez F, Díaz-Rosales JD. Nontherapeutic laparotomy in penetrating abdominal trauma and its relation with the state of alcohol and drugs intoxication. *Cir Gen* 2011; 33 (4): 232-235.

Acil Servise Başvuran Geriyatrik Hastaların Değerlendirilmesi

Evaluation of Geriatric Patients Applying to the Emergency Department

Mehmet Ali Bilgili^{1*}, Mehmet Reşit Öncü²

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Acil Tıp AD, Van, Türkiye

ÖZET

Giriş ve Amaç: Dünyada ve Türkiye’de artan yaşlı nüfusla birlikte acil servise başvuran yaşlı hasta sayısı da artmaktadır. Bu çalışmada acil servise başvuran 65 yaş üzeri yaşlı hastaların, acile başvuru şikâyetlerinin, sık görülen hastalıkların, yatış oranlarının ve yatış yapılan servislerin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereçler: Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine 01.01.2015- 31.12.2015 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve üzeri hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların cinsiyetleri, yaşları, hastaneye başvuru tarih ve saatleri, hastaneye başvuru şikâyetleri, hastanın muayene sonrasında ayakta tedavi düzenlenerek taburcu edilmesi, hastaneye yatış, sevk durumu, yatış yapılmış ise servis ya da yoğun bakıma yatışı, yatış yapılan bölümler ve ön tanımlar incelendi.

Bulgular: Acil servis başvurularının 12.998’i (% 10,1) 65 yaş ve üzerindedir. Hastaların 6571’i erkek (% 50,6), 6427’si (% 49,4) kadındır. Yaş ortalamaları 73.72 ± 6.6 (65-111) idi. En sık başvuru nedenleri baş ağrısı (%25,1) ve göğüs ağrısı (%15,9) idi. Hastaların %84,2’si acil serviste ayakta tedavi edilerek taburcu olurken, %15,4’ünün hastaneye yatışı yapılmıştı. 22 hasta (%0,2) çeşitli nedenlerle sevk olurken, 18 (%0,1) eksitus vakası mevcuttu.

Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda geriyatrik hastaların acil servise başvuru nedenleri arasında en sık acil müdahale gerektiren durumlar; kardiyak problemler, solunum sistemi hastalıkları ve gastrointestinal hastalıklardı.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı hasta, geriyatrik hastalıklar, acil servis

ABSTRACT

Introduction: By increasing elderly population in the world and in Turkey, the number of elderly patients admission to emergency services is also increasing. In this study, it was aimed to determine the complaints during admission, common observed diseases, hospitalization rates and hospitalized services of the elderly patients over 65 years old who applied to the emergency service.

Materials and Methods: The patients aged 65 years and over who applied to Medical Faculty Hospital emergency department between 01.01.2015 and 31.12.2015 were retrospectively evaluated. The patients' gender, age, date and time of admission to the hospital, complaints about admission to the hospital, discharge of the patient after the medical treatment, referral to the hospital or intensive care unit, hospitalized departments and preliminary diagnosis were evaluated.

Results: 12,998 (10,1%) of the emergency department admissions were 65 years of age or older. 6571 of the patients were male (50,6%) and 6427 (49,4%) were female. The mean age was 73.72 ± 6.6 (65-111). The patients most frequently admitted to the hospital with headache (25,1%) and chest pain complaints (15,9%). 84,2% of the patients were treated as outpatient and discharged from the emergency service while, 15,4% of the patients were admitted to the hospital, 22 patients (0,2%) were referred to other centers for various reasons and 18 patients (0,1%) were exitus. 13 of the patients (0,1%) were left the hospital without accepting treatment.

Discussion and conclusion: In our study, the most common necessity of emergent interventions of geriatric patients who admitted to emergency service were, cardiac problems, respiratory system diseases and gastrointestinal diseases.

Key Words: Geriatric diseases, elderly patients, emergency service

Giriş

Yaşlanma; canlılığın olgunlaşma süreci tamamlandıktan sonra fizyolojik kapasitelerinin giderek azaldığı, gittikçe yıprandığı ve buna bağlı

olarak yaşam fonksiyonlarının aksadığı bir süreci ifade eder (1).

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusun sayısı ve genç nüfusa oranı her geçen gün artmaktadır (2).

*Sorumlu Yazar: Mehmet Ali Bilgili, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Van, Türkiye
E-mail: drmalibilgili@gmail.com, Tel: +90 (532) 253 79 73

ORCID ID: Mehmet Ali Bilgili: 0000-0001-8950-2629, Mehmet Reşit Öncü: 0000-0001-9296-2554

Geliş Tarihi: 31.05.2020, Kabul Tarihi: 01.09.2020

Şekil 1. Hastaların Acil Servise Başvuru Şikâyetlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Şekil 2. Hastaların Acil Servisten Çıkış Şekli ve Son Durumlarının Cinsiyete Göre Dağılımı

Kronolojik olarak yaşlanmada 65 yaş üstü nüfus, yaşlı olarak kabul edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 65 yaş ve üstünü yaşlı olarak kabul etmektedirler (3).

Ülkemizdeki demografik değişim sürecinde, nüfusun yaşlanmasıyla birlikte durumun tespiti, karşılaşılması muhtemel sağlık problemlerinin belirlenmesi, yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sağlık politikalarının geliştirilmesi ve oluşturulan politikaların sağlıklı izlenebilmesi için, yaşlı hasta grubunda yapılacak çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu çalışmanın amacı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Acil Servisine başvuran 65 yaş üstü hasta grubunun acil servise başvuru özelliklerinin incelenip, yaşlı hastaların acil servislere başvuru oranını ve sık görülen hastalıklarının belirlenmesi yoluyla acil serviste yaşlı hastaların takip edileceği özel alanların ve özel taramaların oluşturulmasının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Materyal ve Metod

Çalışma için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Klinik araştırmalar Etik Kurulundan 03.06.2016 tarih 10 sayılı kararı ile etik kurul izni alındı. Çalışmaya

Şekil 3. Hastaneye Yatırılarak Tedavi Edilen Hastaların Ön Tanılara Göre Dağılımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Acil Servisi'ne 1 Ocak 2015- 31 Aralık 2015 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve üzeri hastalar dâhil edildi. Hastalara ait bilgiler, bilgisayar kayıtları retrospektif olarak incelenerek; hastaların cinsiyetleri, yaşları, hastaneye başvuru tarihleri ve saatleri, hastaneye başvuru şikâyetleri, hastanın muayene sonrasında ayaktan tedavi düzenlenerek taburcu edilmesi, hastaneye yatış, sevk durumu yatış yapılmış ise servis ya da yoğun bakıma yatışı, yatış yapılan bölümler ön tanıları incelenmiştir. Hastaların hastaneye başvuru saatleri 08.00-15.59, 16.00-23.59 ve 00.00-07.59 şeklinde gruplara ayrılmıştır. Hastalar yaşlarına göre 65-74 yaş aralığı, 75-84 yaş aralığı, 85 yaş ve üzeri olmak üzere üç gruba ayrılarak değerlendirildi. Hastaların acil servise başvuru anındaki şikâyetleri (baş ağrısı, göğüs ağrısı, karın ağrısı, ateş, halsizlik, genel durum bozukluğu, düşme, eklem ağrısı, balgam, travma, renal kolik, diğerleri) şeklinde sınıflandırılmıştır. Ek hastalığı olan birden fazla tanısı olan hastalarda başvuru sırasındaki hastalığı tanı olarak kaydedilmiştir. --Hastaların acil servise başvuru nedenleri; gastrointestinal sistem problemleri, solunum sistemi problemleri, nörolojik problemler, nefrolojik, hematolojik veya endokrinolojik problemler, kardiyovasküler sistem problemleri, kas iskelet sistemi problemleri, genitoüriner sistem problemleri, göz hastalıkları problemleri, travma, onkolojik problemler, kulak burun boğaz hastalıkları, zehirlenmeler ve psikiyatrik problemler olarak gruplandırıldı. Bu problemlere yönelik en sık görülen tanıları değerlendirildi. Hastaların acil servisten çıkış şekli ve son durumları; taburcu, servise yatış, yoğun bakıma yatış, başka sağlık kuruluşuna sevk ve eks olarak sınıflandı. Servis ve yoğun bakımlara yapılan toplam hospitalizasyon sayısı ve yeri değerlendirildi.

İstatistiksel Analiz: Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; Ortalama, Standart Sapma, Minimum ve Maksimum değerler olarak ifade edilirken, Kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Ki-kare testi

Tablo 1. Hastaların Yaş Grubuna Göre Başvuru Nedenlerinin Dağılımı

BAŞVURU NEDENLERİ	YAŞ GRUPLARI							
	65-74 yaş		75-84 yaş		85 ve üzeri		Toplam	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Nörolojik Hastalıklar	2220	17.1	1024	7.9	196	1.5	3440	26.5
Kardiyovasküler Hastalıklar	1298	10.0	845	6.5	224	1.7	2367	18.2
Gastrointestinal Hastalıklar	1231	9.5	668	5.1	188	1.4	2087	16.1
Solunum Sistemi Hastalıkları	1239	9.5	630	4.8	140	1.1	2009	15.5
Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları	679	5.2	270	2.1	46	0.4	995	7.7
Travma	500	3.8	188	1.4	47	0.4	735	5.7
Üriner Sistem Hastalıkları	217	1.7	158	1.2	29	0.2	404	3.1
Onkolojik Hastalıklar	141	1.1	93	0.7	12	0.1	246	1.9
Enfeksiyon Hastalıkları	90	0.7	67	0.5	11	0.1	168	1.3
Nefrolojik Hastalıkları	75	0.6	59	0.5	18	0.1	152	1.2
Deri Hastalıkları	60	0.5	29	0.2	1	0.0	90	0.7
Endokrinolojik Hastalıkları	55	0.4	24	0.2	6	0.0	85	0.7
Göz Hastalıkları	33	0.3	27	0.2	12	0.1	72	0.6
Hematolojik Hastalıkları	34	0.3	26	0.2	9	0.1	69	0.5
KBB Hastalıkları	16	0.1	17	0.1	0	0.0	33	0.3
Psikiyatrik Hastalıkları	6	0.0	7	0.1	4	0.0	17	0.1
Zehirlenme	3	0.0	3	0.0	1	0.0	7	0.1
Diğer	17	0.1	3	0.0	2	0.0	22	0.2
Toplam	7914	60.9	4138	31.8	946	7.3	12998	100

yapılmıştır. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edilmiş ve hesaplamalar için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmanın yapıldığı 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasındaki bir yıllık süre içerisinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi erişkin Acil Servisi'ne başvuran toplam hasta sayısı 128.670 idi. Bu başvuran hastaların 12.998'u (%10,1) 65 yaş ve üzerindediydi. Çalışmaya alınan 12.998 hastanın 6571'i erkek (%50,6), 6427'si (% 49,4) kadındı. Hastaların cinsiyet oranları arasındaki fark istatistik olarak anlamlı değildi ($p > 0.05$). Acil servise

başvuran hastaların 7398'i (%56,9) 08.00-15.59 saatleri arasında, 4691'i (%36,1) 16.00-23.59 saatleri arasında, 908'i ise (%7,0) 00.00-07.59 saatleri arasında başvurmuştu.

Yaş ortalamaları 73.72 ± 6.6 (65-111) idi. Acil servise başvuran 7916 hasta (%60,9) 65-74 yaş aralığında, 4138 hasta (%31,8) 75-84 yaş aralığında, 944 hasta (%7,3) 85 yaş ve üzerindediydi.

Hastalar hastaneye en sık baş ağrısı ve göğüs ağrısı şikayeti ile başvurmuşlardı. Hastaneye başvuran 3260 hastada (%25,1) baş ağrısı, 2070 hastada (%15,9) göğüs ağrısı, 1912 hastada (%14,7) karın ağrısı, 1562 hastada (%12) ateş, 599 hastada (%4,6) halsizlik mevcuttu.

ÖN TANI	YAŞ GRUPLARI						TOPLAM	
	65-74 yaş		75-84 yaş		85 ve üzeri		n	%
	n	%	n	%	n	%		
Başağrısı	2045	15,7	879	6,8	163	1,3	3087	23,7
Nonspesifik Göğüs Ağrısı	946	7,3	562	4,3	164	1,3	1672	12,9
Non Spesifik Karın Ağrısı	990	7,6	496	3,8	132	1,0	1618	12,4
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu	992	7,6	392	3,0	92	0,7	1476	11,4
Yaralanma, Düşme, Minör travma	397	3,1	123	0,9	31	0,2	551	4,2
Myalji	378	2,9	146	1,1	24	0,2	548	4,2
Eklem Ağrısı	301	2,3	124	1,0	22	0,2	447	3,4
Kalp Yetmezliği, AKS	128	1,0	116	0,9	18	0,1	262	2,0
KOAH-Astım	115	0,9	122	0,9	19	0,1	256	2,0
Onkolojik Kanserler	141	1,1	93	0,7	12	0,1	246	1,9
SVO	108	0,8	103	0,8	27	0,2	238	1,8
İdrar Yolu Enfeksiyonu	100	0,8	90	0,7	14	0,1	204	1,6
Pnomoni	82	0,6	81	0,6	17	0,1	180	1,4
Hipertansiyon	97	0,7	71	0,5	11	0,1	179	1,4
Akut/Kronik Böbrek Yetmezliği	75	0,6	59	0,5	18	0,1	152	1,2
Kemik kırıkları	86	0,7	48	0,4	16	0,1	150	1,2
Renal kolik	93	0,7	42	0,3	10	0,1	145	1,1
Kolelitiazis, Akut Pankreatit, Kolesistit	54	0,4	39	0,3	17	0,1	110	0,8
Peptik Ülser, Gastro-Özofagiyal Reflü Hastalığı	62	0,5	34	0,3	8	0,1	104	0,8
Ateş	46	0,4	43	0,3	9	0,1	98	0,8
Vertigo	56	0,4	32	0,2	4	0,0	92	0,7
Ürtiker	60	0,5	29	0,2	1	0,0	90	0,7
Diyabetes Mellitus	55	0,4	24	0,2	6	0,0	85	0,7
Derin Ven Trombozu, Tromboflebit	42	0,3	34	0,3	9	0,1	85	0,7
GİS Kanama	31	0,2	38	0,3	13	0,1	82	0,6
Pulmoner Emboli, Pnömotoraks, Plevral Effüzyon	33	0,3	30	0,2	12	0,1	75	0,6
Akut Batın	40	0,3	24	0,2	10	0,1	74	0,6
Akut Miyokard Enfarktüsü	42	0,3	22	0,2	10	0,1	74	0,6
Göz Yaralanma, Glokom	33	0,3	27	0,2	12	0,1	72	0,6
Anemi	34	0,3	26	0,2	9	0,1	69	0,5
Selülit- Abse	37	0,3	19	0,1	2	0,0	58	0,4
Aritmi	25	0,2	26	0,2	7	0,1	58	0,4
Konstipasyon	25	0,2	15	0,1	2	0,0	42	0,3
Benign Prostat Hiperplazisi	14	0,1	20	0,2	4	0,0	38	0,3
Kardiyak Arrest	18	0,1	14	0,1	5	0,0	37	0,3
Trafik Kazası	17	0,1	17	0,1	0	0,0	34	0,3
Epistaksis	16	0,1	17	0,1	0	0,0	33	0,3
Gastroenterit	12	0,1	8	0,1	3	0,0	23	0,2
Uyku Apnesi	17	0,1	5	0,0	0	0,0	22	0,2
Karaciğer Yetmezliği	8	0,1	10	0,1	1	0,0	19	0,1
Senkop ve Bayılma	8	0,1	8	0,1	2	0,0	18	0,1
Anksiyete, Depresyon	6	0,0	7	0,1	4	0,0	17	0,1
Böbrek Taşı	10	0,1	6	0,0	1	0,0	17	0,1
Karaciğer Sirozu	9	0,1	4	0,0	2	0,0	15	0,1
Özofagusta, Solunum Yolunda Yabancı Cisim	9	0,1	1	0,0	0	0,0	10	0,1
Karbonmonoksitin Toksik Etkisi - Akreplerle Temas	3	0,0	3	0,0	1	0,0	7	0,1
Sepsis	2	0,0	3	0,0	0	0,0	5	0,0
Bruselloz	3	0,0	2	0,0	0	0,0	5	0,0
Diğer: Yanık, Dekubitus								
Ülseri, Hipoparatiroidi, Demans, Parkinson	13	0,1	4	0,0	2	0,0	19	0,1
Toplam	7914		4138		946		12998	100

Tablo 2. Hastaların yaş grubuna göre ön tanılarının dağılımı

Yaş gruplarına göre hastaların acil servise başvuruları incelendiğinde 65-74 yaş arasındaki hastaların acil servise en sık başvuru şikâyetleri sıklık sırasına göre ilk beş şikâyet başağrısı (%16,4), göğüs ağrısı (%8,8),

karın ağrısı (%8,8), ateş (%7,9) ve halsizlik (%3,1) idi. 75-84 yaşları arasındaki hastaların %7,3'ü baş ağrısı, %5,6'sı göğüs ağrısı, %4,6'sı karın ağrısı, %3,3'ü ateş ve %1,3'ü halsizlik şikâyeti ile başvurmuştur. 85 yaş ve

üzeri hastaların %1,5'i göğüs ağrısı, %1,3'ü baş ağrısı, %1,3'ü karın ağrısı, %0,8'i ateş ve %0,4'ü genel durum bozukluğu ile acil servise başvurmuştu. Acil servise başvuru şikâyetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı Şekil-1'de belirtilmiştir.

Hastaneye başvuran 12998 hastanın 10939'u (%84,2) taburcu olmuştu, 2006 hastanın (%15,4) hastaneye yatışı yapılmıştı, 22 hasta (%0,2) çeşitli nedenlerle sevk olmuştu, 18 hasta (%0,1) eksitus (Servis ya da yoğun bakıma yatıp eks olan hastaların buna dahil edilmedi). On üç hasta (%0,1) tedaviyi kabul etmeyerek hastaneden ayrılmıştı.

Hastaların tedavisi sonrası durumları ile yaş dağılımı incelendiğinde; 65-74 yaş arasındaki hastaların 1001'ine (%7,7), 75-84 arasındaki hastaların 799'una (%6,1), 85 yaş ve üzeri hastaların 206'sına (%1,6) yatış yapılmıştı. 65-74 yaş aralığındaki hastaların hastaneye yatış oranı istatistik olarak fazlaydı ($p<0.05$). Hastaların acil servisten çıkış şekli ve sonrası durumlarının cinsiyete göre dağılımı Şekil-2' de belirtilmiştir.

Hastaneye yatış yapılan 2006 hastanın 1301'i (%64,9) normal servise, 705'inin (%35,1) yoğun bakıma yatışı yapılmıştı. Normal servise yatan hastaların 818'i (%40,8) dâhili bölümlere, 483'ü (%24,1) cerrahi bölümlere yatırılmıştı. Yoğun bakıma yatırılan hastaların 585'i (%29,1) dâhili yoğun bakımlara, 120'si (%6,0) cerrahi yoğun bakımlara yatışı yapılmıştı.

Acil servise başvuran 65 yaş üstü hastaların 3440'ı (%26,5) nörolojik hastalıklar, 2367'si (%18,2) kardiyovasküler hastalıklar, 2087'si (%16,1) gastroenterolojik hastalıklar, 2009'u (%15,5) solunum sistemi hastalıkları, 995'i (%7,7) kas iskelet sistemi hastalıkları, 735'i (%5,7) travma ile başvurmuştu.

Acil servise başvuran hastaların başvuru sebebi ile yaş aralığı arasındaki ilişki incelendiğinde yaş grupları ve başvuru sebepleri arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Hastaların başvuru sebebi ile yaş grubu arasındaki ilişkinin dağılımı Tablo-1'de belirtilmiştir.

Acil servise başvuran hastaların acil servise başvuru nedenleri ile tedavi sonrası durumları incelendiğinde en fazla yatış yapılan hastalık grubu kardiyovasküler sistem hastalıklarıyla başvuran hasta grubu olmuştur 599 hasta (%4,6), bunu sırasıyla solunum sistemi hastalıkları 326 hasta (%2,5), gastrointestinal hastalıklar 283 hasta (%2,2), nörolojik hastalıklar 186 hasta (%1,4) ve 173 hasta (%1,3) ile onkolojik hastalıklar izlemiştir.

Acil servise başvuran hastalar ön tanılara göre değerlendirildiğinde 3087'si (%23,7) baş ağrısı, 1672'si (%12,9) nonspesifik göğüs ağrısı, 1618'i (%12,4) non spesifik karın ağrısı, 1476'sı (%11,4) ÜSYE, 551'i (%4,2) yaralanma, düşme, minör travma ön tanısı almıştır. Ön tanıları cinsiyete göre incelendiğinde

erkek ve kadın hastalar arasında istatistik olarak anlamlı fark vardı ($p<0.05$). Kadınlarda nonspesifik karın ağrısı, diyabetes mellitus erkeklerde ise yaralanma, düşme, minör travma, idrar yolu infeksiyonu, renal kolik, benign prostat hiperplazisi, istatistik olarak anlamlı fazlaydı ($p<0.05$)

Acil servise başvuran hastaların ön tanıları yaş dağılımına göre incelendiğinde 65-74 yaş aralığında başvuran hastalarda en sık ilk üç hastalık ön tanıları baş ağrısı (2045 hasta, %15,7), ÜSYE (992 hasta, %7,6), nonspesifik karın ağrısı (990 hasta, %7,6) şeklindeydi. 75-84 yaş aralığında başvuran hastalar en sık baş ağrısı (879 hasta, %6,8), nonspesifik göğüs ağrısı (562 hasta, %4,3) ve nonspesifik karın ağrısı (496 hasta, %3,8) ön tanıları ile acile başvurdu. 85 yaş ve üstü başvuran hastalarda en sık ilk üç hastalık ön tanıları nonspesifik göğüs ağrısı (164 hasta, %1,3), baş ağrısı (163 hasta, %1,3) ve nonspesifik karın ağrısı (132 hasta, %1,0) olarak saptandı. Yaş grupları ile ön tanılar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Hastaların ön tanılarının yaş gruplarına göre dağılımı Tablo-2'de, hastaneye yatırılarak tedavi edilen hastaların öntanıları ise Şekil-3'te belirtilmiştir.

Tartışma

Dünyadaki yaşlı nüfus (65 yaş ve üzeri) 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi olup yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %8 olmuştur. Yaşlı nüfusun %43,6'sını erkek nüfus, %56,4'ünü kadın nüfus oluşturmuştur. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2, 2050 yılında %20,8, 2075 yılında ise %27,7'ye yükseleceği tahmin edilmektedir (4). Yaşlı nüfusta artış bu yaş grubunda eşlik eden hastalıkların da artması ile sonuçlanmaktadır. Yaşlı hastalar normal popülasyona göre çok daha sık acil servise başvurmakta ve daha sık yoğun bakım ihtiyacı hissetmektedir. İlerleyen yıllarda acil servise başvuran yaşlı hastaların oranının artacağı öngörülmekte olup geriyatrik hasta grubunu iyi tanımak önem arzedecektir (5).

Çalışmamızda geriyatrik yaş grubu acil servis başvurularının %10,1'ini oluşturmaktaydı. Avrupa ve Amerika'da yapılan çalışmalarda yaşlı hastaların acil servis başvurularının, tüm başvuruların % 11-23'ünü oluşturduğu bildirilmiştir (6-9). Ülkemizde yapılan çalışmalara baktığımızda Ünsal ve ark. tarafından Eskişehir'de yapılan hem devlet hastaneleri hem de üniversite hastanesine başvuruların değerlendirildiği bir çalışmada acil servise yaşlı hasta başvurusu %13 olarak saptanmıştır. Ancak bu çalışmada yaşlı hastalar için alt sınır 60 yaş olarak kabul edilmiştir (10). Ülkemizde yapılan diğer çalışmalara baktığımızda bu oranı Kekeç ve ark.'ı (Çukurova Üniversitesi, Tıp

Fakültesi Hastanesi Acil servisi) %14,3, Mert (Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servisi) % 9, Çığışar ve ark.'ı (Kafkas Üniversitesi, Sağlık Araştırma ve Eğitim Hastanesi Acil servisi) %19.6 olarak bildirmişlerdir (11-13). Çalışmamızda bulduğumuz %10,1 oranı daha önceki çalışma sonuçları ile benzerdi.

Geriyatrik hastaların acil servislere gündüz saatlerinde ve hafta sonları daha fazla başvuru yaptıkları bildirilmiştir (14). Mert tarafından yapılan çalışmada yaşlı hastaların acil servise gündüz çalışma saatlerinde %59 oranında başvurduğu bulunmuştur (13). Çalışmamızda da benzer şekilde geriyatrik hastaların başvuru saatleri değerlendirildiğinde en sık gündüz saatlerinde başvuru yapıldığı görüldü. Hastaların %56,9'u saat 8.00 ile 16.00 arasında acil servise başvurmuştu.

Acil servise yaşlı hastaların başvuru nedenlerine baktığımızda Ünsal ve ark. en sık başvuru nedenlerinin hipertansiyon, kardiyak ve pulmoner hastalıklar, üst solunum yolu ve idrar yolu infeksiyonları olduğunu görmüşlerdir (10). Çığışar ve ark. nın Kars'ta Acil servise başvuran geriyatrik hastaları değerlendirdikleri çalışmalarında yaşlıların acil servise başvuru nedenleri arasında ilk beş sırada dolaşım sistemi hastalıkları (%46,3), solunum sistemi hastalıkları (%15,6), kas iskelet sistemi hastalıkları (%9), endokrin beslenme ve metabolik hastalıklar (%6,5) semptomlar ve anormal klinik ve laboratuvar bulguları (%4,5) yer almaktadır (11). Mert tarafından yapılan çalışmada kardiyak problemlerin %27, gastrointestinal problemlerin %18, solunum sistemi problemleri %12, kas-iskelet sistemi problemleri %10, nöroloji problemler %9 sıklıkta olduğunu bildirilmiştir (13). Geriyatrik hastalarda kardiyak ve solunum hastalıkları 2,6 kat daha sık görülmektedir (15). Kekeç ve ark. acil başvurularında ilk üç nedeni metabolik sistemik hastalıklar, kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar olarak rapor etmişlerdir (11). Hu ve ark. acil kabullerin başlıca nedenlerini serebrovasküler olaylar, onkolojik hastalıklar ve kardiyovasküler hastalıklar olarak bildirmişlerdir (16). Castella ve ark. nın çalışmasında en sık başvuru sebebi dolaşım sistemi hastalıkları olarak bulunmuştur (17). Ettinger ve ark. geriyatrik hastalarda kardiyak problemlerin, %28,4 ve pulmoner problemlerin %5,3 oranında olduğunu bildirmişlerdir (18). Çalışmamızda en sık ilk beş başvuru nedeni olarak nörolojik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, gastroenterolojik hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları ve kas iskelet sistemi hastalıkları yer almaktaydı. Yapılan çalışmaların sonuçlarına bakıldığında yaşlı hastalarda kardiyak ve solunum sistemi hastalıklarının ön planda olduğu ancak bölgeler arası farklılıkların izlenebildiği görülmektedir.

Acil servise yaşlı hastaların başvuru nedenlerine baktığımızda çalışmamızda en sık ilk üç başvuru nedeni baş ağrısı (%25,1), göğüs ağrısı (%15,9), karın ağrısı (%14,7) olarak bulundu. Diğer çalışmalara baktığımızda Ross ve ark. yaşlı hastalarda en sık acile başvuru nedeninin göğüs ağrısı (%24) olduğunu bildirmişlerdir (19). Chen ve ark. erkeklerde dispnenin, kadınlarda ise karın ağrısının en sık başvuru nedeni olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca kaza, travma nedeniyle başvurunun kadınlarda daha sık olduğunu belirtmişlerdir (20). Türkiye'de yapılan çalışmalarda Karataş ve ark. düşme sıklığının kadınlarda daha sık görüldüğünü ve cinsiyetin en önemli risk faktörü olduğunu belirtmişlerdir (21). Hamdy ve ark. da benzer şekilde kaza, travma sıklığını kardiyak problemlerden daha sık olarak saptamışlardır (14). Ünsal ve ark. ise kaza, travma sıklığının çalışmalarında en sık görülen ilk beş hastalık grubunda yer almadığını belirtmişlerdir (10). Çalışmamızda da kaza, travma sıklığının oldukça düşük olduğu görüldü.

Acil servise başvuran yaşlı hastaların şikayeti sıklıkla acil serviste ayaktan tedavi (%84,2) edilmişti. En sık başvuru nedeni nörolojik şikayetler ve baş ağrısı iken, yatış yapılarak tedavi edilen gruba baktığımızda normal servise yatırılan hastalarda ilk sırayı solunum sistemi hastalıkları (%13,3), kardiyak problemler (%5,6) ve gastrointestinal sistem hastalıkları (%5,2) almaktaydı. Yoğun bakımda tedavi gerektiren hasta grubunu ise ilk sırada kardiyak problemler oluşturmaktaydı (%20,6). Sonuçlar literatür ile uyumluydu. Mert yaptığı çalışmada kardiyak problemleri en sık başvuru nedeni olarak bildirmişti (13). Ettinger ve ark. da yaşlı hastalarda kardiyak problemlerin %28,4 oranında olduğunu bildirmişlerdir (18). Çalışmamızda nörolojik başvuru nedenlerinin en sık neden olup, kardiyak problemlerin ise en sık yoğun bakım yatış nedeni olması acil olmayan nedenlerle de acil servise sık başvuru yapılmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde acil serviste yaşlı hastaların kardiyak problemlerine daha fazla önem vermenin, tanı ve tedavi girişimlerini hızlı yapmanın, morbidite ve mortaliteyi önemli oranlarda azaltabileceğini düşündürmektedir.

Sonuç olarak yaşlı popülasyonda artma ile birlikte acil servislere yaşlı hastaların başvurusu da artmaktadır. Yaşlı hastalarda birden fazla hastalık ve çoklu ilaç kullanımı mevcut olup buna bağlı olarak gençlere göre acilde kalış süreleri daha uzun, istenilen tetkik sayısı daha fazla olabilmektedir. Farklı çalışmalarda yaşlı hastaların acile servise başvuru nedenleri farklı sıklıkta çıksa da en çok başvuru nedenini genellikle kardiyak problemler oluşturmaktadır. Çalışmamızda da acile başvuru nedenlerinde en sık neden olmayan fakat yoğun bakım yatış nedenleri arasında kardiyak problemler ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle acil kardiyak hastalıklara yönelik korunma amacıyla yeni

çalışmaların yapılması, acil hizmetlerinin planlanması, protokol ve sistemlerin geliştirilmesinin acil servis hizmetlerinin kalite ve hızının artırılmasında önemli olacağını düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Güler Ç. Yaşlılıkta Tanımlar ve Yaşlılık Üstüne Söylenenler. *Turkish Journal of Geriatrics. Geriatri* 1998; 1(2): 105.
2. Aydemir B. İstatistiklerle yaşlılar. Türkiye İstatistik Kurumu. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara, 2015; Yayın no: 4365.
3. Beğler T, Yavuzer H. Yaşlılık ve Yaşlılık Epidemiyolojisi. *Klinik Gelişim İstanbul Tabip Odası Süreli Yayınları* 2012; 25(3): 1-3.
4. Türkiye istatistik kurumu. İstatistiklerle Yaşlılar, 2014. <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.d?id=18620>
5. Mert E. Geriatrik hastaların acil servis kullanımı. *Turk J Geriatrics*. 2006; 9(2): 70-74.
6. Schumacher JG. Emergency medicine and older adults: continuing challenges and opportunities. *Am J Emerg Med* 2005; 23(4): 556-560.
7. Myers S. Patient care. *Elderly emergency. Hosp Health Netw* 2005; 79(7): 24-26.
8. George G, Jell C, Todd BS. Effect of population ageing on emergency department speed and efficiency: a historical perspective from a district general hospital in the UK. *Emerg Med J* 2006; 23(5): 379-383.
9. Strange GR, Chen EH, Sanders AB. Use of emergency departments by elderly patients: projections from a multicenter data base. *Ann Emerg Med* 1992; 21(7): 819-824.
10. Ünsal A, Çevik AA, Metintaş S, Arslantaş D, İnan OÇ. Yaşlı hastaların acil servis başvuruları. *Turk J Geriatrics* 2003; 6(3): 83-88.
11. Kekeç Z, Koç F, Büyük S. Acil serviste yaşlı hasta yatışlarının gözden geçirilmesi. *Akademik Acil Tıp Dergisi* 2009; 8(3): 21-24.
12. Çığışar G, Akkuş Y, Elnare G, Erdemir-Öztürk E, Palas MB. Yaşlıların acil servise başvurma nedenleri: Kars'ta retrospektif bir çalışma. *Turk J Geriatrics* 2016; 19(1): 19-26.
13. Mert E. Geriatrik hastaların acil servis kullanımı. *Turk J Geriatrics* 2006; 9(2): 70-74.
14. Hamdy RC, Forrest LJ, Moore SW, Cancellaro L. Use of emergency departments by the elderly in rural areas. *South Med J* 1997; 90(6): 616-620.
15. Dickinson ET, Verdile VP, Kostyun CT, Salluzzo RF. Geriatric use of emergency medical services. *Ann Emerg Med* 1996; 27(2): 199-203.
16. Hu SC, Yen D, Yu YC, Kao WF, Wang LM. Elderly use of the ED in an Asian metropolis. *Am J Emerg Med* 1999; 17(1): 95-99.
17. Castellà X, Mompert A, Pérez G. [Hospital utilization for acute problems of the elderly. Catalonia, 1982-1990]. *Gac Sanit* 1997; 11(6): 259-265.
18. Ettinger WH, Casani JA, Coon PJ, Muller DC, Piazza-Appel K. Patterns of use of the emergency department by elderly patients. *J Gerontol* 1987; 42(6): 638-642.
19. Ross MA, Compton S, Richardson D, Jones R, Nittis T, Wilson A. The use and effectiveness of an emergency department observation unit for elderly patients. *Ann Emerg Med* 2003; 41(5): 668-677.
20. Chen JC, Bullard MJ, Hu PM, Chiu TF, Liao HC, Liaw SJ. Differences of disease characteristics between genders in emergency department elderly of a community hospital in Taiwan. *Chang Gung Med J* 2000; 23(4): 190-196.
21. Karataş GK, Maral I. Ankara-Gölbaşı ilçesinde geriatrik popülasyonda 6 aylık dönemde düşme sıklığı ve düşme için risk faktörleri. *Turk J Geriatrics* 2001; 4152-158.

Metastatik Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Platin Seçiminin Sağkalım Üzerine Etkisi ve Sağkalımı Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Deneyimi

The Effect of Choice of Platinum On Survival and Factors Affecting Survival In Metastatic Small Cell Lung Cancer: A Single Center Experience

Ayşegül Sakin^{1*}, Mehmet Naci Aldemir², Murat Alay³

¹İç Hastalıkları Kliniği, Van Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Van, Türkiye

²Tıbbi onkoloji Kliniği, Yüzüncü yıl üniversitesi tıp fakültesi, Van, Türkiye

³Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü, Yüzüncü yıl üniversitesi tıp fakültesi, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu retrospektif çalışmada, metastatik KHAK hastalarında platin (karboplatin veya sispilin) seçiminin sağkalım üzerine etkisini ve sağkalımı etkileyen faktörlerin belirlenmesini amaçladık.

Gereç ve Yöntem: İlk seri tedavi de platin bazlı kemoterapi ile tedavi edilen, 18 yaş ve üzeri, dataları mevcut toplamda 87 metastatik KHAK tanılı hasta alındı. Hastalar aldığı platin bazlı tedavi tipine göre sispilin+etoposid(SE) ve karboplatin + etoposid(KE) olarak gruplandırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 87 hastanın 16 (%18,4) sı kadındı. Ortanca yaşı 58 idi. SE ve KE ile tedavi edilen hasta sayıları sırası ile 65 ve 22 idi. SE ve KE ile tedavi edilen hastaların ortanca progresyonsuz sağkalımı(PSK), sırasıyla 6 ay ve 5 aydı ($p=0.171$), karşılık gelen ortanca genel sağkalım (GSK) süreleri 9 ay ve 8 aydı ($p=0.173$). Performans skoru, torakal radyoterapi uygulanması ve ilk seri tedavi yanıtı sağkalımı etkileyen bağımsız faktörler olarak bulundu.

Sonuç: Çalışmamızda, ilk seri tedavide SE 'ye kıyasla KE tedavisi metastatik KHAK'inde etkilemedi. Ancak tanı anında performans skoru kötü olanların sağkalımının performans skoru iyi olanlardan daha düşük olduğu gözlemlendi. Bunun yanında, torakal radyoterapi verilmesi ve ilk seri kemoterapiye daha iyi bir yanıt sağkalımı iyileştirdi.

Anahtar Sözcükler: Küçük Hücreli Akciğer Kanseri; Prognostik Faktörler; Sispilin; Karboplatin; Sağkalım

Abstract

Objective: In this retrospective study, we aimed to analyze the effect of choice of platinum chemotherapy (carboplatin vs. cisplatin) on survival in patients with small cell lung cancer(SCLC) and to identify the factors affecting survival.

Material and Methods: A total of 87 metastatic SCLC patients with available data, who were equal to or greater than 18 years and were treated with platinum-based chemotherapy at first-line setting, were included. Patients were grouped according to type of platinum treatment as 'cisplatin + etoposide(PE)' or 'carboplatin + etoposide(CE)'.

Result: Of the 87 patients included in the study, 16 (%18,4) were female. The median age was 58 years. The numbers of patients treated with PE and CE were 65 and 22, respectively. The median progression-free survivals of patients treated with PE vs. CE were 6 months and 5 months, respectively ($p=0.171$), with corresponding overall survival (OS) durations of 9 months and 8 months ($p=0.173$). Performance status, administering thoracic radiotherapy and response to first-line chemotherapy were found to be the independent factors affecting OS.

Conclusion: In our study, first-line treatment with CE vs. PE did not affect survival in the patients with metastatic SCLC. However, the survival of patients with poor performance status was observed to be lower than those with better performance status. In addition, administering thoracic radiotherapy and a better response to first-line chemotherapy improved survival.

Key Words: Small cell lung cancer; Prognostic factors; Cisplatin; Carboplatin; Survival

*Sorumlu Yazar: Ayşegül Sakin, İç Hastalıkları Kliniği, Van Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Van, Türkiye

E-mail: mdaysegulsakin@gmail.com, Tel: +90 (432) 215 15 46

ORCID ID: Ayşegül Sakin: 0000-0002-8262-6570, Mehmet Naci Aldemir: 0000-0002-7931-9078, Murat Alay: 0000-0002-5318-9981

Geliş Tarihi: 07.06.2020, Kabul Tarihi: 12.01.2021

Giriş

Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK), tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık % 15'ini oluşturan nöroendokrin bir tümördür. KHAK genellikle sigara içenlerde görülür. küçük hücreli dışı akciğer kanserine (KHDAK) göre, daha agresif davranış seyri gösterir ve kısa sürede yaygın metastazlar ile kendini gösterebilir (1, 2).

Uluslararası Akciğer Kanseri Çalışması Derneği (IASCLC), KHAK'ini tümör, nod ve metastaz (TNM) evreleme sistemine göre evrelendirilmesini tavsiye etmesine rağmen, hastalar çoğunlukla, yaygın evre (YE) ve sınırlı evre (SE) hastalık olarak evrelendirilir. Yeni tanı alan KHAK'li hastalarının neredeyse 2/3'ü YE-KHAK olarak tanı alır (2, 3).

KHAK, başlangıçta kemoterapi (KT) ve radyoterapi (RT) tedavisine oldukça duyarlı olmasına rağmen, SE-KHAK hastalar bile tedaviden sonraki birkaç içinde bile yaygın metastatik hale gelebilmektedir. KHAK'li hastalar, tedavi verilmez ise nadiren birkaç aydan fazla hayatta kalırlar. KHAK 'inde, KT'nin, en iyi destekleyici tedaviye(EDT) kıyasla sağkalımı uzattığı birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu sağkalım faydası, Metastatik hastalık, kötü performans durumu ve ciddi organ fonksiyon bozukluğu olan hastalarda bile gösterilmiştir (4-8).

Akciğer kanserinde prognozu etkileyen faktörler ile ilgili çalışmaların çoğu KHDAK ile yapılmıştır. Bununla birlikte, KHAK'de de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda hastalık evresi, Eastern Cooperative Oncology Group performans statüsü (ECOG PS), hemogram parametreleri, laktat dehidrogenaz (LDH) ve C-reaktif protein (CRP) düzeylerinin sağkalımı etkilediği savunulmuştur (9-13). Bizde, çalışmamızda tanı anında metastatik evrede olan KHAK'inde ilk seri tedavide karboplatin veya sisplatin seçiminin sağkalıma etkisini ve ayrıca sağkalımı etkileyen faktörlerin retrospektif olarak incelenmesini amaçladık.

Materyal ve Metot

Çalışma Popülasyonu: Çalışmaya 2014-2020 yılları arasında tıbbi onkoloji kliniğinde takip ve tedavisi yapılan hastalar alındı. Çalışmaya tanı anında metastatik evrede olan, 18 yaş ve üzeri, ilk seri tedavide sisplatin (75 mg/kg/m² 21 gün ara ile) + etoposid (100 mg/kg/m² 21 gün ara ile 3 gün boyunca) veya karboplatin (AUC5) + etoposid (100 mg/kg/m² 21 gün ara ile 3 gün boyunca)

tedavisi verilen ve verilerine eksiksiz ulaşılabilen hastalar alındı. Çalışmaya 18 yaşın altında olan, tanı anında uzak metastazı olmayan, KHAK dışındaki histolojiler, birden fazla malignitesi olan hastalar, ilk seri tedaviden platin bazlı tedavi alamayan hastalar çalışmaya alınmadı. Çalışma kriterlerine uyan ve onkoloji bilim dalında takipli 87 hasta alındı. Hastalar aldığı platin bazlı rejime göre sisplatin + etoposid (SE) verilen ve karboplatin + etoposid (KE) verilen olarak gruplandırıldı.

Veri Toplama: Hastaların cinsiyet, yaş, sigara kullanım durumu, ECOG performans durumu, tanı anındaki metastaz lokalizasyonu, tedavi sonrası torakal RT tedavi durumu, ils seri tedavi kür sayısı, ilk seri progresyon durumu, ikinci seri tedavi alabilme durumu ve son durum verileri yazılı arşiv dosyalarından elde edildi. Progresyonsuz sağkalım süresi (PSK), tanı tarihinden progresyon gelişene kadar geçen süre olarak hesaplandı. Genel sağkalım (GSK), tanı tarihinden ölüm gelişen tarihe veya son kontrol tarihine kadar geçen süre olarak hesaplandı.

Etik Kurul İzni: Bu çalışma Helsinki bildirgesine uygun olarak dizayn edildi ve yapıldı. Çalışma, Van Yüzüncü Yıl üniversitesi etik kurulu tarafından incelendi ve onaylandı.

İstatistiksel Analiz: Analizler için Statistical Package for the Social Sciences 22 (IBM Corp. 2013) kullanıldı. Gruplarda oranların karşılaştırılması için Ki Kare Analizi kullanıldı. Sağ kalım analizleri için Kaplan Meier Analizi kullanıldı. Belirleyici faktörler için Cox Regresyon Analizi kullanıldı. Tek değişkenli analizde p<0.250 saptanan değerler ile Enter model kullanılarak çok değişkenli analiz yapıldı.

Bulgular

Çalışmaya 16 (%18,4) kadın ve 71 (%81,6) erkek olmak üzere toplam 87 hasta alındı. Hastaların ortanca yaşı, 58 yıl (35-82) di. Sadece 8(%9,2) hastada sigara kullanım öyküsü yoktu. 15 (%17,2) hastanın ECOG performans durumu 3 ve üzerinde idi. Tanı anında 47 (%54,0) hastada kemik metastazı, 25 (%28,7) hastada karaciğer metastazı, 17 (%19,5) hastada surrenal metastaz vardı. Tedavi olarak 65(%74,7) hastaya SE ve 22 (%25,3) hastaya KE verilmişti. KT sonrası 17 (%19,5) hastaya torakal RT verilmişti. Takipte 83 (%95,4) hastada progresyon gelişmişti ve 72 (%82,8) hasta exitus olmuştu (Tablo 1).

Tedavi gruplarında cinsiyet, sigara kullanım durumu, ECOG performans durumu, karaciğer

Tablo 1. Hastaların tedavi gruplarına göre özellikleri

		Tüm hastalar (n=87)		Sisplatin+ Etoposit (n=65)		Karboplatin+ Etoposit (n=22)		p
		n	%	n	%	n	%	
Cinsiyet	Kadın	16	18,4	13	20,0	3	13,6	0,505
	Erkek	71	81,6	52	80,0	19	86,4	
Sigara içme durumu	Yok	8	9,2	6	9,2	2	9,1	0,984
	Var	79	90,8	59	90,8	20	90,9	
Yaş (yıl)	Ortanca (min-max)	58 (35-82)		57 (35-77)		61 (44-82)		0,023
	0-1	46	52,9	39	60,0	7	31,8	
ECOG PS	2	26	29,9	17	26,2	9	40,9	0,075
	3	15	17,2	9	13,8	6	27,3	0,051
Tanı anındaki metastaz lokalizasyonu	Beyin	21	24,1	16	24,6	5	22,7	0,858
	Plevra	22	25,3	13	20,0	9	40,9	0,051
	Karşı akciğer	13	14,9	9	13,8	4	18,2	0,622
	Karaciğer	25	28,7	15	23,1	10	45,5	0,045
	Surrenal	17	19,5	12	18,5	5	22,7	0,633
	Kemik	47	54,0	33	50,8	14	63,6	0,295
	Pankreas	2	2,3	2	3,1	0	0,0	0,405
Torakal RT	Uzak lenf nodu	12	13,8	11	16,9	1	4,5	0,146
	Var	17	19,5	13	20,0	4	18,2	0,853
İlk seri kür sayısı		4 (2-8)		5 (2-7)		4 (3-6)		0,078
İlk seri tedavi yanıtı	Tam	11	12,6	10	15,4	1	4,5	0,562
	Parsiyel	48	55,2	35	53,8	13	59,1	
	Stabil	9	10,3	7	10,8	2	9,1	
	Progrese	19	21,8	13	20,0	6	27,3	
İlk seri progresyon		83	95,4	62	95,4	21	95,5	
İkinci seri tedavi		24	28,9	19	30,6	5	23,8	
Son durum	Hayatta	15	17,2	12	18,5	3	13,6	0,605
	Exitus	72	82,8	53	81,5	19	86,4	

ECOG PS: Eastern cooperative oncology group performance status, **RT:** Radyoterapi

metastazı hariç tanı anındaki metastaz lokalizasyonu, tedavi sonrası torakal RT tedavi durumu, ilk seri tedavi kür sayısı, ilk seri progresyon durumu, ikinci seri tedavi alabilme durumu ve exitus durumları arasında istatistiksel olarak fark yoktu. KE alan grupta ortanca yaş 61 di ve diğer tedavi grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,023) (Tablo 1)

Tedavi gruplarında sağkalıma bakıldığında, SE verilen hastalarda ortanca PSK 6 ay (4,7-7,2) saptanırken, KE verilen hastalarda 5 ay (4,1-7,8) saptandı (log rank p= 0.171) (Figür 1). Benzer şekilde SE verilen hastalarda ortanca GSK 9 ay (6,2-11,7) saptanırken, KE verilen hastalarda 8 ay (5,0-10,9) saptandı (log rank p= 0.171) (Figür 2).

Tek değişkenli analizde ECOG performans durumu, torakal RT, ilk seri verilen KT kür sayısı ve ilk seri tedavi yanıtı GSK'yı etkileyen faktörler olarak saptandı (p<0,001, p= 0,018, p= 0,003, p= 0,001). Çok değişkenli analizde ise, ECOG PS, torakal RT yapılması ve ilk seri tedavi yanıtı GSK'yı etkileyen en anlamlı faktörler olarak saptandı (p<0,001, p= 0,011, p=0,007) (Tablo 2).

Tartışma

Bu çalışmada tanı anında metastatik evrede olan KHAK hastalarında ilk seri tedavide karboplatin veya sisplatin seçiminin sağkalıma etkisini ve bu hastalarda sağkalımı etkileyen faktörleri inceledik. Çalışmamızda ilk seri tedavide etoposit ile eş

Tablo 2. Tek değişkenli ve çok değişkenli analizde genel sağkalımı etkileyen faktörler

		Tek değişkenli analiz			Çok değişkenli analiz		
		TO	% 95 GA	p	TO	% 95 GA	p
Cinsiyet	Erkek vs kadın	1,343	0,704-2,559	0,371			
Tanı yaşı	Yıl	0,989	0,961-1,017	0,445			
Sigara	Var vs. Yok	1,344	0,538-3,355	0,526			
	0-1			<0,001			<0,001
ECOG PS	2	3,075	1,796-5,264	<0,001	3,045	1,537-6,031	0,001
	3	7,371	3,680-14,761	<0,001	9,781	3,665-26,101	<0,001
Beyin metastazı	Var vs. Yok	1,079	0,637-1,825	0,778			
Plevra metastazı	Var vs. Yok	0,930	0,543-1,592	0,792			
Karşı akciğer metastazı	Var vs. Yok	0,519	0,246-1,093	0,084	0,541	0,240-1,233	0,140
Karaciğer metastazı	Var vs. Yok	1,116	0,653-1,906	0,688			
Surrenal metastazı	Var vs. Yok	1,451	0,839-2,510	0,183	1,281	0,687-2,389	0,436
Kemik metastazı	Var vs. Yok	1,104	0,689-1,769	0,680			
Pankreas metastazı	Var vs. Yok	2,786	0,665-11,665	0,161	3,195	0,693-14,732	0,136
Uzak lenf nodu metastazı	Var vs. Yok	0,470	0,203-1,089	0,078	0,229	0,106-1,015	0,061
İlk seri tedavi	Karboplatin+etoposid vs .Sisplatin+etoposid	1,402	0,825-2,379	0,211	0,884	0,478-1,634	0,693
Torakal RT	Var vs. Yok	0,479	0,260-0,880	0,018	0,449	0,216-0,935	0,032
Verilen kür sayısı	Sayı	0,731	0,595-0,896	0,003	0,939	0,727-1,212	0,627
	Tam yanıt (ref)	1		0,001			0,047
İlk seri tedavi yanıtı	Parsiyel cevap	2,505	0,891-7,040	0,082	1,550	0,5,6-4,478	0,418
	Stabil cevap	6,275	1,824-21,586	0,004	2,713	1,248-5,812	0,012
	Progresyon	6,143	2,042-18,479	0,001	4,334	1,515-16,940	0,001

ECOG PS: Eastern cooperative oncology group performance status, **RT:** Radyoterapi

zamanlı karboplatin veya sisplatin verilmesinin sağkalımı anlamlı olarak etkilemediğini gözlemledik. Bununla birlikte, Çalışmamızda ECOG PS ile sağkalımın paralel olduğunu gözlemledik. Tanı anındaki ECOG PS ve ilk seri tedavi yanıtı ne kadar iyi ise sağkalımın o kadar iyi olduğunu saptadık. Bunun yanında KT sonrası uygun olan hastalarda torakal RT verilmesinin mortaliteyi nerede ise % 56 oranında azalttığını gözlemledik.

Daha önce 65 hasta ile yapılan bir çalışmada evre, ECOG PS durumu ve tanı anında karaciğer metastaz varlığı sağkalımı etkileyen faktörler olarak saptanmıştır. Çalışmada tüm hastalar için GSK 7 ay olarak saptanmış (14). Prospektif olarak 40 hasta ile yapılan başka bir çalışmada sadece çok

değişkenli analizde evre sağkalımı etkileyen faktör olarak saptanmış. Çalışmada tüm hastalar için GSK 6 ay olarak saptanmıştır (15). Benzer şekilde Hong ve ark tarafından yapılan çalışmada evre, ECOG PS ve tanı anındaki CRP düzeyi sağkalımı etkileyen faktörler olarak saptanmış. Tüm hastalarda GSK 13,7 ay olarak saptanmış (9). Bizim çalışmamıza bu çalışmalardan farklı olarak sadece metastatik evre de olan hastalar alındı. Aynı şekilde çalışmamızda da ECOG PS hem tek değişkenli analizde hem de çok değişkenli analizde sağkalımı etkileyen faktör olarak saptandı.

KHAK'li hastalar, tedavisiz nadiren birkaç aydan fazla hayatta kalırlar. KHAK, kemoterapötik ilaçlara karşı oldukça duyarlıdır (4). Lee ve ark 78 hasta ile yaptıkları çalışmada YE-KHAK de

Fig. 1. Tedavi gruplarında Hastaliksız sağkalım

kombine tedavi verilenlerde GSK 35 hafta saptanırken tek ajan verilenlerde ise 12 hafta saptanmıştır (16). Shinkai ve ark japon hastalar ile yaptıkları çalışmada tanı anındaki ECOG PS ve ilk seri KT yanıtının sağkalımı etkileyen faktörler olarak saptanmıştır (17).

YE-KHAK’de başlangıç tedavisi için herhangi bir spesifik KT kombinasyonun üstünlüğü gösterilememiştir. Bununla birlikte, platin bazlı kombinasyonlar, KHAK hastalarda başlangıç tedavisi için standart kabul edilmektedir. Çoklu randomize çalışmalarda, siklofosamid, doksorubisin ve vinkristin veya siklofosamid, epirubisin ve vinkristin gibi daha eski rejimlerin SE rejimine üstünlüğü gösterilememiş ve bu rejimlere kıyasla daha az toksisiteye sahip olduğu gösterilmiştir (6, 18, 19).

Daha önce yapılan çalışmalarda ve metanalizde sisplatin bazlı rejimler karboplatin bazlı kombinasyonlarla karşılaştırılmıştır. Çalışmalarda sisplatin bazlı rejimler ile PSK ve HSK 9,6 ay ve 5,5 sanırken karboplatin bazlı kombinasyonlarda benzer şekilde 9,4 ay ve 5,3 ay saptanmıştır (20-22). Bizim çalışmamızda da benzer şekilde karboplatin ve sisplatin bazlı rejimler arasında sağkalım açısından fark saptanmadı.

Sistemik KT’yi takiben akciğerde sınırlı rezidüel hastalığı olanlara torasik RT’nin sağkalımı sağkalımı arttırdığı gösterilmiştir (23). Çok merkezli bir çalışmada YE-KHAK hastalarına KT sonrası torasik RT (10 fraksiyonda 30 Gy) verilmiş. Çalışmada, KT’ye kıyasla torasik RT verilenlerde GSK’daki iyileşme istatistiksel olarak anlamlı saptanmamış [% 33’e karşı %28, tehlike oranı (TO) 0.84,% 95 GA 0.69-1.01]. Ancak aynı çalışmanın daha sonraki analizinde sağkalımın torasik RT verilen hastalarda daha iyi olduğu

Fig. 2. Tedavi gruplarında genel sağkalım

saptanmıştır (iki yıllık GSK oranı %13’e karşı %3). Ayrıca çalışmada Torasik RT verilen hastalarda PSK daha iyi saptanmıştı (TO 0.73,% 95 GA 0.61-0.87) (24). 206 YE- KHAK hasta ile yapılan başka bir çalışmada tedavi sonrası toraksa sınırlı rezidü hastalığı olan 109 hastaya rasgele torasik RT’ye (54 Gy) ile eş zamanlı düşük doz KT veya ilave 4 kür daha platin + etoposid almak üzere randomize edilmiş. Çalışmada, KT sonrası rezidü kalanlara torasik RT verilmesi, KT sonrası torasik RT verilmeyenlere kıyasla GSK’yı önemli ölçüde arttırdığı gözlenmiş (Ortanca GSK, 17 aya karşılık 11 ay) (25). Bizim çalışmamızda da benzer şekilde KT sonrası toraksa sınırlı rezidüsü kalan hastalara torakal RT yapılmıştı. Çalışmamızda hastalara torakal RT yapılması GSK’ yı anlamlı şekilde arttırdığı gözlendi (TO 0,32, GA 0,13-0,88).

Çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak homojen bir hasta grubu seçilmiştir. Ayrıca verilen platin tedavi çeşidine göre de analiz yapılmıştır. Ancak çalışmamız retrospektif ve tek merkezli olarak tasarlandığından bu durumun çalışma sonuçlarını ne kadar etkilediğini bilmiyoruz. Ayrıca çalışmamızdaki vaka sayısı nispeten azdır. Bununla birlikte, çalışmamız daha önceki birçok çalışma sonuçlarını destekler niteliktedir.

Sonuç olarak, çalışmamızda tanı anında metastatik evrede olan KHAK hastalarında ilk seri tedavide karboplatin veya sisplatin verilmesinin sağkalımı etkilemediği gözlendi. Ancak tanı anında performans skoru kötü olanlarda sağkalımın düşük olduğu gözlendi. Bunun yanında KT sonrası yanıtın iyi olması ve tedavi sonrası uygun hastalara torakal RT verilmesinin sağkalımı anlamlı olarak iyileştirdiği gözlendi.

Çıkar çatışması bildirimi: Yok.

Fon Kaynağı: Yok.

Kaynaklar

- Hirsch FR, Matthews MJ, Aisner S, Campobasso O, Elema JD, Gazdar AF, et al. Histopathologic classification of small cell lung cancer. Changing concepts and terminology. *Cancer* 1988; 62(5): 973-977.
- Govindan R, Page N, Morgensztern D, Read W, Tierney R, Vlahiotis A, et al. Changing epidemiology of small-cell lung cancer in the United States over the last 30 years: analysis of the surveillance, epidemiologic, and end results database. *J Clin Oncol* 2006; 24(28): 4539-444.
- Vallieres E, Shepherd FA, Crowley J, Van Houtte P, Postmus PE, Carney D, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals regarding the relevance of TNM in the pathologic staging of small cell lung cancer in the forthcoming (seventh) edition of the TNM classification for lung cancer. *J Thorac Oncol* 2009; 4(9): 1049-1059.
- Agra Y, Pelayo M, Sacristan M, Sacristan A, Serra C, Bonfill X. Chemotherapy versus best supportive care for extensive small cell lung cancer. *Cochrane Database Syst Rev* 2003(4): CD001990.
- Giordano KF, Jatoi A, Adjei AA, Creagan ET, Croghan G, Frytak S, et al. Ramifications of severe organ dysfunction in newly diagnosed patients with small cell lung cancer: contemporary experience from a single institution. *Lung Cancer* 2005; 49(2): 209-215.
- Roth BJ, Johnson DH, Einhorn LH, Schacter LP, Cherng NC, Cohen HJ, et al. Randomized study of cyclophosphamide, doxorubicin, and vincristine versus etoposide and cisplatin versus alternation of these two regimens in extensive small-cell lung cancer: a phase III trial of the Southeastern Cancer Study Group. *J Clin Oncol* 1992; 10(2): 282-291.
- Lowenbraun S, Bartolucci A, Smalley RV, Lynn M, Krauss S, Durant JR. The superiority of combination chemotherapy over single agent chemotherapy in small cell lung carcinoma. *Cancer* 1979; 44(2): 406-413.
- Horn L, Mansfield AS, Szczesna A, Havel L, Krzakowski M, Hochmair MJ, et al. First-Line Atezolizumab plus Chemotherapy in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer. *N Engl J Med* 2018; 379(23): 2220-2229.
- Hong S, Kang YA, Cho BC, Kim DJ. Elevated serum C-reactive protein as a prognostic marker in small cell lung cancer. *Yonsei Med J* 2012; 53(1): 111-117.
- Bernhardt D, Aufderstrasse S, Konig L, Adeberg S, Bozorgmehr F, Christopoulos P, et al. Impact of inflammatory markers on survival in patients with limited disease small-cell lung cancer undergoing chemoradiotherapy. *Cancer Manag Res* 2018; 10: 6563-6569.
- Kim EY, Kim N, Kim YS, Seo JY, Park I, Ahn HK, et al. Prognostic Significance of Modified Advanced Lung Cancer Inflammation Index (ALI) in Patients with Small Cell Lung Cancer_ Comparison with Original ALI. *PLoS One* 2016; 11(10): e0164056.
- Sakin A, Sahin S, Yasar N, Demir C, Arici S, Geredeli C, et al. The Relation between Hemogram Parameters and Survival in Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer. *Oncol Res Treat* 2019; 42(10): 506-515.
- Sakin A, Secmeler S, Arici S, Geredeli C, Yasar N, Demir C, et al. Prognostic Significance of Mean Platelet Volume on Local Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Managed with Chemoradiotherapy. *Sci Rep* 2019; 9(1): 3959.
- Abdullah Sakin EST, Muruvvet Aybek, Ahmet A. Usta, Özgür Koşan, Kenan Çelik, Savaş Öztürk, Murat Koçer Factors Affecting Survival in Small Cell Lung Cancer. *Eur J Gen Med* 2016; 13(3): 37-41.
- Elif TORUN AF, Benan ÇAĞLAYAN, Taflan SALEPÇİ, Alpaslan MAYADAĞLI, Banu SALEPÇİ. Küçük hücreli akciğer kanserinde prognostik faktörler. *Tüberküloz ve Toraks Dergisi* 2008; 1(56): 22-29.
- Lee YC, McCrystal MR, Christmas TI. Chemotherapy for small cell lung carcinoma: the Greenlane Hospital experience 1993-1995. *N Z Med J* 1998; 111(1078): 451-2, 3-4.
- Shinkai T, Sakurai M, Eguchi K, Sasaki Y, Tamura T, Fujiwara Y, et al. Prognostic factors in small cell lung cancer: multivariate analysis in the National Cancer Center Hospital (Japan). *Jpn J Clin Oncol* 1989; 19(2): 135-141.
- Fukuoka M, Furuse K, Saijo N, Nishiwaki Y, Ikegami H, Tamura T, et al. Randomized trial of cyclophosphamide, doxorubicin, and vincristine versus cisplatin and etoposide versus alternation of these regimens in small-cell lung cancer. *J Natl Cancer Inst* 1991; 83(12): 855-861.
- Sundstrom S, Bremnes RM, Kaasa S, Aasebo U, Hatlevoll R, Dahle R, et al. Cisplatin and etoposide regimen is superior to cyclophosphamide, epirubicin, and vincristine regimen in small-cell lung cancer: results from a randomized phase III trial with 5 years' follow-up. *J Clin Oncol* 2002; 20(24): 4665-4672.
- Okamoto H, Watanabe K, Kunikane H, Yokoyama A, Kudoh S, Asakawa T, et al. Randomised phase III trial of carboplatin plus etoposide vs split doses of cisplatin plus etoposide in elderly or poor-risk patients with extensive disease small-cell lung cancer: JCOG 9702. *Br J Cancer* 2007; 97(2): 162-169.
- Lee SM, James LE, Qian W, Spiro S, Eisen T, Gower NH, et al. Comparison of gemcitabine and

- carboplatin versus cisplatin and etoposide for patients with poor-prognosis small cell lung cancer. *Thorax* 2009; 64(1): 75-80.
22. Rossi A, Di Maio M, Chiodini P, Rudd RM, Okamoto H, Skarlos DV, et al. Carboplatin- or cisplatin-based chemotherapy in first-line treatment of small-cell lung cancer: the COCIS meta-analysis of individual patient data. *J Clin Oncol* 2012; 30(14): 1692-1698.
 23. Slotman BJ, van Tinteren H, Praag JO, Kneegjens JL, El Sharouni SY, Hatton M, et al. Radiotherapy for extensive stage small-cell lung cancer - Authors' reply. *Lancet* 2015; 385(9975): 1292-1293.
 24. Slotman BJ, van Tinteren H, Praag JO, Kneegjens JL, El Sharouni SY, Hatton M, et al. Use of thoracic radiotherapy for extensive stage small-cell lung cancer: a phase 3 randomised controlled trial. *Lancet* 2015; 385(9962): 36-42.
 25. Jeremic B, Shibamoto Y, Nikolic N, Milicic B, Milisavljevic S, Dagovic A, et al. Role of radiation therapy in the combined-modality treatment of patients with extensive disease small-cell lung cancer: A randomized study. *J Clin Oncol* 1999; 17(7): 2092-2099.

Bir Üniversite Hastanesindeki Hekim ve Hemşirelerin HIV/AIDS ile İzlener Hastalara Yönelik Bilgi ve Ön Yargı Düzeyleri

Knowledge and Prejudice about HIV/AIDS among Physicians and Nurses at a University Hospital

İrem Akdemir Kalkan^{1*}, Ayşe Nur Usturalı Mut², Savaş Mert Darakci³, Yakup Demir⁴, Fesih Aktar³, Mustafa Kemal Çelen⁴

¹Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

²Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

³Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır

⁴Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

ÖZET

Giriş: HIV ile enfekte hastaların izleminde yer alacak olan sağlık personellerinin ön yargılı olmaları ve bunun getireceği stigma önemli bir sorun olarak hasta takibine yansiyabilir. Bu çalışmanın amacı, bir üniversite hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerin HIV/AIDS hakkındaki bilgi ön yargı düzeylerinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmanın örneklem büyüklüğü iki yönlü %95 güven aralığında, ortalamadan güven aralığına uzaklık 1, standart sapma 7 alınarak 191 olarak hesaplanmıştır. Dicle Üniversitesi Hastanelerinde 23 kliniğin her birinden rastgele örneklem metodu ile 6 hemşire, 4 asistan hekim ve 1 uzman hekim/öğretim görevlisi/üyesi belirlenerek davet edilmiştir. Toplam 218 hekim ve hemşire dahil edilmiştir. Demografik bilgileri ve HIV/AIDS'le ilgili 30 ifadeyi içeren bir anket uygulanmıştır. Hem bilgi hem de ön yargı puanları için maksimum puan 100 olacak şekilde toplam puanlar hesaplanmıştır. Elde edilen veriler R-3.5.1 programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Yüzde 33,5'i daha önce HIV ile enfekte bir hastanın takiplerinde görev aldığı ifade etmiştir. HIV bilgi puanı ortalaması 76,3±13,7 olup, erkeklerde (78,9±13,5) ve doktorlarda (83,2±11,1) daha yüksektir. HIV ile ilgili ön yargı ortalaması 39,0±21,2 olup, hemşirelerde (42,0±22,3) daha yüksek, akraba/arkadaşlarında HIV ile enfekte bir birey bulunanlarda (23,6±14,3) ise daha düşüktür. HIV bilgi puanı ve ön yargı puanları arasında zayıf negatif bir korelasyon vardır. Katılımcıların %40,6'sı HIV/AIDS'in tedavi edilebilen bir hastalık olmadığını düşünmektedir. Yüzde 52,5'i HIV/AIDS'li hastaları takip etmeyi tercih etmeyeceğini belirtmiştir.

Sonuç: HIV/AIDS açısından yüksek endemik bir alanda yer alan ülkemiz için sağlık personellerinin bu hastalıkla daha çok karşılaşacağı göz önüne alındığında sonuçlar kaygı vericidir. Ülkemizde HIV/AIDS stigmatını azaltmaya yönelik yapılacak tüm çalışmalarda sağlık personelleri özel bir grup olarak ele alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: HIV, AIDS, sağlık çalışanı, bilgi, ön yargı

ABSTRACT

Objective: The prejudice of healthcare personnel may be reflected as an important problem in patient follow-up. This study aimed to evaluate knowledge and prejudice regarding HIV/AIDS among physicians and nurses working in a university hospital.

Materials and Methods: The sample size of this cross-sectional study was calculated as 191 by taking distance from confidence limit(s) to mean 1 and standard deviation 7 in two-sided 95% confidence interval. In Dicle University Hospitals, 6 nurses, 4 assistant physicians and 1 specialist physician/lecturer/teaching staff were invited by random sampling method from each of the 23 clinics. Total of 218 physicians and nurses were included. A questionnaire including demographic variables and 30 statements about HIV/AIDS was applied. The data obtained were analyzed using R-3.5.1 program.

Results: 33.5% of the participants stated that they were involved in the follow-up of a HIV-infected patient. The mean HIV knowledge score was 76.3±13.7; higher in men (78.9±13.5) and doctors (83.2±11.1). The mean HIV prejudice score was 39.0±21.2; higher in nurses (42.0±22.3) and lower in participants with HIV-infected relatives/friends(23,6±14,3). There was a weak negative correlation between HIV knowledge and prejudice scores. 40.6% of the participants stated that HIV/AIDS is not a curable disease. 52.5 percent stated that they would not prefer to follow HIV/AIDS patients.

Conclusion: Considering that the healthcare professionals working in Turkey, which is located in a high endemic area in terms of HIV/AIDS, will encounter this disease more, the results are worrying. Health personnel should be considered as a special group in all studies that will be done to reduce HIV/AIDS stigma.

Key Words: HIV, AIDS, healthcare personnel, knowledge, prejudice

*Sorumlu Yazar: İrem Akdemir Kalkan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Hacettepe Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı No:82, 06230 Altındağ/Ankara

E-mail: iremakd@yahoo.com, Tel: 0 (507) 810 29 38

ORCID ID: İrem Akdemir Kalkan: 0000-0001-5136-9148, Ayşe Nur Usturalı Mut: 0000-0002-6832-8067, Savaş Mert Darakci: 0000-0001-7788-9248, Yakup Demir: 0000-0003-2419-3436, Fesih Aktar: 0000-0002-0760-5681, Mustafa Kemal Çelen: 0000-0001-5876-2241

Geliş Tarihi: 16.06.2020, Kabul Tarihi: 24.09.2020

Giriş

HIV enfeksiyonu tanımlanmış olduğu 1983 yılından bu yana tüm dünyada izlenen bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığın tanımlandığı yıllardan günümüze gelindiğinde aslında pek çok yol katedilmiştir. HIV enfeksiyonu, artık yaşam süresini kısaltmayan kronik bir enfeksiyon hastalığı olarak kabul edilmektedir (1). Hastalıkta şu an için kür mümkün olmasa da gelişmeler son derece umut vericidir. Tablet ve molekül sayısının giderek azaldığı, yan etkilerin görülme oranının son derece gerilediği, görüldükleri zaman da son derece iyi yönetilebilir olduğu, çok başarılı oral antivirallerin kullanıma girmiş olduğu kronik bir hastalık izleme süreciyle hastalar izlenmektedir (1,2).

Ülkemizde ilk vaka 1985 yılında tanımlanmış olup son yıllara bakıldığında ise artış hızının %600'ü bulduğu ve Haziran 2019 itibarıyla vaka sayısının 21.900'ü aştığı görülmektedir (3). Bu epidemi nedeniyle ülkemizdeki sağlık personellerinin bu hasta grubunu takip etme, tedavi etme konusunda yetkin olması gerekmektedir. Bu yetkin olma durumu ise ancak yeterli bilgi düzeyi ve ön yargıdan uzak klinik yaklaşımlarla mümkün olabilir (4).

HIV/AIDS hastalarının maruz kalabileceği 'stigma' yani damgalanma durumu aslında tıp tarihinde oldukça eski bir kavramdır. Özellikle mental hastalıkları ve cinsel yolla bulaşan hastalığı olan kişilerin maruz kaldığı bir toplumsal davranıştır (5,6). HIV enfeksiyonu özelinde bakıldığında hastalığın çoğunlukla cinsel temas ile bulaşıyor olması başlı başına bir damgalama sebebi olarak görülür (7). Bununla birlikte hastalığın toplumda marjinal gruplar olarak bilinen belli kesimlerde, mesela homoseksüel erkeklerde, uyuşturucu bağımlılarında daha sık görülüyor olması da bir damgalama sebebi olarak karşımıza çıkar. Damgalamanın beslediği ana kaynak ise ön yargıdır (8). Yol açtığı sonuçlar ise kişilerin temel sağlık haklarından uzak kalmalarına yol açan çok ciddi sonuçlardır (9). Özellikle HIV ile enfekte hastaların izleminde yer alacak olan sağlık personellerinin ön yargılı olmaları ve bunun getireceği stigma önemli bir sorun olarak hasta takibine yansır. Tüm toplumun ve özellikle sağlık çalışanlarının damgalama temelli ve ayrımcılığa varan davranışları hastaları pek çok konuda olumsuz etkiler. Hastalarda takipler aksar, depresyon ve kaygı bozukluklarının görülme sıklığı artar, sosyal destek istemeleri

gereken noktalarda bu ağlara başvurma sıklıkları da azalır (4).

Stigmanın yaşandığı durumlarda hastalar etkin tedavi rejimlerine ulaşabiliyor olsalar dahi uğradıkları ayrımcılık nedeniyle en başta tedavi uyumu ve böylece de tüm tedavi süreci olumsuz etkilenir. Olumsuz etkilenen tedavi süreci ile kişilerin bulaştırıcılığı artar. Sonuçta HIV enfeksiyonu toplumu etkileyebilen bir hastalık olduğundan tüm bunların kaçınılmaz bir sonucu olarak da hastalık kontrol altına alınamaz hale gelir (4,8-9).

Damgalama ve sonucu olan ayrımcılığın azaltılması ve önlenmesi HIV/AIDS tedavisinin temel mücadele alanlarından biridir. Hastalığın tanımlandığı tarihlerden günümüze dek stigma konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda sağlık çalışanlarına özel çalışmalar ve analizler yapılması, sağlık çalışanlarının hastalara bakım vermek konusundaki önemi nedeniyle ayrıca elzemdir. Tüm bu hususlar ülkemizdeki hastalık epidemiyolojisinin özellikleri nedeniyle de ayrıca önem kazanmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Dicle Üniversitesi Hastanelerinde çalışan hekim ve hemşirelerin HIV /AIDS hakkındaki bilgi ve HIV/ AIDS olguları konusundaki ön yargı düzeylerinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem

Bu kesitsel çalışma Bayrak ve ark. tarafından yapılan 2014 tarihli benzer bir çalışmadaki sorular esas alınarak yapılmıştır (10). Çalışmanın başlamasından önce Bayrak'tan izin alınmıştır. (Ek-1) Örneklem büyüklüğü iki yönlü %95 güven aralığında, ortalamadan güven aralığı sınırına hedef uzaklık 1, standart sapma 7 alınarak PASS 11 programında 191 olarak hesaplanmıştır (11). Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulunan 23 kliniğin her birinden rastgele örneklem metodu ile 6 hemşire, 4 asistan hekim ve 1 uzman hekim/öğretim görevlisi/üyesi belirlenerek çalışmaya katılmaları için davet edilmiştir (N=253). Belirlenen sağlık personellerine çalışma ile ilgili hem yazılı hem sözlü açıklama yapılmıştır. Toplam 223 hekim ve hemşire katılmayı kabul etmiştir. Ancak 5 sağlık çalışanının anket formunda boş sorular bulunduğundan çalışma dışı bırakılmıştır (n=218).

Şekil 1. HIV bilgi ve ön yargı puanlarının negatif korelasyon grafiği

Katılımcılara demografik bilgilerini içeren bir soru dizisi ve HIV/AIDS'le ilgili 30 ifadeyi içeren bir anket uygulanmıştır. Bu 30 soru ifadesinin cevapları evet/hayır cevaplı olarak düzenlenmiştir, Soru içerikleri Tablo.1 'de görülmektedir. İfadelerin 16'sı bilgi, 14'ü ise ön yargı cümlesi olarak hazırlanmıştır. Çalışma formları katılımcılara araştırmacı hekimler tarafından verilmiştir. Anketin tamamlanmasından hemen sonra, birkaç saat sonra veya ertesi gün katılımcıdan geri alınmıştır. Anketi katılımcılara veren hekim ve katılımcı arasında soruların cevaplarını etkileyecek bir diyalog yaşanmamıştır.

Bilgi sorusu olan 16 soru HIV hakkındaki genel bilgiler (3 madde), bulaşıcılık ile bilgiler (10 madde) ve de korunmayla ilgili bilgiler (3 madde) olarak üç başlıkta toplanmıştır. Bilgi ifadelerini doğru cevaplayanlara bir puan, yanlış cevaplayanlara sıfır puan verilerek tüm puanlar toplanmıştır. Ön yargı seviyesini ölçen sorulardan ön yargı yönünde cevaplandırılanlara bir, aksi şekilde cevaplandırılanlara sıfır puan verilerek her bir katılımcı için ön yargı puanı belirlenmiştir. Hem bilgi hem de ön yargı puanları için maksimum puan 100 olacak şekilde toplam puanlar hesaplanmıştır.

Çalışma 1 Eylül 2019 'da başlatılmış ve veri toplama süreci 15 Ekim 2019'da sonlandırılmıştır. Çalışma için etik kurul onayı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Çalışmalar Etik Kurulu'ndan alınmıştır.

İstatistiksel Analiz: Elde edilen veriler R-3.5.1 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Tüm istatistiksel analizlerle $p < 0,05$ anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiş ve ilişkiler %95 güven aralığında değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı bulgular; sayı ve yüzde dağılımları, ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri ile

verilmiştir. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk ve Kolmogorov Smirnov testleri ile kontrol edilmiştir. HIV bilgi ve ön yargı puanları ile kategorik değişkenlerin ilişkisi Student's T testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiştir. Sayısal değişkenler ile HIV bilgi ve ön yargı puanları arasındaki ilişki Spearman korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya %55,5'ini hemşirelerin oluşturduğu toplam 218 kişi dahil edilmiştir. Anketi dolduranların %52,8'ini kadınlar oluşturmaktadır. Yaş ortalaması $31,9 \pm 7,4$ (minimum=19, maksimum=66) olup, meslek yaşı ortalaması ise $9,5 \pm 7,6$ yıl olarak saptanmıştır. Hemşirelerin %92,6'sı dahili bilimler hemşiresi, %7,4'ü ise cerrahi bilimler hemşiresidir. Doktorların %85,6'sı araştırma görevlisi, %5,1'i uzman doktor, %9,3'ü ise doktor öğretim üyesi, doçent ya da profesördür. Katılımcıların %70,2'si dahili servis ya da poliklinikte, %16,5'i yoğun bakım ünitesinde, %5,0'i acil serviste, %3,7'si ise cerrahi servis ya da poliklinikte çalışmaktadır.

Sağlık çalışanlarının %33,5'i daha önce HIV ile enfekte bir hastanın hastalık takiplerinde görev aldığını ifade etmiştir. Katılımcıların %4,6'sının akraba ya da arkadaşları arasında HIV ile enfekte bir birey bulunmaktadır. Yüzde 49,1'i HIV ile ilgili mezuniyet sonrası eğitim aldığını ve %81,2'si bu konuda bir eğitim almak istediğini belirtmiştir.

Çalışma grubunun tümünün HIV bilgi puanı ortalaması $76,3 \pm 13,7$ 'dir (minimum=31,2; maksimum=100,0). Erkeklerin bilgi puanları ($78,9 \pm 13,5$) kadınlara göre ($73,8 \pm 13,5$) istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha yüksektir ($p=0,006$). HIV bilgi puanı ile yaş ($r=0,108$; $p=0,112$) ve meslek yaşı ($r=0,005$; $p=0,942$) arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan çok zayıf pozitif korelasyon bulunmaktadır. Doktorların bilgi puanı ortalaması $83,2 \pm 11,1$, hemşirelerin bilgi puanı ortalaması ise $70,7 \pm 13,1$ olarak hesaplanmış, doktorların bilgi puanı istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur ($p < 0,001$) (Tablo 1).

HIV ile ilgili ön yargı puanlarına bakıldığında; katılımcıların tümünün ortalama puanınının $39,0 \pm 21,2$ (minimum=0,0; maksimum=100,0) olduğu görülmüştür. Ön yargı puanı ile yaş

Şekil 2. Katılımcıların HIV ile ilgili bilgi sorularına verdikleri cevaplara göre dağılımları

Şekil 3. Katılımcıların HIV ile ilgili ön yargı sorularına verdikleri cevaplara göre dağılımlar

($r=0,021$; $p=0,761$) ve meslek yaşı ($r=0,034$; $p=0,628$) arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan çok zayıf pozitif korelasyon bulunmaktadır. Hemşirelerde ($42,0 \pm 22,3$) ön

yargı puanı doktorlara ($35,3 \pm 19,1$) göre anlamlı olarak daha yüksektir ($p=0,019$). Akraba ya da arkadaşlarında HIV ile enfekte bir birey bulunanların ($23,6 \pm 14,3$; $39,5 \pm 20,9$) ön yargı

puanları anlamlı olarak daha düşüktür ($p=0,021$) (Tablo 1).

Katılımcılarının tümünün HIV bilgi puanı ve ön yargı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı zayıf negatif bir korelasyon vardır ($r=-0,327$; $p<0,001$). HIV bilgi ve ön yargı puanlarının negatif korelasyon grafiği Şekil.1’de sunulmuştur.

Katılımcıların %40,6’sı “*HIV/AIDS tedavisi edilebilen bir hastalıktır.*” ifadesine hayır cevabını vermiştir. Katılımcıların %81,5’i “*Yaptığım işi HIV/AIDS açısından riskli buluyorum.*” ve %96,3’ü “*Sağlık çalışanının, kişinin HIV/AIDS durumunu bilmeye hakkı vardır.*” ifadelerine evet demiştir. HIV/AIDS’li hastaları takip etmeyi tercih etmeyeceğini belirtenler grubun %52,5’i, HIV/AIDS’li hastalardan hiç hoşlanmadığını belirtenler ise %19,0’ını oluşturmaktadır. HIV ile ilgili eğitim aldığı ifade edenlerin %30,8’i, diğerlerinin ise %50,0’ı “*ELISA testinin pozitif olması kişinin HIV/AIDS olduğunu gösterir.*” ifadesine hayır cevabını vermiştir ($p=0,004$). HIV ile ilgili eğitim alanların %77,6’sı; diğerlerinin ise %61,3’ü HIV/AIDS’in sivrisinek ve böcek ısırığıyla bulaşmadığını belirtmiştir ($p=0,010$). Eğitim alan ve almayanlar arasında diğer ifadeler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Katılımcıların tüm sorulara verdikleri cevapların dağılımı bilgi soruları için Şekil 1 ‘de ve ön yargı soruları için de Şekil 2’de sunulmuştur.

Tartışma

Türkiye HIV enfeksiyonunun epidemiyolojik boyutunda çok kritik bir noktadadır. Hastalığın insidansı ülkemiz için düşüktür ($<1\%$), bununla birlikte prevalans zaman içinde artmaktadır. Hastalığın son 10 yıl için artış yüzdesi %600’ün üzerindedir. T.C. Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre Haziran 2019 itibarıyla toplam vaka sayısı 21.900’ü geçmiş durumdadır (3).

Ülkemizin hastalığın epidemiyolojisi açısından bu özellikli konumu sağlık personelleri açısından da oldukça önemlidir. Hastalığın artış hızı bu hastalara bakım verecek kişilerin temel alanları ile HIV enfeksiyonunu bilmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu artış hızı göz önüne alındığında Türkiye’de görev yapmakta olan her sağlık personelinin HIV ile enfekte bir hastayı takip etme ihtimali vardır. Hastalığın multidisipliner takip gerekliliği, çocuk hastaların

da olması, gebe hastaların da olması, hastalık artık iyi şekilde kontrol altına alınabildiği için geriatrik hastaların da olması, eşlik eden komorbiditelerin yönetimi gibi pek faktör de bu takip ihtimalini artırmaktadır. Sağlık personelleri özellikle de hekimler ve hemşireler stigmaya yol açacak ayrımcı davranışlar içinde olurlarsa hastalığın seyri bundan oldukça olumsuz şekilde etkilenir (12).

Bayrak ve arkadaşlarının çalışmasında sağlık personelinin HIV ile enfekte hasta izleme oranları hemşirelerde %55, doktorlar da ise %31 olarak bulunmuştur (10). Yine 2014 yılında İnci tarafından yapılmış olan çalışmada Artvin’de ikinci basamak bir hastanede sağlık personellerinin %8.7’si HIV ile enfekte bir hasta takip ettiği sonucu bulunmuştur (13). Bizim çalışmamızda ise çalışmaya katılan sağlık personellerinin %33.5 ‘i daha önce HIV ile enfekte bir hasta tedavisinde yer aldığı belirtmiştir. Türkiye’deki vaka sayısının 2014 yılına göre neredeyse 3 kat oranında artmış olması İnci’nin çalışmasına göre yüksek çıkan sonucu açıklayabilir. Diğer taraftan Bayrak ve arkadaşlarının çalışmasında ise 4 yıl önce de yüksek oranların saptanması bu merkezin yoğun HIV hastası izleyen bir merkez olmasıyla açıklanabilir (10). Yine ülkemizde HIV ile enfekte hastalığı olan bireyleri izleyen merkezler çoğunlukla 3. basamak sağlık kuruluşlarıdır. Ama daha önce bahsedilen nedenlerle hastalık artık herhangi bir nedenle tüm sağlık personellerinin takip edebileceği konuma gelmiştir. Bu nedenle ister birinci basamak çalışanı olsun ister 3. basamak çalışanı olsun tüm sağlık personelleri hastalık ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır.

Çalışmamızda katılımcıların %40,6’sı bilgi soruları içerisinde yer alan “*HIV/AIDS tedavisi edilebilen bir hastalıktır.*” ifadesine hayır cevabını vermiştir. Bu cevap günümüzde artık kontrol altına alınabilir kronik bir enfeksiyon hastalığı olarak kabul edilen HIV/AIDS için oldukça yüksek bir orandır. Bayrak ve arkadaşlarının çalışması ile kıyaslandığında zaman içinde bu oranda doğru sonucu belirtme yönünde %20’lik bir artış olsa da, yine de sağlık personellerinin bu konudaki bilgi eksiliği bizim çalışmamızda da çok belirgin şekilde saptanmıştır (10).

Bilgi eksikliğunün ön yargı ve stigmatı besleyen en önemli unsur olduğu düşünüldüğünde de konunun önemi belirginleşmektedir. Hastalıkla mücadele için geliştirilen tüm stratejilerde en az farmakolojik tedavi yaklaşımları kadar, eğitim

Tablo 1. HIV Bilgi ve Ön Yargı Puanlarının Katılımcıların Özelliklerine Göre Ortalama Değerleri

	HIV bilgi puanı			HIV ön yargı puanı		
	Ortalama	Standart Sapma	p değeri	Ortalama	Standart Sapma	p değeri
Cinsiyet						
Kadın	73,8	13,5	0,006*	39,4	21,8	0,759*
Erkek	78,9	13,5		38,5	20,5	
Meslek						
Doktor	83,2	11,1	<0,001*	35,3	19,1	0,019*
Hemşire	70,7	13,1		42,0	22,3	
Çalışılan birim						
Dahili birim	76,7	13,3	0,250+	38,9	21,9	0,613+
Cerrahi birim	80,5	11,8		41,9	15,9	
Yoğun bakım	73,3	15,6		38,9	18,4	
HIV ile enfekte hasta takibi						
Evet	75,8	14,0	0,597*	37,9	19,8	0,700*
Hayır	76,8	13,3		39,0	21,5	
Akraba/arkadaşlarında HIV ile enfekte birey						
Evet	75,0	16,9	0,797‡	23,6	14,3	0,021‡
Hayır	76,5	13,4		39,5	20,9	
HIV ile ilgili eğitim						
Almış	75,6	14,3	0,369*	37,2	19,4	0,315*
Almamış	77,3	12,5		40,2	22,7	
HIV ile ilgili eğitim almak isteme						
İstiyor	76,4	13,8	0,914*	38,5	21,0	0,720*
İstemiyor/ kararsız	76,1	12,4		39,8	21,0	

*Student's T Testi, +Kruskal Wallis testi, ‡Mann Whitney U testi

eksikliğine bağlı olumsuz yaklaşımların sonuçları da göz önüne alınmalı, buna yönelik de önlemler ve geliştirici faaliyetler de belirlenmelidir.

Katılımcıların %81,5'i "Yaptığım işi HIV/AIDS açısından riskli buluyorum." sorusuna evet cevabı vermiştir. Sağlık personelleri tıbbi geçmişleri bilinmeksizin her hastaya enfekte olduğunu varsayarak müdahale etmelidir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, suçiçeği, tüberküloz gibi bazı hastalıklar ön tanı ve tanı aşamasında bazı özel izolasyon önerileri gerektirirler de, HIV, Hepatit B, Hepatit C gibi hastalıklar sağlık personeline perkütan yaralanma ile bulaşabilirler, sosyal temas bu hastalıklar için bulaş riski oluşturmaz (14-15). Sağlık personellerinin bu soruya verdikleri yüksek yanıtın altında yatan sebeplerden biri hastalığın bulaş yolları ile ilgili bilgi eksikleri ve bunun oluşturduğu kaygı olabilir. Çünkü yine cevaplar irdelendiğinde bulaş ile ilgili sorulardan 'HIV/AIDS aynı havuzda yüzme ve aynı tuvaleti kullanma yoluyla bulaşır' sorusuna %26,1,

HIV/AIDS sivrisinek ve böcek ısırığıyla bulaşır sorusuna da %29,7 oranında yanlış cevap verildiği gözlenmektedir.

Çalışmaya katılanların %96,3'ü "Sağlık çalışanının, kişinin HIV/AIDS durumunu bilmeye hakkı vardır." ifadelerine evet demiştir. Hasta hakları bildirgesine göre 'Hastanın sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı, tedavisi, prognozu ve bireye özel diğer tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli olarak korunmalıdır. Gizlilik kuralı ancak hastanın kendisine ya da çevresine ciddi bedensel, ruhsal ya da ekonomik zarar verme olasılığı varsa bozulabilir (16). Bu durumda hekimin veya diğer sağlık personelinin belirlenen çerçevede dışında paylaşması doğru değildir. Sağlık personeli müdahale ettiği hasta için tanısını bilme beklentisinde olmamalıdır. Bu soru için bu denli yüksek cevap verilmesinin sebebi sağlık personellerinin hastalığın kendilerine bulaşacağına ilişkin kaygıları olabilir. Bunun da

muhtemel nedeni daha önce de belirtildiği gibi doğru bilgilere sahip olmamaktır.

Ön yargı soruları içerisinde yer alan sorularda, HIV/AIDS'li hastaları takip etmeyi tercih etmeyeceğini belirtenler grubun %52,5'i, HIV/AIDS'li hastalardan hiç hoşlanmadığını belirtenler ise %19,0'ını oluşturmaktadır. Bu soruların cevapları önemli bir stigmatizasyon göstergesi olarak yorumlanabilir. Bayrak ve arkadaşlarının çalışmasında da bu oranlar %40 - 54 ve %16 şeklinde benzer sonuçlardadır. Ülkemiz gibi yüksek endemik bir alanda yer alan bir ülke için sağlık personellerinin bu hastalıkla daha çok karşılaşacağı göz önüne alındığında sonuçlar kaygı vericidir. Ülkemizde HIV/AIDS stigmatasını azaltmaya yönelik yapılmakta olan /yapılacak tüm çalışmalarda sağlık personelleri de özel bir alt grup olarak ele alınmalıdır.

Çalışmamızda doktorların bilgi düzeyi puanının hemşirelere göre anlamlı olarak yüksek çıkması hekimlerin daha bilgili olduğunu göstermektedir. Hemşirelerin eğitim seviyeleriyle bilgi puanları arasında ilişki saptanmamıştır. Hekim ve hemşirelerin düşük bilgi ve yüksek ön yargı seviyeleri stigmatayı ve buna bağlı gelişecek tedavi aksamalarını beraberinde getirecektir. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin HIV gibi ülkemizde endemik durumda olan bir enfeksiyon hastalığı için eğitilmiş olmaları sağlanmalıdır.

Dünya literatürden örnekler verecek olursak Avustralya'da yapılan aile hekimlerinin HIV'li hastalara karşı ayrımcılık davranışlarını inceleyen bir çalışmada, bizim çalışmamızda da benzeri görüldüğü üzere yaş ilerledikçe hekimlerin ayrımcılık davranışlarının arttığı saptanmış ve bu hekimlerinin eğitilmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır (17). Güney Etiyopya'da yine sağlık personellerinde yapılmış olan bir çalışmada da HIV/AIDS konusunda daha detaylı bilgi sahibi olmanın, hastalığa ilişkin daha fazla eğitim almış olmanın sağlık personellerinde ayrımcı davranışları azalttığı saptanmıştır (18).

Tüm dünyada kabul gören bir gruplama olarak Gerbert ve arkadaşları tarafından kişisel ve çevresel önlemler şeklinde bir ayırım ile sağlık çalışanları arasındaki ön yargı ve etiketlemeyi azaltmak için alınması gereken önlemler ikiye ayrılmıştır. Bu önlemlerden kişisel önlemler, sağlık çalışanlarının etiketleme ve etiketleme ortadan kalktığına ortaya çıkan olumlu sonuçlar hakkında farkındalıklarının artırılması

ve sağlık çalışanlarının HIV'in bulaşıcılığı konusunda eğitilmeleriyle HIV'in bulaş yolları konusundan yanlış bilgilerin ortadan kaldırılmasıdır. İkinci unsur olan çevresel önlemler de sağlık otoriteleri düzeyinde alınması gereken, mesleki bulaşmayı da önleyecek olan önlemler olarak belirtilmiştir (19).

Çalışmada kullanılan anketin daha önce geçerlilik –güvenilirlik çalışmasının yapılmamış olması bir kısıtlılık olarak görülebilir. Stigma konusunun her alanı ülkemizdeki varlığı bilinmesine rağmen henüz sınırlı çalışılabilmiş bir konudur. Bu konuda diğer ülkelerde kullanılan ölçeklerin validasyonunun yapılması ve ülkemize özgü yeni ölçekler geliştirilmesi gibi pek çok gelişime açık çalışma alanı bulunmaktadır. Belirlenen örneklem büyüklüğüne ve orijinal çalışmaya göre daha fazla kişiye ulaşılmış olması nedeniyle; bu çalışmanın gelecekte yapılacak olan çalışmalara katkı sağlayacağı söylenebilir.

HIV/AIDS ile mücadelenin her ayağında dünyada özellikle bu hastalıkta uzun süredir deneyimi olan merkezlerden yapılan çalışmalar ve güncel gelişmeler izlenmelidir. HIV/AIDS halen ülkemiz için yeni ve çok çalışılması gereken bir alandır. Ülkemizin koşulları ve hasta kohortu göz önünde bulundurularak çalışma planlamaları yapmak ve geliştirici faaliyetler planlamak gerekmektedir. Tüm bu çalışmaların neticesinde artacak bilgi ve deneyim düzeyi hem toplumun hem de sağlık personelinin hem de hastaların algılarını olumlu yönde değiştirecektir.

Kaynaklar

1. World Health Organization, Global Health Observatory (GHO) data, HIV/AIDS. Erişim adresi: <https://www.who.int/gho/hiv/en/> (Erişim Tarihi: 01.12.19)
2. Cihlar T, Fordyce M. Current status and prospects of HIV treatment. *Curr Opin Virol* 2016; 18: 50-56.
3. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı. HIV-AIDS İstatistikleri. Erişim adresi: <https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/hiv-aids/hiv-aids-liste/h%C4%B1v-aids-istatistik.html>. (Erişim Tarihi: 01.12.2019)
4. Carr RL, Gramling LF. Stigma: A Health Barrier for Women with HIV/AIDS. *J*

- Assoc Nurses AIDS Care 2004; 15(5): 30-39.
5. Fabrega H. The culture and history of psychiatric stigma in early modern and modern Western societies: A review of recent literature. *Compr Psychiatry* 1991; 32(2): 97-119.
 6. Gilmore N, Somerville MA. Stigmatization, scapegoating and discrimination in sexually transmitted diseases: Overcoming 'them' and 'us'. *Soc Sci Med* 1994; 39(9): 1339-1358.
 7. Herek GM. AIDS and Stigma. *American Behavioral Scientist* 42(7): 1106-1116.
 8. Malcolm A, Aggleton P, Bronfman M, Galvao J, Mane P, Verrall J. HIV-related stigmatization and discrimination: Its forms and contexts. *Crit Public Health* 8: 4, 347-370.
 9. Herek GM, Capitanio JP. AIDS Stigma and HIV-Related Beliefs in the United States: Results from a National Telephone Survey, Conference record of the 12th World AIDS Conference. 1998, June
 10. Bayrak B, Keten S, Fincancı M. Sağlık Çalışanlarının HIV/AIDS Olgularına Yaklaşımları. *Klinik Dergisi* 2014; 27(3): 103-108.
 11. Hahn, GJ, Meeker WQ. *Statistical Intervals: a guide for practitioners and researchers*. Second edition. New York. John Wiley & Sons. 1991
 12. Nyblade L, Stockton MA, Giger K, Bond V, Ekstrand ML, Lean RM, et al. Stigma in health facilities: why it matters and how we can change it. *BMC Med* 2019; 17(1): 25
 13. İnci A. Sağlık Personelinin HIV/AIDS Konusunda Bilgi Düzeyi ve Tutumları. *J Clin Anal Med* 2014; 5(5): 394-396.
 14. Gerberding, JL, Henderson DK. Management of occupational exposures to bloodborne pathogens: hepatitis B virus, hepatitis C virus, and human immunodeficiency virus. *Clin Infect Dis* 1992; 14(6): 1179-1185.
 15. Trim JC, Elliott TSJ. A review of sharps injuries and preventative strategies. *J Hosp Infect* 2003; 53(4): 237-242.
 16. Türk Tabipleri Birliği, Hekimler ve Tabip Odası Yöneticileri için Mevzuat, Hasta Hakları Kılavuzu. Erişim Adresi: http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&view=article&id=984:hasta&catid=26:etik&Itemid=65 (Erişim Tarihi: 01.12.2019)
 17. Bermingham S, Kippax S. HIV-related discrimination: a survey of New South Wales general practitioners. *Aust N Z J Public Health*. 1998; 22(1)
 18. Feyissa GT, Abebe L, Girma E, Woldie M. Stigma and discrimination against people living with HIV by healthcare providers, Southwest Ethiopia. *BMC Public Health* 2012; 12: 522
 19. Gerbert B, Maguire BT, Bleecker T, Coates TJ, McPhee SJ. Primary care physicians and AIDS. Attitudinal and structural barriers to care. *JAMA* 1991; 266(20): 2837-282.

Kayseri Şehir Hastanesi Yetişkin Acil Servisine İntihar Amaçlı İlaç Alımı Nedeniyle Müracaat Eden Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi

Retrospective Analysis of Poisoning Cases Admitted to Kayseri City Hospital Adult Emergency Department as a Result of Suicidal Attempt by Drug Ingestion

Taner Sahin^{1*}, Nihal Koç¹, Onur Türkön¹, Hasan Tüle², Ahmet Ceylan³, Mehmet Ali Bilgili⁴

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Kayseri

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri

³Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri

⁴SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van

ÖZET

Amaç: İntihar girişimi ve intihar eylemi kişiler için ciddi bir morbidite ve mortalite nedenidir. Ülkemizde intihar oranlarının %0.003-0.0043 arasında değiştiği belirtilmektedir. Zehirlenme ve intihar amacıyla fazla ilaç alımı olgularının ilk müracaat ettiği yerler genellikle acil servislerdir. Çalışmada Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servisine bir yıllık dönemde ayaktan veya ambulansla intihar amaçlı fazla ilaç alımı nedeniyle müracaat eden 18 yaş üstü hastaların epidemiyolojik özelliklerinin, intihar sebep ve sonuçlarının geriye dönük olarak incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya geriye dönük şekilde 615 kişi dahil edildi. Verilerin analizi yapılrken; tanımlayıcı istatistikler frekans ve yüzde değerleri ile sunuldu. İntihar etme girişimlerinin hastaların demografik ve diğer özelliklerine göre dağılımlarının farklılıklarının incelenmesi amacı ile ki-kare testi yapıldı. Çalışmada $p < 0,05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: İntihar amaçlı fazla ilaç alımı nedeniyle zehirlenen olguların yaş ortalaması $30,93 \pm 11,41$ (min:18-max:85) idi. Olgularının % 63.3'ü kadın, %62.9'u evli ve %50.9'u ilk öğretim (ilk ve ortaokul), mezunuydu. Olguların %82.9'u daha önce intihar girişiminde bulunmamış, %33'ü son altı ayda psikiyatri tedavisi almış ve %43.4'ü ruhsal hastalık nedeniyle intihar etmişti. Çalışmada kadınlarda intihar girişiminde bulunma oranları daha yüksekti ($p = 0,01$, $p < 0,05$). Son altı ayda psikiyatrik tedavi alanların intihar girişim oranlarının daha yüksekti ($p = 0,01$, $p < 0,05$). Olguların %42.1'i çoklu ilaç alarak intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Sonuç: İntihar girişimi ve intihar eylemi nedeniyle olguların çoğunluğu acil servislere müracaat etmektedir. Acil servis ve hastanede tedavi olmayı veya yatmayı reddeden kişilerin tekrar intihar girişim oranı yüksektir. Bu nedenle intihar amacıyla acil servislere başvuran kişilerin taburculuk öncesinde mutlaka psikiyatri konsültasyonu yapılmasını ve mümkünse bu kişilerin hastaneye yatırılmasını önermekteyiz.

Anahtar Sözcükler: İntihar girişimi, ilaç intoksikasyonu, acil servis, geriye dönük analiz

ABSTRACT

Objective: Suicide attempts and suicide acts are a severe cause of morbidity and mortality for individuals. It is stated that suicide rates in our country vary between 0.003-0.0043%. Emergency services are the first places that patients first apply in cases of poisoning and suicide. In the study, It is aimed to retrospectively examine the patients over 18 years of age who applied for suicidal attempts due to excessive drug intake and to describe the characteristics of the patients, causes and consequences of the suicide attempts.

Materials and Methods: In this study, 615 patients with suicide attempts due to excessive drug intake over the age of 18 who applied to the emergency service of Kayseri City Hospital by an ambulance or outpatient within one year were included. While analyzing the data; descriptive statistics were presented with frequency and percentage values. Chi-square test was used to examine the distribution of suicide attempts according to demographic and other characteristics of the patients. $P < 0.05$ was considered statistically significant.

Results: Mean age was 30.93 ± 11.41 (min:18-max:85). Of the cases, 63.3% were female, 62.9% were married, and 50.9% were graduates of primary education (primary and secondary school). Of the cases, 82.9% had not previously attempted suicide, 33% had received psychiatric treatment in the past six months, and 43.4% had committed suicide due to mental illness. The rates of attempted suicide were higher among women in the study ($p = 0.01$, $p < 0.05$). In the last six months, the suicide attempt rates of those receiving psychiatric treatment were higher ($p = 0.01$, $p < 0.05$). 42.1% of cases found to have attempted suicide by taking multiple drugs.

Conclusion: The majority of suicide attempts and suicidal acts present to emergency services. The rate of repeat suicide attempts is high for patients who refuse to be treated or hospitalized in emergency departments and hospitals. For this reason, we recommend that the patients with suicide attempts who applied to emergency departments be consulted to the psychiatrist before discharging from emergency services and, if possible, they should be hospitalized.

Key Words: Suicide attempt; drug intoxication; emergency service; retrospective analysis

*Sorumlu Yazar: Taner Şahin, Doktor Öğretim Üyesi, Kayseri Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Kayseri

E-mail: drmtsahin@gmail.com Tel: +90 (352) 315 77 00, Fax: +90 (352) 315 7985

ORCID ID: Taner Sahin: 0000-0002-7783-5343, Nihal Koç: 0000-0003-4067-706X, Onur Türkön: 0000-0001-5263-6682, Hasan Tüle: 0000-0002-8037-3151, Ahmet Ceylan: 0000-0001-9543-0000, Mehmet Ali Bilgili: 0000-0001-8950-2629

Geliş Tarihi: 17.06.2020, Kabul Tarihi: 30.09.2020

Giriş

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) intihar girişimini bireyin kendisini yok etmek, zarar vermek veya zehirlenmek amacıyla yapmış olduğu eylemler olarak tanımlarken, intihar eylemini ise, kişinin bu eylemler sonucunda hayatını kaybetmesi şeklinde tanımlamıştır (1). İntihar girişimi ve intihar eylemi kişiler için ciddi bir morbidite ve mortalite nedenidir. DSÖ verilerine göre dünyada yılda bir milyondan fazla insan intihar etmekte ve yaşanan tüm ölümlerin %2'si intihar sonucu olmaktadır (2). Literatür taramalarında intihar oranları %0.003-0.045 arasında değişmektedir (3,4). Son yıllarda ülkemizde intihar oranının arttığı ve intihar oranlarının %0.003-0.0043 arasında değiştiği belirtilmektedir (3). Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) 2012 yılı istatistiklerine göre 3225 kişi intihar etmiştir ve kaba intihar hızı %4.29 olarak bulunmuştur (5). TUİK verilerine göre intihar oranı yıllara göre bakıldığında artış eğilimindedir. Yine TUİK verilerine göre; intihar vakalarının en çok olduğu il İstanbul'dur. İstanbul'da 1262 kişi intihar sonucu öldüğü bildirilmiştir. İstanbul'u sırasıyla izleyen iller ise şöyledir; İzmir'de 637, Bursa'da 385, Adana'da 378, Mersin'de 298, Gaziantep'te 220, Diyarbakır'da 215, Aydın'da 209 ve Kayseri'de ise 206 kişi yaşamına son verdiği bildirilmiştir (6). İntihar olgularının büyük bir kısmında ise intihar girişimi şeklinde olup, kullanılan yöntemden dolayı çeşitli zehirlenme olguları görülmektedir. Çoğunlukla intihar amacıyla fazla ilaç içimi şeklinde intihar girişim görülmektedir (3,4).

Zehirlenme kişinin vücuduna kasten veya kazara dışarıdan alınan maddeler sonucunda oluşan klinik tablolardır. Bu zehirlenmelerin bazıları ise intihar amaçlı olabilmektedir(7). Zehirlenme ve intihar amacıyla fazla ilaç alımı olgularının ilk müracaat ettiği yerler genellikle acil servislerdir. Zehirlenme olgusunun erken tanınması ve erken tedavisi esastır. Ülkemizde acil servise müracaatı olan zehirlenme olgularıyla yapılan hastaların analizine bakıldığında vaka sayılarında farklılıklar gözlenmektedir (7-10).

Araştırmamızın amacı; Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servisine 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında bir yıllık dönemde ayakta veya ambulansla intihar amaçlı fazla ilaç alımı nedeniyle acil servise müracaat eden 18 yaş üstü hastaların epidemiyolojik özelliklerini geriye dönük olarak incelemektir.

Gereç ve Yöntemler

Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servisine 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında bir yıllık dönemde ayakta veya ambulansla intihar amaçlı fazla ilaç alımı nedeniyle müracaat eden 18 yaş üstü hastaların, hastane bilgi yönetim sistemi(HBYS) ve hasta dosyaları üzerinden geriye dönük şekilde incelenerek; müracaat eden olguların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durumu ve meslek gibi sosyodemografik

özelliklerini, daha önceden intihar girişimi olup olmadığı, kaç kez intihar girişiminde bulunduğu, intihar yöntemi, psikiyatrik tedavi alıp almadığı, intihar sebebi yanında acil serviste veya hastanede yatış süresi, konsültasyon durumu gibi epidemiyolojik veriler elde edilmiş ve IBM SPSS 22 programı yardımıyla istatistiksel analizi yapılmıştır. Veriler işlenirken hastaların adı, soyadı ve kimlik numaraları gibi özel bilgileri gizli tutulmuştur. HBYS kayıtlarına ulaşılamayan ve <18 yaş hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.

Çalışma için, Kayseri Şehir Hastanesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulundan 17.10.2019 tarihi, 30 karar numarası ve Kayseri Üniversitesi Etik Kurulundan 26.09.2019 tarihi, 25 karar numarası ile onay alınmıştır. Çalışmamızda 722 kişinin dosyası incelenmiş olup, dosyasında eksiklik olan 107 kişi çalışma dışı bırakılmış ve sonuçta toplamda 615 kişi çalışmaya dahil edilmiştir.

İstatistiksel Yöntem: Verilerin analizi yapılırken; tanımlayıcı istatistikler frekans ve yüzde değerleri ile sunulmuştur. İntihar etme girişimlerinin hastaların demografik ve diğer özelliklerine göre dağılımlarının farklılıklarının incelenmesi amacı ile ki-kare testi yapılmıştır. İntihar etme girişimi sayılarının hastaların demografik ve diğer özelliklerine göre dağılımlarının farklılıklarının incelenmesi amacı ile t testi ve varyans analizi testi yapılmıştır. İntihar girişim sayısı, yaş, acil takip süresi (Dakika) ve hastanede yatış süreleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacı ile korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışmada 0,05'den küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Analizler SPSS 22.0 paket programı ile yapılmıştır.

Bulgular

Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servisine 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında 1 yıllık bir dönemde toplamda acil servise ayakta veya ambulansla hasta müracaat sayısı 427.362 olduğu görüldü. Herhangi bir nedenle zehirlenme nedeniyle müracaat eden hastaların sayısı 1329 (%0,31) kişi idi. Çalışmamızda 722 (%0,16) olgu incelenmiştir. HBYS kayıtlarında eksiklik olan 107 kişi çalışmadan dışlanarak, sonuçta; 615 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. İntihar amaçlı ilaç alarak zehirlenme nedeniyle 513(% 71,05) hasta ambulansla hastaneye getirilmiştir.

İntihar Amaçlı Fazla İlaç Alımı Nedeniyle Zehirlenme Olgularının Sosyodemografik Dağılımı: İntihar amaçlı fazla ilaç alımı nedeniyle zehirlenen olguların yaş ortalaması

Tablo 1. Zehirlenme Olgularının Sosyodemografik Dağılımı

Değişken	Olgu Sayısı(n)	Ortalama
Yaş(yıl)	615	30,93±11,41 (min:18,max:85)
Değişken	Olgu Sayısı(n)	Sıklık (%)
Cinsiyet		
Kadın	389	63.3
Erkek	226	36.7
Medeni durum		
Evli	387	62.9
Bekâr	180	29.3
Boşanmış	28	4.6
Dul	11	1.8
Ayrı Yaşıyor	5	0.8
Nişanlı	4	0.7
Eğitim durumu		
Okur-yazar değil	18	2.9
Okuryazar	47	7.6
İlköğretim (İlkokul ve ortaokul)	313	50.9
Lise	198	32.2
Üniversite	39	6.3
Meslek		
Serbest meslek	306	49.8
Ev hanımı	203	33.0
İşçi	62	10.1
Öğrenci	25	4.1
Memur	19	3.1
Toplam	615	100

30,93±11,41 (min:18-max:85) idi. Olgularının %63.3'ü kadın, %36.7'si erkekti. Olguların %62.9'u evli, %29.6'ü bekar, %4.6'sı boşanmış, %1.8'i dul, %0.8'i ayrı yaşayan ve %0.7'si nişanlı idi. Olguların % 2.9'u okuryazar değil, %7.6'sı okuryazar, %50.9'u ilk öğretim mezunu(ilk ve ortaokul), %32.2'si lise mezunu ve %6.3'ü üniversite okuyor veya üniversite mezunuydu. Olguların %49.8'i serbest meslek, %33'ü ev hanımı, %10.1'i işçi, %4.1'i öğrenci ve %3.1'i memur olduğu belirlendi (Tablo 1).

Zehirlenme Olgularının İntihar Girişimi Özelliklerinin Dağılımı: Zehirlenme olgularının daha önce intihar girişiminde bulunma durumuna göre; %82.9'u daha önce intihar girişiminde bulunmadığı, %17.1'inin daha önce intihar girişiminde bulunduğu belirlendi. Olgularının intihar girişiminde bulunma sayısına göre; intihar girişiminde bulunanların %96.2'si 1-5 arasında, %2.8'i 11-15 arasında ve %1'i 6-10 arasında intihar girişiminde bulunduğu belirlendi. Olguların %33'ü son altı ayda psikiyatri tedavisi aldığı, %67'si ise psikiyatri tedavisi almadığı belirlendi. Olguların

intihar nedeni incelendiğinde; %43.4'ü ruhsal hastalık, %25.9'u ailevi sorunlar, %13.5'i karşı cinsiyetle sorunlar, %8.8'i diğer sorunlar, %2.9'u aile içi şiddet, %2.9'u ekonomik sorunlar, %0.8'i iletişim sorunları, %0.8'i çalışma hayatında başarısızlık, %0.7'si okul problemleri ve %0.3'ü bedensel hastalık sebebiyle intihar girişiminde bulunduğu saptandı. Olguların intihar girişiminde bulunduğu ilaçlar incelendiğinde; %42.1'i çoklu ilaç alımı, %16.3'ü analjezik-antipiretik-parasetamol gibi ağrı kesicilerle, %15.6'sı antidepresan-antipsikotik, %2.1'i antibiyotik, %1.6'sı antiasit ve %0.2'si opioid veya narkotikler ve %22.1'i diğer grup ilaçlar ile intihar girişiminde bulunduğu belirlendi (Tablo 2).

Hasta Özelliklerine Göre İntihar Girişimi Düzeylerinin İncelenmesi: Hastaların cinsiyetlerine göre daha önce intihar girişiminde bulunma durumlarının farklı olduğu, çalışmada kadın hastalarda daha önceden intihar girişiminde bulunma oranlarının erkek hastalara göre daha yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür (p= 0,01, p<0,05) , (Tablo 3).

Tablo 2. Zehirlenme Olgularının İntihar Girişimi Özelliklerinin Dağılımı

Değişken	Olgu Sayısı(n)	Sıklık (%)
Daha önce intihar girişiminde bulunma		
Evet	105	17.1
Hayır	510	82.9
İntihar girişiminde bulunma sayısı (n: 105)		
1-5 arası	101	96.2
6-10 arası	1	1.0
11-15 arası	3	2.8
Son 6 ayda psikiyatri tedavisi alma durumu		
Evet	203	33.0
Hayır	412	67.0
İntihar sebebi		
Ruhsal hastalık	267	43.4
Ailevi sorunlar	159	25.9
Karşı cinsiyetle sorunlar	83	13.5
Diğer sorunlar (.....)	54	8.8
Aile içi şiddet	18	2.9
Ekonomik sorunlar	18	2.9
İletişim sorunları	5	0.8
Çalışma hayatında başarısızlık	5	0.8
Okul problemleri	4	0.7
Bedensel hastalık	2	0.3
İntihar girişiminde kullanılan ilaç		
Çoklu ilaç alımı	259	42.1
Diğer grup ilaçlar (.....)	136	22.1
Analjezik-antipiretik-parasetamol	100	16.3
Antidepresan-antipsikotik	96	15.6
Antibiyotik	13	2.1
Antiasit	10	1.6
Opioid ve narkotikler	1	0.2

Hastaların medeni durumuna göre daha önce intihar girişiminde bulunma durumlarının farklı olduğu, çalışmada evli olan hastalarda daha önceden intihar girişiminde bulunma oranlarının bekar olan hastalara göre daha yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür ($p= 0,01$, $p<0,05$), (Tablo 3).

Hastaların eğitim düzeyine göre daha önce intihar girişiminde bulunma durumlarının farklı düzeylerde olmadığı, çalışma farklı eğitim düzeylerine sahip olan hastalarda daha önceden intihar girişiminde bulunma veya ilk kez intihar girişimi olma oranlarının benzer düzeylerde olduğu görülmüştür ($p= 0,49$, $p>0,05$), (Tablo 3).

Hastaların mesleklerine göre daha önce intihar girişiminde bulunma durumlarının farklı düzeylerde olmadığı, çalışma farklı meslekleri olan

veya çalışmayan hastalarda daha önceden intihar girişiminde bulunma veya ilk kez intihar girişimi olma oranlarının benzer düzeylerde olduğu görülmüştür ($p= 0,56$, $p>0,05$), (Tablo 3).

Hastaların son altı ayda psikolojik veya psikiyatrik tedavi alma durumlarına göre daha önce intihar girişiminde bulunma durumlarının farklı düzeylerde olduğu, son altı ayda psikolojik veya psikiyatrik tedavi alanların, tedavi almayanlara göre intihar girişim oranlarının daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür ($p= 0,01$, $p<0,05$), (Tablo 3).

Hastaların intihar sebebine göre daha önce intihar girişiminde bulunma durumlarının farklı düzeylerde olmadığı, çalışmada farklı nedenlerde intihar eden hastalarda daha önceden intihar girişiminde bulunma veya ilk kez intihar girişimi

Tablo 3. Hasta Özelliklerine Göre İntihar Girişimi Düzeylerinin İncelenmesi

Hasta Özellikleri		Daha önce girişim Var mı?				p
		Evet		Hayır		
		n	%	n	%	
Cinsiyet	Kadın	61	58,1%	328	64,3%	0,01*
	Erkek	44	41,9%	182	35,7%	
Medeni durum	Evli	73	70,2%	313	61,4%	0,01*
	Bekar	31	29,8%	197	38,6%	
Eğitim Durumu	Okur-Yazar	11	10,6%	36	7,1%	0,49
	İlköğretim (İlk ve ortaokul)	52	50,0%	255	50,0%	
	Lise	29	27,9%	169	33,1%	
	Yüksek Öğrenim	5	4,8%	34	6,7%	
	Okuryazar değil	7	6,7%	11	2,2%	
	Bilinmiyor	0	0,0%	5	1,0%	
	Ev Hanımı	37	35,2%	166	32,5%	
Meslek	Öğrenci	2	1,9%	23	4,5%	0,56
	İşçi	11	10,5%	51	10,0%	
	Çalışmıyor	29	27,6%	136	26,7%	
	Diğer	21	20,0%	85	16,7%	
	Serbest Meslek	3	2,9%	32	6,3%	
	Memur	2	1,9%	17	3,3%	
Son 6 Ayda Psikolojik Tedavi Aldı Mı	Evet	86	81,9%	116	22,8%	0,01*
	Hayır	19	18,1%	393	77,2%	
İntihar Sebebi	Aile	44	41,9%	215	42,2%	0,74
	Aile İçi Şiddet	4	3,8%	14	2,7%	
	Karşı Cinsle Sorunlar	13	12,4%	70	13,7%	
	Ekonomik	4	3,8%	14	2,7%	
	Ruhsal Hastalık	45	42,9%	222	43,5%	
	Çalışma Hayatında Başarısızlık	2	1,9%	3	,6%	
İntihar Sonucu	Diğer	10	9,5%	44	8,6%	0,02*
	Hastaneye Yattı	39	37,1%	121	23,7%	
Psikiyatri Konsültasyon İstendi Mi?	Taburcu Edildi	66	62,9%	389	76,3%	0,08
	Evet	41	39,0%	167	32,7%	
Sonuç	Hayır	64	61,0%	343	67,3%	0,04*
	Yatış	36	34,3%	114	22,4%	
	Taburcu	11	10,5%	91	17,8%	
	İzinsiz Terk	11	10,5%	26	5,1%	
	Tedavi Ret	29	27,6%	226	44,3%	
	Sevk	18	17,1%	53	10,4%	

olma oranlarının benzer düzeylerde olduğu görülmüştür ($p= 0,74$, $p>0,05$), (Tablo 3).

Hastaların intihar sonuçlarına göre daha önce intihar girişiminde bulunma durumlarının farklı

olduğu, çalışmada intihar sonucunda hastanede yatan hastalarda daha önceden intihar girişiminde bulunma oranlarının yatış yapılmadan taburcu

edilen hastalara göre daha yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür ($p=0,02$, $p<0,05$), (Tablo 3).

Hastaların sonuçlarına göre daha önce intihar girişiminde bulunma durumlarının farklı olduğu, çalışmada intihar sonucunda hastanede yatan, izinsiz şekilde hastaneyi terk eden hastalarda daha önceden intihar girişiminde bulunma oranlarının, yatış yapılmadan taburcu edilen hastalara göre daha yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür. İlk kez intihar girişimi olan hastalarda ise tedavi ret oranlarının ve taburcu edilme oranlarının daha yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür ($p=0,04$, $p<0,05$), (Tablo 3).

Çalışmada son 6 ay içinde psikolojik tedavi alan hastalarda gerçekleşen intihar girişim sayısının alamayan hastalara göre daha yüksek düzeylerde olduğu, son 6 ay içinde psikolojik tedavi alan hastalarda intihar girişimi sayılarının daha yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür ($p=0,04$, $p<0,05$).

Çalışmada psikiyatri bölümünden konsültasyon istenen hastalarda gerçekleşen intihar girişim sayısının psikiyatri bölümünden konsültasyon istenmeyen hastalara göre daha düşük düzeylerde olduğu, psikiyatri bölümünden konsültasyon istenen hastalarda intihar girişimi sayılarının daha düşük düzeylerde olduğu görülmüştür ($p=0,03$, $p<0,05$).

Çalışmada hastaların intihar sonucundaki tedavi durumları ile hastalarda gerçekleşen intihar girişim sayısının farklı düzeylerde olduğu, intihar sonucunda taburcu edilen hastalarda intihar girişimi sayılarının daha yüksek, yatış yapılan hastalarda ise daha düşük düzeylerde olduğu görülmüştür ($p=0,02$, $p<0,05$).

Çalışmada hastaların cinsiyetlerine göre intihar girişim sayılarının farklı oranlarda olduğu tespit edilmiştir. Erkek hastaların intihar girişim sayılarının kadın hastalara göre daha yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür ($p=0,01$, $p<0,05$), (Tablo 4).

Çalışmada hastaların medeni durumlarına göre intihar girişim sayılarının farklı oranlarda olmadığı görülmüştür. Evli veya bekar olan bireylerin intihar girişim sayılarının benzer düzeylerde olduğu görülebilir ($p=0,94$, $p>0,05$), (Tablo 4).

Çalışmada hastaların eğitim düzeylerine göre intihar girişim sayılarının farklı oranlarda olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada okuryazar olmayan ve sadece okuryazar olan hastaların intihar girişim sayılarının kendilerinden daha yüksek düzeyde eğitime sahip olan hastalara göre daha yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür ($p=0,01$, $p<0,05$), (Tablo 4).

Çalışmada hastaların mesleklerine göre intihar girişim sayılarının farklı oranlarda olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada herhangi bir gelir getirici işte çalışmayan hastaların intihar girişim sayılarının ev hanımı, öğrenci, işçi, serbest meslek, memur ve diğer mesleklere sahip olan hastalara göre daha yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür ($p=0,01$, $p<0,05$), (Tablo 4).

Çalışmada hastaların intihar sebeplerine göre intihar girişim sayılarının farklı oranlarda olmadığı görülmüştür. İntihar sebebi aile, aile şiddet, karşı cins sorunları, ekonomik, ruhsal ve diğer nedenler ile intihar eden bireylerin intihar girişim sayılarının benzer düzeylerde olduğu görülebilir ($p=0,19$, $p>0,05$), (Tablo 4).

Çalışmada hastaların klinik sonuçlarına (yatış, taburcu, izinsiz terk, tedavi ret, veya sevk) göre intihar girişim sayılarının farklı oranlarda olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada hastaneyi izinsiz terk eden ve tedavi olmayı ret eden hastaların intihar girişim sayılarının yatışı yapılan ve taburcu edilen hastalara göre daha yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür ($p=0,01$, $p<0,05$), (Tablo 4).

Hastaların yaşları ile intihar girişimi sayıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür ($p>0,05$).

Hastaların Daha Önceden İntihar Girişiminde Bulunma Durumlarının Hastaların Yaş, Takip ve Yatış Süreleriyle Karşılaştırılması: Hastaların yaşları ile daha önce intihar etme durumları arasında farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmada daha önceden intihar eden veya daha önce intihar girişimi olmayan hastaların yaşlarının benzer düzeylerde olduğu görülmüştür ($p=0,21$, $p>0,05$), (Tablo 5).

Hastaların acil servisteki takip süreleri ile daha önce intihar etme durumları arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada daha önceden intihar eden hastalar acile serviste ortalama 142,25 dakika takip edildiği görülmüştür. Daha önce intihar girişimi olmayan hastaların acil servis takip sürelerinin ise 172,85 dakika olduğu görülmüştür ($p=0,04$, $p<0,05$). İlk intihar girişimi olan hastalarda acil serviste takiplerinin daha yüksek olduğu söylenebilir (Tablo 5).

Hastaların hastaneye yatış süreleri ile daha önce intihar etme durumları arasında farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmada daha önceden intihar eden veya daha önce intihar girişimi olmayan hastaların hastane yatış gün sürelerinin benzer düzeylerde olduğu görülmüştür ($p=0,49$, $p>0,05$), (Tablo 5).

Zehirlenme olgularının intihar girişimi acil serviste tedavi ve takip durumu: Zehirlenme olgularının intihar girişimi sonrası acil serviste %74'ünün taburcu

Tablo 4. İntihar Girişim Sayısı ve Hastaların Genel Özellikleri

Hasta Özellikleri	İntihar Girişim Sayısı			p	
	n	X	s.s.		
Cinsiyet	Kadın	389	1,77	0,89	0,01*
	Erkek	226	2,55	3,34	
Medeni durum	Evli	386	2,14	2,66	0,94
	Bekar	228	2,16	0,94	
Eğitim durumu	Okur-Yazar	47	5,45	5,68	0,01*
	İlköğretim(İlk Ve ortaokul)	307	1,60	0,91	
	Lise	198	1,82	1,12	
	Yüksek Öğrenim	39	1,60	0,55	
	Okuryazar değil	18	2,14	0,38	
	Ev Hanımı	203	1,68	0,85	
	Öğrenci	25	1,50	0,71	
Meslek	İşçi	62	1,36	0,67	0,01*
	Çalışmıyor	165	3,32	4,00	
	Diğer	106	1,76	0,94	
	Serbest Meslek	35	1,33	0,58	
	Memur	19	2,00	1,41	
	Aile	259	2,09	2,23	
	Aile İçi Şiddet	18	2,75	1,71	
İntihar sebebi	Karşı Cinsle Sorunlar	83	1,23	0,44	0,19
	Ekonomik	18	2,25	0,50	
	Ruhsal Hastalık	267	2,30	2,70	
	Diğer	54	1,90	1,20	
	Yatış	150	1,64	0,87	
Sonuç	Taburcu	102	1,55	0,69	0,01*
	İzinsiz Terk	37	4,64	4,70	
	Tedavi Ret	255	2,32	2,68	
	Sevk	71	1,44	0,62	

edildiği, %26'sının hastaneye yatırışı yapıldığı belirlendi. Zehirlenme olgularının intihar girişimi sonrası %33.8'ine acil serviste psikiyatri konsültasyonu istendiği, %66.2'sine psikiyatri konsültasyonu istenmediği belirlendi. Zehirlenme olgularının intihar girişimi sonrası acil serviste yapılan müdahale sonucunda; %41.5'i tedavi girişimini ret ettiği, %24.4'ü hastaneye-servise yatış yapıldığı, %16.6'sı taburcu edildiği, %11.5'i başka bir merkeze sevk edildiği ve %6'sı izinsiz acil servise-tedaviyi terk ettiği belirlendi. Zehirlenme olgularının acil serviste takip süresine göre; %2.8'i 1 saatin altında, %58.9'u 1-3 saat arasında, %24.4'ü 4-6 saat arasında, %6.2'si 7-9 saat arasında ve %7.7'si 10 saat ve üzerinde acil serviste takip edildiği belirlendi. Zehirlenme olgularının acil serviste takip sonrası hastanede yatış verilenlerin %86.5'i 1-5 gün, %10.1'i 6-10 gün ve %3.4'ü 11-15 gün arasında hastanede yatarak tedavi gördüğü saptandı (Tablo 6).

Tartışma

İntihar girişimi ve intihar eylemi amaçlı ilaç ve diğer maddelerle zehirlenme olguları önemli bir halk sağlığı problemi olup, bu olguların ilk müracaat ettikleri yer genellikle acil servislerdir. Zehirlenme olguları erken tanınması, uygun tedavi başlanması sonucunda çoğunlukla tedaviye iyi yanıt alınabilmesi nedeniyle, acil servislerde önemli bir yer tutmaktadır. Acil servise başvuran zehirlenme olgularının toplam olgulara oranı ülkemizdeki çeşitli çalışmalarda % 0.46 ile %5 arasında bulunmuştur (9–11). Acil servise başvuran intihar olgularının tercih ettiği intihar yöntemlerinin incelendiği bir meta analiz çalışmasında ise; intihar yöntemi olarak %52 oranla en çok ilaçla intihar etme yönteminin kullanıldığı belirtilmiştir (12). Çalışmamızda

Tablo 5. Hastaların Daha Önceden İntihar Girişiminde Bulunma Durumları ve Yaş, Takip, Yatış Süreleri

Özellik	Daha Önce Girişim Var mı?						p
	Evet			Hayır			
	n	X	s.s.	n	X	s.s.	
Yaş	105	32,73	10,87	510	30,56	11,49	0,21
Acil Takip Süresi (Dakika)	105	142,25	166,69	510	172,85	163,66	0,04*
Yatış Süreleri (Gün)	105	2,94	2,52	510	3,00	2,70	0,49

Tablo 6. Zehirlenme Olgularının Acil Serviste Tedavi ve Takip Durumu

Değişken	Olgu Sayısı(n)	Sıklık (%)
İntihar girişimi sonrası yapılan müdahale		
Hastane yatışı	160	26.0
Taburcu edilme	455	74.0
Psikiyatri konsültasyonu isteme durumu		
Evet	208	33.8
Hayır	407	66.2
Acil serviste yapılan müdahale sonucu		
Tedavi ret	255	41.5
Yatış	150	24.4
Taburcu	102	16.6
Sevk	71	11.5
İzinsiz terk	37	6.0
Acil serviste takip süresi (n: 467)		
1 saat altı	13	2.8
1-3 saat arası	275	58.9
4-6 saat arası	114	24.4
7-9 saat arası	29	6.2
10 saat ve üzeri	36	7.7
Acil servis sonrası hastanede yatış süresi (n: 148)		
1-5 gün	128	86.5
6-10 gün	15	10.1
11-15 gün	5	3.4

zehirlenme olgularının oranı literatür çalışmalarından daha düşük bulunmuştur.

Ülkemizde yapılan çalışmalara benzer şekilde çalışmamızda da olguların %63.3'ü kadın olup, yaş ortalaması genç yaş grubu ile uyumlu ($30,93 \pm 11,41$ yıl) olarak bulunmuştur (4,7-11). Çalışmamızda ayrıca kadın hastalarda daha önceden intihar girişiminde bulunma oranlarının erkek hastalara göre daha yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür. Ancak tekrarlayan intihar girişim sayısının erkeklerde daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Hastaların yaşları ile intihar girişimi sayıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür. Bu bulgular, intihar girişiminde bulunan kadın ve erkek bireylere yaşına bakılmaksızın psikososyal

destek verilmesinin önemli ve gerekli olduğunu düşündürmüştür.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir çalışmada evlilerde intihar oranı hiç evlenmemiş kişilerde yaklaşık iki kat daha fazla olduğu bildirilmiştir (13). Sayıl I. ve ark. (14) ülkemizde yapmış oldukları çalışmalarında bekarlarda daha yüksek intihar oranı olduğu bulduklarını bildirmelerine karşın, diğer çalışmalarda genellikle evlilerde intihar oranının daha yüksek olduğu bildirilmiştir (15,16). Çalışmamızda da literatür bulgularıyla uyumlu olacak şekilde ilaçla intihar girişimi olan olguların çoğunluğunun evli olduğu ve evli olan hastalarda daha önceden intihar girişiminde bulunma oranlarının bekar olan

hastalara göre daha yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür.

Ülkemizde yapılan çalışmalarda, eğitim seviyesi düştükçe intihar oranının artmakta olduğu saptanmıştır (13,15). Mevcut çalışmalara benzer şekilde çalışmamızda da; okuryazar olmayan, okuryazar düzeyinde olan ve en çok olarak ta ilköğretim mezunu olan kişilerde ilaçla intihar girişim düzeyinin ve tekrar intihar girişim sayısının daha yüksek bulunması, bireylerin eğitim düzeyi arttıkça intihar girişim oranının da azaldığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca çalışmamızda farklı eğitim düzeylerine sahip olan hastalarda daha önceden intihar girişiminde bulunma oranlarının benzer düzeylerde olduğu görülmüştür.

Meslekler göre intihar oranının araştırılan ülkemizdeki çalışmalar incelendiğinde; hiçbir işte çalışmayanların, ev hanımlarının ve öğrencilerin daha fazla oranda intihar ettikleri bildirilmiştir (14–16). Çalışmamızda en fazla intihar oranı serbest meslek sahibi olan kişiler ve ev hanımlarında görülmüştür. Serbest meslek grubunda olan kişilerde intihar oranının yüksek düzeyde çıkması, bu kişilerin meslek sahibi olsalar dahi mesleki memnuniyetsizlik nedeniyle açıklanabilir. Çalışmamızda ayrıca, herhangi bir gelir getirici işte çalışmayan hastaların intihar girişim sayılarının diğer hastalara göre daha yüksek düzeylerde olduğu görülmüştür. İş ya da meslek sahibi olmanın ilk ve tekrarlayan intihar girişimini azaltma üzerine olumlu etkisinin olduğu yorumu yapılabilir.

Acile müracaat eden intihar vakalarının daha önceden intihar teşebbüsü olup olmadığı açısından inceleyen ülkemizde yapılmış olan çalışmalarda; oranlar değişkenlik göstermekle birlikte %13.2 ile %23,6 kişinin daha önce intihar ettiği görülmüştür (15–18). Acar A. (18) yaptığı bir çalışmada ise % 21,58 daha önce intihar girişiminde 1 defa bulunduğu ve %2,88 daha önce intihar girişiminde 2 defa bulunduğu görülmüştür. Çalışmamızda daha önceden intihar girişim oranı literatür çalışmalarına benzer şekilde olduğu ve dört kişinin ise altıdan fazla intihar girişimi olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda ayrıca, hastaların intihar sebebine göre daha önce intihar girişiminde bulunma durumlarının farklı düzeylerde olmadığı, tekrar intihar teşebbüsü üzerine etkisinin anlamlı olmadığı görülmüştür. Öte yandan daha öncesinde intihar teşebbüsü olan kişilerin tekrar intihar teşebbüsünde bulunma oranlarının yüksek oluşu, bu kişilerin intihar girişimi sonrası yeterli psikiyatrik destek almadığı şeklinde yorumlanabilir. Çalışmamızda ilk kez intihar girişimi olan hastalarda tedaviyi reddetme oranlarının, acilden

taburcu edilme oranlarının ve tekrardan intihar girişim sayılarının daha yüksek düzeylerde olması da ayrıca endişe verici bir bulgudur. Bu nedenle tedaviyi reddedenlerin tedaviye devamlarına ikna edilebilmesi için, acil servisteki takipleri esnasında psikolog desteğinin sağlanmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.

İntihar girişiminde bulunan kişileri inceleyen çalışmalarda %16.7 ile %17.2 arasında kişilerin özgeçmişinde psikiyatrik bir hastalık öyküsünün olduğu saptanmıştır. Çalışmamıza dahil edilen kişilerin son 6 ayda psikiyatrik tamı dolayısıyla ilaç kullanma öyküleri sorulmuş olup, önceki çalışmalara göre oran daha yüksek oranda olduğu saptanmıştır. Bunun nedeninin; gün geçtikçe toplumda antidepresan benzeri ilaç kullanma oranında ki artış olabileceğini düşünmekteyiz. Çalışmamızda ayrıca, son 6 ay içinde psikolojik tedavi alan hastalarda gerçekleşen intihar girişim sayılarının daha yüksek düzeylerde olması, tedavi edilmeyen psikiyatrik hastalıkların veya çözülemeyen psikolojik problemlerin tekrar intihar girişimi için bir risk faktörü oluşturduğunu düşünmekteyiz.

Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda intihar sebebi olarak ailevi nedenler, sosyoekonomik nedenler, kişilerin ruhsal bir hastalık öyküsünün olması, çalışılan iş veya mesleki tatminsizlik, sınav kaygısı, sevgili veya eşinden ayrılma, bedensel nedenler, dinsel nedenler risk faktörü olarak kabul edilmiştir (13,15,16). Çalışmalarda ailevi ve ruhsal nedenler en sık intihar sebebi olarak sıralanmıştır (15,16). Çalışmamızda da benzer şekilde en sık intihar sebebi olarak ruhsal nedenler ve ardından ailevi nedenler olduğu saptanmıştır.

İntihar girişiminde kullanılan ilaçlar açısından bakıldığında literatürde en sık kullanılan ilaç olarak antidepresan ve ardından analjeziklerin(en sık parasetamol) kullanıldığı belirtilmiştir (8,10,11,19,20).Literatürden farklı olarak çalışmamızda intihar girişiminde en sık kullanılan ilaçlar; çoklu ilaçların kullanıldığı ve sınıflaması yapılan ilaçlar arasında ise analjezikler ve ardından antidepresan-antipsikotik ilaçların kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunun sebebinin günümüzde ilaç kullanımının giderek artması ve reçetesiz ilaca ulaşım imkanının kolay olmasından kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz.

Literatür çalışmalarında tekrar intihar girişim riski nedeniyle intihar girişiminde bulunmuş olan hastaların acil serviste takibi sırasında veya sonrasında psikiyatri bölümüyle konsülte edilmesinin önemi vurgulanmıştır (7,14,15,20). Acilde yapılan psikiyatrik değerlendirme

sonrasında ise, olguların %50,4'ü depresyon tanısı aldığı görülmüştür (20). Çalışmamızda psikiyatri bölümünden konsültasyon istenen olguların sayısının düşük olması, acil servisimizin günlük hasta girişinin çok olmasından ve tedavi olmak istemeyen olguların ılımlı düzeyde fazla olmasından kaynaklanmış olabilir. Öte yandan çalışmamızda psikiyatri bölümünden konsültasyon istenen hastalarda gerçekleşen intihar girişim sayısının daha düşük düzeylerde olduğu görülmüştür. Bu durum psikiyatrik takibin intihar girişimini azaltma üzerine etkili bir faktör olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Çalışmamızda ayrıca, hastaneye yatırılan hastalarda intihar girişimi sayılarının daha düşük düzeylerde olduğu görülmüştür. Bu nedenle tüm intihar olgularına, acil servisten taburculuk öncesinde mutlaka psikiyatri konsültasyonunun istenmesinin önemli ve gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

İntihar girişimi ile hastaneye gelen hastaların çoğunluğunun takip ve tedavileri acil servislerde yapılmakta ve hastaların çoğu da acil servisten taburcu olmaktadır. Bu hastaların acil servislerde takip sürelerinin takip süreleri değişkenlik göstermektedir (7,9,15,16,18,20). Çalışmamızda hastaların acilde kalış sürelerine bakıldığında ilk intihar girişimi olan hastaların acil serviste takiplerinin daha yüksek olduğu ve çoğu hastanın 1-3 saat acilde takip edildiği görülmüştür. Ayaz T. ve ark. (20) çalışmasında intihar amaçlı ilaç zehirlenmesi nedeniyle hastaların hastaneye yatış ortalama 1.88 gün olarak bildirilmiştir. Bu çalışmaya benzer şekilde, çalışmamızda hastaneye yatırılan hastaların çoğunluğunun 1-5 gün arasında hastanede yattıkları tespit edilmiştir. Çalışmamızda acilden tedavi edilerek taburcu edilen olguların, tekrar intihar girişim sayılarının yüksek olduğunun görülmesi, intihar olgularının hastaneye daha fazla yatırılmasının önemini göstermektedir.

Sonuç olarak; ilaç ve diğer nedenlere bağlı olarak intihar girişimi ve intihar eylemi nedeniyle olguların çoğunluğu acil servislere müracaat etmektedir. Bu nedenle; acil servis çalışanlarının intihar ve zehirlenme olgularına nasıl yaklaşması gerektiğini bilmelidirler. Çalışmamızda; kadınlar, evliler, eğitim düzeyi düşük olanlar, psikiyatrik tedavi alanlar, gelir düzeyi düşük olanlar ve daha önce intihar girişimi olanlarda ilaçla intihar girişim oranının daha yüksek olduğu görülmüştür. Özellikle bu kişiler için gerekli düzenlemelerin yapılarak, hem hastane öncesinde hem de hastanedeki takibi esnasında psikososyal destek almalarının önemli ve gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Acil servis ve hastanede tedavi olmayı veya yatmayı ret eden, acilden taburcu

edilen ve psikiyatri konsültasyonu istemeyen kişilerin tekrar intihar girişiminde bulunma oranları yüksektir. Bu nedenle her ne sebeple olursa olsun intihar amacıyla acil servislere başvuran kişilerin taburculuk öncesinde mutlaka psikiyatri konsültasyonu yapılmasını ve mümkünse bu kişilerin hastaneye yatırılmasını önermekteyiz.

Teşekkür: Kayseri Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği çalışanlarına teşekkür ederiz.

Kaynaklar

1. Organization WH. Practice manual for establishing and maintaining surveillance systems for suicide attempts and self-harm [Internet]. World Health Organization. 2016. Accessed: 15 June 2020. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208895/9789241549578_eng.pdf;jsessionid=39D251AA6A2AFA8097C05E16BA4D1A71?sequence=1
2. Bondy B, Buettner A, Zill P. Genetics of suicide. *Mol Psychiatry* 2006; 11(4): 336-351.
3. Atli A, Uysal C, Kaya M, Bulut M, Gunes M, Karababa I, et al. Assessment of admission to the emergency department due to suicide attempt: Sanliurfa sample. *J Mood Disord* [Internet]. 2014;4(3):110. Accessed: 16 June 2020. Available from: <http://www.scopemed.org/fulltextpdf.php?mno=49110>
4. Özcan B, Şenkaya S, Özdin Y, Dinç A. Türkiye 'deki İntihar Vakalarının Çeşitli Kriterlere Göre İstatistiksel Olarak İncelenmesi. *Sos Polit Çalışmaları Derg* 2018; 11-34.
5. Kurumu(TUİK) Tİ. İntihar İstatistikleri, 2012 [Internet]. 2012. Accessed: 16 June 2020. Available from: <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.d?ojsessionid=8JFZh6ycYYDKhshZLFGTcc1LJLDXDV9TthxSLX0wFf2BMJGN11Fd!-50531019?id=15853>
6. Kurumu(TUİK) Tİ. Ölüm İstatistikleri, 2017. 2018;2016-7. Accessed: 23 August 2020. Available from: <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.d?o?id=18626>
7. Yeşil O, Akoğlu H, Onur Ö, Güneysel Ö. Acil Servise Başvuran Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Analizi. *Marmara Med J* 2008; 21(1): 26-32.
8. Deniz T, Kandış H, Saygun M, Büyükoçak Ü, Ülger H, Karakuş A. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran zehirlenme olgularının analizi. *Düzce Tıp Fakültesi Derg* 2009; 11(2): 15-20.
9. Çetin NG, Beydilli H, Tomruk Ö. Acil servise

- başvuran intoksikasyon olgularının geriye dönük analizi. SDÜ Tıp Fakültesi Derg 2004; 11(4).
10. Kurt, İ., Erpek, G., Kurt, N., & Gürel A. Adnan Menderes Üniversitesi'nde izlenen zehirlenme olguları. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg [Internet]. 2004;5(3):37-40. Accessed: 23 August 2020. Available from: <http://hdl.handle.net/11607/2211>.
 11. Mert E, Bilgin NG. Demographical, aetiological and clinical characteristics of poisonings in Mersin, Turkey. Hum Exp Toxicol 2006; 25(4): 217-223.
 12. Kawashima Y, Yonemoto N, Inagaki M, Yamada M. Prevalence of suicide attempters in emergency departments in Japan: a systematic review and meta-analysis. J Affect Disord 2014; 163: 33-39.
 13. Harmancı P. Dünya'daki ve Türkiye'deki intihar vakalarının sosyodemografik özellikler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilim Fakültesi Derg 2015;
 14. Sayıl I, Oral A, Güney S, Ayhan N, Ayhan Ö, DEVRİMCİL H. Ankara'da İntihar Girişimleri Üzerine Bir Çalışma. Kriz Derg 1993; 1(2).
 15. Sengül CB, Serinken M, Sengül C, BOZKURT S, Korkmaz A. Acil Servise intihar girişimi nedeniyle başvurusu ardından psikiyatri polikliniğinde değerlendirilen olguların sosyodemografik verileri. Turkish J Emerg Med 2008; 8(3): 127-131.
 16. Atli A, Uysal C, Kaya MC, Bulut M, Güneş M, Karababa İF, et al. Acil ünitesine intihar girişimi nedeniyle başvuran olguların değerlendirilmesi: Şanlıurfa örnekleme. J Mood Disord 2014; 4(3): 110-114.
 17. Kubalı Z. Ankara ilinde bir kamu hastanesi acil bölümünde intihar girişim vakalarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilim Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 2007;
 18. Acar A. Acil servise gelen intihar vakalarının sosyodemografik açıdan incelenmesi. 2010;
 19. Thanacoody R, Anderson M. Epidemiology of poisoning. Medicine (Baltimore) 2020; 48(3): 153-155.
 20. Ayaz T, Bilir Ö, Ersunan G, Şahin OZ, Yavaş Ö, Rakıcı H. İntihar Amaçlı İlaç Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi. Konuralp Med Journal/Konuralp Tıp Derg 2015; 7(1).

DeneySEL Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Yara Modeli Üzerine Periferik Kan Mononükleer Hücre Uygulamasının İyileşme Üzerine Etkileri

Effects of Peripheral Blood Mononuclear Cell Application on Wound Healing in Rats with Experimental Diabetes

Pınar Kılıçaslan Sönmez*, Mehmet İbrahim Tuğlu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Manisa, Türkiye

ÖZET

Amaç: Diyabetik yaraların tedavisi hastanın yaşam kalitesini azaltan oldukça zor ve maliyetli bir durumdur. Bu alanda kök hücre tedavisi ile değişik kaynaklardan elde edilen hücreler klinik kullanımda tedavide yerini almıştır. Periferik Kan Mononükleer Hücre (PKMH) periferik dolaşımdan kolaylıkla elde edilen bir kök hücre (KH) kaynağıdır. Bu çalışmada, PKMH uygulamasının diyabetik greft yara modelinde iyileşmeye olan etkisinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Sıçanlardan alınan tam kanlardan PKMH izolasyonu ve kültürde çoğaltılması sağlandı. Sıçanların sırt bölgesinde 1x1 cm boyutunda dört adet tam kat deri grefti yapıldı. Kontrol, sham ve PKMH olarak 3 gruba ayrılan sıçanlarda streptozotosin ile diyabet oluşturulduktan sonra kontrol grubuna sadece greft yara modeli yapıldı, sham grubuna sadece besiyeri uygulandı ve PKMH grubuna ise besiyeri içerisinde PKMH yara bölgesine uygulandı. Hücresel tedavi her bir yaraya 1x10⁶ hücre /gün şeklinde uygulandı. Greftlerden erken dönemde (3. Gün) biyopsi alınarak incelendi. Histokimyasal (HK) olarak hematoksin-eosin (H-E), masson trikrom (MT) boyamaları, immunohistokimyasal (İHK) olarak oksidatif stres için eNOS ve iNOS, inflamasyon belirteci olarak IL-1 β boyaması yapıldı. H-skor ile istatistiksel analiz yapıldı.

Bulgular: 3.gün H-E ve MT boyamalarında PKMH verilen grupta belirgin histopatolojik düzelme görüldü. Immunohistokimyasal boyamalarda da PKMH uygulanan grupta eNOS, iNOS ve IL-1 β immunoreaktivitesinde anlamlı olarak azalma izlendi. Immunohistokimyasal boyamalar H-skor ile değerlendirildiğinde izlenen değişikliklerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü.

Sonuç: PKMH uygulamasının, diyabetik yara iyileşmesinin inflamasyon sürecine destekleyici tedavinin yapılmasına katkı sağladığı gösterildi. Kronik yaraların tedavisinde kullanılmalara yönelik katkı sağlayacak olan bu çalışmanın tedavi maliyetlerini azaltarak ve iyileşme süresini kısaltarak hastaların yaşam kalitesini arttıracakını düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Greft, Yara İyileşmesi, Periferik Kan Mononükleer Hücre

ABSTRACT

Objective: Treatment of diabetic wounds is a difficult and costly condition that reduces the patient's quality of life. In this area, cell therapies have taken their place in clinical use. In this study, it was aimed to investigate the effect of Peripheral Blood Mononuclear Cell (PBMC) application on healing in diabetic graft wound model.

Materials and Methods: Isolation and proliferation of PBMC was achieved from rats. After creating diabetes model with streptozotocin, full-thickness skin grafts, 1x1 cm in size, were made in the back region of the rats. The rats were divided into 3 groups as control, sham and PBMC. PBMCs were applied to each wound as 1x10⁶ cells per day. Skin biopsy was taken in the early period (3th day) and examined. Hematoxylin-eosin (H-E), masson trichrome (MT) and immunohistochemical (IHC) staining were performed. In immunohistochemical staining, anti-eNOS, anti-iNOS and anti-IL1 β immunoreactivities were evaluated. Statistical analysis was performed with the H-score.

Results: In H-E and MT staining, significant histopathological improvements were seen in the group treated with PBMC. Immunohistochemical staining also showed a significant decrease in the immunoreactivity of eNOS, iNOS and IL-1 β in the group treated with PBMC. The changes observed were found to be statistically significant.

Conclusion: PBMC administration has been shown to contribute to supportive therapy for the inflammatory process of diabetic wound healing. This study, which will contribute to the use of PBMCs in chronic wound treatment, is thought to reduce treatment costs and improve the patients' life quality by shortening the wound healing process.

Key Words: Diabetes, Graft, Wound Healing, Peripheral Blood Mononuclear Cell

*Sorumlu Yazar: Pınar Kılıçaslan Sönmez, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Manisa, 45030 Türkiye

E-mail: kilsln.pnr@gmail.com, Tel: 0 (553) 421 07 53, Fax: 0 (236) 233 14 66

ORCID ID: Pınar Kılıçaslan Sönmez: 0000-0002-9413-1735, Mehmet İbrahim Tuğlu: 0000-0002-0569-8415

Geliş Tarihi: 24.06.2020, Kabul Tarihi: 16.07.2020

Giriş

Yara iyileşmesi, derinin yeniden organizasyonunu gerektiren karmaşık bir süreçtir. Özellikle Tip 2 Diabetes Mellitus (DM) gibi yara iyileşmesinin bozulduğu kronik hastalıklarda bu süreç hastanın yaşam kalitesini bozmakta ve tedavi için ortaya çıkan maliyeti arttırmaktadır (1).

Tip 2 DM hastalarında, kronik hiperglisemiye bağlı ortaya çıkan duyu kusurları ve mikrosirkülasyonda meydana gelen bozulmalar nedeniyle nöral ve vasküler lezyonlar diyabetik ayak ülserleri (DAÜ) gibi iyileşmeyen yaralara neden olmaktadır. DAÜ prevalansındaki artış ise araştırmacıları tedavi için yeni terapötik modeller bulmaya yönlendirmektedir.

Klinikte kullanımı yaygınlaşan kök hücre uygulamasının, güncel çalışmaların özellikle iskemik veya DAÜ modellerine odaklandığı saptanmıştır (2). Birçok farklı kaynaktan elde edilmesine karşılık periferik kan mononükleer hücreleri (PKMH) elderi, çoğaltılmaları ve kök hücre olarak kullanılmalarındaki kolaylıklar nedeni ile potansiyel bir ürün olarak görülmektedir (3,4,5,6).

Kronik yaralarda; inflamasyon, proliferasyon (fibroblastik evre), maturasyon ve remodelling evrelerinden oluşan yara iyileşmesinin inflamasyon fazında uzama görülmektedir.

Bozulan mikrosirkülasyonu iyileştirmeye yönelik tedaviler, aynı zamanda anjiyogenezin bozulduğu ve özellikle inflamatuvar yanıtın uzadığı diyabetik hastalarında yara iyileşmesini genel olarak iyileştirir. PKMH'lerin, fare diyabet modellerinde tam kat deri yaralarında yeniden damarlanma ve iyileşmeyi hızlandırma potansiyelinin araştırıldığı bir çalışmada, CD34⁺ PKMH uygulaması yapılan gruplar kontrollerle karşılaştırıldığında, tedaviden 4 gün sonra yara boyutunun azaldığı, epidermal iyileşmenin ve revaskülarizasyonun hızlandığı görülmüştür (3).

Doku hasarını takiben gerçekleşen hemostaz yanıtı ile başlayan yara iyileşme sürecinin ilk aşaması olan inflamasyon fazında endotel hücrelerinden salgılanan histamin, prostoglandin E2, prostasiklin ve endotelial büyüme faktörü ile vazodilatasyon gelişir ve damar permeabilitesi artar (7,8). Damar permeabilitesinin artmasıyla, kompleman faktörler, interlökin-1, Tümör nekroz faktör- alfa (TNF- α), Transforming growth faktör- β (TGF- β), Trombosit Faktör 4 (PF-4) gibi kemotaktik maddeler, nötrofil kemotaksisini uyarır (9,10). Yara iyileşmesinin ilk 2-3. günlerinde nötrofil hakimiyetinde çeşitli sitokinler aracılığıyla süregelen inflamasyon fazının sonlarına doğru ortamdaki sitokin düzeylerinin düşmesiyle

monosit/makrofajların ağırlıkta olduğu hücre infiltrasyonu giderek azalır. Böylece yaranın derinliğine ve genişliğine göre değişmekle beraber inflamatuvar faz ortalama 3-5 gün devam eder (11).

Literatürde PKMH'lerin yara iyileşmesi üzerine olan etkilerini inceleyen sınırlı sayıda çalışma vardır. Biz bu çalışmada özellikle inflamasyon fazının bozulduğu iyileşmesi güç diyabetik yara modelinde PKMH'lerin greft ile transferi sonrasında yara iyileşmesine ve yara iyileşmesinin moleküler düzeyine etkisinin araştırılmasını amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Hücre Kültürü Deneyleri

PKMH Eldesi ve Karakterizasyonu: Çalışmamızda kullandığımız PKMH'ler sıçanlardan elde edilen tam kandan ficol dansite gradient metodu ile izole edilmiştir. 50 ml'lik bir falkon tüpüne serolojik pipetle 10 ml kan ve üzerine tam kan miktarına eşit olarak 10 ml PBS eklenerek karıştırıldı. PBS ile karıştırılmış olan periferik kan 10 ml ficol içeren bir diğer falkon tüpünün kenarından yavaşça sızdırılarak ficol (Biosera, Germany) üzerinde iki sıvının birbirine karışmadan tabaka oluşturması sağlanmıştır. Daha sonra falkon tüpü 2700 RPM hızında 30 dakika boyunca santrifüj edilmiştir. Santrifüj sonunda orta tabakada meydana gelen PKMH hücreleri içeren bulutsu tabaka serolojik pipetle dikkatlice çekilerek başka bir 50 ml 'lik falkon tüpüne alındı. Elde edilen hücreler hacminin yaklaşık 3 katı kadar PBS eklenerek 1800 RPM hızında 15 dakika santrifüj edilerek yıkandı. Üzerinde oluşan supernatant atılarak 6-8 ml PBS ile 1800 RPM hızında 10 dakika kadar tekrar santrifüj edildi ve sonrasında supernatant tekrar atılarak hücreler DMEMF12 (11320-033; Gibco, USA) besiyeriyle süspanse edilerek kültür kabına alındı (Şekil 1).

Elde edilerek çoğaltılan PKMH'leri daha sonra karakterizasyon için anti-CD34 (sc-7324, Santa Cruz Biotechnology), anti-CD45 (sc-19597, Santa Cruz Biotechnology), anti-CD90 (sc-53456 Santa Cruz Biotechnology), anti-STRO-1(sc-47733, Santa Cruz Biotechnology) belirteçleriyle immunositokimyasal olarak boyandı (Şekil 5).

Hayvan Deneyleri

Bu çalışma 12/09/2017 ve 71.637.435 karar numaralı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi (M.C.B.Ü.T.F.) Deney Hayvanları Etik Kurulu onayı ile yürütülmüştür. Çalışma Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi' nde (DEHAM) yapılmış olup 42

Şekil 1. Periferik Kan Mononükleer Hücre Eldesi

Şekil 2. Deney hayvanlarının sırt bölgesinde 1x1 tam kat greft yara modeli oluşturma

Şekil 3. Hücre kültür kabındaki PKMH 1. Gün (A) ve 5. Gün (B) inverted faz mikroskobu ile morfolojik görünümü (Bar; 10µm, Büyütme; 100X)

adet, ağırlıkları 250 ± 50 gr arasında değişen 12 haftalık Wistar Albino cinsi erişkin erkek sıçanlar kullanılmıştır. Sıçanlar 3 gün boyunca adaptasyon için herhangi bir sağlık problemi belirtisine karşı bekletildi. Çalışma boyunca hayvanlar stabil koşullar olan 22°C sıcaklık, % 30-70 nem, 12/12 saat aydınlık/karanlık döngüsünde tutuldu. Kuru pelletler ve çeşme suyu ile ad libitum beslenmeleri sağlandı.

Deneyel Diyabet Modelinin Oluşturulması: Diyabet oluşturulacak olan deney hayvanları işlem öncesi aç bırakılmadı. Bu amaçla diyabetik gruptaki hayvanlara tek doz şeklinde, taze hazırlanmış %0.9 izotonik tuz solüsyonunda çözdürülen 50 mg/kg Streptozotosin (STZ) (AG-CN2-0046, Adipogen, USA) intraperitoneal olarak verilerek diyabet oluşturuldu. STZ uygulandıktan üç gün sonra açlık kan şekeri 250 mg/dL ve üzeri olanlar diyabet kabul edildi.

Deneyel Graft Yara Modelinin Oluşturulması: Deneyel greft yara modeli sıçanlarda genel anestezi altında oluşturuldu. Yara modelleri sıçanların sırt

bölgesinde dört adet 1x1 cm boyutlarında epidermis ve dermisi içeren tam kat deri grefti karşılıklı olarak yer değiştirilmek suretiyle yapıldı (Şekil 2). Sıçanlar toplam 3 gruba ayrıldı; kontrol grubuna sadece greft yara modeli yapıldı, sham grubuna sadece besiyeri uygulandı ve diğer gruba ise, besiyeri içerisinde PKMH yara bölgesine uygulandı. Uygulamalar 7 gün boyunca tekrarlandı. Yara yerleri günlük olarak epitelizasyon, enfeksiyon ve inflamasyon açısından takip edildi. Hiçbir deney hayvanına yara yeri enfeksiyonu nedeniyle topikal ve sistemik antibiyotik verilmedi.

Histopatolojik Değerlendirme: Deney süresince zaman bağımlı olarak yaranın tam ortasından alınacak biyopsi örneklerinde süreç canlı olarak izlendi ve örnekler değerlendirildi. Yaralı ve sağlam deri bölgelerini içeren örnekler %10'luk formalin içerisinde 24-72 saat tespit edildi. Akarsuda formalinden kurtarıldıktan sonra örnekler rutin doku takip prosedürünü takiben parafin bloklara gömüldü. Parafin bloklardan mikrotom ile yaklaşık 5 µm

Şekil 4. Deri greftlerinin transferi sonrasında 3. gün PKMH davranışının makroskobik analizi

kalınlığında kesitler alındı. Bu kesitler her bir adezivli lamda 3-4 adet olacak şekilde dizildi. Kesitler 60°C derecede de etüv içinde deparafinize edildikten sonra çeşme suyunda yıkanıp histopatolojik inceleme için Hemotoksilen-Eozin boyası ve Masson Trikrom ile boyandı.

Histokimyasal Boyama: Rotary mikrotom (RM 2135, Leica) aracılığı ile alınan 5 µm'lik parafin kesitler deparafinizasyon işlemi için 1 gece 60°C'lik etüvde bırakıldıktan sonra, 30'ar dakika iki değişim ksilene tabi tutuldu. Ardından rehidratasyon işlemi için %95'den %60'a azalan alkol serilerinden geçirilen kesitler 5 dakika akar su altında yıkandı. 2 dakika hematoksilin ile boyamanın ardından, 5 dakika akar suda yıkanan kesitler 30 saniye eozin ile boyandı. Aynı şekilde 5 dakika akar su altında yıkama yapıldıktan sonra sırasıyla %80 ve %95'lik alkol serilerinden geçirilip havada kurutulan kesitler şeffaflaştırma amacıyla 30'ar dakika iki değişim ksilende tutulduktan sonra entellan ile kapatıldı. Işık mikroskobunda incelenerek gruplar arasındaki farklılıklar değerlendirildi. Ayrıca Masson Trikrom boyaması yapılarak kollajen ve matriks değerlendirildi.

İndirekt İmmunohistokimya Boyaması: Alınan kesitler immunohistokimyasal boyama için bir gece 60 C°'lik etüvde tutulduktan sonra, 30'ar dakika iki değişim ksilen ile şeffaflaştırma işlemi gerçekleştirildi. Ardından % 95'ten % 60'a azalan derecede alkol serileri ile rehidratasyon sağlandı. Dakopen ile sınırlandırılan % 0,5'lik tripsin solüsyonu içinde oda sıcaklığında 15 dakika tutulan kesitlere, doku endojen peroksidazını inhibe etmek amacıyla 5 dk %3'lük H2O2 uygulandı. 3 defa 5'er dakika fosfat tampon solüsyonu (PBS; Phosphate buffer solution)(00-3002, Invitrogen, USA) ile yıkanan kesitlere bloklama amacıyla 1 saat bloklama solüsyonu ile muamele edildi. Bloklama solüsyonu dokudan uzaklaştırıldıktan sonra primer antikorlar eNOS (RB-1711-P1; Neomarkers), iNOS (RB-1605-P; Neomarkers) ve IL-1β (sc-12742; Santa Cruz) ile bir gece inkübe edildi. Ertesi gün PBS ile 3 defa yıkanan kesitler, anti-mouse biotin-streptavidin hidrojen peroksidaz sekonder antikorunu (85-9043; Invitrogen®-Histostain Plus Bulk Kit, CA, USA) ile 30'ar dakika boyandı. Yine üç defa

Şekil 5. PKMH'lerin anti-CD45(A), anti-CD34(B), anti-CD90(C), anti-STRO1(D) belirteçleri ile karakterizasyonu (Bar; 20µm, Büyütme; 400X)

5'er dakika PBS solüsyonu ile yıkanan kesitler, oluşturulan immunohistokimyasal reaksiyonun görünürlüğünü saptamak amacıyla DAB (3,3'Diaminobenzidine) (00-2020; Zymed, CA, USA) ile 5 dk boyandı. Mayer's hematoksilen (72804E; Microm, Walldorf, Germany) ile artalan boyaması sağlandıktan sonra distile su ile 10 dk yıkanan kesitler kapatma medyumuna ile kapatıldı.

İstatistiksel Analiz: İmmunohistokimyasal boyama sonuçları H-skor ile incelenerek değerlendirildi. Boyanma oranı semikantitatif olarak derecelendirildi ve 0 = hücrelerin %1'den azında boyanma; 1+ = hücrelerin %1- 10'unda boyanma; 2+ = hücrelerin %11-50'sinde boyanma; 3+ = hücrelerin %51-80'inde boyanma; 4+ = hücrelerin %80'inden fazlasında boyanma ile boyanma şiddeti de 0 = boyanma yok; 1 = soluk; 2 = orta dereceli; 3 = yoğun olarak kör yöntemle belirlendi. Daha sonra "(1+boyanma şiddeti/3) x boyanma oranı" formülü ile toplam skor hesaplandı. Elde edilen bulgular ile gruplar arasındaki farklılık Tek yönlü-ANOVA testi ile saptandı ve $p < 0,05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Hücre Kültürü Ortamında PKMH Eldesi ve Karakterizasyonu: Kültürün birinci gününden beşinci gününe kadar hücrelerin yuvarlak biçimli oldukları gözlemlendi (Şekil 3A, Şekil 3B). Bu hücrelerin immunositokimyasal boyamalarla CD45, CD34, CD90, STRO-1 belirteçlerinin ifadesine bakıldığında CD45 ve CD34'ün güçlü pozitif (Şekil 5A, 5B), ve CD90 (Thy-1) ifadesinin zayıf pozitif (Şekil 5C), STRO-1 ifadesinin ise negatif olduğu görüldü (Şekil 5D).

Yara İyileşmesinin Makroskopik Sonuçları: Makroskopik değerlendirme amacı ile yapılan inceleme sonrasında erken dönemde PKMH (Şekil 4C) verilen grupta kontrol (Şekil 4A) ve sham (Şekil 4B) gruplarına göre iyileşmede belirgin bir fark gözlenmedi.

Histokimyasal Boyama Sonuçları: Örneklerin H-E (Şekil 6A, 6B ve 6C) ve MT (Şekil 6D, 6E ve 6F) boyamalarına bakılarak yapılan morfolojik incelemelerde histolojik görüntülerini destekler biçimde hücresel tedavi etkinliği saptandı. Analizlerde

Şekil 6. Deri greftlerinin transferi sonrasında 3. gün PKMH davranışının H-E (A, B, C) ve MT (D, E, F) analizi (Bar; 20µm, Büyütme; 400X)

3.gün incelemelerinde diyabet gruplarda kontrol ve sham ile karşılaştırıldığında PKMH verilen grupta anlamlı ($p<0,05$) iyileşme olduğu görüldü (Şekil 6C, Şekil 6F).

İmmünohistokimyasal Boyama Sonuçları: Oksidatif stress belirteci olarak eNOS immunoreaktivitesinin tüm gruplarda pozitif olduğu izlendi. Erken dönemde tüm gruplarda yoğun görülen oksidatif stresin PKMH verilen grupta azaldığı gösterildi. Bununla birlikte Kontrol ve Sham grupları ile karşılaştırıldığında PKMH verilen gruplarda oksidatif stresin çok daha anlamlı ($p<0,001$) olarak azaldığını doğrular şekilde eNOS immunoreaktivitesinin azaldığı gözlemlendi (Şekil 7A, 7B, 7C; Şekil 8A).

Bir diğer oksidatif stress belirteci olan iNOS immunoreaktivitesinin de eNOS'a benzer şekilde erken ve geç dönemde tüm gruplarda pozitif olduğu gözlemlendi. Oksidatif stresin yoğun gözlemlendiği 3. günde PKMH verilen gruplarda oksidatif stresin anlamlı ($p<0,001$) olarak azaldığını doğrular şekilde iNOS immunoreaktivitesinin azaldığı gözlemlendi (Şekil 7D, 7E, 7F; Şekil 8B).

IL-1 inflamatuvar yanıtta merkezi rol oynayan bir mediyatördür. Yara iyileşmesinin hem inflamasyon fazında hem de fibroziste rol oynadığı bilinmektedir. IL-1 β immunoreaktivitesinin tüm gruplarda 3. ve 7. Günlerde pozitif olduğu izlendi. Ancak yara iyileşmesinin erken fazı olan inflamasyon evresinde 3. günde yüksek IL-1 β ekspresyonu olduğu, PKMH

verilen gruplarda immunoreaksiyonun oldukça anlamlı ($P<0,001$) olarak daha az olduğu görüldü (Şekil 7G, 7H, 7I; Şekil 8C).

Tartışma

Sağlıklı bir deri bütünlüğü, insan vücudunun fizyolojik homeostazının korunmasında hayati öneme sahiptir. Onarım ve yenileme özelliği ise derinin tüm bu fonksiyonlarının merkezinde yer alır (12).

Günümüzde giderek artan uluslararası bir sağlık sorunu haline gelen diyabetik yaralar yeni tedavi arayışlarını da beraberinde getirmiş olup hücresele tedavi ürünlerinin kullanımı popülerlik kazanmaktadır. Bu hücresele ürünler içerisinde özellikle hematolojik

malignitelerin tedavisinde kullanılmakta olan PKMH diyabetik yaraların tedavisinde de umut vaatmektedir.

Kök hücrenin kültür ortamında damarlanma üzerine etkisini göstermek için yapılan bir çalışmada, uygulamanın CD31, CD34, vWF, CD146 ve SMA belirteçleri üzerinden anlamlı bir şekilde artışa neden olduğu görülmüştür (13). Doku iskeleleri üzerinde yapılan kök hücre uygulamalarının reepitelizasyonu ve neovaskülarizasyonu arttırdığı, kollajen birikimini azalttığı, kıl folikülü ve yağ bezlerini daha çok ürettiği ayrıca parakrin faktörler yolu ile yara iyileşmesini hızlandırarak istenilen iyileşmeyi sağladığı gösterilmiştir (14).

Şekil 7. Kontrol, Sham ve PKMH gruplarının erken dönem deri biyopsi örneklerinin anti-eNOS (A, B, C) , anti-iNOS (D, E, F) ve anti-IL1 β (G, H, I) immünoreaktivitelerinin dağılımı (Bar; 20 μ m, Büyütme; 400X, Zıt boyama; Mayers Hematoksilen)

Yara onarımının inflamasyon evresinde nötrofiller, PDGF'ye yanıt olarak trombosit tıkaçına çekilerek ölü dokuyu ve bakteri partiküllerini fagosite eder, reaktif oksijen ürünleri (ROS) ile de antibakteriyel ortam yaratır. Nötrofiller ayrıca proinflamatuvar bir sitokin ve keratinositlerin çoğalması için bir uyarıcı olarak çift etkiye sahip olan IL-1 sunar. Yara iyileşmesinin düzenlenmesindeki rolü kritiktir ve yara iyileşmesi ilerledikçe değişiklikler meydana gelir. Makrofajların yara iyileşmesinde merkezi bir rol oynadığı, yara içinde homeostazı meydana getirdiği ve patolojik inflamasyonu önlemek için inflamatuvar durumu azalttığı yaygın olarak kabul edilmektedir (15). Kronik hastalık, vasküler yetmezlik, diyabet, malnutrisyon, yaşlanma, basınç, enfeksiyon ve ödem gibi faktörlerin sebep olduğu kronik yaralarda meydana gelen doku hasarı, ROS ve destrüktif enzimler ile yarayı bol miktarda nötrofil infiltrasyonu ile karakterize, uzun süren artmış bir inflamatuvar durumda hapseder (16).

İnsan periferik kan mononükleer hücreleri (PKMH) periferik kandan izole edilir. PKMH'ler, lenfositleri (T hücreleri, B hücreleri ve NK hücreleri), monositleri ve dendritik hücreleri içerir. İnsanlarda bu popülasyonların oranı bireyler arasında değişir, ancak dendritik hücreler % 1-2'lik bir oranda bulunurken, tipik olarak lenfositler%

70-90 arasında, monositler de %10-20 arasında bulunurlar. Lenfosit popülasyonu içindeki hücre tiplerinin frekansları %70-85 CD3 + T hücreleri, % 5-10 B hücreleri ve % 5-20 NK hücreleri içerir. CD3 + lenfositleri yaklaşık 2: 1 oranında CD4 + ve CD8 + T hücrelerinden oluşur. Aktivasyon sonrası CD4 + T hücre alt kümesi, Th1, Th2, Th17, Th9, Th22, folliküler yardımcı (Tfh) hücreleri ve farklı düzenleyici hücre türleri de dahil olmak üzere çeşitli efektör hücre alt gruplarına dönüşebilir (17-18). CD4 + yardımcı T hücreleri immün homeostazın ve inflamasyonun vazgeçilmez araçlarıdır (19).

Literatürde PKMH için yara iyileşmesindeki rolüyle ilgili in vivo çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bununla birlikte yapılan bir çalışmada PKMH sekretomunun in vivo ve in vitro yara iyileşmesini arttırdığı gösterilmiştir. Bunun için dermal yara modeli yapılan farelerde PKMH sekretomu uygulanan grupta kontrol grubuna göre yara kapanması önemli ölçüde artmış olup histolojik değerlendirmede epitelizasyon hızlandığı ve anjiyogenezin arttığı görülmüştür (20).

PKMH hücrelerinin bakteri ile uyarılma durumlarında da IL-6-10-17-23, IFN- γ , TNF- α , TGF-1 β düzeylerinin elisa ile incelendiğinde

Şekil 8. Kontrol, sham ve PKMH gruplarında eNOS (A), iNOS (B), IL-1 β (C) primer antikorlarının immünohistokimyasal boyama yoğunluğu (H-Skor) (Bar; ortalama \pm S.D. Anti-eNOS (A), anti-iNOS (B), anti-IL1 (C) immünoreaktiviteyi arasındaki farkları test etmek için GraphPad Prism 7® kullanılarak tek yönlü ANOVA ($p < 0.05$) yapıldı.)

arttırdığı ve bunun TGF- β için anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu durum PKMH için immunregülatuar ve antiinflamatuvar etkinin varlığını göstermektedir (21). Yapılan çalışmalarda allojenik olarak uygulanmış kök hücrenin diyabetik sıçanlarda immunosupresif etki gösterdiği, benzer şekilde PKMH ile aynı etkinin görüldüğü, hücrelerin uygulama sonrasında dokularda kaldığı ve fonksiyonel olduğu saptanmıştır, iyileşmeyen yaralarda ise IL-1, IL-6 ve MMP düzeylerinin normalin seviyenin üzerinde bulunduğu gösterilmiştir (22). Bizim çalışmamızda PKMH verilen gruplarda morfolojik olarak iyileşmenin daha hızlı gerçekleştiği, immünohistokimyasal boyamalarda ise IL-1 β ekspresyonunun azalması ile yara iyileşmesinin inflamatuvar fazını etkilediğini gözlemledik.

Önceki bir çalışmada flap modelinde dimetil arginin artışına bağlı damarsal endotelial NO (nitrik oksit) üretiminin ve buna bağlı oksidatif stresin iskemi ile arttığı görülmüştür (23). Artan NO ve oksidatif stresin bazal kan akımını etkileyerek iyileşme alanında kanlanmayı azalttığı düşünülmüştür (24). İskemiye bağlı endotelial ve indüklenabilir NOS aktivitesinin

artmasının mikrodolaşımın artması ile paralel olduğu ve endotel hücrelerinde membranlarda katlanmalar, şişmeler ve hücre kayıplarının eşliğinde gerçekleştiği bulunmuştur (25). Bu çalışmada elde edilen veriler sonucunda eNOS ve iNOS immünoaktivitesinin kontrol ve sham grubunda hücre verilen gruplara göre anlamlı derecede artmış olması, PKMH verilen gruplarda ise anlamlı bir azalma olması bu hücrelerin yara onarımına PKMH tedavisinin yaralanma sonrası ortaya çıkan oksidatif stresi azaltarak iyileşmeye katkı sağladığını göstermektedir.

Tüm bu veriler ışığında kullandığımız PKMH, diyabetik ayak gibi kronik yaraların iyileşmesinde destekleyici tedavinin yapılmasına katkı sağladığı gösterildi. Kronik deri yaralarının tedavisinde kullanılmalarına yönelik katkı sağlayacak olan bu çalışmanın tedavi maliyetlerini azaltarak ve iyileşme süresini kısaltarak hastaların yaşam kalitesini arttıracakını düşünülmektedir.

Referanslar

1. Adegate J, Nurulain S, Tekes K, Fehér E, Kalász H, Adegate E. Novel biological

- therapies for the treatment of diabetic foot ulcers. *Expert Opin Biol Ther* 2017; 17(8): 979-987.
2. Cao Y, Gang X, Sun C, Wang G. Mesenchymal Stem Cells Improve Healing of Diabetic Foot Ulcer. *J Diabetes Res* 2017; 2017: 1-10.
 3. Sivan-Loukianova E, Awad OA, Stepanovic V, Bickenbach J, Schatteman GC. CD34+ blood cells accelerate vascularization and healing of diabetic mouse skin wounds. *J Vasc Res* 2003; 40(4): 68-77.
 4. Asai J, Takenaka H, Ichihashi K, Ueda E, Katoh N, Kishimoto S. Successful treatment of diabetic gangrene with topical application of a mixture of peripheral blood mononuclear cells and basic fibroblast growth factor. *J Dermatol* 2006; 33(5): 349-352.
 5. Huang SM, Wu CS, Chao D, Wu CH, Li CC, Chen GS, et al. High-glucose-cultivated peripheral blood mononuclear cells impaired keratinocyte function via reduced IL-22 expression: implications on impaired diabetic wound healing. *Exp Dermatol* 2015; 24(8): 639-641.
 6. Charles HT, Robert WB, Sherrell JA, Scott PB, Geoffrey CG, Scott LS, editors. *Grabb and Smith's Plastic Surgery*. Wolters Kluwer Health Adis; 2013.
 7. Hom DB. Wound healing in relation to scarring. *Facial Plast Surg Clin North Am* 1998; 6: 11.
 8. Charles K. Management of acute wounds. *Clin Plastic Surg* 2007; 34(4): 685-695.
 9. Witte MB, Barbul A. General principles of wound healing. *Surg Clin North Am* 1997; 77: 509-528.
 10. Broughton G, Janis JE, Attinger CE. Wound healing: An overview. *Plast Reconstr Surg* 2006; 117: 1-31.
 11. Park JE, Barbul A. Understanding the role of immune regulation in wound healing. *Am J Surg* 2004; 187(5): 11-16.
 12. Sorg H, Tilkorn DJ, Hager S, Hauser J, Mirastschijski U. Skin Wound Healing: An Update on the Current Knowledge and Concepts. *Eur Surg Res* 2017; 58(1-2): 81-94.
 13. Vishnubalaji R, Manikandan M, Al-Nbaheen M, Kadalmani B, Aldahmash A, Alajez NM. In vitro differentiation of human skin-derived multipotent stromal cells into putative endothelial-like cells. *BMC Dev Biol* 2012; 27(12): 7.
 14. Formigli L, Paternostro F, Tani A, Mirabella C, Quattrini LA, Nosi D, et al. MSCs seeded on bioengineered scaffolds improve skin wound healing in rats. *Wound Repair Regen* 2015; 23(1): 115-123.
 15. Childs DR, Murthy AS. Overview of Wound Healing and Management. *Surg Clin North Am* 2017; 97(1): 189-207.
 16. Zhao R, Liang H, Clarke E, Jackson C, Xue M. Inflammation in Chronic Wounds. *Int J Mol Sci* 2016; 17(12): 2085
 17. Sinzato YK, Damasceno DC, Laufer-Amorim R, Rodrigues MM, Oshiiwa M, Taylor KN, et al. Plasma concentrations and placental immunostaining of interleukin-10 and tumor necrosis factor- α as predictors of alterations in the embryo-fetal organism and the placental development of diabetic rats. *Braz J Med Biol Res* 2011; 44: 206-211.
 18. Masiello P, Broca C, Gross R, Roye M, Manteghetti M, Hillaire-Buys D, et al. Experimental NIDDM: development of a new model in adult rats administered streptozotocin and nicotinamide. *Diabetes* 1998; 47: 224-229.
 19. Makom Ndifossap IG, Frigerio F, Casimir M, Ngueguim Tsofack F, Dongo E, Kamtchouing P, et al. *Sclerocarya birrea* (Anacardiaceae) stem-bark extract corrects glycaemia in diabetic rats and acts on beta- cells by enhancing glucose-stimulated insulin secretion. *J Endocrinol* 2010; 205: 79-86.
 20. Beer L, Mildner M, Gyöngyösi M, Ankersmit HJ. Peripheral blood mononuclear cell secretome for tissue repair. *Apoptosis* 2016; 21(12): 1336-1353.
 21. Fidan I, Yesilyurt E, Kalkanci A, Aslan SO, Sahin N, Ogan MC, et al. Immunomodulatory effects of voriconazole and caspofungin on human peripheral blood mononuclear cells stimulated by *Candida albicans* and *Candida krusei*. *Am J Med Sci* 2014; 348(3): 219-223.
 22. Patel S, Maheshwari A, Chandra A. Biomarkers for wound healing and their evaluation. *J Wound Care* 2016; 25(1): 46-55.
 23. Karaaslan O, Sonmez E, Kankaya Y, Silistreli OK, Can MM, Bedir YK, et al. Monitorization of asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels in an experimental ischemia-reperfusion flap model: a preliminary report. *J Reconstr Microsurg* 2013; 29(6): 417-420.
 24. Gribbe O, Samuelson UE, Wiklund NP. Effects of nitric oxide synthase inhibition on blood flow and survival in experimental skin flaps. *J Plast Reconstr Aesthet Surg* 2007; 60(3): 287-293.
 25. Gribbe O, Lundeberg T, Samuelson UE, Wiklund NP. Dexamethasone increases survival and attenuates induction of inducible nitric oxide synthase in experimental skin flaps. *Ann Plast Surg* 1999; 42(2): 180-184.

Comparison of Emergency Medicine Physician's Decision and Pecarn Scale Suggestions On Pediatric Head Trauma Patients

Pediyatrik Kafa Travmalı Hastalarda Acil Tıp Hekimlerinin Kararları İle Pecarn Skalasının Önerilerinin Karşılaştırılması

Gökhan Eyüpoğlu^{1*}, Eren Gokdag², Mehmet Tatlı³, Ozlem Guneyssel⁴

¹Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

²Yeditepe Üniversitesi Acil Tıp Kliniği

³Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi

⁴Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim dalı

ABSTRACT

Objectives: To determine head CT scan necessity in pediatric head trauma patients and to compare decisions of Emergency medicine physicians (EMP) and Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN) scale suggestions on head CT scan necessity.

Materials and Methods: Our study was conducted retrospectively in our third stage hospital between January 2014 and December 2014. Patients under the age of 13 with head injury because of fall were included. Registry of all patients was analyzed and PECARN scale was applied to each patient's data retrospectively. Suggestions of PECARN scale were noted. Head CT scans were reported by radiologist. EMP's decision and PECARN scale suggestions were compared. Patients whom should had CT scan by PECARN scale suggestions but had no imaging were contacted and questioned about any other reasons to seek medical care.

Results: PECARN suggestion and EMP's decisions of CT necessity compared. Concordance analysis of two results are determined as 76.6% (Kappa coefficient: 0.766). EMP's decisions had 88.76% sensitivity, 91.09% specificity, 78.22% positive predictive value, 95.74% negative predictive value and 90.48% accuracy.

Conclusions: In assessment of children with minor head injury EMP decision and PECARN scale were found coherent and sufficient. Instead of early decision of CT scan, observation of patient can reduce radiation exposure, but cost effectivity of this approach should be evaluated by further studies.

Key Words: Pediatric head trauma; PECARN; Emergency Medicine

ÖZET

Giriş: Pediyatrik kafa travma hastalarında Beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) tarama gerekliliğini belirlemek ve Acil Tıp Hekimleri (ATU) ile PECARN skalasının Beyin BT gereksinimi hakkındaki önerilerini karşılaştırmak.

Gereçler ve Yöntem: Çalışmamız retrospektif olarak üçüncü seviye hastanemizde, Ocak 2014-Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Düşme nedeniyle 13 yaşın altında kafa travması geçiren hastalar çalışmaya alındı. Tüm hastaların kayıtları analiz edildi ve her hastanın verilerine retrospektif olarak PECARN ölçeği uygulandı. PECARN ölçeği önerileri not edildi. Beyin BT taramaları radyolog tarafından değerlendirildi. ATU'nun kararı ve PECARN skalasının önerileri karşılaştırıldı. PECARN skalası önerileri ile BT taraması yapılması gereken ancak görüntüleme yapılmamış hastalar ile temasa geçilmiş ve herhangi bir nedenle sağlık kuruluşuna başvuruları olup olmadığı sorgulandı.

Bulgular: PECARN önerisi ve ATU'nun BT gerekliliği kararları karşılaştırıldı; İki sonucun uyum analizi % 76.6 olarak belirlenmiştir (Kappa katsayısı: 0.766). ATU'nun kararları% 88,76 duyarlılık,% 91,09 özgüllük,% 78,22 pozitif tahmin değeri,% 95,74 negatif tahmin değeri ve% 90,48 doğruluk düzeyindeydi.

Tartışma: Hafif kafa travması geçiren çocukların değerlendirilmesinde ATU kararı ve PECARN ölçeği uyumlu ve yeterli bulunmuştur. Erken BT taramasının kararı yerine, hastanın gözlemlenmesi radyasyon maruziyetini azaltabilir, ancak bu yaklaşımın maliyet etkinliği daha ileri çalışmalarla değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Pediyatrik Kafa Travma, PECARN, Acil Tıp Uzmanı

*Sorumlu Yazar: Gokhan Eyupoglu, Health Directorate of Izmir Department of Health Services

E-mail: gokhanbey982@gmail.com, Phone: 0 (555) 422 34 83

ORCID ID: Gökhan Eyüpoğlu: 0000-0001-8583-3690, Eren Gokdag: 0000-0002-9653-8491, Mehmet Tatlı: 0000-0001-5907-9161, Ozlem Guneyssel: 0000-0002-1833-2199

Geliş Tarihi: 26.06.2020, Kabul Tarihi: 23.10.2020

Introduction

Fall injuries are the most common cause of trauma and important healthcare issue in pediatric age. According to World Health Organization (WHO); annually, 830.000 children had traumatic injuries and 2300 children died because of falls (1). Most common location of injury is head, thus evaluation of head trauma injuries in pediatric patients in emergency department is become important. In patients with head trauma, imaging studies are frequently used in addition to physical examination and Computerized Tomography (CT) scan is the gold standard method for evaluating head injuries (2).

Head CT is frequently used in pediatric patients due to reasons like; lack of history, challenges in physical examination and concern of malpractice. Emergency medicine physicians (EMP) decide with their training and clinical experience for the necessity of radiological imaging for head injuries. Various scales are made to make easy to decide for EMPs and to increase accurate percentage of diagnosis. Other advantages of using these scales are reducing the costs and the radiation exposure of patient by decreasing the number of radiological imaging. Different scales are available to decide head CT scan necessity in pediatric patients. *Pediatric Emergency Care Applied Research Network* (PECARN) scale can be used to decide head CT scan necessity in low risk group of pediatric patients with head injury (3). It recommends head CT scan according to history and physical examination findings.

In our study, head CT scan necessity was compared between EMP's decision with PECARN scale in pediatric patients with head injury.

Material and Method

Our study was conducted retrospectively in our third stage Hospital between January 2014 and December 2014. The study was approved by the Local Ethics Committee (89513307/1009/387). All patients under the age of 13 with head injury because of fall were included.

Registries of all patients were analyzed and PECARN scale was applied to each patient's data retrospectively. Suggestions of PECARN scale were noted. Each registry was checked for performed Head CT scans by the decision of EMP. In our hospital head CT scans were evaluated and reported by radiologist, routinely. EMP's decision and PECARN scale suggestions were compared (Figure 1). Patients whom should had CT scan by PECARN scale suggestion but had no imaging were contacted and

questioned whether they have received additional medical care regarding their condition.

Patients with inadequate data, age older than 13, history of falling from a moving vehicle, Glasgow Coma Scale (GCS) 13 and under, diseases which cause altered mental status and in use of anti-coagulant drugs were excluded.

Statistics: Statistical analyses of PECARN scale of patients, PECARN suggestions and EMP's decisions, CT scan reports are assessed with Number Cruncher Statistical System (NCSS) 2007 (Kaysville, Utah, USA) software. While assessing the study data; correlation between PE-CARN suggestions and EMP's decisions were analyzed with McNemar test. And Kappa statistic was used to determine reliability and classification function (Sensitivity and Specificity) as well as descriptive statistics as; Mean, Standard Deviation, Median, Frequency, Percentages, Minimum, Maximum.

Results

A total of 336 patients included in these study whom 40.5% of are female. Parents were the most common eyewitness of the falls. Vast majority of the emergency department (ED) applications were in 1 hour after the incidents which 68.8% of them happened at home. Various classifications of these patients are shown in Table 1. Most of the injuries (75.6%) were cause of head trauma and body location of injuries is shown in Table 1.

There were 164 patients who were under 2 years old and 172 who were 2 years old and more. Cranial CT scans according to PECARN scale and decision per age groups and distribution of patients accordingly are shown in Table 2.

Only 9 patients had cranial pathology but none of them had any surgical procedures or neurological damage related to head trauma. Treatment and progress of patients with pathological findings in head CT scans are shown in Table 3.

PECARN scale suggestions and EMP's decisions of head CT scans compared in Table 4.

PECARN suggestion and EMP's decisions of CT necessity compared; two applications showed compatibility. Concordance analysis of two results are determined as 76.6% (Kappa coefficient: 0.766).

Discussion

In this study, consistency of EMP's decision and PECARN scale suggestions on CT scan in patients with minor head injury was assessed. Gold standard

Fig. 1. Flow Chart

ED: Emergency Department. PECARN: Pediatric Emergency Care Applied Research Network. EMP: Emergency Medicine Physician

imaging technique for head trauma is still CT scan [4]. Thus, scales like PECARN were built up to reduce unnecessary radiological imaging for protecting children from radiation[3]. In this study, it was detected that while making decisions in pediatric patients with head trauma; EMP's decisions were coherent with PECARN scale suggestion.

PECARN is a scale recommended by the reference books to be used to make a decision in pediatric head injuries. [5]. It is easier to use in comparison to similar scales because it is based on history and physical examination and does not require any additional laboratory test or studies. In some situations; scales can be insufficient, and physicians may decide independently without any scale. As in our study EMP decisions and PECARN scale suggestions are concordant (Kappa coefficient: 0.766). First step of PECARN scale is based upon examination and second step is based upon history. In our study, it was detected that doctors decided to perform CT scan based on neurological findings on physical examination, but they disregarded the trauma history of patients with head trauma. Thus, they did not

perform CT scan 10 patients who marked positive at second step of PECARN scale. These patients were called for the study and they informed that any of them had any neurological symptoms due to head trauma. EMP decided to perform CT scans in 22 patients who had negative PECARN scale results. When these scans were examined, there are not any pathological findings except only one patient had a scalp hematoma. The reasons behind the decisions of these imaging studies are unknown. Intracranial pathologies were identified in 10% of scans which were positive for PECARN scale and in 8% of scans which decided by EMP. None of the patients were operated or had any neurological sequela. Approximately one-third of the patients (either chosen by PECARN suggestion or EMP decision) scanned and exposed to the radiation.

Mean age in CHALICE (Children's Head injury Algorithm for the prediction of Important Clinical Events), CATCH (Canadian Assessment of Tomography for Childhood Head Injury) and PECARN studies are 10, 5.7 and 7.1 respectively. Upper age limit is 16 in CATCH and CHALICE and

Table 1.Classification of Patients

		Total (n=336)	< 2 age (n=164; %48.8)	≥ 2 age (n=172; %51.2)
Age (year)	Min-Max (Median)	0,08-13,5	0,08-1,9	2-13,5
	Mean ± SD	3,17±3,21	0,80±0,44	5,43±3,06
Gender	Female	136 (40,5)	79 (48,2)	57 (33,1)
	Male	200 (59,5)	85 (51,8)	115 (66,9)
Eyewitness of fall	Parent	275 (81,8)	143 (87,2)	132 (76,7)
	Grandparents, aunt etc.	20 (6,0)	13 (7,9)	7 (4,1)
	Nanny	3 (0,9)	2 (1,2)	1 (0,6)
	Other	38 (11,3)	6 (3,7)	32 (18,6)
Parent's education (n=275)	Illiterate	6 (2,2)	1 (0,7)	5 (3,8)
	Elementary/Junior high	127 (46,2)	59 (41,3)	68 (51,5)
	High School	98 (35,6)	55 (38,5)	43 (32,6)
	College graduate/Postgraduate	44 (16,0)	28 (19,6)	16 (12,1)
Time period	00:00 - 08:00	42 (12,5)	31 (18,9)	11 (6,4)
	08:00 - 16:00	135 (40,2)	63 (38,4)	72 (41,9)
	16:00 - 24:00	159 (47,3)	70 (42,7)	89 (51,7)
ED application time after incident	Just now	169 (50,3)	80 (48,8)	89 (51,7)
	1 hour before	88 (26,2)	43 (26,2)	45 (26,2)
	1-2 hours	27 (8,0)	18 (11,0)	9 (5,2)
	> 2 hours	52 (15,5)	23 (14,0)	29 (16,9)
Scene	Home	231 (68,8)	139 (84,8)	92 (53,5)
	School/ Day-care	11 (3,3)	1 (0,6)	10 (5,8)
	Playground	44 (13,1)	8 (4,9)	36 (20,9)
	Other	50 (14,9)	16 (9,8)	34 (19,8)
Fall type	While walking	60 (17,9)	16 (9,8)	44 (25,6)
	Height	244 (72,6)	135 (82,3)	109 (63,4)
	Stairs	32 (9,5)	13 (7,9)	19 (11)
Fall from height	0-50 cm	139 (57,0)	97 (71,9)	42 (38,5)

(n=244)	50-200 cm	79 (32,4)	35 (25,9)	44 (40,4)
	>200 cm	26 (10,7)	3 (2,2)	23 (21,1)
Fall from stairs (n=32)	1-5 stairs	13 (40,6)	5 (38,5)	8 (42,1)
	5-10 stairs	11 (34,4)	3 (23,1)	8 (42,1)
	> 10 stairs	8 (25,0)	5 (38,5)	3 (15,8)
Location (n=221)	Head	167 (75,6)	76 (93,8)	91 (65)
	Head and extremity	19 (8,6)	3 (3,7)	16 (11,4)
	Torso	16 (7,2)	0 (0)	16 (11,4)
	Extremity	11 (5)	2 (2,5)	9 (6,4)
	Head and torso	5 (2,3)	0 (0)	5 (3,6)
	Torso and extremity	3 (1,4)	0 (0)	3 (2,1)

Table 2. PECARN scale decision per age groups

	< 2 age (n=164)		≥ 2 age (n=172)	
	YES	NO	YES	NO
1. Step GKS<14 Palpable skull fracture or agitation, somnolence, slow response	8 (4,9%)	156 (95,1%)	1. Step GKS<14 Signs of basilar skull fracture, agitation, somnolence, slow response	8 (4,7%) 164 (95,3%)
2. Step Scalp hematoma (excluding frontal), loss of consciousness >5 seconds, not acting normally per parent, fall >1 meter	26 (15,9%)	138 (84,1%)	2. Step Fall >1.5 meters, projectile vomiting, severe headache, loss of consciousness	56 (32,6%) 116 (67,4%)

18 in PECARN studies [3, 6, 7]. In our study, mean age was 3.17 ± 3.21 and our upper limit was 14. Difference between mean age values could be related with these limits. In addition, excessive number of patients who were 6-9 months old could be effective in low mean age values. Reason of most ED visits were fall of 6-9 months old patients and this could be a sign of lack of parental care.

Falls from heights are the most common type of falls with 72.6% occurrence in our study, consisted with the literature. Dolunay et al. stated in their study that falls from heights are the foremost (73%) reason of falls [8]. In our study; falls from moving vehicle excluded because hardships in calculating the velocity could be confusing. Fall heights were based upon patient's history. Twenty-six children were

determined as fallen from 1.5 meters and above. Maximum height was determined as 10 meters in one case. To be the leading type of falls, fall from heights could be another sign of lack of parental care. Head-body proportion is in favor of head. Children's head-body proportion is 1/3 at birth, 1/4 at the age of 2 and 1/8 in an adult [9]. And this proportion is the biggest factor in head injuries due to falls.

In a shorter time than found in the literature most of the children (76.9%) were examined by EMP in the first hour after the fall. In a study by Güzel et al. 44.1% of children were examined in first hour. [10]. In CATCH study mean examination time after the fall is 4.3 hours [7]. Easy access of ED and evaluation of pediatric falls as triage category 1 are the main reasons of fast examination. At the same time, the reaction of

Table 3. Progress of patients with identified head CT pathology

Mechanism of injury	Pathology	Treatment / Result	Neurological sequela
P1 Fall >250 cm	Frontal skull fracture	Discharge after 24 hours of observation	None
P2 Fall >200 cm	Frontal epidural hematoma	Discharge after 24 hours of observation	None
P3 Fall while walking	Frontal skull fracture	Discharge after 24 hours of observation	None
P4 Fall while walking	Frontal epidural hematoma	Admission / Follow up	None
P5 Fall >70 cm	Occipital skull fracture	Discharge after 24 hours of observation	None
P6 Fall >300 cm	Occipital skull fracture	Discharge after 24 hours of observation	None
P7 Fall >500 cm	Temporal skull fracture	Discharge after 24 hours of observation	None
P8 Fall 50 cm	Depressed cranial vertex fracture	Admission / Follow up	None
P9 Fall >200 cm	Frontoparietal Epidural hematoma	Admission / Follow up	None

Table 4. Comparison *PECARN* CT suggestions and EMP's CT decisions

		PECARN CT Suggestion		
		CT (-)	CT (+)	Total
		n (%)	n (%)	n (%)
EMP's CT decision	CT (-)	225 (67,0)	10 (3,0)	235 (69,9)
	CT (+)	22 (6,5)	79 (23,5)	101 (30,1)
	Total	247 (73,5)	89 (26,5)	336 (100)
Sensitivity		88,76		
Specificity		91,09		
Positive Predictive Value		78,22		
Negative Predictive Value		95,74		
Accuracy		90,48		

our society on the fall of their children can also have a role. Because of retrospective nature of the study; many cases were excluded from study due to insufficient data. The strongest part of the study is

our hypothesis and patient selection criteria. This study is one of the few studies in knowing literature about comparing EMP decisions without PECARN scale and result of PECARN scale for planning

cranial CT at head traumas. Fall from heights were determined by patient's history given by parents; so, fall heights could be exaggerated by parents and this could lead increasing in PECARN scale scoring.

In assessment of children with minor head injury, EMP decision and PECARN scale were found consistent and sufficient. In patients with minor pediatric head injuries, majority of performed CT scans according to either PECARN scale suggestions or EMP decisions showed no intracranial pathology. There is a need for more specific methods to provide more accurate assessment. Instead of early decision of CT scan, observation of patient can reduce radiation exposure, but cost effectivity of this approach should be evaluated by further studies.

Conflict of Interest: None

References

1. http://www.who.int/features/factfiles/injuries_children/facts/en/ Access date: 31.12.2015.
2. <http://www.acr.org/~media/ACR/Documents/AppCriteria/Diagnostic/HeadTrauma.pdf> Access date: 31.12.2015.
3. Kuppermann N, Holmes J F, Dayan P S. Identification of children at very low risk of clinically-important brain injuries after head trauma: a prospective cohort study. *Lancet* 2009; 374: 1160-1170.
4. <http://www.acr.org/~media/ACR/Documents/AppCriteria/Diagnostic/HeadTrauma.pdf> Access date: 31.12.2015.
5. Danny T G. Pediatric Traumatic Brain Injury. In: Adams J G, Barton E D, Collings J L. *Emergency Medicine: Clinical Essentials*. Elsevier Saunders Philadelphia 2013; 200-203.
6. Dunning J, Daly P J, Lomas J-P. Derivation of the children's head injury algorithm for the prediction of important clinical events decision rule for head injury in children. *Archives of Disease in Childhood* 2006; 91: 885-891.
7. Osmond M H, Klassen T P, Wells G A. CATCH: a clinical decision rule for the use of computed tomography in children with minor head injury. *Canadian Medical Association Journal* 2010; 182(4): 341-348.
8. Gürses D, Sarioğlu A, Başkan M. Epidemiologic Evaluation Of Trauma Cases Admitted To A Pediatric Emergency Service. *Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery* 2002; (8): 155-159.
9. Feigelman S. Growth and Development. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. *Nelson Textbook of Pediatrics*. Elsevier Saunders Philadelphia 18th Edition 2007:33-91.
10. Güzel A, Karasalihoğlu S, Küçükuğurluoğlu Y. Evaluation of the fall-related trauma cases applied to our pediatric emergency department. *Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery* 2007; 13(3): 211-216.

Parkinson Hastalığında Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Prevalansı

The Prevalence of sexual dysfunction in Parkinson's Disease

Aydın Çağaç^{1*}, Abdullah Gul², Aysel Milanlıoğlu³, Vedat Cilingir⁴

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

²Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye

³Girişimsel Nöroloji Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

⁴Nöroloji Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Parkinson Hastalığının (PH) motor semptomları, dopaminerjik sistem patolojisi ile açıklanmaktadır. Ancak non-motor semptomlarda ise hem dopaminerjik hem de dopaminerjik olmayan nörotransmitterler suçlanmaktadır. Bu çalışmada, cinsel sorunların karmaşıklığını ve PH ile ilişkili faktörleri, hastaların ve partnerlerinin cinsel işlev bozukluğuna tanımlanmıştır. PH'daki cinsel disfonksiyona farklı bir bakış açısı sunulmuştur.

Yöntem: Bu çalışmanın verileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji polikliniğine Eylül 2019 ile Mart 2020 tarihleri arasında başvuran ardışık Parkinson hastalarından oluşturuldu. 30'u kadın 40' ı erkek olmak üzere toplam 70 hasta çalışmaya dâhil edildi. Erkeklerde erektil fonksiyon, Uluslararası Ereksiyon İşlevi Değerlendirme formu-5 (IIEF-5) ile değerlendirildi. Kadınlara kadın cinsel işlev ölçeği (KCIÖ) formu uygulandı. Anket soruları nörologlar tarafından hastalara yüz yüze görüşmeler sırasında soruldu.

Bulgular: Erkekler, genel cinsel memnuniyetsizlik ve özellikle erektil disfonksiyondan dolayı cinsel aktivite bakımından kadınlardan daha çok etkilendikleri görüldü. (%65 e karşılık %46,6). IIEF denen erektil disfonksiyon skalasının derecelerine göre çok ciddi erektil disfonksiyonu olan 16 hastanın 2'si hafif (%12.5), 3'ü orta (%18.75) ve 11'i şiddetli (%68.75) olarak saptanmıştır. IIEF denen erektil disfonksiyon skalasının göre şiddetli olanların oranı diğerlerinden istatistiksel olarak farklı ve anlamlı bulunmuştur. (p<0.05).

Sonuç: PH'lı erkeklerde cinsel deneyimlerden memnuniyetsizliğin yaş, hastalık süresi ve ileri evre hastalık ile ilişkisi literatüre benzer şekilde bulunmuştur. PH'da cinsel sorunların yönetimi, PH'ları ve bakıcıları ile çalışan doktorlar ve sağlık profesyonelleri için zorlu bir konudur. Gelecekteki çalışmalar bu sendromların patofizyolojisini aydınlatmaya odaklanmalıdır. Daha fazla değerlendirme için daha büyük ve çok merkezli çalışma önerilmektedir

Anahtar Kelimeler: Parkinson, seksüel disfonksiyon, erektil disfonksiyon, dopamine

ABSTRACT

Introduction: The motor symptoms of Parkinson's Disease (PD) are explained by the pathology of the dopaminergic system. However, both dopaminergic and non-dopaminergic neurotransmitters are responsible in non-motor symptoms. In this study, we described the complexity of sexual problems and factors associated with PD, and sexual dysfunction of patients and their partners.

Methods: The data of this study were obtained from consecutive Parkinson's patients who applied to the Yüzüncü Yıl University Neurology outpatient clinic between September 2019 and March 2020. A total of 70 patients were included in the study (30 were women and 40 were men). Erectile function in men was evaluated with the International Erectile Function Assessment form-5 (IIEF-5).

Results: It was observed that men were more affected than women in terms of sexual activity due to general sexual dissatisfaction and especially erectile dysfunction. (65% vs 46.6%). The distribution of erectile dysfunction scale (IIEF); 16 patients with very severe erectile dysfunction; 2 of them were found to be mild (12.5%), 3 of them medium (18.75%) and 11 of them as severe (68.75%). According to the erectile dysfunction scale, the rate of severe ones was found to be statistically different and significant from the others. (P <0.05).

Conclusion: The relationship between dissatisfaction with sexual experiences, age, disease duration and advanced stage disease in men with PD was found similar to the literature. Managing sexual problems in PD is a challenge for doctors and healthcare professionals working with their PD and their caregivers. Future studies should focus on elucidating the pathophysiology of these syndromes.

Key Words: Parkinson, sexual dysfunction, erectile dysfunction, dopamine

*Sorumlu Yazar: Dr. Öğr. Üy. Aydın Çağaç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

E-mail: aydincagac@hotmail.com

ORCID ID: Aydın Çağaç: 0000-0002-4476-0947, Abdullah Gul: 0000-0003-4002-4659, Aysel Milanlıoğlu: 0000-0003-2298-9596, Vedat Cilingir: 0000-0003-4635-2880

Geliş Tarihi: 12.08.2020, Kabul Tarihi: 09.12.2020

Giriş

İdiyopatik Parkinson hastalığı (PH), substantia nigradaki pars compacta'nın dejenerasyonu sonucu gelişen ve dopamin eksikliği ile seyreden kronik progresif bir hastalıktır (1). Çalışmalarda PH'da cinsel yaşamlarında genel memnuniyetsizlik, erkeklerde % 65,1; kadınlarda ise % 37,5 şeklinde bulunmuştur. PH'nın motor semptomları dopaminerjik sistem patolojisi ile açıklanmaktadır. Ancak non-motor semptomlarda (NMS) ise hem dopaminerjik hem de dopaminerjik olmayan nörotransmitterler suçlanmaktadır (1,2). Alfa-sinüklein patolojisinin nöronal yollar boyunca yayılabileceğine dair kanıtlar vardır. Bu durum, PH'nın multiorgan proteinopatisi olduğu fikrini desteklemektedir (3). PH'daki sexüel disfonksiyonun (SD) patofizyolojik mekanizmaları tam olarak bilinmemektedir. PH'nın erken safhalarında NMS'lar görülebilir. Hipozmide olduğu gibi bu semptomlar hastalık için potansiyel olarak yararlı biyobelirteçler olabilirler (3,4).

NMS'ların klinik heterojenliği, nörotransmitterlerin neredeyse tamamını etkileyen çok çeşitli nöropatolojik ve moleküler patoloji ile desteklenmektedir. NMS'ların nörobiyolojisini ve patolojisini anlamak, PH'nın etkili tedavisi için çok önemlidir. Bu durum şu anda karşılanmamış önemli bir ihtiyaçtır (4,5). Nörogörüntüleme çalışmaları, erken motor tutulumu ve NMS için yeni tedaviler için hedefler sağlayabilir (6). PH'nın genetik spektrumundaki bazı farklı ve yeni sonuçlar tedaviye katkıda bulunabilir. Gerçekten de, NMS ileri parkinson hastalığının klinik tablosunda baskındır. Ciddi rahatsızlığa, sakatlığa, bozulmuş yaşam kalitesine sebep olabilirler. NMS genellikle zayıf bir şekilde tanınır ve yetersiz tedavi edilirler (4,7).

Cinsel işlevsellik; genital organlara, dengeli bir hormonal sisteme ve sağlıklı bir duygusal duruma bağlı yeterli kan akışının olması ile oluşur. Bu da nörolojik, vasküler ve endokrin sistemlere bağlı olarak gelişmektedir (8). Ayrıca gonadal steroidler yaşın ilerlemesiyle birlikte, hem erkeklerde hem kadınlarda azalmaktadır. Eretil disfonksiyon (ED) bir erkeğin en az 6 ay süre ile cinsel ilişki için yeterli ereksiyonu sağlayamaması ve/veya sürdürememesi durumudur (8,9). ED'nin merkezi düzenlenişi, dopaminerjik stimülasyona bağlı olup, hipotalamusun paraventriküler çekirdeği (PVN) ile birleşen mezokortikal ve mezolimbik yolları kapsamaktadır. PH, bazı hastalıklar, ilaçlar, psikiyatrik ve uyku bozuklukları cinselliği değiştirebilmektedir (10,11).

Dopamin cinselliğin; istek, sertleşme ve ödül arama davranışı gibi birimlerinde görev alır ve hiperseksüalite yapar. Dopamin beyinde haz duygusuna aracılık etmektedir. Dopamin azalması, motor işlevleri etkileyerek, cinsel işlev bozukluğuna

yol açmaktadır. İşte böyle bir nörotransmitter PH'da striatal sistemde azalınca hastalar rutin cinsel aktivitelerini bile yapamaz hale gelmektedir (10).

Bu çalışma ile PH'daki cinsel disfonksiyona farklı bir bakış açısı sunulmuştur. PH'da hastalardan partneri ölmüş olanlar, partneri olduğu halde cinsel aktivitesi olmayanlar, haftada 1-2 kez veya ayda 1-2 kez cinsel aktivitede bulunanlar, PH'da NMS'ların SD'nin cinsel işlevlerdeki cinsiyete özgü farklılıkları, SD'nin hastalığın evresi ile olan ilişkisi, dopamin ve dopa agonistleri tedavisinin cinsellik üzerindeki etkisi, SD'de tedavi edici ilaç kullanımı, hastalık süresi ve yaş ile olan ilişkisinin prevalansını içeren geniş bir yelpaze ele alınmıştır. Daha önce yapılan çalışmalar daha çok SD'nin özellikle ED'nun oranını ve varlığını göstermek için yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmanın verileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji polikliniğine Eylül 2019 ile Mart 2020 tarihler arasında başvuran ardışık Parkinson hastalarından oluşturuldu. 70 Hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların 30'u kadın 40'ı erkekti. Hastalar PH için kullanılan ve uluslararası bir değerlendirme ölçütü olan Hoehn-Yahr (H-Y) skalasına göre değerlendirildi. Hastaların nörolojik muayenesi alanında 17 yıl kadar deneyimi olan bir Nörolog tarafından gerçekleştirildi. Tüm hastalar dopaminerjik tedavi altındaydı. Erkeklerde erektile fonksiyon, Uluslararası Ereksiyon İşlevi Değerlendirme formu-5 (IIEF-5) ile değerlendirildi (12). IIEF,22-25 ED yok, 17-21 hafif,12-16 ED hafif-orta, 8-11 ED orta, 5-7 ED şiddetli olarak değerlendirildi. Kadınlara kadın cinsel işlev ölçeği (KCIÖ) formu uygulandı (13). Bölgenin kültürel yapısı, hastaların eğitim durumu ve hastaların çekimser kalmalarından dolayı kadınlarda daha çok cinsel istek varlığı sorgulandı. Uyarılma, kayganlaşma, orgazm, doyum ve ağrı gibi sorunlar sorgulanmadı. Bu sebepten dolayı da kadınlara yönelik bir tablo oluşturulamadı.

Yine dopamin agonistlerinin ve levodopanın seksüel fonksiyon üzerine olan etkileri sorgulandı. Eretil disfonksiyonu olan hastalar üroloji polikliniğine yönlendirildi.

Tüm deneklerden standart protokol onayları, kayıtları ve hasta onamaları alındı. Çalışmamız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Komitesi tarafından 18.02.2019 tarihli karar ile onaylandı. Anket soruları nörologlar tarafından hastalara yüz yüze görüşmeler sırasında soruldu. Lüzumu halinde hasta eşlerinden yardım alındı.

İdiyopatik PH'ları çalışmaya dahil edildi. Demans, inme geçiren hastalar, kafa travması, ilaca bağlı

Tablo 1. Parkinson Hastalarının Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Özellikler	Erkek (% 57)	Kadın (% 43)
Yaş (yıl)	68.186 ± 10.604	68.832 ± 7.051
Hastalık süresi (yıl)	6.125 ± 2.681	5.517 ± 2.473
Cinsel disfonksiyon oranı (%)	% 65	%46,6
L-DOPA tedavisi alanlar (%)	%100	Hepsi
Dopamin agonisti alanlar (%)	%100	Hepsi
Hoehn-Yahr evreleri		
Evre I	10	7
Evre II	13	9
Evre III	10	10
Evre IV	7	4

parkinsonizm, vasküler parkinsonizm, progresif supranükleer palsi, multi sistem atrofi veya kortikobazal dejenerasyon gibi atipik parkinsonizm formları hariç tutuldu.

İstatistiksel Analizler: Bu çalışmada, ilk olarak kullanılan değişkenlere ilişkin tanıttıcı istatistikler hesaplanmıştır. Kategorik iki değişken arasındaki bağımlılığın belirlenmesinde Ki-kare (Chi-square) testi ve sürekli değişkenler arasındaki ilişkinin saptanmasında Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. İki grubun (cinsiyet bazında) karşılaştırılmasında ise bağımsız t-testi kullanılmıştır. Gerekli istatistiksel analizler SPSS istatistik yazılım programı kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular

Bu çalışmada erkek hastalardan haftada 1-2 kez cinsel aktivitede bulunanlar H-Y evre 1-2 olup oranı %27.5'tir. Erektile disfonksiyonu olanlar H-Y evre 2 ve 3, %37.5 şeklindedir. Bu oranlara göre erkeklerde cinsel işlev bozukluğu toplamda %65 bulunmuştur. Kadınlarda ise ayda 1-2 kez cinsel aktivitede bulunanlar H-Y evre 2; %23.3, haftada 1-2 kez cinsel aktivitede bulunanlar H-Y evre 1; %23.3 olarak bulundu. Toplamda %46.6 oldukları saptanmıştır. Çalışmamıza göre cinsiyet ile H-Y arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. ($p < 0.05$). Erkeklerin genel cinsel memnuniyetsizlikten ve özellikle erektil disfonksiyondan dolayı cinsel aktivite bakımından kadınlardan daha çok etkilendikleri görüldü (%65'e karşılık %46,6). (Tablo 1).

Ortalama yaşın en yüksek olduğu H-Y düzeyleri sırasıyla; partneri olmayan H-Y evre 4 hastalar, partneri vefat eden hastalar ile erektil disfonksiyonu olan H-Y evre 3 hastalar iken, en düşük yaş ortalaması ise sırasıyla; haftada 1-2 kez cinsel aktivitede bulunan H-Y evre 1 hastalar ile ayda 1-2 kez cinsel aktivitede bulunan H-Y evre 2 hastalar olarak elde edilmiştir.

Yaşlar bakımından H-Y evreleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. ($p < 0.01$).

İIEF denen erektil disfonksiyon skalasının derecelerine göre dağılımı şu şekildedir. Erektile disfonksiyonu olan 16 hastanın kendi aralarındaki analizlerine; 2'si hafif olup, oranı %12.5, 3'ü orta olup, oranı %18.75 ve 11'i şiddetli olup, oranı ise %68.75 olarak saptanmıştır. İIEF denen erektil disfonksiyon skalasının göre ED şiddetli olanların oranı diğerlerinden istatistiksel olarak farklı ve anlamlı bulunmuştur. ($p < 0.05$) (Tablo 2).

Erkeklerde verilen parametreler bakımından ilişki ve önem düzeylerine baktığımızda hastalık süresi ile yaş arasında pozitif yönde %38.2'lik bir ilişki saptanmış olup, bu ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur ($p < 0.05$). Yani erkeklerde yaş artınca hastalık süresi de artmaktadır. Kadınlarda da aynı bulgular elde edildi. Hastalık süresi bakımından cinsiyetler arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur ($p > 0.05$). Yaşlar bakımından cinsiyetler arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur ($p > 0.05$).

Son iki ayda 1-2 kez cinsel aktivitede bulunanlar ile sildenafil başlanan erkek hastalar ED olarak kabul edildi. Hafta 1-2 kez cinsel aktivitede bulunanlar ED olarak kabul edilmedi. Hastalarımızın hepsi L-dopa preparatı kullanıyordu. Bir hastamızda beyin pili mevcuttu. Üç hasta bakım evi hastası idi. İki hasta partneri idi. 14 hastanın partneri vefat etmişti. Partneri olduğu halde cinsel aktivitede bulunamayan hasta sayısı 18 idi. Son iki ayda bir-iki kez cinsel ilişkide bulunan hasta sayısı 13'tü. Haftada 1-2 kez cinsel aktivitede bulunanların sayısı 17 idi.

Tartışma

Çalışmamızdaki erken evre H-Y PH'ları Levodopa ve dopa agonisti tedavisi altında olmalarından dolayı SD olmadığı gibi hastalar cinsel hayatlarından memnun

Tablo 2. Erektile Disfonksiyon Skalası (IIEF-5)

IIEF skoru	Hasta Sayısı	%
Hafif (12-21)	2	12.5
Orta (8-11)	3	18.8
Şiddetli (5-7)	11	68.8

idi. H-Y evre 3-4 olan yaşlı hastalarda erektil disfonksiyon mevcut olup cinsel işlev bozukluğu ileri düzeyde idi.

PH'da cinsel işlev bozukluğu klinik uygulamada iyi tanınmamaktadır. Rutin konsültasyonların %50'sinden fazlasında nörologlar tarafından belirlenemedikleri bildirilmiştir. PH'daki cinsel işlev hakkındaki veriler eksik ve çelişkilidir. Daha ileri değerlendirme ve tedavi için bu hastaları iyi analiz etmek ve cinsel işlev bozukluğunun varlığını tanımlamak önemlidir (11,14).

Moore ve meslektaşları tarafından yapılan çalışmada PH'lu erkeklerde cinsel deneyimlerden memnuniyetsizlik; yaş, hastalık süresi ve ileri evre hastalık ile ilişkili bulunmuştur. Üç yıllık bir takip çalışmasından elde edilen verilere göre, hastalık ilerledikçe SD'nin şiddetinin arttığı görülmüştür. Erkek hastalar en çok erektil disfonksiyondan (ED)'dan muzdarip olduklarını beyan etmişlerdir. Başka çalışmalarda NMS'dan elde edilen verilerin analizinde, cinsel işlev bozukluğu (% 73) olarak bulunmuştur. Cinsel yaşamlarında genel memnuniyetsizlik erkeklerde, % 65,1; kadınlarda ise % 37,5 şeklinde bulunmuştur. Hiperseksüellik, erektil disfonksiyon ve boşalma sorunları erkeklerde daha belirgin olduğu gösterilmiştir (14-17). Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak erkeklerin genel cinsel memnuniyetsizlikten ve özellikle erektil disfonksiyondan dolayı cinsel aktivite bakımından kadınlardan daha çok etkilendikleri görüldü. Çalışmamızda ED verilerinin değerlendirmesinde hastaların kendi aralarında yapılan karşılaştırmada şiddetli ED oranı %68.75 olarak literatür ile uyumlu bulunmuştur. Ayrıca çalışmamızdaki ED' nin rakamsal olarak kısmen az olmasının sebebi 14 hastanın partnerinin vefat etmesi ve partneri olduğu halde cinsel aktivitede bulunamayan 18 hastanın olmasıdır.

PH'da erkek cinsiyet ile ilgili bazı literatürler varken, kadınlara yönelik çalışmalar sınırlıdır. Vücut görünümünden memnuniyetsizlik, benlik saygısı, yaşlanma, yorgunluk ve konsantrasyon sorunları gibi bireysel faktörler cinselliği ve cinsel işlevi etkilediği için parkinsonlu kadınlarda daha yaygındır. PH'sı bayanlar yaş, hastalık evresi ve süresine bağlı olarak cinsel ilişkilerinden ve partnerlerinden daha az

memnun oldukları gösterilmiştir. PH'lu kadınların cinsel yaşamlarının depresyon, inhibisyon, düşük cinsel istek ve libido azalması ve üriner inkontinans gibi tıbbi problemlerden önemli ölçüde etkilendiği bulunmuştur (9, 15, 18, 19).

Sakakibara ve ark. PH'da, ED oranını %79 olarak bildirmişlerdir. Bronner ve ark.'da PH'da ED oranını %69 olarak bildirmişlerdir. ED kanıtı dayalı ilaç tedavisi olan tek SD'dir. Fosfodiesteraz-5 inhibitörleri (PDE5-I) örneğin sildenafil, PH'lu erkeklerde ED için etkili bir tedavidir. Sildenafil 50-100 mg cinsel aktiviteden 1 saat önce verilmektedir. Hastaların tedaviden memnun oldukları görülmüştür (20-22).

İki cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmasa da, levodopa ve dopamin agonisti maruziyeti erkek hastalarda SD'ü önleyebilmektedir. Özellikle dopamin agonistlerinin kullanımı veya aşırı kullanımının kumar oynamaya meyil artırması ve parkinson hastalarının bir araya gelip aşırı dopamin alarak dopamin partileri yapmaları bu etkisi ile açıklanabilir. Dopamin agonisti kullanan PH'da % 3,5'inde - % 8,8 oranında cinsel dürtüde artış olduğu bildirilmiştir (23,24).

PH'daki SD'nun nöroanatomi ve nörofarmakolojik temelleri büyük ölçüde tanımlanmamıştır. Çalışmamız Parkinson hastaları arasında yüksek orandaki SD prevalansını ve Parkinson hastalarındaki cinsel memnuniyetsizlik ile ilgili önceki çalışmaları doğrulamaktadır. Ayrıca cinsel işlev ile ilgili detaylı bir perspektif sunmaktadır. Nörologlar, PH'da cinsel işlev bozukluğunu aktif olarak araştırmalı ve spesifik bir profesyonelin cinsel danışmanlık ile uğraşacağı multidisipliner bir ekip içinde en iyi şekilde tedavi sunmalıdırlar.

Bu çalışmanın temel kısıtlılığı, sadece bir akademik merkezden gelmesi nedeniyle nispeten küçük örneklem olmasıdır. Diğer bir sınırlama, SD'yi değerlendirmek için onaylanmış prodromal bir anketin olmamasıdır.

Bu çalışmada, cinsel sorunların karmaşıklığını ve PH ile ilişkili faktörleri, hastaların ve partnerlerinin cinsel işlev bozukluğunu tanımlanmıştır. PH'da cinsel sorunların yönetimi, PH'ları ve bakıcıları ile çalışan doktorlar ve sağlık profesyonelleri için zorlu bir konudur. Hastaları cinsel değişiklikler ve problemler hakkında bilgilendirmek çok önemlidir. Kaygıyı azaltmak için uygun bilgi ve açıklamalar yapmak gereklidir. Yaklaşımlar hastanın ve partnerinin kişisel

geçmişleri ile etnik, dini ve diğer sosyokültürel standartlara göre kişiselleştirilmelidir. Gelecekteki çalışmalar bu sendromların patofizyolojisini aydınlatmaya odaklanmalıdır. Daha fazla değerlendirme için daha büyük ve çok merkezli çalışma önerilmektedir.

Kaynaklar

1. Beitz JM. Parkinson's Disease: A Review. *Front Biosci (Schol Ed)* 2014; 6: 65-74.
2. Jankovic J. Parkinson's Disease: Clinical Features and Diagnosis. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2008; 79(4): 368-376.
3. Atik A, Stewart T, Zhang J. Brain Pathol Alpha-Synuclein as a Biomarker for Parkinson's Disease. *Brain Pathol* 2016; 26(3): 410-418.
4. Chaudhuri KR, Healy DG, Schapira AH. National Institute for Clinical Excellence Non-motor symptoms of Parkinson's disease: diagnosis and management. *Lancet Neurol* 2006; 5(3): 235-245.
5. Reisine TD, Fields JZ, Yamamura HI, Bird ED, Spokes E, Schreiner PS, et al. Neurotransmitter receptor alterations in Parkinson's disease. *Life Sci* 1977; 21(3): 335-343.
6. Frosini D, Cosottini M, Volterrani D, Ceravolo R. Neuroimaging in Parkinson's Disease: Focus on Substantia Nigra and Nigro-Striatal Projection. *Curr Opin Neurol* 2017; 30 (4): 416-426.
7. Witjas T, Kaphan E, Azulay JP, Blin O, Ceccaldi M, Pouget J, et al. Nonmotor fluctuations in Parkinson's disease: frequent and disabling *Neurology*. 2002; 59: 408-413.
8. Bronner G, Royter V, Korczyn AD, Giladi N. Sexual dysfunction in Parkinson's disease. *J Sex Marital Ther* 2004; 30(2): 95-105.
9. Moore O, Gurevich T, Korczyn AD, Anca M, Shabtai H, Giladi N. Quality of sexual life in Parkinson's disease. *Parkinsonism Relat Disord* 2002; 8(4): 243-246.
10. Lombardi G, Musco S, Kessler TM, Li Marzi V, Lanciotti M, Del Popolo G. Management of sexual dysfunction due to central nervous system disorders: a systematic review. *BJU Int* 2015; 115(6): 47-56.
11. Celikel E, Ozel-Kizil ET, Akbostanci MC, Cevik A. Assessment of Sexual Dysfunction in Patients With Parkinson's Disease: A Case-Control Study. *Eur J Neurol* 2008; 15(11): 1168-1172.
12. Aygin D, Aslan FE. The Turkish Adaptation of the Female Sexual function index. *Türkiye Klinikleri J Med* 2005; 25: 393-399.
13. Nicolosi A, Moreira ED Jr, Shirai M, Bin Mohd Tambi MI, Glasser DB. Epidemiology of erectile dysfunction in four countries: cross-national study of the prevalence and correlates of erectile dysfunction. *Urology* 2003; 61: 201 -206.
14. Martinez-Martin P, Schapira AH, Stocchi F, Sethi K, Odin P, MacPhee G, et al. Prevalence of nonmotor symptoms in Parkinson's disease in an international setting; study using nonmotor symptoms questionnaire in 545 patients. *Mov Disord* 2007; 22: 1623-1629.
15. Basson R. Sexuality and Parkinson's disease. *Parkinsonism Relat Disord* 1996; 2: 177-185.
16. Carter JH, Stewart BJ, Lyons KS, Archbold PG. Do motor and nonmotor symptoms in PD patients predict caregiver strain and depression? *Mov Disord* 2008; 23: 1211-1216.
17. Bronner G, Aharon-Peretz J, Hassin-Baer S. Sexuality in patients with Parkinson's disease, Alzheimer's disease, and other dementias. *Handb Clin Neurol* 2015; 130: 297-323.
18. Rubin SM. Parkinson's disease in women. *Dis Mon* 2007; 53: 206-213.
19. Welsh M, Hung L, Waters CH. Sexuality in Women With Parkinson's Disease *Mov Disord* 1997; 12(6): 923-927.
20. Papatsoiris AG, Triantaflylidis A, Gekas A. Prevalence of erectile dysfunction in the European Union. *Asian J Androl* 2003; 5: 255.
21. Hussain IF, Brady CM, Swinn MJ, Mathias CJ, Fowler CJ. Treatment of erectile dysfunction with sildenafil citrate (Viagra) in parkinsonism due to Parkinson's disease or multiple system atrophy with observations on orthostatic hypotension. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2001; 71: 371-374.
22. Giammusso B, Raffaele R, Vecchio I, Giammona G, Ruggieri M, Nicoletti G, et al. Sildenafil in the dysfunction in elderly depressed patients with idiopathic Parkinson's disease. *Arch Gerontol Geriatr Suppl* 2002; 8: 157-163.
23. Weintraub D, Siderowf AD, Potenza MN, Goveas J, Morales KH, Duda JE, et al. Association of dopamine agonist use with impulse control disorders in Parkinson disease. *Arch Neurol* 2006; 63(7): 969-973.
24. Moore TJ, Glenmullen J, Mattison DR. Reports of pathological gambling, hypersexuality, and compulsive shopping associated with dopamine receptor agonist drugs. *JAMA Intern Med* 2014; 174: 1930-1933.

Otoimmün Büllöz Hastalığı Olan Hastalarda Ritüksimab'ın Etkinliği: Retrospektif Kohort Çalışması

Efficacy of Rituximab in Patients with Autoimmune Bullous Disease: A Retrospective Cohort Study

Özge Aşkın, Ayşe Mine Gök*, Tuğba Kevser Uzunçakmak, Zekayi Kutlubay

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı otoimmün büllöz hastalıklarda ritüksimabın etkinliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada 2012-2019 yılları arasında kliniğimizde otoimmün büllöz hastalık nedeniyle ritüksimab tedavisi alan hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, tanısı, infüzyon öncesi kutanöz/mukozal tutulum varlığı, infüzyon sayısı, anti-desmoglein 1, anti-desmoglein 3 ve tedavi öncesi ve sonrası indirekt immüno Floresan verileri, tedavi yanıtları ve yan etkiler kaydedildi.

Bulgular: Çalışmamızda, ritüksimab tedavisi sonrası anti-desmoglein 1 ve anti-desmoglein 3 seviyelerinde ve indirekt immüno Floresans birikimlerinde anlamlı bir düşüş bulduk. (her ikisinde de $P < 0.001$ olarak saptandı)

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları ritüksimabın sistemik steroid tedavisi ile birlikte kullanılabilen etkili bir ajan olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anti-desmoglein, büllöz pemfigoid, pemfigus vulgaris, ritüksimab

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of rituximab in autoimmune bullous diseases.

Materials and Methods: In this study, the data of patients who received rituximab treatment for autoimmune bullous disease in our clinic between 2012 and 2019 were retrospectively reviewed. The patients age, sex, diagnosis, presence of cutaneous / mucosal involvement before infusion, number of infusions, anti-desmoglein 1, anti-desmoglein 3 and indirect immunofluorescence data before and after treatment, treatment responses and side effects were recorded.

Results: In our study, we found a significant decrease in anti-desmoglein 1 and anti-desmoglein 3 levels and accumulations in indirect immunofluorescence after rituximab treatment. ($P < 0.001$ for both)

Conclusion: The results from our study showed that rituximab is an effective agent that can be used with systemic steroid treatment.

Key Words: Anti-desmoglein, bullous pemphigoid, pemphigus vulgaris, rituximab

Giriş

Otoimmün büllöz hastalıklar, deri ve muköz membranlarda erozyon ve/veya büller ile karakterize nadir bir hastalık grubudur (1). Otoimmün büllöz hastalıkların patofizyolojisinde, deri ve muköz membranlarda bulunan adezyon moleküllerine veya yapısal proteinlere karşı gelişen otoantikorlar bulunur (2). Otoimmün büllöz

hastalıkların sınıflandırılması, büllerin konumuna bağlıdır: intraepidermal ve subepidermal (3).

Pemfigus ve büllöz pemfigoid, otoimmün büllöz bozuklukların iki ana grubunu temsil eder (4). Pemfigus, muköz membranlarda ve deride intraepidermal büllerin oluşması ve akantoliz ile karakterize bir hastalıktır. Akantoliz, dolaşımda bulunan ve hücreler arası adezyon moleküllerine karşı gelişen immüno globulin G otoantikorları ile gelişir (5). Pemfiguslu hastalarda deride ve muköz

*Sorumlu Yazar: Ayşe Mine Gök, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi No:34/E Fatih, İstanbul, Türkiye

E-mail: draysebayazit@gmail.com, Tel: +90 (543) 536 11 45

ORCID ID: Özge Aşkın: 0000-0003-1413-9436, Ayşe Mine Gök: 0000-0002-6744-471X, Tuğba Kevser Uzunçakmak: 0000-0001-8057-3463, Zekayi Kutlubay: 0000-0003-0809-1624

Geliş Tarihi: 15.10.2020, Kabul Tarihi: 04.01.2021

membranlarda erozyon veya büller görülür. Pemfigusun dört alt tipi bulunmaktadır: pemfigus vulgaris, pemfigus foliaceus, immüoglobulin A pemfigusu ve paraneoplastik pemfigus (6).

Büllöz pemfigoid, muköz membran pemfigoidi, anti-laminin 332 pemfigoidi, pemfigoid gestasyonel, Brunsting-Perry pemfigoidi ve anti-laminin gamma-1 pemfigoidi pemfigoid gruptaki hastalıklardır. Büllöz pemfigoidde, otoantikolar dermo-epidermal bileşkedeki hemidesmozomlara karşı gelişmiştir ve subepidermal bül oluşumuna neden olur (4).

Sistemik kortikosteroidler, hastalığın hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlaması ve tedavi yanıtının devamındaki yüksek etkinliği nedeniyle pemfigus tedavisinde merkezi bir rol oynamaktadır (7). Ritüksimab ve prednizon (veya prednizolon) ile kombinasyon tedavisi, sistemik kortikosteroid monoterapisine kıyasla daha iyi sonuçlara açmıştır ve orta ile şiddetli pemfiguslu hastaların yönetiminde alternatif bir başlangıç tedavisidir (8).

Büllöz pemfigoidde topikal veya sistemik olarak uygulanan kortikosteroidler tedavinin temel taşlarıdır. Vaka raporları ve küçük vaka serileri, ritüksimabın geleneksel tedavilere dirençli büllöz pemfigoid hastaları için etkili olabileceğini göstermektedir (9,10).

Ritüksimab, spesifik olarak B lenfositlerindeki CD20 antijenine bağlanan kimerik bir IgG monoklonal antikordur. Ritüksimab'ın CD20'ye bağlanması, çeşitli mekanizmalarla B hücresi tükenmesine neden olur (11). Ritüksimab, son zamanlarda özellikle de pemfigus vulgariste sistemik kortikosteroidlerle birlikte birinci basamak tedavi olarak kullanılmaktadır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma planladıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan gerekli onay alınmıştır.

Bu retrospektif çalışmada 2012-2019 yılları arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı büllöz hastalıklar polikliniğine başvuran ve otoimmün büllöz hastalığı nedeniyle ritüksimab tedavisi alan hastaların verileri incelenmiştir. Deri biyopsisi ve direkt immüofloresans veya indirekt immüofloresans veya anti-desmoglein 1 ve anti-desmoglein 3 ELISA testlerinin pozitifliği klinik özelliklerle birlikte otoimmün büllöz hastalık kesin tanısı için ön koşul olarak belirlendi. ELISA yöntemi ile ölçülen anti-desmoglein 1 ve anti-

desmoglein 3 seviyeleri 20 RU/mL'den büyük olduğunda anlamlı olarak kabul edildi. İndirekt immüofloresanstaki birikimler 1/10, 1/20, 1/40, 1/80, 1 /160'taki titrasyonlarda birikim olarak derecelendirildi. Ritüksimab infüzyonu 14 gün arayla iki kez 1000 mg olarak yapıldı (romatoid artrit protokolü). İnfüzyondan önce ve 3 ay sonra anti-desmoglein 1, anti-desmoglein 3 değerlerine ve indirekt immüofloresandaki birikimlere bakıldı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, tanısı, infüzyon öncesi kutanöz/mukozal(göz, ağız içi ve ürogenital mukoza) tutulum varlığı, infüzyon sayısı, anti-desmoglein 1, anti-desmoglein 3 ve indirekt immüofloresan verileri tedavi öncesi ve sonrası, tedavi yanıtları (tam yanıt: klinik olarak tüm lezyonların gerilemesi, kısmi yanıt: klinik olarak lezyonların en az %50'sinde iyileşme, yanıt yok: klinik olarak lezyonlarda %50'den az iyileşme) ve yan etkiler kaydedildi.

Çalışmadan elde edilen veriler SPSS (21.0) programına yüklenerek verilerin değerlendirilmesinde Wilcoxon Signed Ranks ve McNemar testleri kullanıldı ve p değeri 0.05'ten küçük bulunduğunda sonuç anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya 28'i erkek, 57'si kadın olmak üzere toplam 85 hasta dahil edildi. Kadın erkek oranı 1:2.03 olarak saptandı. Hastaların yaş ortalaması erkeklerde 45,4±11,6, kadınlarda 49,4±13,8 yıl olarak saptandı. En genç kadın hasta 20 yaşında; en genç erkek hasta 25 yaşındaydı. En yaşlı kadın hasta 87 yaşında; en yaşlı erkek hasta 70 yaşındaydı. Hasta grubumuzun demografik özellikleri Tablo 1'de özetlenmiştir. Ritüksimab infüzyonundan önce hastaların %95,2'sinde kutanöz ve/veya mukozal lezyon mevcuttu. Hastaların 79'u pemfigus vulgaris, 2'si pemfigus foliaceus, 1'i büllöz pemfigoid, 1'i muköz membran pemfigoidi, 1'i lineer IGA büllöz dermatozuna sahipti. Hastaların tanılarının dağılımı Tablo 2'de özetlenmiştir. Altmış iki hastaya bir kez, on sekiz hastaya iki kez ve beş hastaya üç kez ritüksimab infüzyonu yapılmıştı. Tedavi öncesine kıyasla tedaviden sonra anti-desmoglein 1 ve anti-desmoglein 3 değerlerinde önemli bir düşüş görüldü. (P <0.001) İndirekt immüofloresansta tedavi öncesi 77 (% 95) hastada birikim varken, tedavi sonrası 23 (% 29.4) hastada birikim mevcuttu ve birikimdeki bu azalma istatistiksel olarak anlamlıydı. (P <0,001) Tedavi sonrası 85 hastanın 26'sında (% 30,6) kısmi yanıt, 54'ünde (% 63,5) ise tam yanıt alındı, 5'inde

Table 1. Hastaların Demografik Verileri ve Hastalık Tutulumu

	Total	Erkek	Kadın
Hasta Sayısı	85	28	57
Hastaların Ortalama Yaşı (yıl)	48.1	45.4	49.4
En Genç Hasta Yaşı (yıl)	20	25	20
En Yaşlı Hasta Yaşı (yıl)	87	70	87
Deri ve/veya Mukozal Tutulum Varlığı (%)	95.2	92.8	96.4

Table 2. Hastaların Tanıları

	Total	Erkek	Kadın
Pemfigus vulgaris(hasta sayısı)	79	27	52
Pemfigus foliaceus(hasta sayısı)	2	1	1
Büllöz pemfigoid(hasta sayısı)	1	-	1
Muköz membran pemfigoidi(hasta sayısı)	2	-	2
Linear IgA büllöz dermatozu(hasta sayısı)	1	-	1

(% 5,9) ise yanıt alınamadı. Hastalar rituksimab tedavisi sırasında 10-40 mg/gün sistemik kortikosteroid almaktaydı. Rituksimab tedavisinden sonra sistemik kortikosteroid dozları kademeli olarak azaltıldı. Sistemik metil prednizolon 1 mg/kg/gün ve azatioprin 2,5 mg/kg/gün almakta olan dirençli pemfigus vulgarisli bir hastada tedaviye rituksimab tedavisi eklendi ve hasta CMV pnömonisi nedeniyle kaybedildi. Ancak bu hasta birçok immünosupresif tedavi almakta olduğu için CMV pnömonisinden rituksimab tedavisi sorumlu tutulamadı. Bu hasta dışında rituksimab tedavisi alan hastalarda ciddi bir yan etki gözlenmedi.

Tartışma

Daha öncesinde sistemik kortikosteroidlere ve adjuvan tedaviye dirençli hastalarda veya bu tedavilerin kontrendike olduğu hastalarda tercih edilen rituksimab tedavisi, özellikle dirençli pemfigusu olan hastalarda sistemik kortikosteroidlerle birlikte kombinasyon halinde kullanılarak ilk basamak tedavi haline gelmiştir. Ritüksimab tedavisi için romatoid artrit protokolü ve lenfoma protokolü olmak üzere iki tedavi protokolü kullanılır. Lenfoma protokolü, 375 mg/m²'lik dört haftalık infüzyonu içerirken, romatoid artrit protokolünde 2 hafta arayla 1000 mg'lık iki infüzyon verilir (11). Kliniğimizde ritüksimab tedavisinde romatoid artrit protokolünü kullanmaktayız.

Pemfigus için ilk tedavi seçeneği olarak rituksimab kullanımı, yeni tanı alan pemfigus vulgaris veya pemfigus foliaceus'u olan 90 hastanın katıldığı

prospektif açık etiketli randomize kontrollü bir çalışmada araştırılmıştır. Çalışmada iki hasta grubu mevcuttu. Birinci grup intravenöz rituksimab (1. ve 14. günlerde 1000 mg, ardından 12. ve 18. aylarda 500 mg) ile oral prednizon (orta şiddetli hastalık için günde 0.5 mg/kg ve şiddetli hastalık için günde 1 mg/kg) doz üç ile altı ayda azaltılacak şekilde kullanılmaktaydı, ikinci grup tek başına oral prednizon (orta şiddetli hastalık için günde 1 mg/kg ve şiddetli hastalık için günde 1.5 mg/kg) doz 12 ile 18 ayda azaltılacak şekilde kullanılmaktaydı. 24. ayda, iki grup karşılaştırıldığında, rituksimab ve prednizon tedavileri alan hasta grubundaki 46 hastanın 41'i (%89), sadece prednizon tedavisi alan hasta grubundaki 44 hastanın 15'i (%34) tam remisyona elde etmiştir. Ek olarak, rituksimab ve prednizon alan hasta grubu tam remisyona sadece prednizon alan gruba göre daha önce ulaşmıştır ve daha az şiddetli yan etki görülmüştür (12). Ek olarak, rituksimabın pemfigus tedavisinde başlangıç tedavisinde tek başına, sistemik kortikosteroid koruyucu tedavi olarak sistemik kortikosteroidlerle kombinasyon halinde veya intravenöz immünoglobulin ile birlikte başarılı kullanımı vaka raporlarında ve retrospektif vaka serilerinde gösterilmiştir (13-16).

Çalışmamızda, rituksimab tedavisinden sonra hem anti-desmoglein 1 hem de anti-desmoglein 3 seviyelerinde önemli bir düşüş gözlemledik. Toosi R ve arkadaşları tarafından yayınlanan prospektif gözlemsel çalışmada da anti-desmoglein 1 ve anti-desmoglein 3 seviyelerinde önemli bir düşüş bildirilmiştir (17). Daha önce literatürde ritüksimab tedavisi ile indirekt immunofloresansdaki birikim değişiklikleri

bildirilmemiştir Çalışmada ritüksimab tedavisi ile indirekt immüno Floresansdaki birikim anlamlı olarak azalmıştır.

Çalışmamızın sonuçları ritüksimabın sistemik steroid tedavisi ile kullanılabilen etkili bir ajan olduğunu göstermiştir.

Kaynaklar

1. van Beek Ni Zillikens D, Schmidt E. Diagnosis of Autoimmune Bullous Diseases. *J Dtsch Dermatol Ges* 2018; 16: 1077-1091.
2. Hoffman SC, Juratli HA, Eming R. Bullous Autoimmune Dermatoses. *J Dtsch Dermatol Ges* 2018; 16(11): 1339-1358.
3. Cunha PR, Barraviera SR. Autoimmune Bullous Dermatoses. *An Bras Dermatol*. Mar-Apr 2009; 84(2): 111-124.
4. Kershenovich R, Hodak E, Mimouni D. Diagnosis and Classification of Pemphigus and Bullous Pemphigoid. *Autoimmun Rev* Apr-May 2014; 13(4-5): 477-481.
5. Mihai S, Sitaru C. Immunopathology and molecular diagnosis of autoimmune bullous diseases. *J Cell Mol Med* 2007; 11(3): 462.
6. Didona D, Maglie R, Eming R, Hertl M. Pemphigus: Current and Future Therapeutic Strategies. *Front Immunol* 2019; 10: 1418. Epub 2019 Jun 25.
7. Harman KE, Brown D, Exton LS, Groves RW, Hampton PJ, Mohd Mustapa MF et al. British Association of Dermatologists' guidelines for the management of pemphigus vulgaris 2017. *Br J Dermatol* 2017; 177(5): 1170.
8. Murrell DF, Peña S, Joly P, Marinovic B, Hashimoto T, Diaz LA et al. Diagnosis and management of pemphigus: Recommendations of an international panel of experts. *J Am Acad Dermatol* 2020; 82(3): 575.
9. Kasperkiewicz M, Shimanovich I, Ludwig RJ, Rose C, Zillikens D, Schmidt E. Rituximab for treatment-refractory pemphigus and pemphigoid: a case series of 17 patients. *J Am Acad Dermatol* 2011; 65(3): 552.
10. Lourari S, Herve C, Doffoel-Hantz V, Meyer N, Bulai-Livideanu C, Viraben R et al. Bullous and mucous membrane pemphigoid show a mixed response to rituximab: experience in seven patients. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2011; 25(10): 1238-40.
11. Sharma VK, Bhari N, Gupta S, Sahni K, Khanna N, Ramam M et al. Clinical Efficacy of Rituximab in the Treatment of Pemphigus: A Retrospective Study. *Indian J Dermatol Venereol Leprol* 2016; 82(4): 389-394.
12. Joly P, Maho-Vaillant M, Prost-Squarcioni C, Hebert V, Houivet E, Calbo S et al. First-line rituximab combined with short-term prednisone versus prednisone alone for the treatment of pemphigus (Ritux 3): a prospective, multicentre, parallel-group, open-label randomised trial. *Lancet* 2017; 389(10083): 2031.
13. Craythorne EE, Mufti G, DuVivier AW. Rituximab used as a first-line single agent in the treatment of pemphigus vulgaris. *J Am Acad Dermatol* 2011; 65(5): 1064.
14. Colliou N, Picard D, Caillet F, Calbo S, Le Corre S, Lim A et al. Long-term remissions of severe pemphigus after rituximab therapy are associated with prolonged failure of desmoglein B cell response. *Sci Transl Med* 2013; 5(175): 175ra30.
15. Cho YT, Lee FY, Chu CY, Wang LF. First-line combination therapy with rituximab and corticosteroids is effective and safe for pemphigus. *Acta Derm Venereol* 2014; 94(4): 472.
16. Ingen-Housz-Oro S, Valeyrie-Allanore L, Cosnes A, Ortonne N, Hùe S, Paul M et al. First-line treatment of pemphigus vulgaris with a combination of rituximab and high-potency topical corticosteroids. *JAMA Dermatol* 2015; 151(2): 200.
17. Toosi R, Mahmoudi H, Balighi K, Teimourpour A, Alaeen H, Shaghghi M et al. Efficacy and Safety of Biosimilar Rituximab in Patients With Pemphigus Vulgaris: A Prospective Observational Study. *Dermatolog Treat*. 2019 May 28:1-8.

Fetal Prenasal Kalınlık İle Doğum Ağırlığı Arasındaki İlişki

The Relationship Between Fetal Prenasal Thickness And Birth Weight

Haççe Yeniçeri*, Mehmet Murat Işıksalan, Ali Acar

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Konya

ÖZET

Amaç: Gebelerde bazı maternal ve fetal özelliklerin fetal sonografik prenatal kalınlığa etkisini ve prenatal kalınlık ile doğum ağırlığı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmamız prospektif longitudinal olarak planlandı. Perinatoloji polikliniğine Eylül 2019 - Ocak 2020 tarihleri arasında fetal sonografik muayene için başvuran 16-23 gebelik haftasındaki sağlıklı gebeler dahil edildi. Demografik özellikler ve fetal prenatal kalınlık ölçümleri kaydedildi. Gebeler doğuma kadar takip edildi. Veriler, Pearson korelasyon analizi ve lineer regresyon ile değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 74 gebe değerlendirildi. Gebelerin yaş ortalaması $29,5 \pm 5,3$ idi. Ortalama fetal prenatal kalınlık $3,2 \pm 0,97$ mm olarak belirlendi. Tek değişkenli analizlerde maternal vücut kitle indeksinin, yaşın, fetal cinsiyetin ve paritenin prenatal kalınlık üzerine etkisi saptanmadı. Pearson korelasyon analizinde ise gebelik haftası ile prenatal kalınlık arasında pozitif korelasyon saptandı ($r = 0,484$; $p < 0,001$). Prenatal kalınlık ve doğum ağırlığı arasında korelasyon yoktu ($r = 0,133$; $p = 0,258$).

Sonuç: İkinci trimesterde sonografik prenatal kalınlık gebelik haftası ile pozitif korelasyon göstermekte ve bu ilişki parite, vücut kitle indeksi, maternal yaş, doğum ağırlığı ve fetal cinsiyetten bağımsız gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antenatal ultrasonografi, Doğum ağırlığı, Gebelik, Prenatal kalınlık

ABSTRACT

Objective: We aimed to investigate the effect of certain maternal and fetal features on fetal prenatal thickness, considering the correlation between prenatal thickness and subsequent birth weight.

Methods: This was a prospective longitudinal study. Uncomplicated pregnancies between 16-23 weeks of gestation seen at perinatology outpatient clinic for fetal ultrasound examination between September 2019 - January 2020 were included. Demographic data and fetal prenatal thickness measurements were recorded. Pregnant women were followed until delivery. Data were evaluated with Pearson correlation analysis and linear regression.

Results: A total of 74 pregnant women were evaluated. The mean maternal age and fetal prenatal thickness was 29.5 ± 5.3 years and 3.2 ± 0.97 mm, respectively. In univariate analysis, maternal body mass index, age, fetal gender and parity were not significantly related with prenatal thickness. Pearson correlation analysis revealed a positive correlation between gestational age and prenatal thickness ($r = 0.484$, $p < 0.001$). There was no correlation between prenatal thickness and birth weight ($r = 0.133$, $p = 0.258$).

Conclusion: Prenatal thickness on second trimester ultrasound is positively correlated with gestational age, and this effect seems independent of parity, maternal body mass index, age, birth weight and fetal gender.

Key Words: Antenatal ultrasound, Birth weight, Pregnancy, Prenatal thickness

Giriş

Prenatal kalınlık (PK) burun kemiği üzerindeki cilt ödemi olup ikinci trimesterde Down sendromlu fetüslerde artış göstermektedir (1-3). İlk trimesterde nukal saydamlık ve ikinci trimesterde ense ödemi Down sendromu taramasında kullanılmaktadır (4, 5). Yakın zamanda Maymon ve ark. PK artışının Down sendromu taramasında belirteç olarak kullanılabileceğini belirtmiştir (1).

Birinci trimesterde anöploidi taraması için ölçülen fetal ense kalınlığı (EK), serbest β -human koryonik gonadotropin (β -HCG) ve gebelikle ilişkili plazma protein A (PAPP-A) gibi biyobelirteçler doğum ağırlığı öngörüsü ile ilişkilendirilmiştir (6-10). Doğru doğum ağırlığını tahmin etmek için parite, yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), fetal prezentasyon, amniyotik sıvı indeksi, gebelikteki maternal ağırlık artışı, plasentanın lokalizasyonu, fetüsün cinsiyeti gibi veriler dikkate

*Sorumlu Yazar: Haççe Yeniçeri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Konya
E-mail: hacceyeniceri@hotmail.com, Tel: 0 (505) 617 65 10

ORCID ID: Haççe Yeniçeri: 0000-0001-8230-9746, Mehmet Murat Işıksalan: 0000-0002-5766-7063, Ali Acar: 0000-0001-6478-2206

Geliş Tarihi: 19.10.2020, Kabul Tarihi: 10.11.2020

Resim 1. Prenazal Kalınlık Ölçümü

alınarak çalışmalar yapılmıştır (11, 12). Fetal büyümenin ilk trimesterden ziyade 16. haftadan sonra oluşan fizyolojik değişikliklerden etkilendiğine inanılmaktadır (13).

Gebeliğin ikinci trimesterinde fetal ultrasonografik muayene ile ölçülen fetal prenazal kalınlığa bazı maternal ve fetal özelliklerin etki edebileceği varsayıldı. Prenazal kalınlık ile doğum ağırlığı arasında pozitif ilişki olduğu hipotezi kuruldu. Bu çalışmada ikinci trimesterde maternal-fetal özelliklerin PK'a etkisi ve PK ile doğum kilosu arasındaki ilişki araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya üniversitemizin perinatoloji polikliniğine Eylül 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında başvuran 100 katılımcı dahil edildi. Katılımcılarımız 16-23 haftalık sağlıklı, tek, canlı gebeliği olan kadınlardı. Çalışma prospektif longitudinal olarak planlanmıştır. Çalışmanın gücünü hesaplamak için G*Power 3,1 istatistiksel analiz programı (Erdfelder, Faul ve Buchner, Düsseldorf, Germany) kullanıldı. Araştırmanın α hata olasılığı, etki büyüklüğü ve gücü sırasıyla 0,05, 0,3 ve 0,8 idi. Toplam gerekli örneklem büyüklüğü 67 olarak hesaplandı.

Çalışmaya katılan tüm katılımcıların çalışma hakkında sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmiş onamları alındı. Çalışma 1964 Helsinki Bildirisi'nde belirtilen etik standartlarına göre yapıldı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nden etik kurul onayı alındı (karar sayısı: 2019/2051). Çalışmamızda araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Katılımcıların yaşları, VKİ ve obstetrik öyküleri kaydedildi. Son adet tarihlerine göre tüm katılımcıların

ultrasonografi ile gebelik haftaları teyit edildi. Tüm gebelere fetal anomali taraması yapıldı. Otuz yedi haftanın altındaki doğumlar preterm doğum olarak belirlendi. Sistemik hastalığı olanlar, gebelik takiplerinde gestasyonel diyabet, preeklampsi ve fetal büyüme kısıtlılığı gelişenler, preterm doğum yapanlar, fetal anomali tespit edilenler, sigara-alkol kullananlar, çoğul gebelikler, ölü doğum yapanlar, belirsiz gestasyonel yaşı olanlar çalışma dışı bırakıldı.

Tüm ölçümler obstetrik ultrasonografi konusunda deneyimli ve yetkili iki araştırmacı tarafından C 2-9 problu Voluson E8 (Tiefenbach, Austria) ultrasonografi cihazı ile gerçekleştirildi. Fetüsün nazal kemik, alt ve üst dudak, maksilla ve mandibulanın görüldüğü midsagittal yüz profil görüntüsü kesitleri alındı. Frontal kemiğin sınırladığı alan içinde nazal kemiğin yanlış yokluğunu ve kısalığını önlemek için 45 derece açı ile düşük parlaklık ayarında görüntü sağlandı (14, 15). Bu düzlemde PK ölçümü fronto-nazal açı ile cildin dış kısmı arasındaki mesafe ölçülerek yapıldı (Resim 1).

Çalışmaya toplam 100 gebe katıldı. Bunlardan 12 gebe doğum bilgilerine ulaşamaması, 4 gebe nazal kemiğin net gösterilememesi, 4 gebe fetal prenazal kalınlık ölçümü için uygun görüntü elde edilememesi ve 6 gebe preterm doğum nedeni ile çalışma dışı bırakıldı.

İstatistiksel analiz için toplanan tüm veriler Statistical Package for the Social Sciences, sürüm 23, SPSS Inc., Chicago, IL (SPSS) ile analiz edildi. Sürekli ve kategorik değişkenler median, ortalama \pm standart sapma ya da frekans (%) olarak verildi. Kolmogorov-Smirnov, Lineer regresyon analizi ve Pearson korelasyon testleri kullanıldı.

Bulgular

Toplam 74 gebe değerlendirildi. Katılımcıların yaş ortalaması $29,5 \pm 5,3$ idi. Diğer demografik bilgiler tablo 1'de gösterilmiştir. Prenazal kalınlık ve doğum ağırlığı arasında anlamlı korelasyon saptanmadı ($r=0,133$, $p=0,258$). Kız fetüslerle erkek fetüslerin ortalama prenazal kalınlıkları arasında fark saptanmadı (sırasıyla $3,0 \pm 0,98$, $3,3 \pm 0,94$, $p=0,96$). Kız ($2929 \text{ g} \pm 386 \text{ g}$) ve erkek fetüslerin doğum ağırlığı ($3183 \text{ g} \pm 626 \text{ g}$) arasında fark saptandı ($p=0,035$).

Pearson korelasyon analizinde gebelik haftası ile prenazal kalınlık arasında pozitif korelasyon saptandı ($r=0,484$; $p<0,001$). Prenazal kalınlığın VKİ, yaş, fetal cinsiyet, parite ve gebelik haftası ile ilişkisini değerlendirmek için yapılan tek değişkenli analizlerde sadece gebelik haftasının etkisi bulundu (beta 0,48; $p<0,001$) (Tablo 2).

Tablo 1. Demografik Özellikler

Parametre	Değer
VKİ (kg/m ²) ^a	26,4 ± 3,9
Yaş (yıl) ^a	29,5 ± 5,3
PK (mm) ^a	3,2 ± 0,97
Parite ^b	2 (1, 6)
Abort sayısı ^b	0 (0, 4)
PK'nın ölçüldüğü gebelik haftası (hafta) ^a	20,8 ± 1,6
Doğumda gestasyonel yaş (hafta) ^a	37,8 ± 2,71
Doğum ağırlığı (gr) ^a	3076 ± 550
Plasenta lokalizasyonu ^c	
Anterior	34 (45,9)
Posterior	29 (39,2)
Lateral	6 (8,1)
Fundal	5 (6,8)

VKİ, vücut kitle indeksi

PK, prenatal kalınlık

Veriler ortalama ± standart sapma^a, ortanca (minimum - maksimum)^b ya da frekans (%)^c olarak verilmiştir

Tablo 2. Prenatal Kalınlığa Etki Eden Değişkenlerin Regresyon Analizi

	beta	p değeri
VKİ (kg/m ²)	-0,162	0,175
Yaş (yıl)	-0,004	0,970
Fetal cinsiyet	0,171	0,113
Gebelik sayısı	0,080	0,518
Gebelik haftası (hafta)	0,453	<0,001
VKİ, vücut kitle indeksi.		

Tartışma

Mevcut çalışmamızda prenatal kalınlık ile doğum kilosu arasında ilişki saptanmadı. Bağımsız değişkenlerden sadece gebelik haftası artışı ile PK'ta artış izlendi.

İlk defa 2005 yılında Maymon ve ark. tarafından prenatal kalınlık ölçümü ve bunun Down sendromu ile ilişkisi bildirilmiştir. İkinci trimesterde, normal 500 vaka ile karşılaştırdıklarında trizomi 21'li 21 fetüste PK'ın arttığı gösterilmiştir. Çalışmada, PK'ın gebelik haftası ile arttığı ve 16–23 gebelik haftaları arasındaki ortanca değerlerinin 2,8–4,1 arasında olduğu belirtilmiştir (1). Bu konuda daha sonraki yıllarda yapılmış benzer çalışmalarda da PK'nın gebelik haftası ile artış gösterdiği tespit edilmiştir (16-19).

Türkiye'de 2017 yılında Arısoy ve ark. 16-23 gebelik haftaları arasında 393 katılımcıyı içeren PK, biparietal çap/prenatal kalınlık (BPÇ/PK) ve prenatal kalınlık/nazal kemik uzunluğu

(PK/NKU) oranlarının gebelik haftası ile ilişkileri ve dağılımlarını araştıran bir çalışma yapmış ve PK nomogramları oluşturulmuştur. Anılan araştırmada, PK'ın gebelik haftası ile anlamlı olarak arttığı saptanmıştır (20). Bizim çalışmamızda da önceki çalışmalarla uyumlu olarak gebelik haftası ile PK arasında pozitif korelasyon saptanmıştır.

Bir araştırmada obezitenin ikinci trimester taramasını etkileyebileceği öne sürülmüş; fetal anatominin yetersiz değerlendirilmesine, tanıda gecikme ve atlamaya veya anöploidi için belirteçlerin değerlendirilmesinde kısıtlamalara neden olabileceği kanısına varılmıştır (21). Bazı çalışmalarda maternal VKİ'nin doğum ağırlığı üzerinde de etkisi saptanmıştır (22, 23). Ancak, bizim çalışmamızda maternal VKİ'nin PK'ya etkisinin olmadığı saptandı. Doğum ağırlığını etkileyen parite, yaş, maternal VKİ, fetal prezentasyon, amniyotik sıvı indeksi, plasentanın lokalizasyonu, fetüsün cinsiyeti gibi birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler VKİ'nin PK üzerine izole etkisini değerlendirmeyi zorlaştırmıştır.

Çalışmalar, cinsiyetler arasında fetal büyüme açısından farklılıklar ve doğum ağırlığının erkek fetüslerde daha fazla olduğunu göstermektedir (24-27). İki bin on dokuz yılında Tekola-Ayele ve ark. erkeklerin kadınlara göre daha düşük doğum ağırlığına sahip olduklarını bulmuştur. Ancak bu istatistiksel olarak anlamlı değildi. Çalışma sonucunda doğum ağırlıklarının cinsiyete göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir (28). Bizim çalışmamızda erkek fetüslerin doğum ağırlığı kız fetüslerin doğum ağırlığından fazlaydı. Doğum ağırlığı fazla olan erkek fetüslerde prenatal kalınlığın daha fazla olması öngörülüyordu. Ancak öngördüğümüzden farklı olarak kız fetüslerle erkek fetüslerin ortalama prenatal kalınlıkları arasında fark saptanmadı. Bunun nedenleri çalışmamızdaki katılımcı grubun heterojen olması ve örneklem sayısının az olması olabilir.

Ulaşabildiğimiz kadarı ile mevcut çalışma PK ile doğum ağırlığı arasındaki ilişkiyi değerlendiren ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Çalışmamızın kısıtlarından ilki katılımcı grubumuzun heterojen olmasıdır. İkincisi tek merkezli olması ve farklı etnik grupları içermemesidir. Şu ana kadar farklı etnik gruplara göre PK için karşılaştırmalı bir çalışma yoktur. İlerde homojen özellikler gösteren gruplarla farklı etnik kökenlere göre PK'ı değerlendiren örneklem sayısının daha fazla olduğu çalışmalara ihtiyaç vardır.

Prenatal kalınlık ve doğum ağırlığı arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. İkinci trimesterde sonografik prenatal kalınlık gebelik haftası ile pozitif korelasyon göstermekle beraber bu ilişki parite, vücut kitle indeksi, maternal yaş ve fetal cinsiyetten bağımsız gözükmektedir.

Finansman veya Mali Destek: Yoktur.

Çıkar Çatışması: Yoktur.

Yazarların Katkısı: Çalışmanın konsepti ve dizaynı: HY; MMI

Verilerin toplanması ve işlenmesi: HY; MMI

Verilerin analizi ve yorumlanması: MMI

Literatür araştırması: HY

Makalenin yazımı: HY

Kritik gözden geçirme: HY; MMI; AA

Yayınlanacak versiyonun nihai onayı: AA; HY; MMI

Etik Kurul: Çalışma 1964 Helsinki Bildirisi'nde belirtilen etik standartlarına göre yapıldı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nden etik kurul onayı alındı (karar sayısı: 2019/2051). Çalışmamızda araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Kaynaklar

1. Maymon R, Levinsohn-Tavor O, Cuckle H, Tovbin Y, Dreazen E, Wiener Y, et al. Second trimester ultrasound prenatal thickness combined with nasal bone length: a new method of Down syndrome screening. *Prenat Diagn* 2005; 25(10): 906-911.
2. Maymon R, Ushakov F, Waisman D, Cuckle H, Tovbin Y, Herman A. A model for second-trimester Down syndrome sonographic screening based on facial landmarks and digit length measurement. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2006; 27(3): 290-295.
3. Vos FI, De Jong-Pleij EA, Bakker M, Tromp E, Pajkrt E, Kagan KO, et al. Nasal bone length, prenatal thickness, prenatal thickness-to-nasal bone length ratio and prefrontal space ratio in second- and third-trimester fetuses with Down syndrome. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2015; 45(2): 211-216.
4. Sebire NJ, Snijders RJ, Brown R, Southall T, Nicolaides KH. Detection of sex chromosome abnormalities by nuchal translucency screening at 10-14 weeks. *Prenat Diagn* 1998; 18(6): 581-584.
5. Benacerraf BR, Gelman R, Frigoletto FD, Jr. Sonographic identification of second-trimester fetuses with Down's syndrome. *The New England journal of medicine* 1987; 317(22): 1371-1376.
6. Kalem Z, Ellibeş Kaya A, Bakırarar B, Namlı Kalem M. Fetal nuchal translucency: is there an association with birthweight and neonatal wellbeing? *Turk J Obstet Gynecol* 2019; 16(1): 35-40.
7. Timmerman E, Pajkrt E, Snijders RJ, Bilardo CM. High macrosomia rate in healthy fetuses after enlarged nuchal translucency. *Prenatal diagnosis* 2014; 34(2): 103-108.
8. Hackmon R, Librach C, Burwick R, Rodrigues N, Farine D, Berger H. Do Early Fetal Measurements and Nuchal Translucency Correlate With Term Birth Weight? *Journal of obstetrics and gynaecology Canada: JOGC = Journal d'obstetrique et gynecologie du Canada: JOGC* 2017; 39(9): 750-756.
9. Poon LC, Karagiannis G, Stratieva V, Syngelaki A, Nicolaides KH. First-trimester prediction of macrosomia. *Fetal diagnosis and therapy* 2011; 29(2):139-147.
10. Weissmann-Brenner A, Weisz B, Lerner-Geva L, Gindes L, Achiron R. Increased nuchal translucency is associated with large for gestational age neonates in singleton pregnancies. *Journal of perinatal medicine* 2011; 39(3): 305-309.
11. Tas EE, Kir EA, Yilmaz G, Yavuz AF. Accuracy of sonographic fetal weight

- estimation in full-term singleton pregnant women. *Pak J Med Sci* 2019; 35(1): 34-38.
12. Barel O, Maymon R, Vaknin Z, Tovbin J, Smorgick N. Sonographic fetal weight estimation - is there more to it than just fetal measurements? *Prenat Diagn* 2014; 34(1): 50-55.
 13. Gluckman PD, Pinal CS. Regulation of fetal growth by the somatotrophic axis. *The Journal of nutrition* 2003; 133(5 Suppl 2): 1741-1746.
 14. Cicero S, Rembouskos G, Vandecruys H, Hogg M, Nicolaidis KH. Likelihood ratio for trisomy 21 in fetuses with absent nasal bone at the 11-14-week scan. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2004; 23(3): 218-223.
 15. Sonek J, Cicero S. Ultrasound evaluation of the fetal nasal bone: the technique (an update). *Down's Screening News* 2004; 11: 25.
 16. Persico N, Borenstein M, Molina F, Azumendi G, Nicolaidis KH. Prenasal thickness in trisomy-21 fetuses at 16-24 weeks of gestation. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2008; 32(6): 751-754.
 17. De Jong-Pleij EA, Vos FI, Ribbert LS, Pistorius LR, Tromp E, Bilardo CM. Prenasal thickness-to-nasal bone length ratio: a strong and simple second- and third-trimester marker for trisomy 21. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2012; 39(2): 185-190.
 18. Yang X, Zhen L, Pan M, Han J, Li D, Liao C. PT/NBL ratio assessment at mid-trimester in prenatal screening for Down syndrome in a Chinese population. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine* 2014; 27(18): 1860-1863.
 19. Szabó A, Szili K, Szabó JT, Sikovanyecz J, Isaszegi D, Horváth E, et al. Nasal bone length: prenasal thickness ratio: a strong 2D ultrasound marker for Down syndrome. *Prenat Diagn* 2014; 34(12): 1139-1145.
 20. ER P, NA IJR. Fetal prenasal thickness and its correlated ratios between 16 and 23 weeks of gestation. *PERINATAL* 2017; 25(3): 98.
 21. Preen C, Munn Z, Raju S, Flack N. Second trimester ultrasound detection of fetal anomalies in the obese obstetrical population: a systematic review protocol. *JBI Database System Rev Implement Rep* 2018; 16(2): 328-335.
 22. Spada E, Chiossi G, Coscia A, Monari F, Facchinetti F. Effect of maternal age, height, BMI and ethnicity on birth weight: an Italian multicenter study. *J Perinat Med* 2018; 46(9): 1016-1021.
 23. Gasiorowska A, Zawiejska A, Dydowicz P, Wender-Ozegowska E, Poprawski G, Tobola-Wrobel K, et al. Maternal factors, ultrasound and placental function parameters in early pregnancy as predictors of birth weight in low-risk populations and among patients with pre-gestational diabetes. *Ginekol Pol* 2019; 90(7): 388-395.
 24. Zhang X, Decker A, Platt RW, Kramer MS. How big is too big? The perinatal consequences of fetal macrosomia. *American journal of obstetrics and gynecology* 2008; 198(5): 517.e1-6.
 25. Mohammad K, Kassab M, Gamble J, Creedy DK, Foster J. Factors associated with birth weight inequalities in Jordan. *Int Nurs Rev* 2014; 61(3): 435-440.
 26. Terada M, Matsuda Y, Ogawa M, Matsui H, Satoh S. Effects of maternal factors on birth weight in Japan. *J Pregnancy* 2013; 2013: 172395.
 27. Bukowski R, Smith GC, Malone FD, Ball RH, Nyberg DA, Comstock CH, et al. Human sexual size dimorphism in early pregnancy. *American journal of epidemiology* 2007; 165(10): 1216-1218.
 28. Tekola-Ayele F, Workalemahu T, Gorfu G, Shrestha D, Tycko B, Wapner R, et al. Sex differences in the associations of placental epigenetic aging with fetal growth. *Aging (Albany NY)* 2019; 11(15): 5412-5432.

Diyabetik Ayağın Anatomik Bozukluğu: Charcot Nöropatisi

Anatomical Disorder of The Diabetic Foot: Charcot Neuropathy

Ece Buru¹, Sezai Özkan^{2*}, Cihan Adanaş², Necip Güven², Tülin Türközü², Abbas Tokyay², Mehmet Ata Gökalp²

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

ÖZET

Diyabetes mellitusun en önemli komplikasyonlarından biriside periferik dolaşım bozukluğuna bağlı meydana gelen diyabetik ayaktır. Diyabetik ayakta ileri dönemde meydana gelen charcot nöropatik artropatisi (CN) kronik, ilerleyici ve tedavisi oldukça zor bir hastalıktır. Bu çalışmada amacımız CN li hastaların ayak kemik ve ayak eklemlerinde meydana gelen değişikliklerin Sanders ve Frykberg sınıflamasına göre değerlendirmektir. Hastanemiz otomasyon kayıtlarından elde edilen verilere dayanılarak hastaların yaş, cinsiyet, diyabet tanı alma süreleri ve tutulan ekstremitelerinin yanı sıra ayak radyografileri Sanders ve Frykberg sınıflamasına göre incelendi. Çalışmaya dahil edilen 20 hastanın yaş ortalaması 66,7 yaş, 12 erkek ile 8 kadından oluşmakta idi. Sanders ve Frykberg anatomik sınıflamasına göre en çok 5 (%25) hasta ile Tip 2 hastaların olduğu görüldü. Diyabetes mellitusun tüm dünyada sıklığının artması bu hastalığa bağlı meydana gelen komplikasyonlarının iyi bilinmesi gereklidir. Çalışmamızda diyabetin önemli bir komplikasyonu olan CN' in erken teşhis edilmesi son derece önemli olup yapılacak erken müdahaleler ile ayak amputasyonlarının önlenebileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, Charcot ayağı, Radyografi, Komplikasyon

ABSTRACT

One of the most important complications of diabetes mellitus is diabetic foot caused by peripheral circulatory disorder. Charcot neuropathic arthropathy (CN), which occurs in the advanced stage of the diabetic foot, is a chronic, progressive and difficult to treat disease. In this study, our aim is to evaluate the changes in the foot bone and foot joints of patients with CN according to the Sanders and Frykberg classification. Based on the data obtained from the automation records of our hospital, the patients' age, gender, diabetes diagnosis time and involved extremities, as well as foot radiographs were examined according to Sanders and Frykberg classification. The average age of 20 patients included in the study was 66.7 years, 12 males and 8 females. Type 2 with up to 5 (25%) patients according to the Sanders and Frykberg anatomical classification. The incidence of diabetes mellitus is increasing all over the world and complications due to this disease should be well known. In our study, early diagnosis of CN, is extremely important and we believe that foot amputations can be prevented with early interventions.

Key Words: Diabetic foot, Charcot foot, Radiography, Complication

Giriş

Charcot nöropatik artropati (CN), kronik, ilerleyici ve ağırlık taşıyan eklemlerde ilerleyici dejenerasyona yol açan bir süreçtir. Duyusal nöropatisi olan kişilerde en sık olarak ayağın kemik ve eklem dizilimini etkiler (1). Hastalık ilk olarak 1868'de Jean-Martin Charcot tarafından tabes dorsalis bağlamında tanımlanmıştır (2). Günümüzde periferik nöropatinin en sık nedeni diyabetes mellitus olup, CN'nin gelişimi ile

ilişkilidir. Diyabet prevalansının dünya çapında artmasıyla birlikte, CN'nin tanı ve tedavisi daha da önem kazanmaktadır (3). Diyabetes mellitus ayakta basit ülserden ayakta gangrene kadar birçok klinik şekilde komplikasyonlara neden olan, uzun dönemde sakatlık ve mortalite ilişkili bir hastalıktır (4). CN 'in kesin prevalansı bilinmemekle birlikte yapılan klinik çalışmalarda %0.08 ile %13 civarında olduğu tahmin edilmektedir (5,6). CN ile ilişkili potansiyel risk faktörleri arasında yaş, diyabetin süresi, vücut kitle indeksi, ayak travması,

*Sorumlu Yazar: Sezai Özkan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D 65080 Tuşba/Van
E-mail: doktorsezai@hotmail.com, Tel: 0 (432) 215 04 70-6349

ORCID ID: Ece Buru: 0000-0002-2984-6582, Sezai Özkan: 0000-0003-4444-6939, Cihan Adanaş: 0000-0002-3652-6077, Necip Güven: 0000-0002-0363-1524, Tülin Türközü: 0000-0002-0966-9080, Abbas Tokyay: 0000-0002-3914-1906, Mehmet Ata Gökalp: 0000-0003-0317-7365

Geliş Tarihi: 25.12.2020, Kabul Tarihi: 04.01.2021

Resim 1.

ayak cerrahisi ve periferik nöropati gibi tetikleyici bir olay öyküsü yer alır (7,8). Diyabetli hastalarda, CN tipik olarak yaşamın beşinci veya altıncı dekatında ortaya çıkar ve bu hastalarda uzun süreli en az on yıllık bir geçmiş vardır. Hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabetli hastalara başlangıç anında ≥ 10 yıllık bir süre için tanı konmuştur (9,10). CN'nin temel özellikleri, kızarıklık ve sıcaklıkla birlikte atravmatik şişlik ve ardından ayağın deformasyonudur. Genellikle bu sadece bir ayakta meydana gelir. CN'nin kesin patogenezi hala belirsizdir. Bununla birlikte, etkilenen ayağın vazodilatör reflekslerinin tutulması, kalsitonin geni ile ilgili peptidin yukarı regülasyonu ve kemik mineral yoğunluğunda azalma gibi birkaç predispozan faktör vardır (11,12).

Bu çalışmada kliniğimizde takip ettiğimiz diyabetik ayak hastalığı olan bireylerde CN'si olan hastaların ayak anatomisinin radyolojik olarak değerlendirilmesi ve deneyimlerimizi paylaşmaktır.

Gereç ve Yöntem

2015-2019 yılları arasında kliniğimizde diyabetes mellitusa bağlı Charcot ayağı gelişen ve en az 10 yıldır diyabeti olan hastalar çalışmaya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, etkilenen ekstremitenin, diabet tanısı aldığı sürelerin yanı sıra çekilen iki yönlü anterior-posterior (AP) ve lateral radyografileri Sanders ve Frykberg (13) anatomik

sınıflaması baz alınarak değerlendirildi. Ayakta ülser ve nekroz olan hastalar ile ayak parmaklarında ampute olan bireyler çalışmaya alınmadı. Hastanemiz otomasyon kayıtlarından elde edilen verilerin eşliğinde çalışmaya 20 hasta alındı.

İstatistiksel Analiz: Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA) istatistik programı kullanılmıştır. Sayısal veriler ortalama \pm standart sapma, nonparametrik veya normal dağılıma uymayan sayısal veriler Median (minimum-maksimum) şeklinde nitel veriler ise yüzde olarak ifade edildi. Nonparametrik veya normal dağılıma uymayan sürekli değişkenlerin oluşturduğu ikili grupların karşılaştırılmasında Mann-Whitney-U testi kullanıldı. $p < 0.05$ değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 20 hastanın yaş ortalaması $66,7 \pm 4,8$ yıl ve 12 erkek ile 8 kadından oluşmakta idi. Hastalarımızın demografik verileri Tablo 1 de verilmiştir.

Tablo 1 incelendiğinde; Charcot ayağı tanısı alan hastalarımızın ortalama olarak 15 yıldır diyabetes mellitus hastası oldukları ve etkilenen ekstremitenin daha çok sağ ayak olduğu söylenebilir. Sanders ve Frykberg anatomik sınıflamasına göre en çok 5 (%25) hasta ile Tip 2 hastalarımızın olduğu ve bunu 4 (%20) hasta ile Tip 3'ün izlediği görüldü. Erkeklerde Charcot ayağının kadınlara göre daha fazla olmasının nedeninin daha çok mobilize olmaları ve böylece ayağın travmalara daha çok maruz kalması olarak düşünülebilir.

Resim 1'e bakıldığında ayak eklemlerinde konsolidasyonlar ve osteofitlerin olduğu, ayak arkının bozulduğu, kalkaneal pitch açısının azaldığı ve bu şekilde ayağın mekanik aksının bozulduğu söylenebilir.

Tartışma

Günümüzde diyabet, dünya çapında denervasyona bağlı artropatinin en yaygın nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir (14). Kliniğimize başvuran CN'li hastalarımızın tamamı diyabete bağlı gelişen nöropati idi. Hastaların yaşları ile ilgili olarak birçoğu 6. dekat ta olup literatürde daha önce bu konuda yapılan çalışmalarda hastaların daha çok 5 ve 6. dekat ta olduğu ve bu açıdan çalışmamıza benzerlik gösterdiği söylenebilir. Yaş,

Tablo 1. Sanders ve Frykberg Anatomik Sınıflaması

Tip	Anatomik lokasyon
Tip I	Ayakönü (metatarsofalangeal ve interfalangeal eklemler)
Tip II	Tarso-metatarsal eklemler
Tip III	Talonaviküler, navikulokuneiform ve kalkaneokuboit eklemler
Tip IV	Ayakbileği ve subtalar eklemler
Tip V	Kalkaneus

Tablo 1. Hastalarımızın Demografik Verileri

Özellik	Sayı
Hasta	20
Yaş (Ortalama±SD)	66,7±4,8
Cinsiyet (Erkek/Kadın)	12/8
Etkilenen ekstremiteler(sağ/sol)	13/7
Diyabet süresi (yıl)	15±2,7
CN Lokasyonuna	
Tip 1	3 (%15)
Tip 2	5 (%25)
Tip 3	4 (%20)
Tip 4	1 (%5)
Tip 5	1 (%5)
Tip 1 + Tip 2	2 (%10)
Tip 2 + Tip 3	2 (%10)
Tip 3+ Tip 4	1 (%5)
Tip 4+ Tip 5	1 (%5)

^aSanders ve Frykberg Anatomik Sınıflaması

diyabetik nöropati için önemli bir risk faktörüdür ve CN'nin patogeneğinde çok önemlidir (5,7,15).

Charcot ayağı nedeniyle kliniğimizde takip edilen hastalara herhangi bir cerrahi müdahale yapmadan sadece yükten kurtarma (offloading) yapılarak tedavi edildi. Literatüre bakıldığında bu aşamada yapılan temassız kısa bacak alçıyla birçok olumlu sonuç elde edildiği bildirilmiştir (16,17). CN diyabet tanılı hasta popülasyonunda sık görülen bir komplikasyon değildir; ancak mevcut olduğunda yaşam kalitesini etkiler, alt ekstremiteleri amputasyon için tehdit eder ve yönetimi zordur (18). Ayakların rutin muayenesi diyabetli hastalar için çok önemlidir çünkü ciddi komplikasyonları önleyebilir. Enflamatuar aşamadaki klinik semptomlar radyografik değişikliklerden 1 yıla kadar önce gelebilir, bu nedenle bu aşamadaki tedavi, hastalığın daha ileri aşamalarda ilerlemesini önlemede kritiktir (5,19). Radyografik değerlendirmede osteofitler, eklem konsolidasyonu ve artroz kronik CN'nin bulgularıdır. Talus ile birinci metatarsal çizgide kırılma ve kalkaneal eğim açısından azalma olan tarsometatarsal eklem çıkığı, kronik CN deformitesinin geç evresinde lateral radyografide görülebilir. Deformite, CN'nin geç evrelerinde medial kolon ile başlar ve lateral

kolona ilerler. Ayak arkının bozulması ve osteofitlerin gelişmesi, ayağın deformitesine neden olur. Plantar ülserasyon olsun veya olmasın rocker-bottom deformitesi kronik CN için tipik olan ciddi bir kronik deformiteyi gösterir. Rocker-bottom deformitesi, navikulo kuneiform paternde yer alan navikulo kuneiform eklem çökmesi ile başlar (20,21). Hastalarımızın 4 tanesinde rocker-bottom deformitesi vardı ve bu iki hastanın plantar ülserasyonları özellikle yakın takip edildi.

Charcot ayağı, anatomik işaretlere ve klinik semptomlara göre çeşitli sistemler kullanılarak sınıflandırılabilir. En yaygın olanlar, Sanders ve Frykberg sınıflandırması, Brodsky sınıflandırması ve Eichenholtz sınıflandırmasıdır (22,23). Çalışmamızda kullandığımız Sanders ve Frykberg sınıflandırmasına göre hastalarımız en sık 5 hasta ile Tip 2 (%25) ikinci sıklıkta ise 4 (%20) hasta ile Tip 3 sınıfında idi. Literatürde en sık tutulan vakaların yaklaşık % 45'inde Tip II ve % 35'inde Tip III olduğu bildirilmiştir (24). Çalışmamız da literatüre benzer şekilde en sık Tip 2 görülmüş olup literatürden farklı olarak oranlarımız daha düşük bulunmuştur. Radyolojik tanı aşamasında ayak eklemi tutulumunun birden çok olması ve hastaların daha ileri evrelerde tarafımıza

başvurması nedeniyle oranlarımızın daha düşük olduğu söylenebilir. Kliniğimizde değerlendirilen bütün diyabetik ayak tanısı alan her hastanın CN hastası adayı olabileceği ve ayak bakımlarının sık olarak takip edilmeleri konusunda hastalara erken randevular verilmektedir. Bu amaçla kliniğimizde haftada bir gün sadece diyabetik ayak polikliniği yapılmakta ve gerektiğinde ilgili branşlar ile konseyler kurulmaktadır. Hastalarımızın yakın takip edilmesi sonucu olarak ayak amputasyon oranlarımızın daha da azaldığı söylenebilir.

Sonuç olarak dünyada giderek artan sıklıkta görülen diyabetes mellitusun sistemik komplikasyonlarının iyi bilinmesi ve özellikle CN de ayak anatomisinin bozulduğu ilk andan itibaren yapılacak klinik ve radyolojik değerlendirmelerle ayak patolojileri erkenden teşhis edilmeli ve tedavi için erken müdahaleler yapılmalıdır. Klinisyenlerin yapacağı erken müdahaleler ile ilerde meydana gelebilecek ayak amputasyonlarının kısmen de önüne geçilebileceği kanaatindeyiz.

Kaynaklar

1. Miller D, editor. Review of Orthopedics. 2012.
2. Sanders L, Frykberg R. Thecharcotfoot (Pied de charcot), Levinand O'Neal's the diabetic foot: J. H. Bowkerand M.A. Pfeifer. 2007.
3. Gupta N, Goel K, Shah P, Misra A. Childhood obesity in developing countries: epidemiology, determinants, and prevention. *Endocr Rev* 2012; 33(1): 48-70.
4. Abbas Z, Archibald L. Epidemiology of the diabetic foot in Africa. *Med Sci Monit* 2005; 11(8): 262-270.
5. Frykberg RG, Belczyk R. Epidemiology of the Charcot foot. *Clin Podiatr Med Surg* 2008; 25(1): 17-28.
6. Leung H, Ho Y, Wong W. Charcot foot in a Hong Kong Chinese diabetic population. *Hong Kong Med J* 2009; 15(3): 191-195.
7. Fauzi AA, Chung TY, Latif LA. Risk factors of diabetic foot Charcot arthropathy: a case-control study at a Malaysi an tertiary care Centre. *Singap Med J* 2016; 57(4): 198.
8. Milne TE, Rogers JR, Kinnear EM, Martin HV, Lazzarini PA, Quinton TR, et all. Developing an evidence-based clinical path way for the assessment, diagnosis and management of acute Charcot neuro-Arthropathy: a systematic review. *Journal of foot and ankle research* 2013; 6(1): 1.
9. Pakarinen T-K, Laine H-J, Honkonen S, Peltonen J, Oksala H, Lahtela J. Charcot arthropathy of the diabetic foot. Current concepts and review of 36 cases. *Scand J Surg.* 2002; 91(2): 195-201.
10. Fabrin J, Larsen K, Holstein PE. Long-termfollow-up in diabetic Charcot feet with spontaneous onset. *Diabetes Care* 2000; 23(6): 796-800.
11. Armstrong DG, Lavery LA. Monitoring healing of acute Charcot's arthropathy with infrared dermal thermometry. *J Rehabil Res Dev* 1997; 34(3): 317-321.
12. Shapiro SA, Stansberry KB, Hill MA, Meyer MD, McNitt PM, Bhatt BA, et all. Normal blood flow response and vasomotion in the diabetic Charcot foot. *J Diabetes Complications* 1998; 12(3): 147-153.
13. Sanders LJ FR. The Charcot Foot. In: The high risk foot in diabetes mellitus. 1st ed. New York: Churchill Linvingstone 1991; 325-335.
14. Petrova NL, Edmonds ME. Charcot neuro-osteo arthropathy current standards. *Diabetes Metab Res Rev* 2008; 24: 5861.
15. Nóbrega MBM, Aras R, Netto EM, CoutoRD, Marinho AMN, Jld S, et all. Risk factors for Charcot foot. *Archives of endocrinology and metabolism* 2015; 59(3): 226-230.
16. Wukich DK, Sung W. Charcot arthropathy of the foot and ankle: modern concepts and management review. *J Diabetes Complicat* 2009; 23(6): 409-426.
17. Rajbhandari S, Jenkins R, Davies C, Tesfaye S. Charcot neuroarthropathy in diabetes mellitus. *Diabetologia* 2002; 45(8): 1085-1096.
18. Rogers LC, Frykberg RG. Thecharcotfoot. *Med Clin N Am* 2013; 97(5): 847-856.
19. Chantelau E, Poll L. Evaluation of the diabetic Charcot footby MR imaging orplain radiography-an observational study. *Exp Clin Endocrinol Diabetes* 2006; 114(08): 428-431.
20. Nielson DL, Armstrong DG. The naturalhistory of Charcot's neuro arthropathy. *Clin Podiatr Med Surg* 2008; 25: 5362.
21. Salo PT, Theriault E, Wiley RG. Selective ablation of rat knee joint innervation with injected immunotoxin: a potential new model forthestudy of neuropathic arthritis. *J Orthop Res* 1997; 15: 6228.
22. Rosenbaum AJ, DiPreta JA (2015) Classifications in brief: Eichenholtz classification of Charcot arthropathy. *Clin Orthop Relat Res* 473: 1168-1171.
23. Robinson AH, Pasapula C, Brodsky JW. Surgical aspects of the diabetic foot. *J Bone Joint Surg Br* 2009; 91: 1-7.
24. Ergen FB, Sanverdi SE, Oznur A. Charcot foot in diabetes and an update on imaging. *Diabetic Foot& Ankle* 2013: 21884.

Bir Üniversite Yoğun Bakım Ünitesinde Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyon Değerlendirmesi: Retrospektif Çalışma

Erythrocyte Suspension Transfusion Assessment in a University Intensive Care Unit: A Retrospective Study

Arzu Esen Tekeli^{1*}, Mehmet Emin Keskin²

¹Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Van

²Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Van

ÖZET

Amaç: Yoğun bakım ünitemizde bir yıllık eritrosit süspansiyonu transfüzyonları incelendi. Transfüzyon uygulama kararları ve bu kararların arkasındaki kriterlerin ortaya konulması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2017- Ocak 2018 tarihleri arasında Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği yoğun bakım ünitesinde yatan ve herhangi bir nedenle eritrosit süspansiyonu transfüzyonu uygulanan 188 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar aktif kanama nedeni ile eritrosit süspansiyonu replasmanı yapılanlar (Grup K) ve aktif kanama olmaksızın replasman yapılanlar (Grup NK) olarak ayrıldı. Hastaların demografik verileri, yatış tanıları, yoğun bakım kabulünün ilk 24 saatinde APACHE değerleri, eşlik eden hastalıklar, replasman için karar verildiğinde mevcut hemoglobin (Hb) değeri, hastaların yoğun bakımda yatış süreleri not edildi.

Bulgular: Grup K'da hastaların yaşlarının Grup NK'dan anlamlı ($p < 0.05$) olarak daha düşük olduğu görüldü. Grup K'da komorbidite oranının Grup NK'dan anlamlı düşük olduğu izlendi ($p < 0.05$). Yoğun bakımda ilk 24 saatte bakılan APACHE değerlerinin Grup K'da anlamlı düşük ($p < 0.05$) olması dikkati çekti. Replasman kararı verildiğinde bakılan Hb değerleri açısından yapılan karşılaştırmada Grup K'da Hb değerlerinin anlamlı yüksek olduğu ($p < 0.05$) görüldü. Yoğun bakım yatış sürelerinde ise Grup NK' nın belirgin farkla ($p < 0.05$) önde olduğu izlendi.

Sonuç: Oluşturulmuş bir transfüzyon protokolü olmamakla birlikte esas belirleyicinin Hb değeri olduğunu, bununla birlikte diğer faktörlerin de etkili olduğunu gözlemledik. Aktif kanaması olmayan hastalarda, kanıtlar kan transfüzyonları ile daha konservatif bir yaklaşım önermektedir. Yoğun bakımda yatan hastalarda transfüzyon stratejilerini kişiselleştirmek ve etkenlerin farklı kombinasyonlarının ortak etkilerini ölçmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Transfüzyon, hemogloblin, komorbidite, yoğun bakım yatış süresi

ABSTRACT

Introduction: One-year erythrocyte suspension transfusions were examined in our intensive care unit. It was aimed to reveal transfusion application decisions and the criteria behind these decisions.

Material and Method: 188 patients who were hospitalized in the intensive care unit of the Anesthesiology and Reanimation clinic between January 2017 and January 2018 and underwent transfusion of erythrocyte suspension for any reason were included in the study. Patients were divided into those who underwent erythrocyte suspension replacement due to active bleeding (Group K) and those who had a replacement without active bleeding (Group NK). Demographic data of the patients, hospitalization diagnoses, APACHE values in the first 24 hours of intensive care admission, comorbid diseases, available hemoglobin (Hb) value when the decision was made for replacement, and length of stay in the intensive care unit were noted.

Result: It was observed that the ages of the patients in Group K were significantly lower ($p < 0.05$) than Group NK. It was observed that the rate of comorbidity in Group K was significantly lower than Group NK ($p < 0.05$). It was noteworthy that APACHE values measured during intensive care admission were significantly lower ($p < 0.05$) in Group K. Group K Hb values were found to be significantly higher ($p < 0.05$) in the comparison made in terms of Hb values when the replacement decision was made. It was observed that Group NK was significantly ahead ($p < 0.05$) during the ICU stay.

Conclusion: Although there is no established transfusion protocol, we observed that the main determinant was the Hb value and other factors were also effective. In patients without active bleeding, evidence suggests a more conservative approach with blood transfusions. We believe that more research is needed to personalize transfusion strategies in intensive care patients and to measure the common effects of different combinations of factors.

Key Words: Transfusion, hemogloblin, comorbidity, intensive care stay

Giriş

Yoğun bakım hastalarında gerek aktif bir kanamaya bağlı gerekse aktif kanama olmaksızın anemi gelişimi sıklıkla görülebilen bir durumdur. Anemiyi tedavi etmenin en hızlı yolu kırmızı kan hücrelerinin (RBC) transfüzyonudur. Doku oksijenizasyonunun ve hücrel faaliyetlerin devamı için kan kaybı durumlarında kan replasmanı yapılması gerekir. Transfüze edilen tüm kırmızı kan hücrelerinin yaklaşık % 12,5'i yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) transfüze edilir (1). Kritik hastalarda aneminin düzeltilmesi arzu edilse de, RBC transfüzyonunun güvenliğiyle ilgili endişeler genellikle yoğun bakım uzmanlarını düşük hemoglobini tolere etmeye ve kısıtlayıcı transfüzyon stratejileri uygulamaya teşvik eder (2). Büyük gözlemsel çalışmalar, kan transfüzyonu ile morbidite ve mortalite arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir (3,4). Kurumlar, dünya çapında YBÜ' ye özgü bir transfüzyon kılavuzundan yoksundurlar. Hekimlerin transfüzyon uygulamaları konusunda yaklaşımları farklılık gösterir (5).

Mevcut çalışmada kliniğimiz yoğun bakım ünitesinde 2017-2018 yılları arası tedavi gören hastaların eritrosit süspansiyonu replasmanı açısından geriye dönük takiplerini aldık. Eritrosit süspansiyonu replasmanı yapılan hastaların klinik durumlarını, replasmanın yapıldığı hemoglobin değerlerini, hastaların yoğun bakım yatış sürelerini ve replasman nedenlerini değerlendirdik. Eritrosit süspansiyonu replasmanı için kriterleri ve sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Etik Kurulu 03/08/2018 tarih ve 03 sayılı kararı ile çalışma verileri elektronik kayıt sisteminden derlendi. Ocak 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği yoğun bakım ünitesinde yatan ve herhangi bir nedenle eritrosit süspansiyonu transfüzyonu uygulanan 188 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar aktif kanama nedeni ile eritrosit süspansiyonu replasmanı yapılanlar (Grup K) ve aktif kanama olmaksızın replasman yapılanlar (Grup NK) olarak iki grup altında toplandı. Hastaların demografik verileri, yatış tanıları, yoğun bakımın ilk 24 saatinde APACHE değerleri, eşlik eden hastalıklar, replasman için karar verildiğinde mevcut hemoglobin değeri, hastaların yoğun bakımda yatış süreleri not edildi.

İstatistiksel analiz: Tanımlayıcı istatistikler için ortalama, standart sapma, medyan, minimum, maksimum değer sıklığı ve yüzde kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımı Kolmogorov-Smirnov testi ile kontrol edildi. Nicel verilerin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi, nitel verilerin

karşılaştırılmasında Ki-kare testi kullanılmıştır. Etki düzeyini değerlendirmede ROC analizi ve lojistik regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 24.0 kullanılmıştır (6).

Bulgular

Eritrosit süspansiyonu replase edilen hastaların yaş, cinsiyet gibi demografik verileri, yoğun bakıma yatış tanıları, eşlik eden hastalıklar, yoğun bakıma kabulün ilk 24 saatinde APACHE değerleri, replasman kararı verilen Hb değeri ve total yoğun bakım yatış gün sayıları incelemesi Tablo 1'de sunulmuştur.

Yapılan değerlendirme sonrası aktif kanamalı grupta hastaların yaşlarının aktif kanama olmayan gruptan anlamlı ($p < 0.05$) olarak daha düşük olduğu görüldü. Her iki grupta da cinsiyet dağılımı açısından anlamlı fark ($p > 0.05$) bulunmadı. Eritrosit süspansiyonu replase edilen grupları yandaş hastalıklar açısından incelediğimizde (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı-KOAH, hipertansiyon-HT, diabetes mellitus-DM, diğer) Grup K'da komorbidite oranının Grup NK'dan anlamlı düşük olduğu izlendi ($p < 0.05$) (Tablo 2).

Yoğun bakıma kabulün ilk 24 saatinde bakılan APACHE değerlerinin aktif bir kanama nedeni ile kabul edilen Grup K'da anlamlı düşük ($p < 0.05$) olması dikkati çekti (Resim 1).

Replasman kararı verildiğinde bakılan Hb değerleri açısından yapılan karşılaştırmada Grup K Hb değerlerinin anlamlı yüksek olduğu ($p < 0.05$) görüldü. Yoğun bakım yatış sürelerinde ise Grup NK'nın belirgin farkla ($p < 0.05$) önde olduğu izlendi (Resim 2).

Tek değişkenli modelde aktif kanamayı öngörmeye yaş, Hb replasmanı, YB kalış süresi, APACHE skorunun anlamlı ($p < 0.05$) etkinliği gözlenmiştir. Çok değişkenli indirgenmiş modelde aktif kanamayı öngörmeye yaş, YB kalış süresinin anlamlı-bağımsız ($p < 0.05$) etkinliği gözlenmiştir (Tablo 3).

Aktif kanaması olan ve olmayan hastaları öngörmeye yaşın [AUC 0.960 (0.931-0.989)] ve YB yatış süresinin anlamlı [AUC 0.992 (0.978-1.000)] etkinliği gözlenmiştir (Resim 3).

Tartışma

Yoğun bakım ünitesine özgü klavuzların eksikliğinden, bu hasta popülasyonunda transfüzyon uygulamasında farklılıklar görülmektedir. Çalışmamızda eritrosit süspansiyonu transfüzyonunda en önemli rehber olarak Hb değerinin göz önüne alındığını gördük. Uzun süredir yatan, yaşlı ve eşlik eden kronik hastalıkları mevcut olan hastalarda düşük Hb değerlerinde, daha genç olmakla birlikte aktif

Tablo 1. Çalışma Verileri

		Min-Max			Medyan	Ortalama±ss/n-%		
Yaş		22.0	-	79.0	54.0	52.6	±	13.1
Cinsiyet	Kadın					78		%41.5
	Erkek					110		%58.5
Komorbidite								
KOAH						65		%34.6
HT						80		%42.6
DM						63		%33.5
Diğerleri						51		%27.1
APACHE II		19.0	-	32.0	28.0	26.7	±	3.9
Hb değeri		5.7	-	11.2	7.8	8.0	±	1.2
Yoğun bakım yatış süresi (Gün)		3.0	-	132.0	55.0	54.8	±	32.4
Tanı								%0.0
Ateşli Silah Yaralanması						7		%3.7
Delici Kesici Alet Yaralanması						6		%3.2
İntraserebral Hemoraji						27		%14.4
Kardiyak Arrest						51		%27.1
Kardiyopulmoner Yetmezlik						2		%1.1
Postop						27		%14,4
Postop (Sezaryen)						1		%0.5
Solunum Yetmezliği						48		%25.5
Travma						19		%10.1

Tablo 2. Gruplar Arası Veri Değerlendirmesi

		Grup NK		Grup K		p	
Cinsiyet	Kadın	56	%40.3	22	%44.9	0.573	X ²
	Erkek	83	%59.7	27	%55.1		
Komorbidite							
KOAH		65	%46.8	0	%0.0	p<0.001	X ²
HT		78	%56.1	2	%4.1	p<0.001	X ²
DM		62	%44.6	1	%2.0	p<0.001	X ²
Diğerleri		50	%36.0	1	%2.0	p<0.001	X ²

^m Mann-Whitney U testi/ ^{x²} Ki-kare testi

kanaması mevcut hastalarda daha yüksek Hb değerlerinde transfüzyon kararı verildiğini belirledik.

Son yıllarda pek çok randomize kontrollü çalışma kısıtlı transfüzyon stratejilerinin güvenliğine işaret etmiş, yoğun bakım hastalarında alternatif transfüzyon stratejileri ele alınmıştır. Bu konuda 2019 yılında De Bruin ve ark (7) tarafından yayınlanan 947 yoğun bakım hekimi katılımlı bir araştırmada katılımcıların %53'ü hastanelerince oluşturulmuş bir transfüzyon protokolü olduğunu belirtmiş, yoğun bakım ünitesinde transfüzyon için eşik Hb değerinin 7g/dL alındığını ifade etmiştir. Kranenburg ve ark.(8) tarafından düşük hemoglobin konsantrasyonları (6.0-10.0 g / dl) olan yoğun bakım hastalarında eritrosit

süspansiyonu transfüzyonu kararını etkileyen faktörleri değerlendirmek amaçlı bir çalışma yapılmış ve baskın belirleyici faktörün Hb miktarı olduğu, diğer faktörlerin de daha az olmakla birlikte öngörücü olduğu saptanmıştır. Kırmızı kan hücresi transfüzyonu için endikasyonlar hala tartışılmakla birlikte önceki araştırmalar, 7 g/dl'lik kısıtlayıcı bir transfüzyon eşliğinin, stabil kanaması olmayan kritik hastalığı olan hastalar için liberal transfüzyon eşiklerine kıyasla güvenli olduğunu göstermiştir (9,10). Kaldı ki kanamasız, anemik hastalarda daha yüksek bir hemoglobin konsantrasyonuna serbestçe transfüzyonun faydası kanıtlanmamıştır ve bazı durumlarda zararlı olabilir. 1999'da yayınlanan Kritik

Tablo 3. Lojistik Regresyon Analizi (Forward LR)

	Tek değişkenli Model			Çok değişkenli Model			
	OR	% 95 CI	p	OR	% 95 CI	p	
Yaş	0.753	0.687 - 0.827	p<0.001	0.848	0.735 - 0.978	0.023	
Cinsiyet	0.828	0.429 - 1.597	0.574				
Hb değeri	2.795	1.933 - 4.041	p<0.001				
Yb yatış süresi (gün)	0.781	0.705 - 0.865	p<0.001	0.806	0.726 - 0.893	p<0.001	
APACHE II	0.754	0.684 - 0.833	p<0.001				

Bakımda Transfüzyon Gereksinimleri (TRICC) çalışması hemoglobin konsantrasyonunun 7 g/dL'yi aştığı ve oksijen içeriğinin transfüzyonla % 20 arttığı aktif kanaması olmayan övolemik hastalarda eritrosit transfüzyonunun herhangi bir sağkalım avantajı sağlamadığını göstermiştir (11). Randomize çalışmalar, daha düşük bir hedefe transfüzyonun belirli hasta gruplarında daha düşük komplikasyon oranlarına ve azalmış mortaliteye sahip olabileceğini göstermiştir (12). Mevcut çalışmada da oluşturulmuş bir transfüzyon protokolünün olmadığı, klinik değerlendirme ve Hb değerinin uygulayıcıya göre değiştiği görülmüş, uzun süreli yatan ve aktif kanaması olmayan yoğun bakım hastasında eritrosit süspansiyonu replasmanında medyan Hb değeri 7.5 g/dL olarak belirlenmiştir. Transfüzyon klavuzları transfüzyon eşiğini anemili hastanın klinik durumuna göre kişiselleştirmeyi önermektedir (13). Spesifik komorbiditeler, mevcut klinik durum, APACHE II skoru, troponin konsantrasyonu, laktat konsantrasyonu, solunum hızı gibi parametrelerin de eritrosit süspansiyonu transfüzyonunda göreceli olarak daha az dikkate alındığı belirlenmiştir (14,15). Çalışmamızda hemoglobin ölçümü sırasında mevcut olan hangi klinik özelliklerin transfüzyon kararını etkilediğini değerlendirdik. Aktif kanama nedeni ile eritrosit süspansiyonu replasmanı planlanan hastalarda hem komorbiditelerin (KOAHI, HT, DM ve diğerleri) hem de APACHE II skorlarının aktif kanaması olmayan replasman hastalarından daha düşük olduğu görüldü. Bu durum aktif kanamalı hastaların komorbiditesi az daha genç popülasyon olması şeklinde yorumlanabilir. Transfüzyonlar daha yüksek ciddiyet skorları, daha uzun yoğun bakım kalış süreleri ve daha yüksek ölüm oranları ile ilişkilendirilmiştir (16,17). Bu bulgu Grup K'da hastanede kalış süresinin Grup NK'dan anlamlı olarak kısa olması bulgumuz ile de korelasyon gösterir. Grup K'da yoğun bakım yatış sürelerinin kısa olması komorbiditelerin azlığı ve çabuk iyileşme ile ilişkilendirilmiştir.

Bu çalışmada, kırmızı kan hücresi transfüzyonunun çok sayıda olası etkenini değerlendirdik. Oluşturulmuş bir transfüzyon protokolü olmamakla birlikte esas belirleyicinin Hb değeri olduğunu, transfüzyon

kararının hekime göre değiştiğini ve diğer faktörlerin de etkili olduğunu gözlemledik. Akut kanamalarda hızlı ve daha yüksek Hb değerlerinde replasman kararı alındığını, yoğun bakımda uzun süre yatan hastalarda ise semptomaya yol açmayan uzun süreli kan kaybının düşük hemoglobin değerlerini tolere edebileceğini öngördük. Aktif kanaması olmayan hastalarda, kanıtlar kan transfüzyonları ile daha konservatif bir yaklaşım önermektedir. Mevcut kanıtlara göre, yoğun bakım ünitesindeki kritik hastaların çoğunluğu için 7,5 mg/dL'lik transfüzyon eşiği önerilmektedir. Yoğun bakımda yatan hastalarda transfüzyon stratejilerini kişiselleştirmek ve etkenlerin farklı kombinasyonlarının ortak etkilerini ölçmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları mevcuttur. İlk olarak, yalnızca yoğun bakım ünitesinin elektronik tıbbi kaydında saklanan verileri alabildik. Bu nedenle, transfüzyon kararlarını da etkilemiş olabilecek, YBÜ'ye kabul öncesi verileri veya transfüzyon öncesi testlerin sonuçlarını analiz edemedik. İkinci olarak, tek bir kurumun verilerine dayanarak transfüzyon kararını yorumladık. Çalışmada primer amaç transfüzyon-mortalite ilişkisini belirlemek olmadığından mortalite oranına vurgusu yapılmadı. Ancak mortalite ile ilişki gösteren APACHE skorlaması ve gruplar arası değerlendirmesi yapıldı. Klinik karar verme sürecinin diğer kurumlarla karşılaştırılabilir olması, sonuçlarımızın başka bir kritik hasta popülasyonunda doğrulanması gerekir.

Kaynaklar

1. Whitaker, Rajbhandary S, Kleinmen S, et al. Trends in United States blood collection and transfusion: results from the 2013 AABB Blood Collection, Utilization and Patient Blood Management Survey. *Transfusion* 2016; 56(9): 2173-2183.
2. Spinelli E, Bartlett RH. Anemia and Transfusion in Critical Care: Physiology and Management. *J Intensive Care Med* 2016; 31(5): 295-306.
3. G MN, Thompson BT, Williams P, et al. Clinical predictors of and mortality in acute respiratory distress syndrome: potential role of red cell

- transfusion. *Crit Care Med* 2005; 33(6): 1191-1198.
4. Marik PE, Corwin HL. Efficacy of red blood cell transfusion in the critically ill: a systematic review of the literature. *Crit Care Med* 2008; 36(9): 2667-2674.
 5. Bolton-Maggs PHB. SHOT conference report 2016: serious hazards of transfusion - human factors continue to cause most transfusion-related incidents. *Transfus Med* 2016; 26(6): 401-405.
 6. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp; 2016.
 7. de Bruin S, Scheeren TWL, Bakker J, et al. Cardiovascular Dynamics Section and Transfusion Guideline Task Force of the ESICM. Transfusion practice in the non-bleeding critically ill: an international online survey-the TRACE survey. *Crit Care* 2019; 23(1): 309.
 8. Kranenburg FJ, le Cessie S, Caram-Deelder C, et al. Determinants of transfusion decisions in the ICU: haemoglobin concentration, what else? - a retrospective cohort study. *Vox Sang* 2019; 114(8): 816-825.
 9. Carson JL, Guyatt G, Heddle NM, et al.: Clinical practice guidelines from the AABB: red blood cell transfusion thresholds and storage. *JAMA* 2016; 316(19): 2025-2035.
 10. Akbaş T. Long length of stay in the ICU associates with a high erythrocyte transfusion rate in critically ill patients. *J Int Med Res* 2019; 47(5): 1948-1957.
 11. Hebert PC, Wells G, Blajchman MA, et al.: A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. *N Engl J Med* 1999; 340(6): 409-417.
 12. Hui C, Cagle G, Carino G. Red Blood Cell Transfusions in the ICU. *R I Med J.* (2013) 2019; 102(10): 26-29.
 13. Carson JL, Grossman BJ, Kleinman S, et al.: Red blood cell transfusion: a clinical practice guideline from the AABB. *Ann Intern Med* 2012; 157(1): 49-58.
 14. Kranenburg FJ, Willems SA, Le Cessie S, et al.: Variation in red cell transfusion decisions in the intensive care unit - a nationwide survey in the Netherlands. *Vox Sang* 2018; 113(4): 378-385.
 15. Köroğlu EY, Altıntaş ND. Kritik Hastada Transfüzyon İlkeleri ve Transfüzyon Reaksiyonları. *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası* 2018; 71(2): 96-104.
 16. Vincent JL, Jaschinski U, Wittebole X, et al. Worldwide audit of blood transfusion practice in critically ill patients. *Crit Care* 2018; 22(1): 102.
 17. Açık ME, Türk HŞ, Işıl CT , et al. Yoğun Bakım Ünitesinde Kan Transfüzyon Sıklığı ve Transfüzyon Eşik Değerleri. *Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni* 2014; 48(4): 291-295.

Evaluation of the Locally and Single Dose Teriparatide Effect on Masseter Muscle Thickness and Early Mandibular Bone Healing

Lokal ve Tek Doz Uygulanan Teriparatidin Masseter Kası Genişliği ve Erken Dönem Mandibular Kemik İyileşmesi Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi

Cansu Gül Koca^{1*}, Meryem Kosehasanogullari², Bengisu Yıldırım³, İlhan Kaya¹, Esra Yüce⁴, Muhammet Fatih Çiçek¹

¹Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

²Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu Kliniği

³Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

⁴Istanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

ABSTRACT

Objective: Bone repair is a multifactorial mechanism involving a large number of cells, molecules and growth factors. In this healing period, muscle tissue has an important role. The aim of the study was to evaluate the effect of single dose and locally administered teriparatide on mandibular bone healing and masseter muscle thickness.

Materials and Methods: In this study, 24 Sprague-Dawley male rats were used and the experimental animals were divided into 3 groups. Groups were defined in the following way: Group-1 had empty defect, Group-2 received 20 µg of TP, and Group-3 received 40 µg of TP. Before surgery and postoperative 4th week, masseter muscle thickness was measured with the same ultrasound imaging system. This was followed by histomorphometric evaluation that was performed for the measurement of mandibular bone healing.

Results: A statistically significant difference had been found in terms of the amount of bone ossification area between Group-1 and Group-2 and between Group-1 and Group-3 ($p<0.01$), but there was no statistically significant difference between Group-2 and Group-3 ($p>0.01$). Increase in the masseter muscle thickness in the postoperative period was statistically significant in all groups ($p<0.05$). On the other hand, increasing in the masseter muscles thickness was higher in Group-2 and Group-3 than Group-1 but not statistically significant ($p>0.05$).

Conclusion: As a result of this study, locally and single dose administered TP improved bone healing postoperative 4th week. On the other hand, TP did not have a significant effect on the increase of masseter muscle thickness.

Key Words: Bone healing, masseter muscle, teriparatide ultrasound

ÖZET

Amaç: Kemik iyileşmesi pek çok hücre, molekül ve büyüme faktörünün katıldığı kompleks bir olaydır. İyileşme periyodunda kas dokusu önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, lokal ve tek doz uygulanan teriparatidin, mandibular defekt iyileşmesi ve masseter kas kalınlığı üzerine olan etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Cerrahi işlem öncesi kas kalınlığı ultrasonik görüntüleme tekniği ile ölçülmüştür. Mandibular defekt tam kalınlık ve 3 mm çapında olacak şekilde oluşturulmuştur. Sıçanlar her grupta 8 adet olacak şekilde negatif kontrol grubu (Grup 1), 20 µg teriparatid kullanılan grup (Grup 2) ve 40 µg teriparatid kullanılan grup (Grup 3) olmak üzere rastgele 3 gruba ayrılmıştır. Masseter kası ultrason ölçümleri aynı teknik kullanılarak 4 hafta sonra sakrifikasyondan hemen önce tekrarlanmıştır. Mandibular kemik iyileşmesi bütün gruplarda histomorfometrik teknik kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kemik iyileşmesi açısından Grup 1 ile Grup 2 ve Grup 1 ile Grup 3 arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmüştür ($p<0.01$). Bununla birlikte defekt alanında oluşan yeni kemik miktarı açısından, Grup 2 ile Grup 3 arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir ($p>0.01$). Masseter kası kalınlığındaki artış bütün gruplarda istatistiksel olarak anlamlıdır ($p<0.05$). Bununla birlikte Grup 2 ve Grup 3'te kas kalınlığında görülen artışın Grup 1'e göre istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha fazla olduğu görülmüştür ($p>0.05$).

Sonuç: Sonuç olarak tek doz ve lokal uygulanan teriparatidin, kemik iyileşmesini postoperatif 4. haftada arttırdığı, bunun yanı sıra masseter kası kalınlığının artışında anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Teriparatid, kemik iyileşmesi, masseter kası, ultrason

*Sorumlu Yazar: Cansu Gül. Koca, Uşak University, Dentistry Faculty, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

E-mail: cansu.koca@usak.edu.tr Phone: 0 (276) 221 2121/ 0543 806 9991 Fax: 0 (276) 221 2232

ORCID ID: Cansu Gül Koca: 0000-0002-2106-8819, Meryem Kosehasanogullari: 0000-0001-5893-0823, Bengisu Yıldırım: 0000-0002-9208-5827, İlhan Kaya: 0000-0002-6505-9658, Esra Yüce: 0000-0002-8026-9522, Muhammet Fatih Çiçek: 0000-0001-9446-3433

Geliş Tarihi: 16.12.2019, Kabul Tarihi: 19.08.2020

Introduction

Bone tissue is a special tissue with the ability to repair itself (1). Pathologic lesions, congenital deformities and infections may disrupt integrity of bone (1). Bone repair is a multifactorial event involving a large number of cells, molecules and growth factors (2). Ideal graft materials and/or biomaterials should provide appropriate bone healing as well as accelerate healing process (3). Therefore, various biomaterials and/or graft materials are currently evaluated today. Teriparatide (TP), which is used in osteoporosis treatment, has recently been favored in dentistry due to its effect on bone healing (4). TP is a recombinant human protein composed of the first 34 amino acid fragments from the parathyroid hormone. It was originally formed by Eli Lilly in 2002 and is the only type of drug approved by the Food and Drug Administration that has an anabolic effect when used in the treatment of osteoporosis (4). There are numerous studies about the effect of TP on bone healing in literature, however, a study evaluating the effect of TP on masseter muscle has not been carried out yet.

Muscle tissue with growth factors, vascular support and stem cell potency has an important effect on bone healing (2, 5). Measurements of muscle thickness are evaluated with various imaging techniques (6). Ultrasound imaging is a suitable technique for imaging soft tissues (6). It offers numerous advantages compared to computerized tomography and magnetic resonance imaging. First of all, ultrasound imaging does not use ionizing radiation and it is a non-invasive, economical and simple technique for diagnosis.

The aim of the study was to evaluate the effects of locally at different doses TP, applied in the mandibular defect area, on bone healing and muscle thickness in postoperative 4th week. There are no studies in the literature evaluating the effect of single dose and locally administered TP on bone healing and muscle thickness. Therefore, it can be stated that this study is unique one in this regard.

Material and Method

Animals and Experimental Groups: The protocol of this study was approved by the Experimental Ethics Committee of Afyon Kocatepe University. The study included 24 four-month-old male Sprague-Dawley rats weighing

350-400 grams, which had completed their skeletal development. There were 3 groups, and each group contained 8 rats. All of the animals were randomly selected and grouped at the time of the experiment, which was defined as Table 1.

Ultrasound Measurement, Surgical Procedure, Postoperative Care and Medication: All rats were administered 90 mg/kg ketamine hydrochloride (Alfamine®, Ege-Vet, Turkey), and 10 mg/kg xylazine (Alfazyne®, Ege-Vet, Turkey) intraperitoneally for induction of general anesthesia. The depth of the anesthesia was measured by the loss of pedal reflex. Ultrasound measurements were made and noted blindly by another researcher. All measurements were made by the same researcher extraorally by keeping the rats' mouths closed. While doing measurements of right masseter muscles, probe was positioned perpendicular to the anterior border of the muscle and removed along inferior border of the mandible to anterior edge of the ramus. The measurements were done with minimum pressure imaging of the muscle. From the basis mandible, the widest area was selected due to standardization. Examinations were performed using a transvaginal probe, B-mode sonography, with Mindray Ultrasound System (Mindray DC-40, China). After the ultrasound measurements had been completed, surgical procedure was started on all rats. Before the procedure, the surgical area in all animals, and skin tissue was shaved and disinfected with iodine solution. 13-mm longitudinal skin incision was performed parallel to the lower edge of the mandible. Bone tissue was reached following the blunt dissection of the masseter muscle and the elevation of periosteum. A full thickness 3-mm defect was created under continuous serum physiological irrigation in the distal portion of the last molar tooth (Figure-1). Following the creation of the defect, bleeding control was ensured and TP (Forsteo®, Eli Lilly and Company, France) were dropped to the defect areas according to the groups or the defect was left empty. The muscle and skin were sutured separately with 4/0 vicryl polyglactin using the continuous locking suture technique. All operations were performed by the same surgeon.

In order to prevent infection on the day of the surgical operation and the post-operative 2 days, intramuscular 5 mg/kg/day amikacin sulfate antibiotics (Amikozit®, Eczacıbaşı, Istanbul, Turkey) and intraperitoneal ketoprofen analgesics (Profenoid®, Senofi Aventis, Istanbul, Turkey) were administered.

Fig. 1. Creating of 3 mm diameter defect area in rat mandible

Fig. 2a. Preoperative ultrasound measurement of the rat masseter muscle thickness in Group 1

All rats were sacrificed after 4 weeks and the same procedures were repeated for the measurement of the masseter muscle thickness with ultrasound before taking mandible samples (Figure 2-4).

Histomorphometric Processing: The animals were sacrificed at postoperative 4th week. After the mandible had been removed as a single piece from the muscle and skin tissue, it was divided into two parts from the side of symphysis. The operated side was fixed in 10% buffered formaldehyde to perform histomorphometric analysis for a period of 1 week. Following the

Fig. 2b. Postoperative ultrasound measurement of the rat masseter muscle thickness in Group 1

Fig. 3a. Preoperative ultrasound measurement of the rat masseter muscle thickness in Group 2

fixation, all materials were decalcified in a solution prepared with 1 scale of 50% formic acid and 20% sodium citrate solutions. After the decalcification process had been completed, the bone tissue samples were washed in running tap water, then passed through increasing series of ethanol (50%-99%) and xylene, and embedded in paraffin blocks following melted paraffin infiltration at 62°C. Sections with a width of 5-7 μm were taken with microtome (Leica RM2245) from the paraffin blocks and placed on glass slides. These sections were stained with hematoxylin-eosin staining method and assessed. The stained sections were studied with a Nikon Ci-S light microscope, Nikon DS-Fi3 camera and NIS-Elements D image analysis system (Nikon Corporation, Tokyo, Japan) and photographed. Histomorphometric examinations were performed blindly by one pathologist for two times (Figure 5-7).

Statistical Analysis: NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) program was used for statistical analysis.

Fig. 3b. Postoperative ultrasound measurement of the rat masseter muscle thickness in Group 2

Fig 4b. Postoperative ultrasound measurement of the rat masseter muscle thickness in Group 3.

Fig. 4a. Preoperative ultrasound measurement of the rat masseter muscle thickness in Group 3

Fig. 5. Histomorphometric analysis image of bone healing area in Group 1. Blue areas indicate newly ossified areas

Descriptive statistical methods (Mean, Standard Deviation, Median, Frequency, Ratio, Minimum, Maximum) were used to evaluate the data of the study. The distribution of the data was evaluated by Shapiro-Wilks test. Kruskal-Wallis test was used for comparison of three independent groups that did not show normal distribution, and Mann-Whitney U test was used for comparison of two groups. Wilcoxon Test was used for comparison of two dependent groups. P values below 0.05 were considered statistically significant.

Results

During the study, no complications, such as wound infections or mandible fractures, developed that would lead to the exclusion of the animals.

Comparison of new bone area between groups: Post-operative bone healing was observed in all groups. A statistically significant difference was found in terms of the amount of bone ossification area between Group-1 and Group-2 and between

Group-1 and Group-3. In other words, the difference between the ossification area with empty defect and TP-administered defect groups was found to be statistically significant ($p < 0.05$) (Table 2).

There was no statistically significant difference between Group-2 and Group-3 in terms of the amount of the new bone tissue formed in the defect area. In other words, the newly formed bone amount was higher in the group in which $40\mu\text{g}$ TP was used than the group in which $20\mu\text{g}$ TP was used; however, this difference was not statistically significant (Table 2) ($p > 0.05$).

Comparison of masseter thickness differences between groups: Table-3 showed no statistically significant difference according to preoperative measurements of rat masseter muscle thickness among groups ($p > 0.05$).

There was a difference between preoperative and postoperative measurements. The difference between preoperative and postoperative measurements of masseter muscle thickness showed a statistically significant increase within

Fig. 6. Histomorphometric analysis image of bone healing area in Group 2. Blue areas indicate newly ossified areas

each group itself. In other words, the increase in masseter muscle thickness was significantly observed in Group-1, Group-2 and Group-3 after postoperative measurements ($p < 0.05$) (Table-4). Nevertheless, there was no statistically significant difference among Group-1, Group-2 and Group-3 with regard to the increase in masseter muscles thickness ($p > 0.05$) (Table-5).

Discussion

The present study is the first to evaluate the effect of single dose and locally administered TP on mandibular healing and thickness of masseter muscle in rats. According to the results, the healing rates of the bone in Group-2 (20 μg TP used group) and Group-3 (40 μg TP used group) were significantly higher than Group-1 (empty defect group).

Bone tissue is a special tissue with the ability to repair itself. When bone integrity is disrupted by any factor, a series of complex reactions occur, inducing bone healing. TP was the only drug used in osteoporosis, and had an anabolic effect on bone that had been approved by the Food and Drug Administration (4). Although TP is actually used in the treatment of osteoporosis, it has been used in different branches of dentistry in recent years. Numerous studies are available in the literature about the effects of TP on the healing of long bones (ossified by endochondral ossification) and craniofacial bones (ossified by intramembranous ossification) (7-9). The effect of TP depends on the frequency and dosage of administration (10). Intermittent administration of TP causes anabolic effect, while continuous administration of TP causes catabolic effect on bone metabolism (11). Anabolic effect of TP

Fig. 7. Histomorphometric analysis image of bone healing area in Group 3. Blue areas indicate newly ossified areas

provides osteoblastic maturation, differentiation from stem cells and blocking apoptosis of osteoblasts. However, intermittent administration of TP not only causes an anabolic effect, but also causes a non-anabolic effect on bone metabolism, depending on the nature of the carrier material which is used in combination with (12). Combined use of TP with allograft provides angiogenesis by increasing angiopoietin-1 and preventing arteriogenesis by reducing angiopoietin-2, thereby achieving non-anabolic effect (12). Another factor that determine the effectiveness of TP is dosage of administration. In clinic studies, administration dose is about 20-40 $\mu\text{g}/\text{day}$, but there is no consensus about TP dosage in preclinic studies (4, 8).

In the present study, 20 μg and 40 μg TP were administered locally and as single dose in mandibular defect side, and at postoperative 4th week, bone healing was statistically significant in TP groups compared to the empty group. Although these results are consistent with the findings of many studies on the effect of TP on bone healing in the literature, there are some differences as well. (8, 9). The first difference was that the authors often created critical dimensional defects in the bone to assess the effect of biomaterials and/or graft materials in the literature. In the present study, the authors didn't create critical-sized defects in rat mandible to compare bone healing mechanism of the body and effect of TP on bone healing mechanism. The second difference is that the studies in the literature where TP is administered locally always used a carrier, while in the present study, TP was locally administered to the surgical area without a carrier.

Table 1. Classification of Groups

Experimental Groups	Classification of Groups
1st Group	Empty defect
2nd Group	20µg TP
3rd Group	40µg TP

Table 2. Comparison Parameters According To The Healing of Bone Defect

		N	Mean±St.Dv.	Min-Max (Median)	p
Groups	Empty	8	0,31±0,1	0,2-0,55 (0,29)	0,001**
	TP 20 µg	8	0,59±0,18	0,33-0,79 (0,63)	
	TP 40 µg	8	0,66±0,14	0,44-0,81 (0,67)	

N: number of rats, St. Dv: Standard Deviations, Min-Max: Minimum-Maximum, p: p value

Table 3. Comparison Preoperative of Masseter Muscle Width In All Groups

		N	Mean±St.Dv.	Min-Max (Median)	p
Masseter Muscle Width	Empty	8	0,66±0,02	0,63-0,68 (0,66)	0,214
	TP 20 µg	8	0,68±0,03	0,64-0,72 (0,68)	
	TP 40 µg	8	0,67±0,02	0,64-0,7 (0,67)	

N: number of rats, St. Dv: Standard Deviations, Min-Max: Minimum-Maximum, p: p value

The actual question that should be asked is whether TP, when administered as a single dose, can induce these effects. Shiraki et al. (13) evaluated the effect of a single-dose injection of TP on the bone turnover markers and calcium mechanism in postmenopausal women. It has been reported that a single dose injection activates calcium metabolism and results in certain changes in bone formation/resorption markers. In particular, a rapid increase in the resorption markers and a decrease in formation markers were observed on days 1–2, while a rapid increase in bone formation markers and a decrease in resorption markers were observed on days 2–14 (13). The fact that a single dose TP led to a significantly high amount of bone tissue formation in the postoperative 4th week in the present study can be explained with the study by Shiraki et al (13). In light of this information, the authors are of the opinion that the locally administered single-dose TP in the present study allowed for a greater possibility of increasing the osteoclastic and osteoblastic activities.

As already mentioned, bone healing is a complex and multifactorial event. Therefore, muscle tissue which supply bone with vascularization, stem-cells and growth factors should be considered (2). It was specified in the literature that ectopic bone formation could be seen in muscle tissue after orthopedic surgery or trauma (14, 15). In other words, bone formation within the muscle tissue

can be achieved if a suitable environment is created. In the present study, there was an increasing in thickness of masseter muscles in all groups. On the other hand, there were not any statistically significant differences among groups according to increasing thickness of masseter muscles.

In the literature, authors focused on 4 factors, insulin growth factor-1 (IGF-1), bone morphogenic protein (BMP), myostatin and osteonectine, about bone-muscle interactions during muscle and bone healing period (2). In the present study, variations in muscle thickness in all groups can be explained by these factors.

It is emphasized that IGF-1 is a particularly important factor regarding the increase of muscle mass and acceleration of bone healing after trauma. There are also studies evaluating the relationship between IGF-1 and PTH. Pfeilschifter et al. (16) and Watson et al. (17) reported that PTH was a key hormone in regulating IGF-1, and that it increased IGF-1 level (16, 17). Lombardi et al. (18) suggested that there was a positive interaction between PTH and IGF-1, and that IGF-1 was a mandatory factor for PTH anabolic function (18). In addition to this, it is known that PTH increases in cellular calcium and has negative effects on bone structure and metabolism (19, 20, 21). Although intravenously administered PTH had such negative effects, locally administered single-dose TP did not have such negative effects in early bone healing period as the present study showed. In the

Table 4. Preoperative and Postoperative Measurements of Masseter Muscle Width

		Mean±St.Dv	Difference	bp
		Min-Max (Median)		
Empty	Preoperative Measurement (n=8)	0,65±0,02 0,62-0,67 (0,65)	0,01±0,0001	0,046*
	Postoperative measurements (n=8)	0,66±0,02 0,63-0,68 (0,66)		
TP 20 µg	Preoperative Measurement (n=8)	0,66±0,02 0,63-0,7 (0,66)	0,01±0,01	0,023*
	Postoperative measurements (n=8)	0,67±0,03 0,64-0,72 (0,68)		
TP 40 µg	Preoperative Measurement (n=8)	0,65±0,01 0,63-0,67 (0,66)	0,01±0,01	0,014*
	Postoperative measurements (n=8)	0,66±0,02 0,64-0,70 (0,67)		

N: number of rats, St. Dv: Standard Deviations, Min-Max: Minimum-Maximum, p: p value

Table 5. Comparison of Increasing of Muscle Width In All Groups

		N	Mean±St.Dv.	Min-Max (Median)	p
Width	Empty	8	0,01±0,01	0-0,01 (0,01)	0,148
	TP 20 µg	8	0,01±0,01	0-0,02 (0,01)	
	TP 40 µg	8	0,01±0,01	0-0,03 (0,01)	

N: number of rats, St. Dv: Standard Deviations, Min-Max: Minimum-Maximum, p: p value

present study the surgeon created the blunt dissection of the muscle tissue cause of reaching lateral wall of the mandible. In this way it was caused trauma to muscle tissue. It was possible that trauma to the muscle and bone might have caused IGF-1 to be released above the normal level. However, TP had no significant effect on increasing the width of masseter muscles in early period of bone healing.

There are no studies in the literature evaluating the effect of single-dose and locally administered TP on bone healing and muscle thickness. This fact adds a unique value to the study and gives the opportunity to evaluate the effect of TP on muscle thickness and bone healing together. As a result of the present study, locally administered single-dose TP improved bone healing after 4 weeks from the surgery. On the other hand, locally applied single dose TP had an effect on increasing the masseter muscle thickness but it was not significant. According to the findings of the study, the following points can be suggested:

1. The effects of TP on bone healing and muscle volume at different times may be compared to other graft materials and/or biomaterials in future studies.
2. The effect of locally administered single-dose TP on serum alkaline phosphatase, calcium

and bone markers are assessable in future clinic and preclinic studies.

References

1. Amini AR, Laurencin CT, Nukavarapu SP. Bone tissue engineering: Recent advantages challenges. *Critical Reviews in Biomedical Engineering* 2012; 40(5): 363-408.
2. Davis KM, Griffin KS, Chu TMG, Wenke JC, Corona BT, McKinley TO et al. Muscle bone interactions during fracture healing. *J. Musculoskelet Neuronal Interact* 2015; 15(1): 1-9.
3. Brydone AS, Meek D, Maclaine S. Bone grafting, orthopaedic biomaterials, and the clinical need for bone engineering. *Journal of Engineering in Medicine* 2010; 224: 1329-1343.
4. Keskinrüzgar A, Yanık S, Aras MH, Çetiner S. Teriparatid [paratroid hormon (1-34)] ve diş hekimliği. *Acta Odontologica Turcica* 2015; 32(3): 165-170.
5. Shah K, Majeed Z, Jonason J, O'Keefe RJ. The role of muscle in bone repair: The cells, signals, and tissue responses to injury. *Curr. Osteoporos Rep* 2013; 11(2): 130-135.
6. Reis Durão AP, Morosolli A, Brown J, Jacobs R. Masseter muscle measurement performed by ultrasound: A systematic review. *Dentomaxillofac Radiol* 2017; 46(6): 20170052.

7. Dhillon RS, Schwarz EM. Teriparatide therapy as an adjuvant for tissue engineering and integration of biomaterials. *Materials* 2011; 4: 117-1131.
8. Zandi M, Dehghan A, Gheysari F, Rezaeian L, Mezerji NMG. Evaluation of teriparatide effect on healing of autografted mandibular defects in rats. *Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery* 2019; 47: 120-126.
9. Sugiura T, Kashii M, Matsuo Y, Morimoto T, Honda H, Kaito T et al. Intermittent administration of teriparatide enhances graft bone healing and accelerates spinal fusion in rats with glucocorticoid-induced osteoporosis. *The Spine Journal* 2015; 15: 298-306.
10. Komatsubara S, Mori S, Mashiba T, Nonaka K, Seki A, Akiyama T et al. Human parathyroid hormone (1–34) accelerates the fracture healing process of woven to lamellar bone replacement and new cortical shell formation in rat femora. *Bone* 2005; 36(4): 678-687.
11. Bellido T, Ali AA, Plotkin LI, Fu Q, Gubrij I, Roberson PK. Proteasomal degradation of Runx2 shortens parathyroid hormone-induced anti-apoptotic signaling in osteoblasts: a putative explanation for why intermittent administration is needed for bone anabolism. *J Biol Chem* 2003; 278: 50259-50272.
12. Dhillon RS, Xie C, Tyler W. PTH-enhanced structural allograft healing is associated with decreased angiopoietin-2-mediated arteriogenesis, mast cell accumulation, and fibrosis. *J Bone Miner Res* 2012; 28(3): 586-597.
13. Shiraki M, Sugimoto T, Nakamura T. Effects of a single injection of teriparatide on bone turnover markers in postmenopausal women. *Osteoporos Int.* 2013; 24: 219-226.
14. Davis TA, Lazdun Y, Potter BK, Forsberg JA. Ectopic bone formation in severely combat-injured orthopedic patients- a hematopoietic niche. *Bone* 2013; 56: 119-126.
15. DeLee J, Ferrari A, Charnley J. Ectopic bone formation following low friction arthroplasty of the hip. *Clin Orthop Relat Res* 1976; 121: 53-59.
16. Pfeilschifter J, Laukhuf F, Muller-Beckmann B, Blum WF, Pfister T, Ziegler R. Parathyroid hormone increases the concentration of insulin-like growth factor-I and transforming growth factor beta 1 in rat bone. *Journal of Clinical Investigation* 1995; 96: 767-774.
17. Watson P, Lazowski D, Han V, Fraher L, Steer B, Hodsmann A. Parathyroid hormone restores bone mass and enhances osteoblast Insulin-like growth factor I gene expression in ovariectomized rats. *Bone* 1995; 16: 357–365.
18. Lombardi G, Di Somma C, Vuolo L, Guerra E, Scarano E, Colao A. Role of IGF-1 on PTH effects on bone. *J Endokrinol Invest* 2010; 33: 22-26.
19. Baczynski R, Massry SG, Magott M, El-Belbessi S, Kohan R, Brautbar N. Effect of parathyroid hormone on energy metabolism of skeletal muscle. *Kidney Int* 1985; 28: 722–727.
20. Visser M, Deeg DJH, Lips P. Low vitamin D and high parathyroid hormone levels as determinants of loss of muscle strength and muscle mass (sarcopenia): the longitudinal aging study Amsterdam. *J Clin Endocrinol Metab* 2003; 88: 5766–5772.
21. Palmieri GMA, Nutting DF, Bhattacharya SK, Bernstein TE, Williams JC. Parathyroid ablation in dystrophic hamsters. Effect of Ca content and histology of heart, diaphragm and rectus femoris. *J Clin Invest* 1982; 68: 646–654.

SHOX Genindeki Crossing Overın Klinik Kanıtı

Clinical Evidence of Crossover in the SHOX Gene

Emine Göktaş^{1*}, Mahmut Selman Yıldırım²

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik, Van

²Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Konya

ÖZET

SHOX genindeki mutasyonlar, izole boy kısalığından; kısa boy, mezomeli ve Madelung deformitesi ile karakterize Leri-Weill Sendromu'na kadar çeşitli genetik büyüme hastalıklarının sebebidir. Çalışmamızda, orijinalinde babanın Y kromozomunda bulunan ancak mayozdaki crossover nedeniyle kızının X kromozomuna aktarılan SHOX delesyonlu bir aileyi tanımladık. Hastamızda klinik olarak orantısız boy kısalığı ve mezomeli mevcuttu. Babasında, kız kardeşinde ve halasında da orantısız boy kısalığı ve ekstremelerde mezomelik kısalık mevcuttu ancak hastamızın erkek kardeşinin boyu normaldi. Hepsinin kromozom analizi normaldi ancak metafaz FISH incelemesinde; hastamız, kız kardeşi ve halasında X kromozomu üzerindeki SHOX geninde delesyon izlenirken, babanın Y kromozomu üzerindeki SHOX geninin delesyona uğradığı gözlemlendi. İlginç olarak hastamızın erkek kardeşinin FISH sonucu normaldi. Bu aile, SHOX genindeki crossing over olayının klinik kanıtı olması açısından sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Crossing over, psödootozomal bölge, SHOX geni

ABSTRACT

Mutations of the SHOX gene are cause of various genetic growth disorders, ranging from isolated short stature to Leri-Weill Syndrome characterized by short stature, mesomelia and Madelung deformity. We describe a family with a SHOX deletion originally located on the father's Y chromosome but transmitted to daughter's X chromosome by crossover during meiosis. The female index patient presented with disproportionate short stature and mesomelia. Her father, sister and paternal aunt showed disproportionate short stature and mesomelic shortenings of the limbs but her brother was normal stature. Their chromosome analyses were normal but metaphase fluorescence in situ hybridization (FISH) analysis showed a deletion of the SHOX gene on the X chromosome of the index patient, her sister and her paternal aunt but on the Y chromosome of index patient's father. Interestingly, the index patient's brother FISH analysis was normal. This family is presented as clinical evidence of crossover in the SHOX gene.

Key Words: crossover, pseudoautosomal region, SHOX gene

Giriş

İnsan hücrelerinde 46 kromozom bulunmaktadır. Yirmi iki çift kromozom 'otozom kromozomlar' olarak adlandırılırken; X ve Y kromozomları 'cinsiyet kromozomları' olarak bilinmektedir. X ve Y kromozomu genetik içerik bakımından ve morfolojik açıdan farklıdır. Dişilerde 2 X kromozomu bulunurken; erkeklerde X ve Y kromozomu bulunmaktadır. Bu nedenle, dişilerde mayoz sırasındaki parça değişimi (crossing over) ve rekombinasyon tüm X kromozom boyunca gerçekleşirken; erkeklerde X ve Y kromozomlarının proksimal ve distal uçlarında yer alan, sırasıyla PAR1(psödo-otozomal bölge 1) ve PAR 2 (psödo-otozomal bölge 2) olarak adlandırılan homolog bölgelerde gerçekleşmektedir (1). PAR1 ve PAR2 bölgelerinin

uzunlukları sırasıyla 2.7 Mb ve 0.33 Mb olarak bilinmektedir (2).

Bugüne kadar PAR1 bölgesinde 24 gen ve PAR2 bölgesinde 5 gen tanımlanmıştır. Ancak bu bölgede bulunan SHOX (short stature homeobox) geni, boy uzaması ve kemik gelişimi üzerindeki etkisi kanıtlanmış tek gendir (3). SHOX geni mutasyonları; izole boy kısalığı, Leri-Weill Sendromu ve Langer Sendromu gibi çeşitli genetik büyüme bozukluklarının etiolojisinden sorumludur. Boy kısalığı, mezomeli ve Madelung deformitesi ile karakterize Leri-Weill sendromu; SHOX geninin bir kopyasının fonksiyonel kaybı (SHOX haplo-yetmezliği) nedeniyle ortaya çıkarken; SHOX geninin her iki kopyasının kaybı ise ciddi mezomelik displazi, boy kısalığı ve ekstremitte deformiteleri ile karakterize Langer Sendromuna neden olmaktadır (4).

*Sorumlu Yazar: Emine Göktaş, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Polikliniği

E-posta: emineaktas88@hotmail.com, Tel: +90(432) 215 7601- 26918, Fax: +90(432) 212 1954

ORCID ID: Emine Göktaş: 0000-0002-3635-8763, Mahmut Selman Yıldırım: 0000-0002-3986-5517

Geliş Tarihi: 17.04.2019, Kabul Tarihi: 30.11.2020

Fig. 1a, 1b: İndeks vaka ve babasının fenotipi

PAR bölgeleri yüksek rekombinasyon aktivitesine sahiptir. Özellikle PAR1 bölgesi genomdaki rekombinasyon frekansının en yüksek olduğu bölgedir. Bu yüksek rekombinasyon oranının sonucu olarak, erkeklerin yaklaşık olarak yarısı Y kromozomlarında rekombinant PAR1 bölgesi taşırken; diğer yarısına ise babalarından non-rekombinant PAR1 bölgesi aktarılmaktadır. PAR2 bölgesinin rekombinasyon sıklığı ise PAR1 bölgesine göre düşüktür ancak X kromozomunun diğer bölgelerinin rekombinasyon sıklık ortalamasının üzerindedir (5).

Çalışmamızda; Y kromozomu üzerindeki SHOX geninde delesyonu bulunan ancak mevcut

delesyonun babadan kızlarına aktarıldığı Leri Weill sendromlu bir aileyi, crossing overin klinik kanıtı olması açısından sunmaktayız.

Olgu Sunumu

10 yaş 9 aylık kız hasta; orantısız boy kısalığı (boy: 121 cm) ve ekstremitelerde mezomelik kısalık (Fig. 1a) nedeniyle Tıbbi Genetik polikliniğimize yönlendirildi. İntra-uterin dönemde kol ve bacaklarında kısalık olduğu söylenen ancak doğum boyu (50cm) ve kilosu (2700g) normal olan hastamız, akraba evlisi olmayan bir ailenin 3. çocuğu idi. Hastanın direk grafi incelemelerinde;

Fig. 2. Pedigri

ekstremitelerin distal kısımlarında kısalık (mezomelik kısalık) ve radius epifizlerinde deformite gözlemlendi. Elektrokardiyogram incelemesinde sekundum atrial septal defekt saptanan hastanın işitme ve görme muayeneleri normaldi.

Hastanın annesinde orantılı boy kısalığı (145 cm) mevcutken; babasında orantısız boy kısalığı (155 cm) ve ekstremitelerde mezomelik kısalık mevcuttu (Fig 1b). Kız kardeşi (155 cm) ve halasında (150 cm) da orantısız boy kısalığı saptanan hastanın, erkek kardeşinin ise normal boyda olduğu tespit edildi. Hastanın babasının direk grafi incelemesinde; radius ucunda ulnaya doğru bir açılma gözlemlendi ancak diğer vakaların direk grafi incelemeleri normaldi. Ailemize ait pedigree Figüre 2'de gösterilmektedir.

Hastamıza, anne- babasına, kız kardeşine ve halasına kromozom analizi ve SHOX FISH (floresan in-situ hibridizasyon) delesyon analizi planlandı. Tüm bireylerin kromozom analiz sonuçları normaldi ancak hastamızda, kız kardeşinde ve halasında X kromozomu üzerindeki SHOX geninin delesyona uğradığı gözlemlendi. İlginç olarak hastanın babasının Y kromozomu üzerindeki SHOX geni delesyona uğramış olarak saptandı. Bunun üzerine erkek kardeşe SHOX FISH delesyon analizi planlandı ancak sonuç normal olarak saptandı.

Tartışma

SHOX geni, X ve Y kromozomlarının distal uçlarında yer alan PAR1 bölgelerinde bulunur ve X inaktivasyonundan kaçır. Boy uzamasını belirleyen önemli faktörlerden biridir ve normal gelişim için iki fonksiyonel SHOX geni gereklidir(6). Yaklaşık 1000 yenidoğanın 1 'inde SHOX mutasyonu mevcuttur. Vakaların üçte ikisinde geniş delesyonlar mevcutken; üçte birinde ise nokta mutasyonlarına rastlanır(7).

Leri-Weill Sendromu, SHOX genindeki delesyon ve mutasyonlar sonucu ortaya çıkar ve klinik

oldukça değişkendir(8). Etkilenmiş bireylerde boy kısalığı, mezomeli ve Madelung deformitesi gözlenir. Mezomeli, en sık görülen bulgudur ve vakaların yaklaşık %90'ında mevcuttur. Boy kısalığı, vakaların yarısından çoğunda mevcuttur ve doğumdan sonra ortaya çıkar. Madelung deformitesi ise vakaların yaklaşık %70'inde gözlenmektedir. Mikrognati, kısa el ve ayaklar, yüksek damak ve skolyoz hastalarda görülen diğer nadir klinik bulgulardandır(9).

PAR1 bölgesi, rekombinasyon 'hot spot' bölgesi olarak bilinir ve rekombinasyon sıklığı genomun ortalama rekombinasyon sıklığından 20 kat daha fazladır (10). Bu nedenle, erkek hücrelerinde mayoz bölünme sırasında en az bir kez crossing over gerçekleşir. Bunun sonucu olarak, erkeklerin yaklaşık yarısı Y kromozomlarında rekombinant PAR1 bölgesi taşırken; diğer yarısına babalarından non-rekombinant PAR1 bölgesi aktarılır. PAR1 bölgesinde bulunan SHOX geninin rekombinasyon sıklığı ise genetik lokasyonundan dolayı %40'dır. Bu da Y kromozom üzerindeki SHOX geni delesyonlarının %40 ihtimalle X kromozomuna aktarılabilceğini (etkilenmiş kız çocukları), % 60 ihtimalle de Y kromozomu üzerinde kalabileceğini(etkilenmiş erkek çocukları) göstermektedir (11).

Çalışmamızda; PAR1 bölgesinin ve SHOX geninin, bir cinsiyet kromozomundan diğerine aktarıldığı bir aile tanımladık. İndeks vakamızda X kromozomu üzerindeki SHOX geni delesyona uğramış olarak gözlemlenirken; hastamızın babasında Y kromozomu üzerindeki SHOX geni delesyona uğramış olarak tespit edildi. Hastanın benzer klinik özelliklere sahip kız kardeş ve halasında da X kromozomu üzerindeki SHOX geninde delesyon mevcuttu. İlginç olarak hastamızın erkek kardeşinin SHOX FISH analizi normaldi. Bu durum; babanın spermatogenezinde mayoz bölünme sırasında, X ve Y kromozomları arasında crossing over gerçekleştiğini ve delesyonun Y kromozomundan X kromozomuna aktarıldığını klinik olarak ispat etmektedir. Crossing over sonrası baba, SHOX delesyonlu X kromozomunu her iki kızına aktarırken; oğluna ise normal Y kromozomunu aktarmıştır. Halada mevcut olan delesyondan dolayı halanın anne ve babasına da SHOX FISH analizi planlanmış ancak hayatta olmadıkları için yapılamamıştır. Aile hikayesinden dedenin kısa boya ve kısa ekstremitelere sahip olduğu öğrenilmiş ve bu durum delesyonun dede kaynaklı olabileceği yönünde yorumlanmıştır.

Sonuç olarak; Leri-Weill Sendromlu erkeklere genetik danışma verilirken; PAR1 bölgesindeki ve SHOX genindeki delesyonun mayozdaki crossing

overdan dolayı diğer cinsiyet kromozomuna aktarılabileceği göz önünde bulundurulmalı ve aile ona göre bilgilendirilmelidir.

Kaynaklar

1. Burgoyne PS. Genetic homology and crossing over in the X and Y chromosomes of Mammals. *Hum Genet* 1982; 61(2): 85-90.
2. Antonia Flaquer, Gudrun A Rappold, Thomas F Wienker and Christine Fischer. The human pseudoautosomal regions: a review for genetic epidemiologists. *European Journal of Human Genetics* 2008; 16(7): 771-779.
3. Ross MT, Grafham DV, Coffey AJ, Scherer S, McLay K, Muzny D et al. The DNA sequence of the human X chromosome. *Nature* 2005; 434(7031): 325-337.
4. Marisa Censani, Kwame Anyane-Yeboah, Ronald Wapner, Erica Spiege, Edwin Guzman and Sharon E Oberfield. Rare inheritance of Leri-Weill Syndrome due to crossover of short stature Homeobox Gene (SHOX) Deletions between X and Y Chromosomes: a case report. *Int J Pediatr Endocrinol* 2013; 2013(1): 11.
5. Flaquer A, Fischer C, Wienker TF. A new sex-specific genetic map of the human pseudoautosomal regions (PAR1 and PAR2). *Hum Hered* 2009; 68(3): 192-200.
6. Musebeck J, Mohnike K, Beye P, Tönnies H, Neitzel H, Schnabel D et al. Short stature homeobox-containing gene deletion screening by fluorescence in situ hybridisation in patients with short stature. *Eur J Pediatr* 2001; 160(9): 561-565.
7. Marchini A, Rappold G, Schneider KU. SHOX at a glance: from gene to protein. *Arch Physiol Biochem* 2007; 113(3): 116-123.
8. Clement-Jones M, Schiller S, Rao E, Blaschke RJ, Zuniga A, Zeller R et al. The short stature homeobox gene SHOX is involved in skeletal abnormalities in Turner syndrome. *Hum Mol Genet* 2000; 9(5): 695-702.
9. Rappold G, Blum WF, Shavrikova EP, Crowe BJ, Roeth R, Quigley CA et al. Genotypes and phenotypes in children with short stature: clinical indicators of SHOX haploinsufficiency. *J Med Genet* 2007; 44(5): 306-313.
10. May CA, Shone AC, Kalaydjieva L, Sajantila A, Jeffreys AJ. Crossover clustering and rapid decay of linkage disequilibrium in the Xp/Yp pseudoautosomal gene SHOX. *Nat Genet* 2002; 31(3): 272-275.
11. Evers C, Heidemann PH, Dunstheimer D, Schulze E, Haag C, Janssen JWG et al. Pseudoautosomal inheritance of Leri-Weill syndrome: what does it mean? *Clin Genet* 2011; 79(5): 489-494.

Cerrahi Girişim Öncesi Oral Karbonhidrat Solüsyonu Alımının Hasta Sonuçlarına Etkisi

The Effect of Preoperative Oral Carbohydrate Solution Intake on Patient Outcomes

Maide Yeşilyurt*, Serpil Yüksel

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

ÖZET

Hızlandırılmış iyileşme protokollerinin (Enhanced Recovery After Surgery-ERAS) temel ilkelerinden biri, komplikasyon oranlarını artırmadan cerrahi girişim öncesi oral karbonhidrat takviyeleri ile hastaların uzun süreli aç kalmasını önlemektir. Bu derlemede, cerrahi girişim öncesi oral karbonhidrat alımının cerrahi girişim sonrası hasta sonuçlarına etkisini irdelemek amaçlandı. Derleme kapsamında, "ERAS protokoller", "oral karbonhidrat alımı" "morbidite" "mortalite" ve "komplikasyon" anahtar kelimeleri ile 2000-2019 yılları arasında elektronik veri tabanlarından elde edilen Türkçe ve İngilizce tam metin derlemeler, randomize kontrollü çalışmalar, meta-analizler ve klinik rehberler incelendi. Yayınlanan rehberlerde anestezi uygulanmasından 2-3 saat önce berrak sıvı gıdaların alınabileceği (Kanat Düzeyi A), 400 ml oral karbonhidrat verilebileceği önerilmektedir. Yapılan çalışmalarda, sıvı oral karbonhidrat takviyesinin cerrahi girişim sonrası hastanede kalış süresini kısalttığı, hastaların bağırsak işlevlerinin daha kısa sürede normale dönmesini sağladığı, bulantı-kusmayı ve insülin direncini azalttığı, kan glukozunun 180 mg/dl altında tutulmasını sağladığı, hasta konforunu artırdığı bildirilmiştir. Mevcut literatürde, karbonhidrat takviyesinin komplikasyon oranları ve hasta konforu üzerinde anlamlı etkisinin olmadığını, kanıt temelli yeni araştırmalara gereksinim olduğunu bildiren çalışmalar da bulunmaktadır. Cerrahi sürecin tüm aşamalarında etkin rolü olan hemşirelerin ERAS protokolü içerisinde yer alan oral karbonhidrat alımına ve etkilerine ilişkin güncel bilgiye erişimlerinin sağlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Sonuçları, Hızlandırılmış İyileşme Protokoller, Preoperatif Açlık, Preoperatif Oral Karbonhidrat Alımı.

ABSTRACT

One of the basic principles of Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) protocols is to prevent prolonged fasting of patients with preoperative oral carbohydrate intake without increasing complication rates. The aim of this review is to investigate the effects of preoperative oral carbohydrate intake on postoperative patient outcomes. This review examines full-text meta-analyses, systematic reviews, randomized controlled studies, clinical studies and guidelines in Turkish and English languages published between 2000 and 2019 that are retrieved from databases using the keywords "ERAS protocols", "oral carbohydrate intake", "morbidite", "mortality" and "complication". The published guidelines suggest that clear liquid foods can be taken 2-3 hours before anesthesia (Level of Evidence A), and 400 ml of oral carbohydrate solution may be given. According to the results of a randomized controlled trial, preoperative oral carbohydrate intake reduces the length of hospital stay after surgical intervention and helps patients' bowel function return to normal in a shorter time period. Similar studies report that oral carbohydrate reduces nausea-vomiting and insulin resistance, keeps blood glucose below 180 mg/dl, and increases patient comfort. However, the current literature also presents studies reporting that preoperative oral carbohydrate intake does not have a significant effect on complication rates and patient comfort, and that there is a need for new evidence-based research. It is essential to ensure that nurses, who have an active role in all stages of the perioperative process, have access to up-to-date information on preoperative oral carbohydrate intake as a part of ERAS protocols and its effects.

Key Words: Patient Outcomes, Enhanced Recovery After Surgery Protocols, Preoperative Fasting, Preoperative Oral Carbohydrate Intake

Giriş

Cerrahi tedavi, hastanın cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası alacağı tüm bakım ve tedavi uygulamalarını kapsamaktadır. Cerrahi tedavideki gelişme ve

teknolojik ilerlemelere paralel olarak cerrahi girişim sonrası bakımda multidisipliner (cerrah, anestezi uzmanı, hemşire, fizyoterapist ve diyetisyen) ekip yaklaşımı önem kazanmıştır. Mevcut hastane tedavi ve bakım protokollerinin bu gereksinimi karşılamada yetersiz

*Sorumlu Yazar: Maide Yeşilyurt, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Yunus Emre Mah. Beyşehir Cad. D Blok. 1. Kat 42010. Meram/Konya, Türkiye

E-posta: md91yesilyurt@gmail.com, Tel: (0)332 320 40 49 (dah. 2141)

ORCID ID: Maide Yeşilyurt: 0000-0003-3365-7829, Serpil Yüksel: 0000-0001-6881-8288

Geliş Tarihi: 19.02.2020, Kabul Tarihi: 22.05.2020

kalması, kanıt temelli yeni uygulamaların gerekliliğini ortaya koymuştur (1). Bu kanıt temelli uygulamalardan biri, Cerrahi Girişim Sonrası Hızlandırılmış İyileşme (Enhanced Recovery After Surgery, ERAS) protokolü ya da diğer ismi ile Hızlandırılmış Cerrahidir (Fast Track Surgery, FTS). Bu protokol ilk olarak 1990'lı yılların sonlarında Profesör Henrik Kehlet tarafından Danimarka'da Hvidovre Üniversitesi Hastanesi'nde kolorektal cerrahi hastalarına uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir (2). Gittikçe yaygınlaşan ERAS protokolleri, 2015 yılından itibaren kolorektal ve abdominal cerrahi dışında ortopedi hastalarına da uygulanmaya başlanmıştır (3).

Mevcut literatürde, cerrahi girişim sonrası iyileşmeyi hızlandırmak, cerrahi süreç kaynaklı fizyolojik stresi ve organ işlev bozukluğunu azaltmak, bakım uygulamalarını standartlaştırmak ve geliştirmek amacıyla tasarlanmış kanıt temelli girişimlerden oluşan ERAS protokollerinin (Tablo 1), iyileşme sürecini hızlandırdığını, hastanede yatış süresini kısalttığını, ve komplikasyon oranlarını azalttığını bildiren çalışmalar bulunmaktadır (4-8). Bu çalışmalardan farklı olarak literatürde, ERAS protokollerin hastaneye tekrar yatış ve yaşam kaybı oranları ile ilişkili olmadığını ortaya koyan çalışmalar da yer almaktadır (8,9). Bu çalışmaların bazılarında, geleneksel bakım uygulanan kolon cerrahisi hastaları ile ERAS protokolü uygulananların hastaneye yeniden başvuru ve mortalite oranlarında anlamlı fark olmadığı, ancak ERAS protokolü uygulananların morbidite oranlarında anlamlı düşüş olduğu saptanmıştır (8,9). Kolorektal cerrahide ERAS protokolünün uygulandığı 17 çalışmanın sonuçlarının sunulduğu bir sistematik derlemede, ERAS protokolünün uygulandığı hastaların ortalama hastanede kalış sürelerinin 0.8 ± 1.41 gün olduğu, geleneksel bakım ile izlenen hastaların kalış süresinin ise 8.7 ± 3.17 gün olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada ERAS protokolü uygulanan hastalarda komplikasyon gelişme oranının % 5-40, geleneksel bakım uygulananlarda ise % 9.5-60 arasında değiştiği de belirtilmiştir (6). Benzer şekilde, kanıt düzeyi yüksek çalışmalarda da geleneksel bakım ile kıyaslandığında ERAS protokolü uygulanan kolorektal cerrahi hastalarının hastanede kalış süresinin kısaltıldığı ve komplikasyon oranlarının azaldığı saptanmıştır (6,9).

Cerrahi sürecin tüm aşamalarında uygulanan kanıt temelli bakım girişimlerini kapsayan ERAS protokollerinin cerrahi girişim öncesi döneme yönelik temel ilkelerinden biri, uzun açlık süresini kısaltmak amacıyla hastanın anesteziye iki saat öncesine kadar karbonhidratlı içecekler almasını sağlamaktır (6,10). Bu derlemede, cerrahi girişim öncesi oral karbonhidrat alımının hasta sonuçlarına etkisini

irdelemek ve bu girişimi uygulayacak hemşirelere kanıt temelli güncel bilgi sağlamak amaçlandı.

Cerrahi Girişim Öncesi Oral Karbonhidrat Kullanımı: Cerrahi girişim öncesi hastaların en az 8 saat aç bırakılması (Nil Per Os), 1800'lü yıllarda bir hastanın aspirasyon nedeni ile yaşamını kaybetmesi sonucu kullanıma girmiş ve yakın döneme kadar son derece katı bir şekilde uygulanmıştır. Uygulamanın amacı, mide hacmi ve asiditesini azaltarak cerrahi girişim sırasında mide içeriğinin solunum sistemine aspirasyonunu önlemektir (11-13). Ancak, uzun süreli açlığın midenin tam olarak boşalmasını sağlamadığı, mide sıvı hacmi ve asiditesini de tam olarak azaltmadığı bilinmektedir (13). Çünkü, mide boşalma hızını etkileyen çok sayıda faktör vardır. Bunlardan bazıları, mide içeriğinin bileşimi, yağ ve aminoasit içeriği, mide hacmi, mide pH'ı ve osmolaritedir. Ek olarak, açlık sırasında midede saatte birkaç ml sıvı salgılanırken, hipoglisemi durumunda bu salgı saatte 50 ml'ye kadar çıkabilmektedir (13,14).

Uzun süre açlık ve susuzluk, cerrahi girişim öncesi ve sonrası dönemde hastalarda psikolojik ve metabolik değişikliklerin oluşmasına neden olmaktadır (14-16). Bu değişikliklerden biri, karaciğer ve kas dokusundaki karbonhidrat deposunun (glikojen) kaybedilmesidir (16). Uzun süre aç kalan hasta, karaciğerdeki glikojenin yarısından fazlasını kaybetmekte, kayıp cerrahi girişim sırasında da devam etmektedir. Açlık süresinin uzaması, kan glukozunun düşmesine, kas proteinlerinin yıkımına ve negatif nitrojen dengesinin oluşmasına neden olmaktadır (14-16). Ek olarak uzun süreli açlık, cerrahi girişim öncesi dönemde ağız kuruluğu, ağız kokusu, yorgunluk, huzursuzluk, anksiyete ve baş ağrısına da neden olabilmektedir. Cerrahi girişim sonrası dönemde ise; bulantı, kusma, hipoglisemi, sıvı volüm ve elektrolit dengesizliği gibi komplikasyonların gelişim riskini artırmaktadır (15,16).

Uzun süreli açlığın etkilerini önlemek amacıyla 2011 yılından itibaren araştırma sonuçlarına dayalı önerilerin yer aldığı rehberler (Tablo 2) yayınlanmıştır (16-21). Bu rehberlerin bazılarında, normal ve sağlıklı bir midenin berrak sıvıları hızlıca boşaltabildiği, bu nedenle anesteziye iki saat öncesine kadar berrak sıvıların, altı saat öncesine kadar da katı gıdaları tüketmenin güvenli olduğu (Kanıt Düzeyi A) bildirilmektedir (17,18). Yapılan çalışmalar, anesteziye 2-3 saat öncesine kadarki sürede verilen karbonhidrat takviyesinin hastaların mide içeriğini artırmadığını ve mide pH'ında değişikliğe neden olmadığını ortaya koymuştur (14,22,23). Amerikan Anestezi Birliği (American Society of Anaesthesiologist), cerrahi girişimden 2-4 saat önce verilen berrak karbonhidratlı sıvıların aspirasyon riskini azalttığını, 2-4 saatlik ve dört saatten uzun

Tablo 1. Hızlandırılmış İyileşme Protokolü Bileşenleri

Cerrahi girişim öncesi	Cerrahi girişim sırası	Cerrahi girişim sonrası
Hastanın bilgilendirilmesi	Anestezi protokolü	Nazogastrik sonda kullanımı
Bağırsak temizliği	Cerrahi kesilerin seçimi	İdrar kateteri
Açlık	Hipotermi önlenmesi	Kan şekeri yönetimi
Beslenme durumu değerlendirilmesi	Sıvı yönetimi	Gastrointestinal motilitenin uyarılması
Optimizasyon	Drenlerin kullanımı	Analjezi
Anestezi öncesi medikasyon		Beslenme
Tromboemboli profilaksisi		Erken mobilizasyon
Antimikrobial profilaksi		Taburculuk
Cerrahi girişim yerinin hazırlığı		Takip ve sonuçların denetimi
		Bulantı ve kusmanın multimodal yönetimi

Tablo 2. Rehberler Önerilerine Göre Cerrahi Girişim Öncesi Açlık Süreleri

Rehber Önerileri
Avrupa Anesteziyoloji Derneği (The European Society of Anaesthesiology- ESA) 2011 yılı önerileri (24): <ul style="list-style-type: none">✓ Berrak sıvılar için iki saat, katı gıdalar için altı saatlik açlık yeterlidir. Aşırı sıvı alımından kaçınma konusunda hasta uyarılmalıdır.✓ Hasta anesteziden hemen önce sakız çiğnemiş ve sigara içmiş ise cerrahi girişim ertelenmelidir.✓ Karbonhidratlı içecekler, insülin direncini azaltmakta, susuzluk ve açlık hissini azaltarak hasta konforunu artırmaktadır. Bu içecekler planlı cerrahi girişimlerden iki saat öncesine kadar, Diyabetes Mellituslu hastalar da dahil tüm hastalar tarafından alınabilir.✓ Bebeklere cerrahi girişimden iki saat önce berrak sıvılar, dört saat önce anne sütü, altı saat önce inek sütü verilebilir.
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) 2015 yılı önerileri (20): <ul style="list-style-type: none">✓ Berrak sıvılar cerrahi girişimden iki saat öncesine kadar alınabilir (tüm hastalar için geçerli).✓ Anne sütü (yeni doğan) bebeklere cerrahi girişimden dört saat öncesine kadar verilebilir.✓ Bebeklere mama ve katı gıdalar cerrahi girişimden altı saat öncesine kadar verilebilir.✓ Yetişkinler cerrahi girişimden altı saat öncesine kadar hafif yemek yiyebilir.✓ Yağlı ve kızarmış yiyecekler için sekiz saatlik açlık süresi yeterlidir.
Amerikan Anestezi Birliği'nin (American Society of Anesthesiologists - ASA) 2011 ve 2017 yılı önerileri (23,24): <ul style="list-style-type: none">✓ Berrak sıvı gıdalar cerrahi girişimden iki saat önce, katı gıdalar ise altı saat önce kesilmelidir. Cerrahi girişimden iki saat önce tüm hastalara berrak sıvılar verilebilir.✓ Bebeklere cerrahi girişimden dört saat önce anne sütü, altı saat önce mama veya inek sütü verilebilir.✓ Yetişkin hastalar cerrahi girişimden altı saat önce hafif yemek yiyebilir. Yağlı ve kızartılmış yiyecekler için sekiz saatlik açlık süresi yeterlidir.
Avrupa Parenteral ve Enteral Nutrisyon Ulusal Toplulukları (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism - ESPEN) 2017 yılı önerileri (21): <ul style="list-style-type: none">✓ Aspirasyon riski olmayan hastalar, anesteziden iki saat öncesine kadar sıvı gıdaları, anesteziden altı saat öncesine kadar katı gıdaları tüketebilir.✓ Cerrahi girişim öncesi alınan karbonhidratlı içecekler anksiyeteyi ve insülin direncini azaltır, iyileşmeyi hızlandırır ve hastanede kalış süresini kısaltır.

sürelili açlık süreleri sonunda mide hacmi ve pH değerlerinin benzer olduğunu bildirmiştir (19). Mortensen ve arkadaşları (2014) gastrektomi

uygulanacak hastalarda anestezi uygulamasından iki saat öncesine kadar berrak sıvıların alınmasının mide hacminde artışa neden olmadığına ilişkin önerilerin

kanıt düzeyinin yüksek, katı gıdaların alımının anestezi uygulanmasından altı saat önce durdurulması gerektiğine ilişkin önerilerin kanıt düzeyinin ise düşük olduğunu belirtmiştir (24).

Cerrahi Girişim Öncesi Oral Karbonhidrat Takviyesinin Hasta Sonuçlarına Etkisi

İnsülin Direnci Üzerindeki Etkisi: Anabolik bir hormon olan insülin, glukozun duyarlı dokulara alınmasını sağlayarak, glikoneogenez ve glikolizi artırmakta ve protein sentezini desteklemektedir. Cerrahi travma, kan glukozunun hücre içine girişini önleyerek kan glukoz düzeyinde artış ile sonuçlanan insülin direncine neden olmaktadır. İnsülin direncinin etkisiyle, insülinin antipolitik etkisinin ve lipid oksidasyon hızının azalması, dolaşımdaki serbest yağ asidi ve gliserol miktarını artırmaktadır. Glukozun hücre içine girememesi nedeniyle protein yıkımının artması da negatif nitrojen dengesinin oluşmasına neden olmaktadır (14,25-27). Cerrahi girişim öncesi açlık süresi uzadıkça, açlığın oluşturduğu katabolik yanıtın ve insülin direncinin arttığı bilinmektedir.¹⁶ Cerrahi hastasında oluşan insülin direncinin derecesi, cerrahi girişim sonrası hastane kalış süresini belirleyen önemli bir faktördür (11). Özellikle, periferik insülin direncinin, cerrahi girişim sonrası komplikasyon riskini ve hastanede kalış süresini artıran hiperglisemi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (289).

Literatürde, cerrahi girişim öncesi oral karbonhidrat kullanımının insülin direncini azaltarak katabolik süreci baskıladığını ortaya koyan çalışmalar (25,26, 29-32), dışında, etkisinin olmadığını (33) veya kanıt düzeyinin düşük olduğunu (27,34) ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır (25-27,29-34). Ljungqvist ve Søreide (2006) karbonhidrat solüsyonu verilen kolosistektomi, kolorektal cerrahi ve artroplasti hastalarında insülin direncinin daha az olduğunu saptamıştır (11). Faria ve arkadaşları (2009) ise, 8 saat aç bırakılanlar ile kıyaslandığında cerrahi girişimden iki saat öncesine kadar 200 ml karbonhidrat solüsyonu verilen laparoskopik kolesistektomi hastalarında, insülin direncinin ve travmaya karşı oluşan anormal enflamatuvar yanıtın azaldığını ve iyileşmenin hızlandığını saptamıştır (31). Benzer bir çalışmada, anestezi öncesi iki saat önce uygulanan oral karbonhidrat takviyesinin gastrektomi hastalarında cerrahi girişim sonrası insülin direncini azalttığı bulunmuştur (35). Toplam 1685 hastanın dahil edildiği 21 randomize kontrollü çalışmanın incelendiği bir meta analiz çalışmasında da oral karbonhidrat uygulamasının insülin direncini azalttığı saptanmış, ancak heterojen gruplar ile çalışıldığı için kanıt düzeyi orta-düşük olarak belirtilmiştir (27).

Bulantı Kusma Üzerindeki Etkisi: Cerrahi öncesi uzun açlık süresinin cerrahi girişim sonrası oluşan bulantı ve kusma ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (36). Mevcut literatürde, cerrahi girişim öncesi oral karbonhidrat kullanımının bulantı-kusmayı azalttığını bildiren çalışmalardan farklı olarak, azaltmadığını ortaya koyan araştırmalar da bulunmaktadır (12,30,37,38-40). Bir sistematik derlemede, karbonhidratlı içeceklerin bulantı üzerindeki etkisini ortaya koyan kanıtların yetersiz olduğu vurgulanmıştır (28). Li ve arkadaşları (2012), karbonhidrat takviyesi yapılan hastalar ile aç bırakılan hastaların bulantı ve kusma oranları arasında anlamlı fark olmadığını saptamıştır (34). Amer ve arkadaşları (2017), 840 hastanın sonucunu değerlendirdikleri meta analiz çalışmasında, oral karbonhidrat uygulanan hastaların cerrahi girişim sonrası 24 saatlik bulantı skorlarında azalma olduğunu, ancak kusma oranlarında anlamlı fark olmadığını saptamıştır (32). Bu çalışmalardan farklı olarak, Ayoğlu ve arkadaşları (2009), oral karbonhidrat solüsyonu verilen laparoskopik cerrahi hastalarında, cerrahi girişim sonrası erken dönemde bulantı-kusma görülme oranının daha düşük olduğunu belirlemiştir (12). Benzer şekilde Yılmaz ve arkadaşları (2013), karbonhidrat verilen laparoskopik kolesistektomi hastalarının cerrahi girişim sonrası bulantı-kusma oranlarının ve antiemetik ilaç kullanımının daha düşük olduğunu saptamıştır (37).

Hasta Konforu ve Ağrı Üzerindeki Etkisi: Oral karbonhidrat uygulamasının cerrahi girişim öncesi susuzluk, açlık ve anksiyeteyi cerrahi girişim sonrası dönemde ise bulantı-kusmayı azaltarak hasta konforunu ve memnuniyetini artırdığı belirlenmiştir (12,22,35-37). Bu çalışmalardan farklı olarak oral karbonhidrat takviyesinin cerrahi girişim sonrası hasta konforunu (39), ağrı, yorgunluk düzeyini (38,40) ve iyileşmeyi etkilemediğini (40) ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır.

Mevcut literatür bilgisi, cerrahi hastasının iyileşme sürecini hızlandırmayı amaçlayan ERAS protokolü bileşenlerinden oral karbonhidrat takviyesinin, hasta konforu, insülin direnci ve bulantı-kusma üzerindeki etkisine ilişkin kanıtların yetersiz olduğunu göstermektedir. Uzun süreli açlığın hasta üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve oral karbonhidrat takviyesi uygulamasının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla gelecekte yapılacak kanıt temelli çalışmalara, mevcut çalışmaların bulgularının ayrıntılı değerlendirildiği meta analiz çalışmalarına ve kliniklerde uygulanmasını kolaylaştıracak hemşire denetimli protokollere gereksinim vardır.

Kaynaklar

1. Batdorf, NJ, Lemaine, V, Lovely, JK, Ballman KV, Goede WJ, Martinez-Jorge, et al. "Enhanced recovery after surgery in microvascular breast reconstruction." *J Plast Reconstr Aesthet Surg*, 2015; 68,395-402.
2. Sanchez-Jimenez, R, Blanco Alvarez, A, Trebol Lopez, J, Sanchez-Jimenez, A, Gutiérrez Conde, F, Carmona Sáez, JA. "ERAS (Enhanced Recovery after Surgery) in Colorectal Surgery." In, Shan JS, ed. *Colorectal cancer - surgery, diagnostics and treatment*. Intech Open, 2014;487-503.
3. Auyong, DB, Allen, C, Pahang, JA, Clabeaux, JJ, MacDonald, K, Hanson N. "Reduced length of hospitalization in primary total knee arthroplasty patients using an updated enhanced recovery after orthopedic surgery (eras) pathway." *J Arthroplasty*, 2015;30,1705-9.
4. Makuuchi, R, Sugisawa, N, Kaji, S, Hikage, M, Tokunaga, M, Tanizawa Y, et al. "Enhanced recovery after surgery for gastric cancer and an assessment of preoperative carbohydrate loading." *Eur J of Surgl Oncol*, 2017; 43(1), 210-7.
5. Tanaka, R, Lee, SW, Kawai, M, Tashiro, K, Kawashima, S, Kagota S, et al. Protocol for enhanced recovery after surgery improves short-term outcomes for patients with gastric cancer: a randomized clinical trial. *Gastric Cancer*, 2017; 20(5),861-71.
6. Solak Kabataş, M, Özbayır, T. "Kolorektal cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme protokolü: sistematik derleme." *GÜSBD*. 2016;5(3):120-32.
7. Bozkırlı BO, Gündoğdu RH, Ersoy PE, Akbaba S, Temel H, Sayın T. "ERAS protokolü kolorektal cerrahi sonuçlarımızı etkiledi mi?" *Ulusal Cerrahi Dergisi*, 2012;28(3), 149-52
8. Varadhan, KK, Neal, KR, Dejong, CH, Fearon, KC, Ljungqvist, O, Lobo, DN. "The enhanced recovery after surgery pathway for patients undergoing major elective open colorectal surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials." *Clin Nutr*, 2010;29(4), 434-40.
9. Zhuang, C, Ye, X, Zhang, X, Chen, B, Yu, Z. "Enhanced recovery after surgery programs versus traditional care for colorectal surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials." *Dis Colon Rectum*, 2013;56(5), 667-78.
10. Gustafsson, UO, Scott, MJ, Schwenk, W, Demartines, N, Roulin, D, Francis, N et al. (2013). "Guideline for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations." *World J Surg*, 37(2),259-84.
11. Ljungqvist, O, Søreide, E. Preoperative fasting. *Can J Surg*, 2006; 49(3), 218-9.
12. Ayoğlu, H, Uçan, B, Taşçılar, Ö, Atik, L, Kaptan Macit, Y, Turan Özkoçak, I. "Preoperatif oral karbonhidrat solüsyonu kullanılmasının hasta anksiyetesi ve konforu üzerine etkileri." *TARD*, 2009;37(6), 374-82.
13. Ersoy, E, Gündoğdu, H. Alternating concepts in preoperative fasting. *Turkish Journal of Surgery*, 2005;21(2),96-101.
14. Awad, S, Blackshaw, PE, Wright, JW, Macdonald, LA, Perkins, AC, Lobo, DN. "A randomized crossover study of the effects of glutamine and lipid on the gastric emptying time of a preoperative carbohydrate drink." *Clin Nutr*,2011; 30(2), 165-71.
15. Yılmaz, E. Cerrahi hastalarda ameliyat öncesi açlık sürecinde yeni yaklaşımlar. *Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi*, 2009;25(3),105-18.
16. Gök, F, Van Giersbergen, Yavuz, M. "Ameliyat öncesi aç kalma: sistematik Derleme." *Pamukkale Tıp Dergisi*, 2018;11(2), 183-94.
17. Özgök, A, Boztaş, N. "Türk Anestezi Reanimasyon Derneği (TARD) anestezi uygulama kılavuzları: preoperatif değerlendirme. TARD-Hasta Güvenliği Bilimsel Komitesi, 2015;1-24.
18. Weiman, A, Braga, M, Carli, F, Takashi, H, Hübner, M, Klek, S, et al. "ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery." *Clin Nutr*, 2017;36(3), 623-50.
19. American Society of Anesthesiologists. Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration. *Anesthesiology*, 2017; 126:376-93.
20. American Society of Anesthesiologists Committee: Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Committee on Standards and Practice Parameters. *Anesthesiology*, 2011;114(3), 495-511.
21. Smith, L, Kranke, P, Murat, I, Smith, A, Q'Sullivan, G, Squire, E, et al. "Perioperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of Anaesthesiology." *Eur J Anaesthesiol*, 2011; 28(8), 556-69.
22. Hausel, J, Nygren, J, Lagerkranser, M, Hellström, PM, Hammarqvist, MD, Almström, C, et al. "A carbohydrate-rich drink reduces preoperative discomfort in elective surgery patients." *Anesth Analg*, 2001; 93(5), 1344-50.
23. Ajuzicogu, OV, Amucheazi, AO, Nwagha, UI, Ezike, HA, Luka, SK, Abam, DS. "Effect of routine preoperative fasting on residual gastric

- volume and acid in patients undergoing myomectomy.” *Niger J Clin Pract*, 2016; 19(6),816-20.
24. Mortensen, K, Nilsson, M, Slim, K, Schafer, M, Mariette, C, Braga M, et al. Consensus guidelines for enhanced recovery after gastrectomy: Enhanced Recovery After Surgery Society recommendations. *Br J Surg*, 2014;101(10),1209-29.
 25. Nygren, J. “The metabolic effects of fasting and surgery.” *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*, 2006; 20(3),429-38.
 26. Awad, S, Stephens, F, Shannon, C, Lobo, DN. “Perioperative perturbations in carnitine metabolism are attenuated by preoperative carbohydrate treatment: another mechanism by which preoperative feeding may attenuate development of postoperative insulin resistance.” *Clin Nutr*, 2012; 31(5), 717-20.
 27. Awad, S, Varadhan, KK, Ljungqvist, O, Lobo, DN. “A meta-analysis of randomised controlled trials on preoperative oral carbohydrate treatment in elective surgery.” *Clin Nutr*, 2013; 32(1),34-44.
 28. Smith, MD, McCall, J, Plank, L, Herbison, GP, Soop, M, Nygren, J. “Preoperative carbohydrate treatment for enhancing recovery after elective surgery.” *Cochrane Database Syst Rev*, 2014; 8, CD009161.
 29. Wang, ZG, Wang, Q, Wang WJ, Qin HL. “Randomized clinical trial to compare the effects of preoperative oral carbohydrate versus placebo on insulin resistance after colorectal surgery.” *Br J Surg*, 2010; 97(3), 317-27.
 30. Jodlowski, T, Dobosz, M, Noga, M. “Preoperative oral carbohydrate load in colorectal surgery reduces insulin resistance and may improve outcomes preliminary results of prospective randomized study.” *Clinical Nutrition Supplements*, 2011, 6(1),134.
 31. Faria, MSM, Aguilar-Nascimento, JE, Pimenta, OS, Alverenga, LC, Dock-Nascimento, DB, Shlessarenko, N. (). “Preoperative fasting of 2 hours minimizes insulin resistance and organic response to trauma after video-cholecystectomy: a randomized, controlled, clinical trial.” *World J Surg*, 2009; 33(6),1158-64.
 32. Amer, MA, Smith, MD, Herbison, GP, Plank, LD, McCall, JL. “Network meta-analysis of the effect of preoperative carbohydrate loading on recovery after elective surgery.” *Br J Surg*, 2017; 104(3),187-197.
 33. Rapp Kesek, D, Stridsberg, M, Andersson, L, Berne, C, Karlsson, T. (). “Insulin resistance after cardiopulmonary bypass in the elderly patient.” *Scand Cardiovasc J*, 2007; 41(2), 102-8.
 34. Li, L, Wang, Z, Ying, X, Tian, J, Sun, T, Yi, K, et al. “Preoperative carbohydrate loading for elective surgery: a systematic review and meta-analysis.” *Surg Today*, 2012; 42(7), 613-24
 35. Fujikuni, N, Tanabe, K, Tokumoto, N, Suzuki, T, Hattori, M, Misumi, T, et al. Enhanced recovery program is safe and improves postoperative insulin resistance in gastrectomy.” *World J Gastrointest Surg*, 2016; 8(5),382-8.
 36. Noblett, SE, Watson, DS, Huang, H, Davison, B, Hainsworth, PJ, Horgan, AF. Pre-operative oral carbohydrate loading in colorectal surgery: a randomized controlled trial. *Colorectal Dis*, 2006; 8(7),563-9.
 37. Yılmaz, H, Gülen, G, Atalan, G, Taş, C, Özbek, Ö, Aytac, Ş, et al. “Ortopedi diz ve kalça protezi ameliyatlarında preoperatif oral karbonhidrat alımının cerrahi stres üzerine etkisi.” *Anatol J Clin Investig*, 2013; 7(3),158-63.
 38. Bisgaard, T, Kristiansen, VB, Hjortsø, NC, Jacobsen, LS, Rosenberg, J, Kehlet, H. “Randomized clinical trial comparing an oral carbohydrate beverage with placebo before laparoscopic cholecystectomy.” *Br J Surg*, 2004; 91(2),151-8.
 39. Raksakietisak, M, Chinachoti, T, Iamaroon, A, Thabpenthai, Y, Halilamien, P, Siriratwarangkul, et al. “Oral rehydration with 10% carbohydrate drink for preventing postoperative nausea and vomiting (PONV) after low dose of spinal morphine.” *J Med Assoc Thai*, 2014; 97(5), 530-5.
 40. Helminen, H, Branders, H, Ohtonen, P, Saarnio, J. “Effect of pre-operative oral carbohydrate loading on recovery after day-case cholecystectomy: A randomised controlled trial.” *Eur J Anaesthesiol*, 2019; 36(8), 605-11.

COVID-19 salgını ve Ruh Sağlığı

COVID-19 Outbreak and Mental Health

Pınar Güzel Özdemir

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Sayın Editör,

2019 yılı sonunda ilk olarak Çin'de ortaya çıkan ve kısa süre içinde tüm dünyaya ve ülkemize de yayılan yeni tip koronavirus hastalığı (COVID-19) yalnızca bedensel değil ruh sağlığını ve toplum sağlığını da etkilemiştir (1). Yüksek bulaşma potansiyeline sahip olan ve insidansı katlanarak artan COVID-19 salgını ile birlikte birçok belirsizliğin bulunması toplumda güvensizlik, korku ve öfkeye yol açmıştır. Korku ve kaygı, kronik veya orantısız olduğunda zararlı hale gelir ve çeşitli psikiyatrik bozuklukların gelişiminde anahtar bir rol olabilir (2). Bu durum akıl hastalığı olmayan insanlarda yeni psikiyatrik semptomları tetikleyebilir, önceden psikiyatrik bozuklukları olanların semptomlarını alevlendirebilir (2). Salgın hastalıklar sırasında, zihinsel sağlığı etkilenen insan sayısı enfeksiyondan etkilenen insan sayısından daha fazla olma eğilimindedir (2, 3). İzolasyon, karantinalar ve sokağa çıkma kısıtlamaları dâhil olmak üzere alınan sıkı önlemler kişilerin günlük hayatı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve ruhsal iyilik halini olumsuz yönde etkileyebilir. Bilindiği üzere yalnızlık hissi ve sosyal etkileşimlerin azalması, şizofreni ve majör depresyon gibi çeşitli ruhsal bozukluklar için iyi bilinen risk faktörleridir (1). Salgının akıl sağlığı bozuklukları olan ve olmayan insanlar üzerindeki etkisi ile ilgili endişelerimizi ifade etmek için bu mektubu yazıyoruz.

Maruz kalmaya bakılmaksızın, insanlar hastalanma ya da ölüm korkusu ve kaygısı, çaresizlik hissi yaşayabilir veya hasta olan diğer kişilerin suçlanması ve damgalanması potansiyel olarak ruhsal bir çöküşü tetikler (4). Bu tür durumlar, depresyon, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, uyku bozuklukları, psikotik bozukluklara dönüşebilir ve hatta intihara yol açabilir (2). COVID-19 ile birlikte ruhsal bozukluk komorbiditeleri tedaviyi daha zor ve potansiyel olarak daha az etkili hale getirecektir. COVID-19 salgını için teşhis, izleme ve kontrol altına alma tedbirleri birçok ülkede sağlanmasına rağmen hastalıkla ilişkili psikiyatrik etkiler veya bunların halk sağlığı üzerindeki etkileri hakkında kesin bir epidemiyolojik veri yoktur. Çin'de yapılan bir çalışmada görüşülen kişilerin yaklaşık yarısı, salgının psikolojik etkisini orta ila şiddetli olarak yaşadığını ve yaklaşık üçte biri ise kendisinde orta ila şiddetli derecede anksiyete bildirmişlerdir (5). COVID-19 salgınının psikolojik etkilerinin tam olarak ortaya çıkması hızlı olabileceği gibi haftalar veya aylar sürebilir ve bu etkinin yönetilmesi sadece psikiyatristlerle değil sağlık sistemimizle birlikte uyumlu çaba gerektirir (5).

Her ne kadar klinisyenler için bazı protokoller kurulmuş olsa da, çoğu izolasyon ünitelerinde ve hastanelerde çalışan sağlık profesyonelleri pandemi sırasında ruhsal sağlık yardımı sağlamak konusunda iyi bir şekilde eğitilmemişlerdir (2). Salgına müdahale stratejileri ile birlikte ruh sağlığı politikalarının uygulanması son derece gereklidir. Ancak en etkili psikososyal destek uygulamaları için evrensel yönergeler yoktur ve ülkemizde de olduğu gibi yerel akıl sağlığı stratejileri hakkında bazı raporlar yayınlanmış olsa da, bu tür durumlar için daha kapsamlı acil durum yönergeleri bilinmemektedir. Acil müdahale stratejilerini uygulamak için COVID-19 salgını sırasında psikolojik etkinin olası öngörücülerini tespit etmek çok önemlidir. Psikologlar, psikiyatristler ve sosyal hizmet uzmanları gibi ruh sağlığı uzmanları ön saflarda olmalı ve acil durum planlama ve yönetim ekiplerinde lider rol oynamalıdır (2). Toplum ve akıl sağlığı otoriteleri sürekli olarak sosyal destek sistemlerini geliştirmek, hastalığın damgalanmasını ortadan kaldırmak ve güvenlik önlemlerine bağlı kalırken mümkün olduğunca normal bir yaşam sürdürmek için çaba göstermelidir.

*Sorumlu Yazar: Dr. Pınar Güzel Özdemir, Van Yuzuncu Yıl University, Medical Faculty, Department of Psychiatry, Van, Turkey

E-mail: pguzelozdemir@yahoo.com, Tel: +90 (432) 215 0473

ORCID ID: Pınar Güzel Özdemir: 0000-0002-2135-2553

Geliş Tarihi: 05.05.2020, Kabul Tarihi: 22.06.2020

Kaynaklar

1. Fiorillo A, Gorwood P. The consequences of the COVID-19 pandemic on mental health and implications for clinical practice. *Eur Psychiatry* 2020; 1: 63(1):e32.
2. Ornell F, Schuch JB, Sordi AO, Kessler FHP. "Pandemic fear" and COVID-19: mental health burden and strategies. *Braz J Psychiatry* 2020;42(3): 232-235.
3. Reardon S. Ebola's mental-health wounds linger in Africa. *Nature* 2015; 519(7541): 13-14.
4. Ho CS, Chee CY, Ho RC. Mental Health Strategies to Combat the Psychological Impact of COVID-19 Beyond Paranoia and Panic. *Ann Acad Med Singapore* 2020; 16: 155-160.
5. Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (covid-19) epidemic among the general population in China. *Int J Environ Res Public Health* 2020; 17(5): 1729.